

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (61), 2020 р.

Заснований у серпні 2005 р.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081766>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад.НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартик (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Плихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine), P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotzky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovskiy (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України

31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine

May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.v.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.09.2020 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3 (61), 2020 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Наши поздравления!	7	Our Congratulations!
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ РЕГЕДУ М.С.	7	CONGRATULATIONS ON ANNIVERSARY REGEDA M.S.
Проблемные статьи	9	Problem Articles
МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТА В КОНТЕКСТЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ "DRIVE UKRAINE 2030" — <i>Шафран Л.М.</i>	9	MEDICINE OF TRANSPORT IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL TRANSPORT STRATEGY "DRIVE UKRAINE 2030"— <i>Shafran L.M.</i>
ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ — ПАНАЦЕЯ ИЛИ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ? — <i>Авраменко А.А.</i>	29	PROTON PUMP INHIBITORS — A PANACEA OR PROBLEM OF MODERN WORLD GASTROENTEROLOGY? — <i>Avramenko A.A.</i>
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ — <i>Морозова Н.С.</i>	47	THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF DISINFECTOLOGY — <i>Morozova N.S.</i>
Гигиена и профилактическая медицина	80	Hygiene and Preventive Medicine
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ВОДНИХ РЕКРЕАЦІЯХ БАСЕЙНУ РІКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ГІГІЄНИЧНИХ ВИМОГ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ ВОДОЙМ — <i>Литвиненко М.І., Щербань М.Г., Залюбовська О.І., Махота Л.С., Мельник Л.М., Нікулін В.Ю.</i>	54	SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF OPTIMIZATION OF HEALTH IMPROVEMENT OF THE POPULATION ON WATER RECREATION OF THE SEVERSKY DONETS RIVER BASIN BASED ON THE IMPROVEMENT OF REGULATORY HYGIENIC REQUIREMENTS AND METHODS FOR MONITORING THE STATE OF WATER BOD — <i>Litvinenko N.I., Shcherban N.G., Zalybovcka O.I., Makhota L.S., Melnik L.M., Nikulin V.Y.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	62	Clinical Aspects of Transport Medicine

Содержание:		Content:
ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ЛАВАЖ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИСЕПТИЧНОГО ГЕЛЕВОГО РОЗЧИНУ ПРИ ЗАГАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ — <i>Фелештинський Я. П., Демкович О.П., Сміщук В. В.</i>	62	PERITONEAL LAVAGE WITH THE USE OF ANTISEPTIC GEL SOLUTION IN GENERAL PERITONITIS — <i>Feleshtynsky Ya.P., Demkovych O.P., Smishchuk V.V.</i>
КЛАСИФІКАЦІЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ ЗА СИЛОЮ СТРУМЕНЮ КРОВОТЕЧІ — <i>Мамчич В.І., Максимчук В.Д., Максимчук Д.В.</i>	71	CLASSIFICATION OF GASTRODUODENAL BLEEDING BY THE STRENGTH OF THE BLEEDING JET — <i>Mamchich V.I., Maksymchuk V.D., Maksymchuk D.V.</i>
ИЗМЕНЕНИЕ МИОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИОТЕРАПИИ С ВНУТРИВЕННЫМ ВВЕДЕНИЕМ БЛЕОМИЦИНА ПРИ РАКЕ ЯИЧКА — <i>Гоженко А.И., Бестанчук Е.Н., Лукьянчук О.В., Ухаль Е.М., Березовский А.В., Черная О.В., Марцинковская Н.В., Ковалевская Л.А., Захарова В.П., Нарбутова Т.Э., Кашченко О.А., Рациборский Д.В.</i>	79	ИЗМЕНЕНИЕ МИОКАРДА ПРИ CHANGES IN THE MYOCARDIAL DURING CHEMOTHERAPY WITH INTRAVENOUS BLEOMYCIN IN TESTICULAR CANCER — <i>Gozhenko A.I., Bestanchuk E.N., Lukyanchuk O.V., Ukhal E.M., Berezovsky A.V., Chernaya O.V., Martsinkovskaya N.V., Kovalevskaya L.A., Zakharova V.P., Narbutova T.E., Kashchenko O.A., Ratsiborsky D.V.</i>
ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ УРГЕНТНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ — <i>Вастьянов Р.С., Савицький І.В., Дзигал О.Ф., Руснак С.В., Кравченко Л.Т., Наговіцин О.П., Кугель В.І.</i>	85	DYNAMICS OF HEMODYNAMIC AND HEMATOLOGICAL INDICATORS DURING URGENT OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL SURGICAL INTERVENTION — <i>Vastyanov R.S., Savitsky I.V., Dzygal A.F., Rusnak S.V., Kravchenko L.T., Nagovitsyn A.P., Kugel V.I.</i>
СТРУКТУРА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ — <i>Шнайдер С.А., Салех А.Ю., Томашівська Л.М.</i>	93	STRUCTURE OF MAIN DENTAL DISEASES IN CHILDREN WITH MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASES — <i>Schneider A., Saleh A.Yu., Tomashivskaya L.M.</i>
АБЕРРАНТНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ LINE1 У БОЛЬНЫХ С ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА — <i>Рожко П.Д., Деньга О.В., Вербицкая Т.Г., Деньга А.Э., Бубнов В.В.</i>	101	ABERRANT METHYLATION OF LINE 1 IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES PERIODONTITIS AND METABOLIC SYNDROME — <i>Rozhko P.D., Denga O.V., Verbitskaya T.G., Denga A.E., Bubnov V.V.</i>
Експериментальні дослідження	107	The Experimental Researches

Содержание:		Content:
РЕАКЦІЯ ГІПОФІЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ДІЇ ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДУ — Попов В.М., Зяблицев С.В., Сокрыт В.М.	107	PITUITARY-CORTICOADRENAL SYSTEM REACTION UNDER ACTION OF ALTERNATING MAGNETIC FIELD IN ACUTE EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION — Popov V.M., Ziablitsev S.V., Sokrut V.M.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИЕВОГО МЕТАБОЛИЗМА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ПРИ СТРЕССИНДУЦИРОВАННОЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ — Павлюк Н. Н., Гуца С. Г., Бадюк Н. С.	120	THE EFFECT OF CHANGES IN MAGNESIUM METABOLISM ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS DURING STRESS-INDUCED ENDOGENOUS INTOXICATION — Pavliuk N.N., Gushcha S.G., Badiuk N.S.
СТАН СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ УЛЬТРАФІОЛЕТ А ОПРОМІНЕННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ — Кицюк Н.І.	127	STATE OF NITROGEN OXIDE SYSTEM UNDER EXPERIMENTAL LOCAL ULTRAVIOLET A IRRADIATION — Kitsyuk N.I.
РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В ФОРМУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ ДЕФЕКТІВ — Чулак О.Л.	135	THE ROLE OF VIOLATIONS OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY IN THE FORMATION OF COMPLICATIONS IN THE HEALING OF BURN DEFECTS — Chulak O.L.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ И СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОЛОСТИ РТА КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА — Рожко П.Д., Гаргин В.В.	141	PATHOLOGICAL CHANGES IN MUCOSE MEMBRANE AND IN VESSELS MICROCIRCULATOR BED GUM OF RATS ORAL CAVITY IN MODELING OF DIABETES MELLITUS — Rozhko P.D., Gargin V.V.
Некролог	146	Obituary
ПАМ'ЯТИ АНАТОЛІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛОБЕНКО	146	IN MEMORY OF ANATOLY ALEXANDROVICH LOBENKO
Правила для авторів	148	Rules for authors

Наши поздравления!

Our Congratulations!

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ РЕГЕДУ МИХАЙЛА СТЕПАНОВИЧА

2 серпня 1960 р. народився Михайло Степанович Регеда, відомий вчений, автор численних фундаментальних наукових праць, монографій, посібників, підручників, атласів, словників, довідників з пульмонології, алергології, гіпоксії, запалення, невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб, патологічної фізіології.

У 1980 році Михайло Регеда був зарахований в число студентів першого курсу лікувального факультету ЛДМІ. Першу свою наукову працю опублікував у 1984 р., будучи студентом четвертого курсу. Упродовж декількох років був старостою студентського наукового гуртка з патологічної фізіології.

У 1986-1993 роках працював у практичній охороні здоров'я – лікарем-терапевтом Золочівської ЦРЛ, Куровичівської дільничної лікарні, Перемишлянської ЦРЛ. Добре знає особливості роботи практичного лікаря. Упродовж семи років займався лікуванням хворих з різних розділів медицини – пульмонології, кардіології, гастроентерології, нефрології, гематології. Користувався повагою та авторитетом серед колег-лікарів та хворих терапевтичного відділення Перемишлянської ЦРЛ. Водночас продовжував займатись науковою роботою, підсумком якої став успішний захист дисертації на тему: „Терапія модельного процесу бронхіальної астми антиоксидантами янтарнокислим калієм, церулоплазміном, альфа-токоферолом ацетатом” і здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у 1990 році.

Ще не одержавши диплому кандидата медичних наук, Михайло попросив професора Мітіну Тетяну Володимирівну порекомендувати йому тему докторської дисертації і бути науковим консультантом. Професор схвалила його рішення і запропонувала попрацювати з літературою з актуальних проблем пульмонології та патофізіології, зокрема, вивчити питання екзогенного алергічного альвеоліту. Дослідження процесу перебігу саме цього захворювання і стало темою докторської дисертації.

Важливою сторінкою життя Михайла Регеди була робота у Дрогобицькому медичному інституті імені Юрія Котермака, в якому він обіймав посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб з 1993 року, а з 1994 р. по 1997 р. працював проректором з навчальної роботи цього вишу. З 1997 року впродовж п'яти років працював завідувачем, згодом деканом лікувального відділення, а з 2002 року - заступником директора з наукової роботи медичного коледжу “Монада”.

У 1996 році після захисту дисертації на тему: „Механізми пошкодження та захисту при екзогенному алергічному альвеоліті” став одним із наймолодших на цей час докторів медичних наук України. Одразу ж після одержання найвищого наукового ступеня активно розпочав працювати над написанням цілої серії навчаль-

них посібників, монографій, довідників. Першим вагомим результатом стала книга „Пульмонологія”, яку він опублікував у 1998 році.

Одночасно з 2003 року поєднував роботу виконувача обов’язків доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького за сумісництвом та заступника директора Львівського медичного коледжу „Монада”. Крім цього під час роботи в коледжі опублікував включно до 2003 року понад 260 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 20 книг. Ця робота була високо оцінена науковою громадськістю і Указом Президента України Л. Кучми Михайлу Степановичу присвоєно почесне звання „Заслужений працівник освіти України”.

У 2004 році був призначений ректором Львівського медичного інституту, новоствореного ВНМЗ III рівня акредитації, де і працює до нині. У 2005 році Михайло Степанович одержав вчене звання доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології і очолив кафедру патологічної фізіології ЛНМУ ім.Д. Галицького та був обраний академіком Академії наук Вищої школи України. З 2006 року – професор кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Під керівництвом Регеди М.С. двадцять два його учні захистили докторські та кандидатські дисертації і нині обіймають посади деканів факультетів, завідувачів кафедр медичного інституту та університету. У 2007 році Михайла Регеду запросили для роботи в засіданнях спеціалізованої Вченої ради Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

У 2010 році був обраний Академіком Української академії наук. У 2010 році став лауреатом премій УАН за цикл наукових праць. У 2012 році за серію праць “Сучасні підходи до етіології, патогенетичних механізмів розвитку імуноалергічних захворювань, їх діагностики, лікування, профілактики” присудили другу премію імені М.Д. Стражеска НАН України. У 2015 році нагороджений дипломом національного виставкового конкурсу “Видатні науково-практичні досягнення в освіті” за підручник “Невідкладні стани” МОН України і НАПН України. У 2016-2017 роках голова експертної ради з медико-біологічних та фармацевтичних наук ДАК МОН України.

Цілий ряд навчальних закладів і науково-дослідних інститутів України обрали його почесним професором Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського, Одеського міжнародного медичного університету, Українського НДІ медицини транспорту МОЗ України, Інституту агроєкології і природокористування Національної Академії Аграрних наук України.

За 36 років роботи М.С. Регеди опубліковано 700 наукових та навчально-методичних праць з них 75 книг і сформовано наукову патофізіологічну школу, яка складається з декількох десятків докторів та кандидатів медичних наук.

Михайло Регеда – відомий вчений, професіонал, фахівець і талановитий організатор, є людиною життєво мудрою, з неабияким почуттям гумору та лідерськими якостями.

Редакційна колегія журналу “Актуальні проблеми транспортної медицини” і колектив Українського НДІ медицини транспорту щиро вітає ювіляра і бажають міцного здоров’я, натхнення, творчих успіхів і матеріального благополуччя

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 613.6: 658.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081772>

**МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТА В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ “DRIVE UKRAINE 2030”**

Шафран Л.М.

Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса. lmshafran182@gmail.com

**МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ “DRIVE UKRAINE 2030”**

Шафран Л.М.

Український НДІ медицини транспорту, Одеса

**MEDICINE OF TRANSPORT IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL
TRANSPORT STRATEGY “DRIVE UKRAINE 2030”**

Shafran L.M.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Healthcare of
Ukraine, Odessa*

Summary/Резюме

One of the leading Sustainable Development Goals of Ukraine according to the Decree of the President of Ukraine “On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030” dated September 30, 2019 No. 722 is to ensure a healthy lifestyle and promote well-being for all at any age, the implementation of which corresponds to priority 3 “ Safe for society, environmentally friendly and energy efficient transport “in the” National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 “, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 30, 2018 No. 430-r. Their solution depends on the interaction of the ministries of infrastructure and health of Ukraine in the scientific substantiation, development and implementation of the legal and criterion-methodological base for a comprehensive solution of the triune problem: “the quality and efficiency of the transport process, health and environmental and hygienic safety of the population of Ukraine in a multi-vector economy, polymodal ownership and dominant European choice. The implementation of the DRIVE UKRAINE 2030 program largely depends on the effectiveness of inter-sectoral cooperation, including on the problems of transport medicine. In its preventive direction, the task of transforming the system of hygienic regulation in transport, created in Soviet times, takes into account the denationalization of the economy, the dominance of small and medium-sized businesses, modern scientific and innovative achievements in methodology and research methods, as well as the need to harmonize them with international ones, first of all, European requirements and norms. The main objective of the clinical direction is an integrated approach to early diagnosis and increasing the effectiveness of treatment of professionally and environmentally related diseases, accounting and analysis of the dominant pathology based on the construction of adequate mathematical models, the development of medical and psychological approaches to the prevention and treatment of psycho-somatic disorders. These positions determined the main direction and purpose

of this work. planned studies. A review of the literature and materials of our own research made it possible to draw specific conclusions and formulate recommendations for the further development of scientific and practical aspects of transport medicine in Ukraine.

Keywords: *medicine of transport, perspectives of development, "Drive Ukraine 2030" program, implementation terms, the relationship between medical and technological aspects*

Однією з провідних Цілей сталого розвитку України згідно з Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 № 722 є забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці, виконання якої кореспондується з пріоритетом 3 «безпечний для суспільства, екологічно чистий і енергоефективний транспорт» в програмі «Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року», схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 № 430-р. Їх рішення залежить від взаємодії міністерств інфраструктури та охорони здоров'я України в науковому обґрунтуванні, розробці та впровадженні законодавчо-правової та критеріально-методичної бази щодо комплексного вирішення триєдиної проблеми: «якість і ефективність транспортного процесу, здоров'я та еколого-гігієнічна безпека населення України в умовах багатовекторної економіки, полімодальних форм власності і домінуючого європейського вибору. Виконання програми "DRIVE UKRAINE 2030" багато в чому залежить від ефективності міжгалузевого співробітництва, в тому числі і з проблем медицини транспорту. В її профілактичному напрямі домінує завдання трансформації створеної ще в радянські часи системи гігієнічної регламентації на транспорті з урахуванням роздержавлення економіки, домінування малого і середнього бізнесу, сучасних наукових та інноваційних досягнень в методології та методах досліджень, а також необхідності їх узгодження з міжнародними, перш все, європейськими вимогами і нормами. Основним завданням клінічного напрямку є інтегрований підхід до ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування професійно і екологічно обумовлених захворювань, обліку та аналізу домінуючої патології на основі побудови адекватних математичних моделей, розвиток медико-психологічних підходів до профілактики та лікування психосоматичних розладів. Ці позиції визначили головний напрямок і мета цієї роботи. запланованих досліджень. Огляд літератури та матеріали власних досліджень дозволили зробити конкретні висновки і сформулювати рекомендації щодо подальшого розвитку науково-практичних аспектів медицини транспорту в Україні.

Ключові слова: *медицина транспорту, перспективи розвитку, програма "Drive Ukraine 2030", умови реалізації, взаємозв'язок медичного та технологічного аспектів*

Одной из ведущих целей устойчивого развития Украины согласно Указу Президента Украины «О Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года» от 30 сентября 2019 № 722 является обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте, выполнение которой корреспондируется с приоритетом п. 3 «Безопасный для общества, экологически чистый и энергоэффективный транспорт» в «Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года», одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2018 № 430-р. Их решение зависит от взаимодействия мини-

стерств инфраструктуры и здравоохранения Украины в научном обосновании, разработке и внедрении законодательно-правовой и критериально-методической базы по комплексному решению триединой проблемы: «качество и эффективность транспортного процесса, здоровье и эколого-гигиеническая безопасность населения Украины в условиях многовекторной экономики, полимодальных форм собственности и доминирующего европейского выбора. Выполнение программы “DriveUkraine 2030” во многом зависит от эффективности межотраслевого сотрудничества, в том числе и по проблемам медицины транспорта. В ее профилактическом направлении доминирует задача трансформации созданной еще в советские времена системы гигиенической регламентации на транспорте с учетом разгосударствления экономики, доминирования малого и среднего бизнеса, современных научных и инновационных достижений в методологии и методах исследований, а также необходимости их согласования с международными, прежде все, европейскими требованиями и нормами. Основной задачей клинического направления является интегрированный подход к ранней диагностике и повышению эффективности лечения профессионально и экологически обусловленных заболеваний, учета и анализа доминирующей патологии на основе построения адекватных математических моделей, развитие медико-психологических подходов к профилактике и лечению психосоматических расстройств. Эти позиции определили главное направление и цель настоящей работы. Обзор литературы и материалы собственных исследований позволили сделать конкретные выводы и сформулировать рекомендации по дальнейшему развитию научно-практических аспектов медицины транспорта в Украине.

Ключевые слова: медицина транспорта, перспективы развития, “DriveUkraine 2030”, условия реализации, взаимосвязь медицинского и технологического аспектов

Введение: постановка проблемы

Транспорт был, есть и останется в обозримой перспективе стратегической интегративной системообразующей основой мировой экономики, локомотивом устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности человечества на нашей планете [1-3]. Он выполняет коммуникативную, информационную, рекреационно-реабилитационную функции, обеспечивает промышленность сырьем, потребителей (экономику и население практически всех стран) — сельскохозяйственной продукцией, другими товарами и услугами [4]. Китайские ученые подсчитали, что использование трех транспортных стратегий (переход на высокоскоростные железные дороги, городской железнодорожный транспорт и электромобили) является гарантией развитию устойчивого транспорта в стране [5]. С этой целью была

создана китайская транспортная модель, которая сопоставлена с эталонной транспортной системой 2020 года. По самым консервативным результатам, 13 % экономии энергии и 12 % сокращения выбросов CO₂ могут быть достигнуты за счет реализации трех стратегий уже в ближайшем будущем.

Транспорт также является ключевым звеном международной экономической интеграции, которая обеспечивает взаимодействие отдельных стран с остальным миром, являясь тем самым залогом благосостояния общества и его граждан [6]. Международная экономическая интеграция — это взаимодействие и взаимоприспособление национальных транспортных предприятий и компаний разных стран, которые ведут их к тесному экономическому сотрудничеству вплоть до слияния. Для этого существуют определенные предпосыл-

ки: 1. географическая близость или наличие общих границ; 2. исторически сложившиеся экономические отношения; 3. общность хозяйственных или иных проблем, которые стоят перед странами; 4. примерно одинаковый уровень экономического развития и зрелость экономики; 5. политическая воля государств, наличие стран-лидеров интеграции. Именно эти предикторы позволили сформировать глобальную транспортно-логистическую систему, благодаря которой мировой транспортный рынок достиг величины 4,2 трлн. долл. (6,8 % мирового ВВП) [7, 8], а численность постоянных работников в транспортной отрасли превышает 100 млн. человек. При этом в международном, национальном, региональном и локальном транспортных процессах участвует практически все население земного шара как пассажиры, туристы, владельцы личного транспорта и пешеходы. Поэтому, не случайно, среди выдвинутых ООН в 2015 г. целей и задач устойчивого развития транспорту отводится важная роль [9]. В Украине их решение должно осуществляться путем выполнения программы «Национальная транспортная стратегия Украины на период до 2030 года» (НТС-2030), одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2018 № 430-р. [10]. Как четко указано в документе, «эта Стратегия разработана для комплексного решения существующих проблем в транспортной отрасли и содержит приоритеты ее развития, в частности, в контексте внедрения евроинтеграционного курса, а также изменения геополитической среды в регионе». НТС-2030 включает четыре стратегических раздела: 1. конкурентоспособная и эффективная транспортная система; 2. инновационное развитие транспортной отрасли и глобальные инвестиционные проекты; 3. безопасный для общества, экологически чистый и энергоэф-

фективный транспорт; 4. беспрепятственная мобильность и межрегиональная интеграция. По каждому из них отражены общие проблемы, требующие решения, перечень задач, направленных на их реализацию и ожидаемые результаты. Такая четкая структура дает не только понимание среднесрочных перспектив развития транспортной сферы, а и отражает пути их достижения [11]. Она призвана продолжить развитие курса, обозначенного подобным документом на предыдущее десятилетие, который по многим причинам, прежде всего, российской агрессии и аннексии Крыма, неоправданного доминирования государственной собственности в транспортной сфере и повсеместной коррупции не был полностью выполнен [12]. Поэтому в новом документе пересмотрены некоторые позиции и «определены основные направления улучшения качества предоставления транспортных услуг; предусматривается приближение уровня развития инфраструктуры к европейским стандартам, повышение уровня безопасности и уменьшение негативного влияния на окружающую среду, улучшение системы управления, введение антикоррупционной политики, корпоративного управления в государственном секторе экономики» [13].

К сожалению, подобные декларации кочуют из одного документа в другой, как правило, без последующих свидетельств их реализации. Поэтому, не случайно, аналитики отмечают, что в новой, как и в предыдущей программе, многие положения носят декларативный характер, некоторые позиции не согласуются с другими, ранее изданными документами, а ряд важных проблем остался вне сферы внимания авторов проекта [14, 15]. Последнее, в частности, относится к некоторым принципиальным медико-биологическим, эколого-гигиеническим и социально-психоло-

гическим аспектам деятельности транспортной отрасли.

Создание качественного и рентабельного транспортного производства и совокупного транспортного продукта должно строиться на балансе производительных сил и производственных отношений, что позволяет реализовать единство и взаимосвязь таких основополагающих категорий, как качество, эффективность и безопасность, понимаемые в самом широком социально-экономическом смысле. В формировании и надежном функционировании этого комплекса важную роль играет медицина транспорта как обязательный компонент глобальной и национальных транспортных систем. Поскольку в упомянутом основополагающем документе эта категория не получила освещения и «не озадачена» ни на ближайшую, ни на отдаленную стратегическую перспективу, настоящая статья имеет своей целью раскрыть возможности и пути, чтобы восполнить этот пробел на отдельных конкретных примерах.

Медицина транспорта: исторический экскурс и краткая характеристика.

Одной из наиболее характерных черт человеческого вида *Homo Sapiens* является его мобильность. Стремление к познанию окружающего мира, поиск новых земель, источников существования, стремление к накоплению новых материальных ценностей и благ обусловили не только Великие географические открытия и войны с целью передела мира, но и привели к распространению многих заболеваний, в том числе особо опасных инфекций (от оспы, холеры, чумы, желтой лихорадки до «Испанки-1918» и COVID-19, вызванных вирусом гриппа и коронавирусом SARS-CoV-2). К этому можно добавить, например, такие известные у первооткрывателей, моряков и путешественников заболевания, как цинга или тропическая

малярия, подробно описанные в свое время судовыми врачами. Так постепенно вместе с изучением профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, обусловленных экстремальными условиями труда и трудового процесса, физическим и психоэмоциональным стрессом, с нарастающей недостаточностью адаптационных механизмов и нарушением работоспособности, синдромом хронического утомления и депрессией, складывались профилактическое и клиническое направления медицины транспорта, требовавшие теоретического осмысления, обобщения и, по системе обратной связи, разработки эффективных методов профилактики и лечения. Эти материалы вошли в литературу и в значительной мере способствовали формированию и развитию медицины транспорта.

К числу наиболее известных обобщений этого направления относятся, например, такие монографические издания, как «Способ сохранения здоровья морских служителей» (1780) и «Морская фармакология» (1783) русского морского врача Андрея Гавриловича Бахерахта [16, 17], а также изданная во Франции в 1856 г. и переведенная на русский язык в 1860 г. фундаментальная монография (около 1000 с.) «Морская гигиена» профессора Брестской морской академии И.Б.Фонсагрива [18]. В дальнейшем практически каждый этап развития соответствующих видов транспорта сопровождался научными медико-гигиеническими разработками, обобщавшимися в руководствах, монографиях и справочных изданиях, в том числе и в нашей стране [19-32]. При этом научные разработки в области медицины транспорта и сделанные на их основе практические рекомендации не носили «запретительного» характера, а были направлены на соблюдение триединой концепции в развитии транспортного процесса и предоставляемых услуг: ка-

чество — эффективность — безопасность для здоровья работающих, населения и охраны окружающей среды. Они в полной мере корреспондируются с позицией И.Б. Фонсагрива, согласно которой «судовая гигиена и морское искусство обязаны проявлять друг к другу взаимную терпимость и миролюбие: первая иногда слишком много требовала, вторая была не готова приносить все жертвы, которые могла бы сделать» [18]. Так в единении усилий транспортного производства, здравоохранения и государства формировалась и стала неотъемлемой компонентой транспортной отрасли медицина транспорта.

Медицина транспорта — направление медицинской науки и практики, изучающее влияние транспортного процесса и соответствующих технологий на здоровье и безопасность работающих и контингентов населения, связанных с деятельностью отрасли, оказываемыми ею социально-экономическими услугами, а также экологическим и другими потенциальными рисками, вызванными эксплуатацией транспортных средств и других объектов в обычных (штатных) условиях и чрезвычайных ситуациях [33].

Она традиционно развивалась применительно к основным видам транспорта как морская и подводная, железнодорожная, авиакосмическая медицина вместе с отдельными однотипными разработками в области автомобильного, трубопроводного транспорта, освоения континентального шельфа, медицины путешествий и катастроф. Такая полимодальность требует от специалистов, врачей и научных работников основательной подготовки в данной сфере, сочетающей знания, умения и навыки в отраслевой специфике с формированием производственного динамического стереотипа и профессиональной компетентности, ее медико-гигиенических и социально-

психологических коррелятов [34, 35].

Концептуальная модель медицины транспорта охватывает широкий круг проблем не только прикладного (отраслевого) плана, но и научно-теоретического значения, решение которых является важным для медицинской науки в целом, а установленные закономерности и раскрытые механизмы носят фундаментальный характер [36]. Точно так же, как транспорт аккумулирует опережающими темпами в технологическом, техническом и организационно-экономическом направлениях энергосберегающие, экобезопасные и другие прогрессивные инновационные решения и разработки, медицина транспорта может и должна быть своеобразной базой и полигоном в решении задач доказательной, персонифицированной медицины труда, социально-гигиенического мониторинга, диспансеризации и медицинского страхования не только на транспорте, но и в других отраслях экономики (прежде всего, применительно к экстремальным профессиям), поскольку в их осуществлении она уже имеет многолетний накопленный опыт и научную базу.

Применительно к практически каждому направлению развития транспорта в Украине в соответствии с программой НТС-2030 медицина транспорта может и должна предложить проекты конкретных научных исследований и научно-практического сопровождения. Они могут касаться, как профилактического, так и клинического направлений в отдельной и сочетанной формах. Первая призвана принимать участие в решении задач безопасного и конкурентоспособного процесса перевозки грузов, пассажиров и туристов как во внутривнутригосударственном, так и в международном и транзитном вариантах. В частности, для этого транспортно-логистическая система должна быть дополнена не только материаловедческими

элементами с позиций гарантированной сохранности скоропортящихся, подверженных биологическому разрушению и опасных грузов, но и адекватными эпидемиологическими, социально-гигиеническими и эпигенетическими составляющими в организационном и эколого-гигиеническом плане.

В качестве наглядного примера могут быть рассмотрены фумигированные грузы, имеющие стратегическое значение для экономики и транспорта Украины.

Экспорт зерна Украиной

Наиболее наглядно и близко к решению коммерческих и технологических задач существование и развитие такого взаимодействия может быть проиллюстрировано на примере экспорта зерна и продуктов его переработки. Украинский НИИ медицины транспорта (УкрНИИМТ) и его непосредственные предшественники (от Бассейновой токсикологической лаборатории Черноморско-Азовского водздравотдела и до Всесоюзного НИИ гигиены водного транспорта) успешно решали эти вопросы в импортно-экспортном варианте еще в советское время [37-39].

Положение резко изменилось в последние годы благодаря тому, что Украина в течение 10 лет рекордно нарастила объемы экспорта зерновых культур — до 56,7 млн. т в 2019 году, что в 4 раза превышает экспорт зерна в 2010 году и привело к наивысшей его стоимости в истории Украины — 9,6 млрд долл. Большая часть этих грузов проходит через украинские порты Черного и Азовского морей [38] и после погрузки на суда подвергается фумигации, т.е. газовой обработке пестицидом, уничтожающим насекомых — вредителей запасов. Преимущественное применение для этих целей препаратов с действующим веществом — фосфинном (PH_3), который относится к 1 классу

опасности (чрезвычайно опасные вещества) с ПДК_{рз} = 0,1 мг/м³ и ПДК_{сс} = 0,01 мг/м³, автоматически переводит фумигированный груз в категорию опасных (класс 6.1 ядовитые вещества [39]). Справедливость перевода подтверждается не только нормативными положениями, но и периодически регистрируемыми случаями острых отравлений (в том числе и со смертельным исходом) среди членов экипажей морских судов, перевозящих зерно в процессе экспозиции фумигантом, как это видно из данных, приведенных в табл. 1 [42, 43].

Как видно из представленных в таблице данных, 70,5 % отравленных — члены экипажей балкеров и других судов, перевозящих фумигированное зерно. На этот контингент приходится 31,3 % смертельных исходов. В береговых условиях основным экспонированным контингентом являются члены семей фермеров, в хозяйствах которых проводилась фумигация и имели место элементарные нарушения требований безопасности. В судовых условиях обеспечить их выполнение существенно труднее, тем более, что члены экипажа нередко недостаточно подготовлены в этих вопросах.

Важно также подчеркнуть, что среди самих фумигаторов, ознакомленных с видом опасности и требованиями индивидуальной защиты, отравлений практически не зафиксировано. Тем не менее, некоторые из них при индивидуальном опросе сообщали о имевших место легких случаях отравления, не попадавших в официальную статистику из соображений опасения потерять работу.

Таким образом, проблема безопасности при проведении сельскохозяйственной и, особенно, морской фумигации остается актуальной для зернового

Таблица 1

Случаи острых отравлений фосфином при проведении фумигации
 в береговых и судовых условиях [42, 43]

№№ п/п	Место нахождения инцидентов с ядохимикатами, нац. экипажа	Вид работ с пестицидами и агрохим.	Контингенты и число пострадавших					Всего
			Фумига- торы	Сельхозра- бочие	Ферме- ры	Члены их се- мей	Моря- ки	
1.	Николаевская об- ласть	Фумигация РН ₃ зерно- склада дома	0	0	$\frac{1}{1}$	$\frac{5}{5}$ *	0	$\frac{6}{6}$
2.	Одесская обл. Кр-Окнян. район	Фумигация РН ₃ зерно- склада дома	0	0	0	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$
3.	АР Крым Джанкойский р-он	Фумигация РН ₃ зерно- склада дома	0	0	$\frac{1}{0}$	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{4}{2}$
4.	Порт Ялта т/х «Рожолана», Украина, Россия	Фумигация 3000 т гран. отрубей, в п. Мариуполь	0	0	0	0	$\frac{9}{2}$	$\frac{9}{2}$
5.	п. Лом Болгария, т/х «Днепровец», Украина	Фумигация РН ₃ 5000 т ку- курузы в п. Берислав	0	0	0	0	$\frac{14}{0}$	$\frac{14}{0}$
6.	Порт Южный, т/х «Св. Стефан» Украина, Россия	Фумигация 48000 т яч- меня в п. Южный	0	0	0	0	$\frac{6}{2}$	$\frac{6}{2}$
7.	Порт Мариуполь, «ДМ-1000», Украи- на	Дегазация от РН ₃ после фумигации	0	0	0	0	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$
	Итого:		0	0	$\frac{3}{1}$	$\frac{11}{9}$	$\frac{31}{6}$	$\frac{44}{16}$

Примечания: *х/у — х — отравленных; у — умерли

транспортного конвейера не случайно. Она подкрепляется существенными коммерческими рисками, низким уровнем профессиональной компетентности фумигаторов и, в наибольшей мере, — членов экипажей судов, перевозящих зерновые грузы [44, 45]. Поэтому УкрНИИМТ также неоднократно возвращался к вопросам безопасности перевозки опасных и фумигированных грузов. К числу последних в довольно обширном списке проведенных работ относится выполненная в 2012-2014 гг. тема НИР: «Обоснование и разработка комплекса гигиенических мероприятий по профилактике отравлений, сохранение здоровья работников транспорта при перевозке опасных грузов» [46]. При этом под руководством проф. Е.П. Белоброва практически впервые в гигиенической практике по результатам аналитических, экспериментальных санитарно-химических, гигиенических и токсикологических исследований, на осно-

ве раскрытия закономерностей и механизмов загрязнения воздуха пылью и токсичными газами (фосфин) обоснован и разработан комплекс профилактических мероприятий, включающих схему борьбы с пылью путем внедрения поэтапных гигиенически обоснованных реконструктивных, санитарно-технических и технологических решений (защищено 2-мя патентами Украины на полезные модели). Специальный раздел работы посвящен решению проблемы фумигации на борту судна. Совместно с морскими фумигационными отрядами проведены исследования по поиску эффективных способов обезвреживания (дегазации) фосфинсодержащих отходов на борту судна и других объектах транспорта (получено 2 патента Украины); разработаны и внедрены технологии осуществления фумигации на внешних рейдах; предложены новые предохранительные устройства для аварийной защиты упаковок картонных

ящиков с фумигационными ядохимикатами и опасными отходами их тары при рейдовых перевозках на судах портового флота (Патент Украины на полезную модель). Результаты НИР и разработанные гигиенические профилактические мероприятия послужили основой для подготовки «Государственных санитарных норм и правил безопасной перевозки пылящих грузов», которые были направлены на утверждение в Министерство здравоохранения Украины в ноябре 2014 года. Документ так и не был утвержден в связи с ликвидацией санэпидслужбы в стране и реформацией Минздрава Украины с отмежеванием его от проблем гигиены труда и профилактической медицины в целом. В этих условиях ориентация УкрНИИМТ исключительно на Минздрав Украины по вопросам внедрения результатов НИР с надеждой на поддержку научной тематики транспортной ориентации должна быть признана ошибочной. Ведь уже в 2017-2018 годах в рамках подготовки Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года Министерством инфраструктуры было проведено широкое обсуждение, в том числе при ее презентации в Одессе в рамках Международной недели по торговле и транспорту с 29 мая по 1 июня 2018 года [47]. Однако Институт в нем не принимал активного участия. Такая позиция снижает интерес к ученым, разрабатывающим проблемы медицины транспорта, тем более, что УкрНИИМТ располагает рекомендациями по оптимизации функционирования практически всех звеньев зернового транспортного конвейера Украины с гигиенических позиций [48]. Они охватывают практически все этапы перемещения зерна от производителя до потребителя (переработчика) на внутреннем рынке и пересечения границы либо доставки получателю за рубежом.

На всех этапах работы конвейера

качество и эффективность работы транспортно-логистической системы, практически независимо от принятой конкретной модели зависит от включения в систему человеческого фактора [49]. Именно он наиболее тесно взаимосвязан и обеспечивает третью составляющую качества работы конвейера — безопасность, которой в НТС-2030 номинально отведена важная роль.

Безопасность на транспорте — это комплекс экономических, организационно-технических, технологических, гигиенических, социальных и психологических мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения угрозы жизни и здоровью работающих, пассажиров, населения прилегающих к транспортным объектам и путям движения транспорта районов и селитебных зон, сохранности перевозимых грузов, целостности объектов инфраструктуры и транспортных средств, экологического благополучия окружающей природной среды. Как подчеркивают Ю.И. Соколов с соавт. [50], «состояние транспорта, отвечающее требованиям экономической безопасности, должно характеризоваться набором определенных ключевых ресурсных и результирующих показателей-индикаторов стабильности системы, за пределами пороговых значений которых система теряет возможность воспроизводства, а затраты на поддержание ее в работоспособном состоянии гипертрофически возрастают». И хотя речь идет об экономической безопасности транспортных систем, авторы совершенно справедливо среди угроз (рисков) применительно к железнодорожному транспорту рассматривают такие оценочные критерии, как опасность снижения мотивации и заинтересованности персонала в повышении производительности труда, снижение научно-технического потенциала отрасли и другие, зависящие от непосредственного участия

персонала в обеспечении качества работы системы, что снижает уровень жизни населения и его мобильность (т.е. коррелируется с человеческим фактором). Отсюда и ценные предложения авторов по поддержанию работоспособности и развития системы путем оптимизации соотношения между ростом производительности труда и заработной платы, увеличения удельных затрат на науку и разработку отраслевых социальных программ. Это полностью коррелируется с нашими рекомендациями, в том числе и по отношению к оптимизации зернового транспортного конвейера Украины.

Нами традиционно при анализе состояния и перспектив перевозки опасных и фумигированных грузов в качестве системообразующей составляющей рассматривался морской транспорт, поскольку он осуществляет более 80 % общего грузооборота между странами и континентами [51], а в профессиях плавсостава работают около 100 тыс. граждан Украины [52]. В соответствии с данными мировой статистики современного судоходства на морских путях в эксплуатации находится около 75 тыс. судов торгового флота, которые ежегодно перевозят более 7,0 млрд. т различных грузов. Применительно к вышеперечисленным стратегическим направлениям развития транспорта в Украине, с учетом ее Европейской ориентации, необходимо более детально исследовать наземные компоненты зернового конвейера и контейнерные перевозки, что консолидируется с задачами транспортной отрасли в странах ЕС [53, 54].

Применительно к особенностям национального рынка труда в Украине в качестве основы могут быть приняты данные анализа и рекомендации, вытекающие из результатов НИР, проведенных в УкрНИИМТ [46, 48, 52]. Если по условиям труда и трудового процесса

они строятся по традиционному плану, то по отношению к кадровому потенциалу задачи существенно усложняются, поскольку речь идет о замене знаниевых концепций в процессе подготовки специалистов транспортной отрасли компетентностной.

Компетентность (в данном случае доминирует профессиональная, происходящая от лат. *competere* — соответствовать, подходить) — обладание и способность применять знания, навыки, умение успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области практически любого вида деятельности. Это в то же время базовое качество конкретного человека, индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных свойств личности, необходимых для качественной и продуктивной деятельности. Она может быть представлена рядом составляющих, коррелирующихся с предложенными В.М. Шепелем [55] деятельностными позициями. Среди них доминирующими являются:

- профессиональная востребованность;
- профессиональная пригодность;
- профессиональная компетентность;
- профессиональная удовлетворенность;
- профессиональный успех.

Отчетливо понимая важность и тесную взаимосвязь этих элементов, необходимо в то же время признать, что среди них безусловно доминирующим интегративным качеством является **профессиональная компетентность**. Применительно к транспорту, являющемуся отраслью со многими стрессогенными факторами и высокой степенью риска для здоровья и жизни работников, одной из важнейших компетенций для здоровья и жизни персонала всех видов

транспорта является здоровьесберегающая [56-58]. На основе анализа производственной деятельности и профессиографии, сопоставления соответствия требованиям ПДНВ 78/95 с Манильскими поправками [59], Конвенции МОТ по морскому труду-2006 [60], разработана система формирования и развития здоровьесберегающей компетенции из пяти этапов, уточнены задачи, предложены маркеры для оценки наблюдаемых наиболее типичных изменений, пути и методы управления здоровьем, повышения безопасности и эффективности труда моряков на основе инновационных здоровьесберегающих технологий. Они нашли отражение в выпущенных учебных пособиях, которые широко применяются в процессе медицинской подготовки плавсостава [61, 62].

Участие УкрНИИМТ в медицинской подготовке кадров

Медицина транспорта предполагает постоянное участие ее представителей в осуществлении медико-гигиенического, психофизиологического, социально-психологического и экологогигиенического сопровождения транспортного процесса на всех видах транспорта с учетом постоянного развития и реформирования за счет внедрения новых технологий и организационно-управленческих форм. Именно поэтому на всех этапах развития транспорта в процессе профессионального обучения и постдипломной подготовки кадров, наряду с задачей повышения профессиональной компетентности, всегда уделялось пристальное внимание формированию здоровьесберегающих компетенций, включая навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи [63]. Так, в Украине получили разрешительные документы и успешно функционируют 25 учебно-тренажерных центров, которые осуществляют медицинскую подготовку членов экипажей морских

судов в соответствии с требованиями Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты на судах [59, правило VI/4]. Центры проводят три цикла подготовки плавсостава:

- Медицинский контроль и уход за больными на борту судна (46,5 часа);
- Оказание первой медицинской помощи (31 час)
- Ознакомление, начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех моряков (в части готовности к оказанию первой медицинской помощи) (15,5 часов).

Требования к оборудованию, предназначенному для медицинской подготовки лиц командного состава и судовой команды (также включает требования к инструкторскому составу и Типовые планы подготовки по соответствующим курсам) предусмотрены Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 07.10.14 г. № 491, зарегистрированном в Минюсте Украины 24.10.14 г. за № 1327/26104 (http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/RE26104.html). В соответствии с подпунктом 4.10 пункта 4 Положения об Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков (Моринспекция), утвержденного приказом Министерства транспорта Украины от 17.10.2001г. № 693, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 02.11.2011г. за № 928/6119 (с изменениями) предусмотрено проведение аттестации инструкторов учебно-тренажерных заведений, осуществляющих подготовку моряков, согласно требованиям правила и / 6 Конвенции ПДНВ 1978 года, с поправками. В проведении такой очередной аттестации летом 2018 г. были привлечены в качестве экспертов (членов комиссии) проф. Л.М. Шафран, проф. Э.М. Псядло и доц. В.В. Голикова. К со-

жалению УкрНИИМТ таким центром до сего времени не располагает, хотя имеет соответствующий кадровый потенциал.

Сложность в реализации этих разработок и, особенно, в продолжении и развитии данного направления обусловлена коренными изменениями в работе транспортной отрасли, социально-экономическими реформами и трансформации ролевых функций в триаде: работник, работодатель и государство. В Украине, как и в других молодых государствах на постсоветском пространстве, этот процесс происходит замедленно и болезненно, с преимущественными стрессорными нагрузками на работников отрасли и население этих стран. В качестве наглядного примера можно привести положение 100 тысяч граждан Украины, которые работают в профессиях плавсостава на судах иностранных судовладельцев, нередко по краткосрочным контрактам, оказавшись в положении сезонных рабочих. Государство весьма охотно делегирует ряд своих регуляторно-управленческих функций работодателям, что существенно снижает социальную защищенность работников и негативно сказывается на индивидуальном и популяционном потенциале здоровья персонала транспортных систем [64]. Повышение уровня комплексной автоматизации на транспорте, формирование информационных систем на основе робототехники и дистанционного обслуживания транспортных средств ужесточает требования к специалистам, ведет к доминированию операторского труда и росту дифференциации работников по уровню их профессиональной подготовки [65-67]. УкрНИИМТ является компетентной организацией и в этом направлении, однако его потенциал используется транспортной отраслью в крайне ограниченном объеме.

Вместе с тем, доказательность

профессионально обусловленных нарушений психосоматического статуса, работоспособности и заболеваемости работающего населения Украины год от года снижается в связи с отсутствием объективной информации о здоровье нации, вообще, и профессиональном здоровье, в частности. Широко разрекламированный проект «Общественное здоровье» провалился. Тщательно подготовленная коллективом Института медицины труда им. Ю.И. Кундиева «Концепция профессионального здоровья» осталась по существу не востребованной, поскольку Министерство здравоохранения *de facto* отмежевалось от профилактической медицины. Поэтому социально-гигиенический мониторинг здоровья нации стал прерогативой развитых стран. Отсюда и бездеятельность УкрНИИМТ в последние годы в данном приоритетном направлении медицины транспорта. Нам представляется, что его реанимирование позволит получить информацию, важную не только для специалистов, но и производителей, представителей бизнеса, а возможно и представителей Минздрава Украины.

Эти позиции имеют прямое отношение к программе НТС-2030 и должны быть проанализированы во взаимосвязи с намеченными стратегическими направлениями, в том числе и с позиций медицины транспорта. Во-первых, конкурентоспособность отечественного и международного транспорта не может быть оценена без учета человеческого фактора, роль которого на постиндустриальном (информационном) этапе развития мировой цивилизации существенно возрастает, прежде всего в качественном отношении для реализации инновационных программ, т.е. и НТС-2030. Во-вторых, традиционализм мышления в сфере безопасности труда, отсутствие достоверных статистических данных и отраслевых баз данных

по потенциалу здоровья работающих снижают не только заинтересованность и ответственность работодателей в этих вопросах, но и дает возможность просто уходить от нее. Об этом прямо свидетельствует, например, даже простейший анализ результатов аттестации рабочих мест [65]. Однако и этот общедоступный инструмент в повседневной практике социально-гигиенического мониторинга и принятия управленческих решений фактически не используется.

Все вышеизложенное, даже на ограниченном числе примеров, убедительно показывает, что для качественного, эффективного выполнения программы НТС-2030 участие профильного научного учреждения, имеющего опыт проведения исследований практически во всех направлениях медицины транспорта, а также в подготовке нормативно-методической документации медицинского и транспортного назначения, даст без сомнения положительный эффект.

Выводы

1. За последние два десятилетия произошли существенные изменения во всех сферах жизнедеятельности человека на нашей планете и популяции в целом, которые выразились в глобализации экономики, информационном прорыве, росте мобильности и социальном сплочении населения. Практически во всех этих процессах транспорту принадлежит все возрастающая роль.
2. Облегчение коммуникативных процессов, небывалый рост миграции населения не только развитых, но и развивающихся стран, в том числе и благодаря всеобщей по масштабам доступности всех видов транспорта, привело к негативным для индивидуального и популяционного здоровья последствиям, прежде

всего выразившихся в широком пространстве ранее известных и новых, преимущественно вирусных инфекций, принимающих не только эпидемический характер, но и достигающих по показателям заболеваемости и смертности масштабов пандемий (COVID-19).

3. Коммунальные, национальные и международная системы здравоохранения оказались не готовыми для осуществления действенных мероприятий по предупреждению, локализации и лечению коронавирусной пандемии. В таком же положении оказались практически все виды транспорта, которые не смогли гарантировать безопасность пассажирам и туристам. Все это привело к социально-экономическому кризису и отодвинуло на второй план задачи устойчивого развития мирового сообщества. Однако по мере выхода из кризиса принятые ранее программы, проекты и планы необходимо будет реализовывать в приемлемые разумные сроки. Это в равной мере относится к утвержденной Кабинетом Министров Украины Национальной транспортной стратегии "DRIVE UKRAINE 2030". Медицина транспорта в ее успешном выполнении должна принять активное участие, как на уровне практической сети уцелевших организаций, подразделений и специалистов лечебно-профилактического и санитарно-эпидемиологического профиля, так и научного потенциала УкрНИИТМ. В этом плане в первом приближении можно наметить следующие рекомендации и пути их решения:
 - Министерству инфраструктуры целесообразно провести инвентаризацию наличных сил и средств всех тяготеющих к транспорту учреждений медицинского профиля, независи-

- мо от ведомственного подчинения и форм собственности.
- Согласовать с этими учреждениями и структурами формы и методы их участия в выполнении НТС-2030, изучить условия и наметить конкретные планы такого сотрудничества (при необходимости, провести эти документы через Минздрав и Кабмин).
 - Подключить к участию и выполнению планов научно-практических работ в сфере медицины транспорта (от материаловедческих, технологических, токсиколого-гигиенических, эколого-гигиенических, до социально-психологических и социально-гигиенических) с выходом на повышение качества предоставляемых транспортных услуг, эффективность, безопасность и конкурентоспособность в масштабах транспортных предприятий, объединений и отрасли в целом.
 - Украинскому НИИ медицины транспорта занять активную позицию в вопросах сотрудничества с транспортной отраслью, используя не только накопленный опыт, но и предлагая новые формы и направления, наиболее четко корреспондирующиеся с программой НТС-2030.
 - Разработать перечень видов научно-исследовательских работ, которые может выполнять Институт в интересах программы НТС-2030.
 - Провести пилотный мониторинг по определению путей и способов получения информации о состоянии здоровья работников транспорта для создания соответствующей базы в Институте. Привлечь к этой работе сотрудников Филиалов Института и другие организации на основе творческого сотрудничества, а также возможных инвестиций транспортных объединений и про-

изводств.

- Провести подготовительную работу по созданию учебно-тренажерного центра по медицинской подготовке моряков (а позднее и других контингентов работников разных видов транспорта).
- В ближайшее время добиться позитивного решения вопроса об интеграции УкрНИИМТ в число организаций, участвующих в работе Мониторингового комитета Министерства инфраструктуры Украины — оперативного органа по планированию, организации проведения и контролю за выполнением пунктов НТС-2030.

Литература

1. Шафран Л.М. Экобезопасность морских портов в проблеме транспорта энергоресурсов в Украине /Л.М. Шафран, Н.И. Голубятников, Е.П. Белобров // Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні. Збірник наук. праць міжнародн. Наук.-практ. конф. 24-26 жовтня 2000р. м. Київ. — Київ, 2001. — С. 108-111.
2. Integrated Transport: from policy to practice / Ed. by M. Givoni, D. Banister. — London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
3. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. Safety and Reliability: Methodology and Applications / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // CRC Balkema, 2014. — No. 6. — P. 559-567.
4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands /T. Straatemeier, L. Bertolini // European Planning Studies, 2020. — Vol. 28. — Iss. 9. — P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
5. Liu W, Lund H, Mathiesen BV. Modelling the transport system in China and evaluating the current strategies towards the sustainable transport development /W. Liu, H. Lund, B.V. Mathiesen // Energy Policy, 2013. — Vol. 58. — No. 3. — P.47-57. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.03.032>
6. Серебряник И.А. Митапова С.А. Мировая экономическая интеграция / ИАИ.А.

- Серебряник, С.А. Митапова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014. — № 4-1. — С. 271-273.
7. Владимирова С.А. Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития. In // Socio-economic problems of development the territories, 2016. — No. 2 (46). — P. 53-67.
8. Винников В.В. Экономика и эксплуатация морского транспорта. — Одесса, ОНМА. — 2003. — 262 с.
9. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / A/RES/70/1. — UNITED NATIONS, NY, 2015. — 41 p. Доступно: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
10. Розпорядження КМ від 30 травня 2018 р. № 430-р. Київ. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. %9F%D1%80%D0%BE+%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9D%D
11. 11. Довгань В. Як і навіщо розроблялась Національна транспортна стратегія України до 2030 року // НВ Бізнес, 25 липня 2019. Доступно: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukrajini-50034098.html>
12. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. / Н. Федяй // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. — 2015. — Вип. 31. — С. 37-47.
13. Павлюк В.І., Муленко В.М. Динаміка та перспективи розвитку сфери міжнародної торгівлі транспортними послугами України // Вісник Національного транспортного університету, 2019. — № 2. — С. 127-135.
14. Шраменко О.В., Нікулін О.В. Новітні підходи до розвитку інфраструктури залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019. — №. 66.
15. Стройко Т. В. Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі. / Т.В. Стройко, В.В. Буркун // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. О.В. Коваленко. — Запоріжжя, 2018. — Вип. 3 (15). — С. 22 — 27.
16. Бахерахт А.Г. Способ сохранения здоровья морских служителей и особливо в Российском флоте находящихся, предлагаемый флота доктором Андреем Бахерахтом. — СПб., 1780.
17. Бахерахт А.Г. Морская фармакопея. — СПб., 1783.
18. Фонасгрив И.Б. Морская гигиены. Рассуждения о влиянии физических и нравственных условий, в которых моряк находится по роду своей службы, и о мерах для сохранения его здоровья. — СПб.: Типография Морского ведомства, 1860. — 981 с.
19. Справочник транспортного врача / Под ред. С.М. Казанского, А.В. Лысого, М.М. Щербакова. — М.: Транспорт, 1928.
20. Сергеев Е.П. Руководство по гигиене водного транспорта. — М.: Медицина, 1974. — 296 с.
21. Канеп В.В., Слуцкер Д.С., Шафран Л.М. Адаптация человека в экстремальных условиях среды. — Рига: Звайгзне, 1980. — 184 с.
22. Прохоров А.А., Суворов С.В., Грибанов О.И. Руководство по гигиене на железнодорожном транспорте / Под ред. А.А. Прохорова. — М.: Медицина, 1981. — 384 с.
23. Справочник по гигиене и санитарии на судах / Под ред. Ю.М. Стенько, Г.И. Арановича. — Л.: Судостроение, 1984. — 632 с.
24. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
25. Войтенко А.М., Шафран Л.М. Гигиена обитаемости морских судов / А.М. Войтено, Л.М. Шафран. — Киев: Здоров'я. 1989. — 136 с.
26. 26. Руководство по железнодорожной медицине / Под ред. В.М. Сибилева, Ю.Н. Коршунова, А.З. Цфасмана. — В 3-х томах. — М.: Транспорт, 1990-1993.
27. Лобенко А.А., Волянский В.Е. Адаптация человека к условиям Мирового океана (Нейровегетативные аспекты). - Киев: Здоров'я. 1997. — 127 с.
28. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта. — Одесса: Черноморье, 2005. — 262 с.
29. Шафран Л.М., Псядло Э.М. Теория и практика психофизиологического отбора моряков. — Одесса: Феникс, 2008. — 292 с.
30. Евстафьев В.Н. Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиени-

- ческий аспект) Монография. — Одесса: Изд. Н.П. Черкасов, 2011. — 272 с.
31. Белобров Е.П., Шафран Л.М., Мордкович Я.Б., Курбанов В.М. Морская фумигация: Словарь-справочник по обеззараживанию грузов на судах и в портах / Под ред. Л.М. Шафрана. — Одесса: Черноморье, 2012. — 275 с.
32. Вильк М.Ф., Капцов В.А., Панкова В.Б. Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: РЕИНФОР, 2012. — 293 с.
33. Шафран Л.М. Научно-теоретические проблемы медицины транспорта / Л.М. Шафран // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2005. — № 1. — С. 12-20.
34. Gozhenko A, Lobenko A, Kiriluk M., Panov V. Monitoring and management of the seafarers health / 2-th Intern. Symp. On Maritime Health.—Anthverpen, 1993.—P. 20.
35. Голикова В.В. Профессиональное психосоматическое здоровье как предиктор формирования компетентности у моряков / В.В. Голикова // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого. 27-28 мая 2015 года. — Одесса: Феникс, 2015. — С. 52-53.
36. Гоженко А.И. Концептуальные аспекты транспортной медицины / А.И. Гоженко // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2005. — № 1. — С. 8-12.
37. Shafran L.M. Fumigation of ships holds / L.M. Shafran, V.M. Snitko, E.A. Levchenko, N.V. Pavlov // London: IMCO, 1971. — CDG/XIX-7/5.
38. Шафран Л.М. Гигиенические требования к перевозке грузов пищевого назначения (зерновых грузов). — В кн.: Справочник по гигиене и санитарии на судах / Под ред. Ю.М. Стенько и Г.И. Арановича. — Л.: Судостроение, 1984 [21]. — С. 303-311.
39. A descriptive model for the behaviour of phosphine where vessels are damaged while carrying fumigated grain / E.P. Belobrov, B. Vacoquer, G.A. Zakladnoy et al. // CAF Winnipeg, Canada. Caspit Press Ltd., Jerusalem, 1992. — OP. 503-509.
40. Пугачов М. В 2019 році топ-10 імпортерів українського збіжжя вперше з'явилась Туреччина / М. Пугачов // Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» / Доступно: <http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2753-2019-roku-utop-10-importeriv-ukrayinsko-ho-zbizhzhya-vpershe-zyavylas-turechchyna-mykola-puhachov.html>
41. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 р., № 1644-Ш зі змінами і доповненнями 2008-2018 рр. Доступно: <https://qdpro.com.ua/export/document/6995>.
42. Сравнительная оценка показателей состояния здоровья сельскохозяйственных отрядов в зависимости от условий труда / Е.П. Белобров, Т.В. Подберезняк, А.В. Ронгав, С.Г. Сидоренко и др. // XIII чтения им. В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научн. конф. 19-20 июня 2014 г. — Одесса, 2014. — С. 48-50.
43. Белобров Е.П. Гигиенические особенности условий труда работников морских и сельскохозяйственных фумигационных отрядов / Е.П. Белобров, С.Г. Сидоренко / Вестник морской медицины, 2015. — № 4 (69). — С. 101-111.
44. Preisser AM. Health effects due to fumigated freightcontainers and goods: how to detect, how to act / AM. Preisser, L.T. Budnik, X. Baur / Int. Marit. Health, 2012. — Vol. 63. — No. 3. — P. 133-139.
45. Acute phosphine poisoning on board a bulk carrier: analysis of factors leading to a fatal case / B. Loddý, D. Lucas, J.-M. Letort et al. / Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2015. — Vol. 10. — No. 1. — P. 10-17. DOI 10.1186/s12995-015-0050-0
46. Звіт (заключний) про науково-дослідну роботу: «Обґрунтування і розробка комплексу гігієнічних заходів щодо профілактики отруєнь, збереження здоров'я працівників транспорту при перевезенні небезпечних вантажів». Державний реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0112U007439. Одеса-2014. — 160 с. УкрНДІМТ (Наук. керівник теми: д.м.н., проф. Л.М. Шафран; відпов. виконавець: д.м.н., проф. Є.П. Белобров).
47. Уряд схвалив Національну транспортну стратегію до 2030 року / Доступно: <https://mtu.gov.ua/news/29858.html>
48. Сидоренко С.Г. Гігієнічна оцінка умов праці і стану здоров'я робітників, які контактують з фумігантами на етапах зернового транспортного конвеєру: автореф. дис. канд. мед. наук 14.02.01 гігієна та профпатол. — К., 2017. — 24 с.
49. Кацман Ф.М. Человеческий фактор в проблеме обеспечения безопасности судоходства / Ф.М. Кацман — СПб: СПГУВК, 2003. — 150 с.

50. Соколов Ю.И. Значение транспорта в обеспечении национальной экономической безопасности / Ю.И.Соколов, Р.А. Кожевников, З.П. Межох // *Busines in Russia*, 2016. — No. 6. — P. 10-13.
51. Голикова В.В. Стрессогенные факторы профессиональной среды современного судового оператора / В.В. Голикова // *Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті"*. -Херсон-2014. — С.70.
52. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M.Shafran // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2018. — No. 3 (53). — P. 7-18.
53. Тұрқк Б. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Тұрқк // *Transport*, 2017. — Vol. 32. — No. 2. — P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
54. Gamero N. The influence of organizational factors on road transport safety / N. Gamero, I. Silla, R. Sainz-González, B. Sora // *International journal of environmental research and public health*, 2018. — Vol. 15. — Iss. 9. — P. 1938.
55. Шепель, В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология — М.: Народное образование, 1999.- 432 с.
56. Марчук С.А. Модель формирования здоровьесберегающей компетенции у студентов железнодорожного вуза / С.А. Марчук // *Современные наукоемкие технологии*, 2016. — Т. 12. — № 1. — С. 161-165.
57. Шафран Л.М. Здоровьесберегающие компетенции моряка: задачи, профессиональные особенности, формирование и развитие / Л.М. Шафран, В.В. Голикова *Вестник морской медицины*, 2018. — № 3 (80). — С. 4-12
58. Qualitative study of social and healthcare educators' perceptions of their competence in education / K. Mikkonen, M. Koskinen, C. Koskinen et al. // *Health & Social Care in the Community*, 2019. — Vol. 27. — Iss. 6. — P. 1555-1563. <https://doi.org/10.1111/hsc.12827>
59. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (консолидированный текст с Манильскими поправками) — К.: ВПК «Экспресс Полиграф», 2012. — 568 с.
60. Сводная конвенция о труде в морском судоходстве. — Женева: Международное бюро труда, 2006. — 112 с.
61. Голикова В.В. Оказание первой медицинской помощи на борту судна: Учебное пособие / В.В. Голикова, Г.Г. Роман, О.И. Шевченко. — Одесса: ОНМА, 2014. — 204 с.
62. Панов Б.В. Медицинское пособие для моряков / Б.В. Панов, Э.М. Псядло, Е.П. Белобров / Под ред. проф. А.И. Гоженко. — Одесса, 2018. — 200 с.
63. Кручинина Г.А. Формирование здоровьесберегающих компетенций с использованием средств информационных и коммуникационных технологий / Г.А. Кручинина, Е.Г. Светкина // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*, 2014. — Т.2. — № 1. С. 35-39.
64. Лисобей В.А. Социально-гигиенические аспекты заболеваемости работников транспорта / В.А. Лисобей, А.А. Жижневская // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2005. — № 1. — С. 46-54.
65. WHO. *International Health Regulations (2005)*. — 2nd ed. — Geneva, Switzerland: WHO, 2015. — 32 p.
66. Gostin L.O. *The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security* / L.O. Gostin, R. Katz // *Milbank Q.*, 2016. — Vol. 94. — No. 2. — P. 264–313.
67. Шафран Л.М. Профессиографический анализ деятельности в аттестации рабочих мест на железнодорожном транспорте /Л.М. Шафран, Д.П. Тимошина, В.А. Зайцева, С.И. Соколовская // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2009. — № 3 (17). — С. 36- 45.

References

1. Shafran L.M. Ecosafety of seaports in the problem of energy transport in Ukraine /L.M. Shafran, N.I. Golubyatnikov, E.P. Belobrov // *Political, economic and ecological problems of energy security and transportation of energy resources in Ukraine. Collection of sciences. works internationally. Scientific-practical conf. October 24-26, 2000, Kyiv*. — Kyiv, 2001. — P. 108-111.
2. *Integrated Transport: from policy to practice* / Ed. by M. Givoni, D. Banister. — London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
3. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants.

- Safety and Reliability: Methodology and Applications / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // CRC Balkema, 2014. — No. 6. — P. 559-567.
4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands / T. Straatemeier, L. Bertolini // *European Planning Studies*, 2020. — Vol. 28. — Iss. 9. — P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
 5. Liu W, Lund H, Mathiesen BV. Modelling the transport system in China and evaluating the current strategies towards the sustainable transport development / W. Liu, H. Lund, B.V. Mathiesen // *Energy Policy*, 2013. — Vol. 58. — No. 3. — P. 47-57. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.03.032>
 6. Serebryanik I.A., Mitapova S.A. World economic integration / I.A. Serebryanik, S.A. Mitapova // *Actual problems of the humanities and natural sciences*, 2014. - № 4-1. - S. 271-273.
 7. Vladimirov S.A. World transport system and logistics: main directions of development. / / *Socio-economic problems of development the territories*, 2016. - No. 2 (46). - R. 53-67.
 8. Vinnikov V.V. Economy and operation of sea transport. - Odessa, ONMA - 2003. — 262 p.
 9. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / A/RES/70/1. — UNITED NATIONS, NY, 2015. — 41 p. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
 10. Order of the Cabinet of Ministers of May 30, 2018 № 430-r. Kiev. On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. % 9F% D1% 80% D0% BE +% D1% 81% D1% 85% D0% B2% D0% B0% D0% BB% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D1% 8F +% D0% 9D % D
 11. Dovhan V. How and why the National Transport Strategy of Ukraine until 2030 was developed // *NV Business*, July 25, 2019. Available: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukraini-50034098.html>
 12. Fedyai N. The main shortcomings of the current transport strategy of Ukraine until 2020 / N. Fedyai // *Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport. Ser. : Economics and Management.* - 2015. - Vip. 31. - P. 37-47.
 13. Pavlyuk V.I., Mulyenko V.M. Dynamics and prospects of development of the sphere of international trade in transport services of Ukraine // *Bulletin of the National Transport University*, 2019. - № 2. - P. 127-135.
 14. Shramenko O.V., Nikulin O.V. The latest approaches to the development of railway transport infrastructure // *Bulletin of Transport Economics and Industry*, 2019. - №. 66.
 15. Stroyko T.V. Basic approaches to the development of strategies for the development of transport systems in Ukraine and the world. / T.B. Стройко, B.B. Burkun // *Economic Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy* / ed. O.B. Kovalenko. - Zaporozhye, 2018. - Issue. 3 (15). - C. 22 - 27.
 16. Bakherakht A.G. The method of preserving the health of sea servants and especially in the Russian fleet, which is proposed by the fleet by Dr. Andrei Bakherakht. - SPb., 1780.
 17. Bakherakht A.G. *Marine Pharmacopoeia* - SPb., 1783.
 18. Fonsagriv I.B. *Marine hygiene. Reasoning about the impact of the physical and moral conditions in which a seafarer is by the nature of his service, and about the measures to preserve his health.* - SPb. : Printing house of the Marine Department, 1860. - 981 p.
 19. *Directory of transport doctor* / Ed. C.M. Kazansky, A.V. Lysogo, M.M. Shcherbakov. - M. : Transport, 1928.
 20. Sergeev E.P. *Guide to the Hygiene of Water Transport.* - M. : Medicine, 1974. — 296 p.
 21. Kanep V.V., Slutsker D.S., Shafran L.M. *Human adaptation to extreme environmental conditions.* - Riga: Zvaigzne, 1980. — 184 p.
 22. Prokhorov A.A., Suvorov S.V., Gribanov O.I. *Guide to Hygiene in Railway Transport* / Ed. By A.A. Prokhorov. - M. : Medicine, 1981. — 384 p.
 23. *Handbook of hygiene and sanitation on ships* / Ed. Yu.M. Stenko, G.I. Aranovich. - L. : Shipbuilding, 1984. — 632 p.
 24. *Handbook of Nautical Medicine* / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
 25. Voitenko A.M., Shafran L.M. *Hygiene of*

- habitability of sea vessels / A.M. Voitenko, L.M. Saffron. - Kiev: Healthy. 1989. — 136 p.
26. Guide to railway medicine / Ed. By V.M. Sibileva, Yu.N. Korshunova, A.Z. Tsfasman. - In 3 volumes. - M.: Transport, 1990-1993.
27. Lobenko A.A., Volyanskiy V.E. Human adaptation to the conditions of the World Ocean (neurovegetative aspects). - Kiev: Healthy. 1997. — 127 p.
28. Lisobey V.A. The incidence of transport workers. - Odessa: Chernomor'ye, 2005. - 262 p.
29. Shafran L.M., Psyadlo E.M. Theory and practice of psychophysiological selection of seafarers. - Odessa: Phoenix, 2008. - 292 p.
30. Evstafiev V.N. Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect) Monograph. - Odessa: Ed. N.P. Cherkasov, 2011. - 272 p.
31. Belobrov E.P., Shafran L.M., Mordkovich Ya.B., Kurbanov V.M. Marine fumigation: Dictionary-reference book on the disinfection of cargo on ships and in ports / Ed. L.M. Saffron. - Odessa: Chernomor'ye, 2012. — 275 p.
32. Wilk M.F., Kapstov V.A., Pankova V.B. Occupational risk of railway workers. - 2nd ed., Add. and revised - M.: REINFOR., 2012. — 293 p.
33. Shafran L.M. Scientific and theoretical problems of transport medicine / L.M. Shafran // Actual problems of transport medicine, 2005. - No. 1. - P. 12-20.
34. Gozhenko A, Lobenko A, Kiriluk M., Panov B. Monitoring and management of the seafarers health / 2-th Intern. Symp. On Maritime Health.—Anthverpen, 1993.—P. 20.
35. V.V.Golikova Professional psychosomatic health as a predictor of the formation of competence in seamen / V.V.Golikova // Bulletin of the XIV Readings named after V.V. Podvysotsky. May 27-28, 2015. - Odessa: Phoenix, 2015. - S. 52-53.
36. A.I.Gozhenko. Conceptual aspects of transport medicine / A.I.Gozhenko // Actual problems of transport medicine, 2005. - No. 1. - P. 8-12.
37. Shafran L.M. Fumigation of ships holds / L.M. Shafran, V.M. Snitko, E.A. Levchenko, N.V. Pavlov // London: IMCO, 1971. - CDG / XIX-7/5.
38. Shafran L.M. Hygienic requirements for the transportation of food goods (grain cargo). - In the book: Handbook of hygiene and sanitation on ships / Ed. Yu.M. Stenko and G.I. Aranovich. - L.: Shipbuilding, 1984 [21]. - S. 303-311.
39. A descriptive model for the behaviour of phosphine where vessels are damaged while carrying fumigated grain / E.P. Belobrov, B. Vacoquer, G.A. Zakladnoy et al. // CAF Winnipeg, Canada Caspit Press Ltd., Jerusalem, 1992. — OP. 503-509.
40. Pugachev M. In 2019, the top 10 importers of Ukrainian grain first appeared in Turkey / M. Pugachev // National Research Center "Institute of Agrarian Economics". <http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/2753-2019-roku-u-top-10-importeriv-ukrayinskoho-zbizhzhya-vpershe-zyavylas-turechchyna-mykola-puhachov.html>
41. Law of Ukraine "On Transportation of Dangerous Goods" of April 6, 2000, № 1644-III with changes and additions of 2008-2018 <https://qdpro.com.ua/export/document/6995>.
42. Comparative assessment of health indicators of agricultural coastal and marine fumigation units depending on working conditions / E.P. Belobrov, T.V. Podberezhnyak, A.V. Rongae, S.G. Sidorenko et al. // XIII reading them. V.V. Podvysotsky: Bulletin of scientific materials. conf. June 19-20, 2014 - Odessa, 2014. - S. 48-50.
43. Belobrov E.P. Hygienic features of working conditions of workers of marine and agricultural fumigation groups / E.P. Belobrov, S.G. Sidorenko // Bulletin of Marine Medicine, 2015. - No. 4 (69). - S. 101-111.
44. Preisser A.M. Health effects due to fumigated freightcontainers and goods: how to detect, how to act / A.M. Preisser, L.T. Budnik, X. Baur / Int. Marit. Health, 2012. — Vol. 63. — No. 3. — P. 133-139.
45. Acute phosphine poisoning on board a bulk carrier: analysis of factors leading to a fatal case / B. Loddý, D. Lucas, J.-M. Letort et al. // Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2015. — Vol. 10. — No. 1. — P. 10-17. DOI 10.1186/s12995-015-0050-0
46. Report (final) on research work: "Substantiation and development of a set of hygienic measures for the prevention of poisoning, maintaining the health of transport workers in the transportation of dangerous goods." State registration number in UkrINTEI: 0112U007439. Odessa-2014. - 160 p. UkrNDIMT (Scientific supervisor of the topic: MD, Prof. LM

- Shafran; responsible executor: MD, Prof. EP Belobrov).
47. The Government has approved the National Transport Strategy until 2030 / Available: <https://mtu.gov.ua/news/29858.html>
48. Sidorenko SG Hygienic assessment of working conditions and health of workers who come into contact with fumigants at the stages of the grain transport conveyor: author's ref. dis. Cand. med. Sciences 14.02.01 hygiene and professional pathology. - K., 2017. - 24 c.
49. Katzman F.M. Human factor in the problem of ensuring the safety of shipping / FM Katzman - SPb: SPGUVK, 2003. - 150 p.
50. Sokolov YI The importance of transport in ensuring national economic security / Yu.I. Sokolov, RA Kozhevnikov, ZP Meжox // *Busines in Russia*, 2016. - No. 6. - P. 10-13.
51. Golikova VV Stressogenic factors of the professional environment of the modern ship operator / V.V. Golikova // *Proceedings of the Sixth International Scientific and Practical Conference "Modern Information and Innovative Technologies in Transport"*. - Kherson-2014. -P.70.
52. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M.Shafran // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2018. — No. 3 (53). — P. 7-18.
53. Torok B. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Түрк // *Transport*, 2017. — Vol. 32. — No. 2. — P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
54. Gamero N. The influence of organizational factors on road transport safety / N. Gamero, I. Silla, R. Sainz-González, B. Sora // *International journal of environmental research and public health*, 2018. — Vol. 15. — Iss. 9. — P. 1938.
55. Shepel V.M. Humanities competence of a manager. *Management anthropology - M. : Public education*, 1999.- 432 p.
56. Marchuk S.A Model of the formation of health-preserving competence among students of a railway university / S.A Marchuk // *Modern science-intensive technologies*, 2016. - V. 12. - No. 1. - P. 161-165.
57. Shafran L.M. Health-saving competences of a seaman: tasks, professional features, formation and development / L.M. Shafran, V.V. Golikova *Bulletin of Marine Medicine*, 2018. - No. 3 (80). - S. 4-12
58. Qualitative study of social and healthcare educators' perceptions of their competence in education / K. Mikkonen, M. Koskinen, C. Koskinen et al. // *Health & Social Care in the Community*, 2019. — Vol. 27. — Iss. 6. — P. 1555-1563. <https://doi.org/10.1111/hsc.12827>
59. International Convention on the Training and Certification of Seafarers and Watchkeeping 1978 (consolidated text with the Manila amendments) - K. : VPK "Express Polygraph", 2012. - 568 p.
60. Consolidated Maritime Labor Convention. - Geneva: International Labor Office, 2006. - 112 p.
61. V. V. Golikova First aid on board the ship: Textbook / V.V. Golikova, G.G. Roman, O.I. Shevchenko. - Odessa: ONMA, 2014. — 204 p.
62. Panov B.V. Medical aid for sailors / B.V. Panov, E.M. Psyadlo, E.P. Belobrov / Ed. prof. AI. Gozhenko. - Odessa, 2018. — 200 p.
63. Kruchinina G.A Formation of health-saving competencies using information and communication technologies / G.A. Kruchinina, E.G. Svetkina // *Bulletin of the Nizhny Novgorod University*. N.I. Lobachevsky, 2014. - T.2. - No. 1. S. 35-39.
64. Lisobey V.A Socio-hygienic aspects of morbidity of transport workers / V.A Lisobey, AA Zhizhnevskaya // *Actual problems of transport medicine*, 2005. - No. 1. - P. 46-54.
65. WHO. *International Health Regulations (2005)*. — 2nd ed. — Geneva, Switzerland: WHO, 2015. — 32 p.
66. Gostin L.O. *The International Health Regulations: The Governing Framework for Global Health Security* / L.O. Gostin, R. Katz // *Milbank Q.*, 2016. — Vol. 94. — No. 2. — P. 264–313.
67. Shafran L.M. Professiographic analysis of activities in the certification of workplaces in railway transport / L.M. Shafran, D.P. Timoshin, V.A Zaitseva, S.I. Sokolovskaya // *Actual problems of transport medicine*, 2009. - № 3 (17). - S. 36-45.

*Впервые поступила в редакцию 29.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.33./34-006: 544.475-723.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081776>

ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ — ПАНАЦЕЯ ИЛИ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ?

Авраменко А.А.

*Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев,
aaahelic@gmail.com*

ИНГІБИТОРИ ПРОТОННОЇ ПОМПИ — ПАНАЦЕЯ ЧИ ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ?

Авраменко А. О.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могилы, м Миколаїв
aaahelic@gmail.com*

PROTON PUMP INHIBITORS — A PANACEA OR PROBLEM OF MODERN WORLD GASTROENTEROLOGY?

Avramenko A A.

*Peter Mogila Black Sea National University, Nikolaev
aaahelic@gmail.com*

Резюме/Summary

The state of modern views on the discovery and implementation of proton pump inhibitors in clinical practice was analyzed, and the positive effects that occur with the use of these drugs were noted: rapid relief of pathological symptoms and, first of all, heartburn; rapid healing of erosive and ulcerative lesions of the mucosa of the gastroduodenal zone of the gastrointestinal tract; increased protective properties of the mucosa of this zone, which has led to the widespread use of proton pump inhibitors for the prevention of ulcers that form when using non-steroidal anti-inflammatory drugs.

It was explained from the point of view of a new theory — the theory of “caustic alkaline spitting” which is an etiological factor in ulcerative lesions, namely, the role of ammonium hydroxide, which is formed as a result of vital activity, is shown Helicobacter pylori infection, and the acidic environment of the stomach is only the habitat of Helicobacter pylori infection (ammonium hydroxide is also the basis for alkaline heartburn). It was shown that rapid healing of ulcers is associated with a hormonal shift caused by the use of proton pump inhibitors — hypergastrinemia, since gastrin has a hyperplastic effect.

It was analyzed data from studies of the side effects of proton pump inhibitors by other authors: an increased risk of developing bacterial infections — both the gastrointestinal tract and other organs and systems; slowing down the absorption of calcium ions, which creates the prerequisites for the development of osteoporosis and an increased risk of osteoporotic fractures; blocking the phagocytic activity of neutrophils; development of C. difficile-associated diarrhea; the development of “street” (community-acquired) pneumonia; decrease in antiplatelet effect of clopidogrel when combined with proton pump inhibitors and clopidogrel; increased toxicity of methotrexate when combined with proton pump inhibitors, which may result in renal failure. It was also noted that under

the influence of proton pump inhibitors, long-term intracellular “depots” of *Helicobacter pylori* infection form, which leads to new relapses of the disease, but the most important negative consequence of proton pump inhibitors is that patients with increased immunity, as a result of prolonged psychoemotional stress, are at increased risk development of cancer of the stomach, pancreas and large intestine.

The research data was presented, according to which gastric cancer can develop in the period from 1 month to 5 months after the start of taking proton pump inhibitors and evolve “avalanche” for 7-10 days with the rapid death of the patient.

Study data were presented, according to which stomach cancer can develop from 1 month to 5 months after the start of proton pump inhibitors intake and leak noobrazno “for 7-10 days with the rapid death of the patient.

It was noted that at the moment in Ukraine there was an unfavorable situation, as there are plenty of factors causing stress and affecting the level of immunity: a war in the east of the country, impoverishment of the population, lack of a struggle for the environment, which can lead to an oncological catastrophe if an uncontrolled sale of proton pump inhibitors occurs.

As a result of the studies, the following measures were proposed to overcome the crisis: 1) to prohibit the free uncontrolled sale of proton pump inhibitors; 2) as soon as possible to develop and put into practice effective, safe regimens of anti-*Helicobacter pylori* therapy, in which there would be no proton pump inhibitors.

Key words: proton pump inhibitors, side effects.

Було проаналізовано стан сучасних поглядів на відкриття і впровадження в клінічну практику інгібіторів протонної помпи, а також відзначені позитивні ефекти, які виникають при застосуванні цих препаратів: швидке купірування патологічних симптомів і, в першу чергу — печії; швидке загоєння ерозивно-виразкових ушкоджень слизової гастродуоденальної зони шлунково-кишкового тракту; підвищення протекторних властивостей слизової цієї зони, що стало причиною широкого застосування інгібіторів протонної помпи для профілактики виразок, які формуються при застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів.

Було пояснено з точки зору нової теорії — теорії «їдкого лужного плювка», що є етіологічним фактором виразкових ушкоджень, а саме показана роль гідроксиду амонію, який утворюється в результаті життєдіяльності гелікобактерної інфекції, а кисле середовище шлунка є лише середовищем існування хелікобактерної інфекції (гідроксид амонію є і основою для лужної печії). Було показано, що швидке загоєння виразок пов'язане з гормональним зрушенням, викликаним застосуванням інгібіторів протонної помпи — гіпергастринемією, тому що гастрин володіє гіперпластичним ефектом.

Були проаналізовані дані дослідження побічних ефектів інгібіторів протонної помпи іншими авторами: підвищення ризику розвитку бактеріальних інфекцій — як шлунково-кишкового тракту, так і інших органів і систем; уповільнення процесу всмоктування іонів кальцію, що створює передумови для розвитку остеопорозу і підвищення ризику остеопоротичних переломів; блокування фагоцитарної активності нейтрофілів; розвиток *C. difficile*-асоційованої діареї; розвиток «вуличної» (позалікарняної) пневмонії; зниження антитромбоцитарного ефекту клопідогрелю при спільному застосуванні інгібіторів протонної помпи і клопідогрелю; підвищення ток-

сичності метотрексату при спільному застосуванні з інгібіторами протонної помпи, яка може закінчитися нирковою недостатністю. Так само було відзначено, що під впливом інгібіторів протонної помпи формуються довгострокові внутрішньоклітинні «депо» гелікобактерної інфекції, що призводить до нових рецидивів захворювання, але найголовнішим негативним наслідком інгібіторів протонної помпи є те, що при зниженні імунітету, як наслідку тривалого психоемоційного стресу, у пацієнтів підвищується ризик розвитку раку шлунка, підшлункової залози і товстого кишечника. Були наведені дані дослідження, згідно з якими рак шлунка може розвинути в терміни від 1 місяця до 5 місяців після початку прийому інгібіторів протонної помпи і протікати «лавиноподібно» протягом 7-10 днів зі швидкою загибеллю хворого.

Було відзначено, що у даний момент на Україні склалася несприятлива обстановка, так як факторів, що викликають стрес і впливають на рівень імунітету, більш ніж достатньо: війна на сході країни, зuboжіння населення, відсутність боротьби за екологію, що при безконтрольному продажу інгібіторів протонної помпи може обернутися онкологічною катастрофою.

В результаті проведених досліджень для виходу з кризи були запропоновані наступні заходи: 1) заборонити вільний безконтрольний продаж інгібіторів протонної помпи; 2) як можна швидше розробити і впровадити у практику ефективні, безпечні схеми антигелікобактерної терапії, в яких би були відсутні інгібітори протонної помпи.

Ключові слова: інгібітори протонної помпи, побічні ефекти.

Было проанализировано состояние современных взглядов на открытие и внедрение в клиническую практику ингибиторов протонной помпы, а также отмечены положительные эффекты, которые возникают при применении этих препаратов: быстрое купирование патологических симптомов и, в первую очередь — изжогу; быстрое заживление эрозивно-язвенных повреждений слизистой гастродуоденальной зоны желудочно-кишечного тракта; повышение протекторных свойства слизистой этой зоны, что стало причиной широкого применения ингибиторов протонной помпы для профилактики язв, которые формируются особенно при применении нестероидных противовоспалительных препаратов.

Показано, с точки зрения предложенной новой теории «едкого щелочного плевка», что является основным патогенетическим фактором язвенных повреждений, а именно показана роль гидроксида аммония, который образуется в результате жизнедеятельности хеликобактерной инфекции, а кислая среда желудка является лишь средой обитания хеликобактерной инфекции (гидроксид аммония является и основой для щелочных изжог). Было показано, что быстрое заживление язв связано с гормональным сдвигом, вызванным применением ингибиторов протонной помпы — гипергастринемией, так как гастрин обладает гиперпластическим эффектом.

Были проанализированы данные исследования побочных эффектов ингибиторов протонной помпы: повышение риска развития бактериальных инфекций — как желудочно-кишечного тракта, так и других органов и систем; замедление процесса всасывания ионов кальция, что создает предпосылки для развития остеопороза и повышение риска остеопоротических переломов; блокировка фагоцитарной активности нейтрофилов; развитие *C. difficile*-ассоциированной диареи; развитие «уличной» (внебольничной) пневмонии; снижение антитромбоцитарного эффекта клопидогреля при совместном применении ингибиторов протонной помпы и

клопидогреля; повышение токсичности метотрексата при совместном применении с ингибиторами протонной помпы, которая может закончиться почечной недостаточностью. Так же было отмечено, что под воздействием ингибиторов протонной помпы формируются долгосрочные внутриклеточные «депо» хеликобактерной инфекции, что приводит к новым рецидивам заболевания, но самым главным негативным последствием ингибиторов протонной помпы является то, что при сниженном иммунитете, как следствии длительного психоэмоционального стресса, у пациентов повышается риск развития рака желудка, поджелудочной железы и толстого кишечника. Были приведены данные исследования, согласно которым рак желудка может развиваться в сроки от 1 месяца до 5 месяцев после начала приёма ингибиторов протонной помпы и протекать «лавинообразно» в течение 7-10 дней с быстрой гибелью больного.

Было отмечено, что в данный момент на Украине сложилась неблагоприятная обстановка, так как факторов, вызывающих стресс и влияющих на уровень иммунитета, достаточно: война на востоке страны, обнищание населения, отсутствие борьбы за экологию, что при неконтрольном назначении ингибиторов протонной помпы может обернуться онкологической катастрофой.

В результате проведенных исследований для выхода из создавшегося кризиса были предложены следующие мероприятия: 1) ограничить свободную бесконтрольную продажу ингибиторов протонной помпы; 2) разработать и внедрить в практику эффективные, безопасные схемы антихеликобактерной терапии, в которых бы отсутствовали ингибиторы протонной помпы.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, побочные эффекты, хеликобактерная инфекция.

**«Самая большая ложь — это неверно понятая правда»
Гарри Гаррисон**

Введение

С точки зрения ряда учёных, открытие и внедрение в клиническую практику ингибиторов протонной помпы (ИПП) стало одним из наиболее значимых достижений гастроэнтерологии XX в., поскольку их применение позволило революционизировать лечение кислотозависимых заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки и прочно вошло в стандартные схемы антихеликобактерной терапии, позволяющие полностью вылечить большую часть хронических гастритов и пептических язв [1, 2]. Однако, с момента синтеза первого широко применяемого ингибитора протонной помпы (ИПП) — омеп-

разола — прошло 40 лет, за это время создано уже 7 поколений препаратов данной фармакологической группы (последний — дексрабепразол) [3, 4], которые должны были решить проблему язвенной болезни, но оправдались ли возложенные на них надежды? Чтобы ответить на этот вопрос, с нашей точки зрения, необходимо всесторонне оценить влияние ИПП на организм человека, а также спрогнозировать возможные последствия их дальнейшего применения с точки зрения клинической патофизиологии.

Цель публикации - оценить тяжесть побочных эффектов ингибиторов протонной помпы и спрогнозировать последствия их применения для населения Украины.

Положительные эффекты ИПП с позиции клинической патофизиологии

Что же вызвало такой восторг учё-

ных и гастроэнтерологов, когда стали широко применять эти препараты в гастроэнтерологической практике? Во-первых — быстрое купирование патологических симптомов и, в первую очередь — изжоги, которую связывают с забросом кислого желудочного сока в пищевод; во-вторых — быстрое заживление эрозивно-язвенных повреждений слизистой гастродуоденальной зоны желудочно-кишечного тракта; в-третьих — повышение протекторных свойств слизистой этой зоны, что стало причиной широкого применения ИПП для профилактики язв, которые формируются при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Все эти проявления действия ИПП вроде бы должны подтверждать устоявшееся мнение о том, что именно кислотно-пептический фактор является ведущим в патогенезе эрозивно-язвенных повреждений слизистой гастродуоденальной зоны в результате нарушения равновесия весов Шея, а выражение австрийского хирурга Карла Шварца «Нет кислоты — нет язвы» (1910 г.) до сих пор прочно доминирует во взглядах на причину язвообразования как учёных, так и врачей [12]. Даже открытие в 1983 году австралийскими учёными Б.Маршаллом и Дж. Уоренном бактерии, которая была названа *Helicobacter pylori* (HP) и с которой связывают развитие хронического неатрофического гастрита, язвенной болезни, рака желудка и MALT-лимфомы [12], не изменила взглядов на роль кислотно-пептического фактора как фактора повреждения слизистой, так как производство ИПП уже было широко запущено и они стали широко применяться. В результате в 1988 году появилась теория Гудвина под названием «теория протекающей крыши» [13], которая носит явно тенденциозный характер, так как с момента публикации Б.Маршалла и

Дж.Уоренна в журнале «Lancet» об открытии HP прошло всего 5 лет. За этот промежуток времени нельзя объективно изучить и оценить базовые свойства HP-инфекции и её влияние на организм человека — для этого потребовалось 7-10 лет, и изучение ещё не закончено [12], поэтому теория Гудвина призвана, не отрицая нового, сохранить позиции старых взглядов на роль кислотно-пептического фактора в патогенезе язвенной болезни, а также гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которые получили поддержку Маастрихтских соглашений всех созывов, а последние рекомендуют схемы лечения с обязательным применением ИПП, что обуславливает широкое их использование [14]. Подтверждением этому могут служить следующие факты: самым крупным сегментом мирового фармацевтического рынка в 2005 г. стал сегмент противоязвенных средств (26,7 млрд долл. США), а продажа в 2012 году в США только одного представителя группы ИПП — препарата Нексиума (Эзомепразол, АстраЗенека) принесло прибыль на 5 638 773 000 \$ [5, 15]. Естественно, этим фирмам не нужны новые взгляды, поэтому новых исследований относительно роли HP в этиологии и патогенезе ЯБ и ГЭРБ в мире никто не проводит.

Однако в 2009 году в результате 15-ти летних исследований с позиции клинической патофизиологии двумя украинскими учёными — патофизиологами Авраменко А.А. и Гоженко А.И. была предложена новая теория язвообразования — теория «едкого щелочного плевка». Согласно этой теории основным повреждающим фактором слизистой гастродуоденальной зоны является не кислотно-пептический фактор, а механизм, который формируется в результате противодействия HP-инфекции повреждающему его фактору — кислотно-пептическому. Продуцируя фермент

уреазу, который расщепляет пищевую мочевины до аммиака, из которого образуется гидроксид аммония — едкая щёлочь, бактерии нейтрализуют вокруг себя соляную кислоту. Однако не весь аммиак расходуется сразу на данный процесс: часть аммиака (остаточный аммиак — ОА) скапливается в полости желудка и под воздействием различных механизмов (гиперкинез желудка при стрессе (эффект «поршня»), ритмичное сдавление желудка при физической нагрузке, общем массаже (эффект «кузнечных мехов») концентрируется либо в выходном отделе желудка и в луковице двенадцатиперстной кишки, где образующийся гидроксид аммония повреждает слизистую, формируя пилоробульбарные язвы; либо под воздействием физической нагрузки и особенностей концентрации НР-инфекции в теле желудка ОА концентрируется в теле желудка по малой кривизне, где образующийся гидроксид аммония повреждает слизистую, формируя большие медиогастральные язвы. Этим и объясняется тот факт, с нашей точки зрения, почему язвенные дефекты в пилоробульбарной зоне образуются при любом уровне кислотности, а медиогастральные язвы — при очень низкой кислотности, так как образование язвенных повреждений зависит не от уровня кислотности, а от концентрации остаточного аммиака и формирующего из него едкой щёлочи — гидроксида аммония [12].

Проблема в том, что правильный ответ для понимания сути процесса кроется в самом понятии термина «этиология». «Этиология — это наука, которая изучает причину **и условия для развития заболевания**», что в совокупности обуславливает механизм возникновения заболевания. Среда обитания НР — желудок, так как только эпителий слизистой желудка и кислая среда желудка являются условием для развития активных форм НР, способных размножаться,

то есть условие для развития НР — кислую среду желудка и, следовательно, кислотно-пептический фактор, ошибочно приняли за причину заболевания [12]. К сожалению, учёные, которые занимаются патологией желудочно-кишечного тракта, либо не знают вторую половину понятия «этиология», что плохо, либо умышленно её игнорируют, что ещё хуже.

С точки зрения новой теории можно объяснить и те эффекты, за которые так пропагандируют ИПП. Быстрое исчезновение чувства изжоги с одной стороны действительно можно объяснить с точки зрения уменьшения объёма «кислотного кармана» и, следовательно, уменьшения кислого заброса в пищевод. Однако существуют не только кислые, но и щелочные забросы в пищевод, основой которых по общепринятому мнению являются дуодено-гастральные, а затем гастро-эзофагальные забросы желчи, которая имеет щелочную рН (рН печёночной желчи — 7,5-8,2, рН желчи из жёлчного пузыря — 6,5 — 7,5) [16]. Но существует фактор, который также может способствовать формированию щелочного заброса в пищевод. Это всё тот же остаточный аммиак — продукт жизнедеятельности НР, только он концентрируется в кардиальном отделе, и, согласно законам аэрогидродинамики, располагается над кислотным карманом (подтверждение — газовый пузырь желудка, который так хорошо виден на рентгенологических снимках). После приёма пищи, когда согласно закону Архимеда газ из полости желудка начинает выталкиваться, аммиак концентрируется в просвете кардиального жома, где после его растворения в воде образуется гидроксид аммония, который в виде капель под давлением «впрыскивается» в полость пищевода и обжигает слизистую нижней трети данного органа, на поверхности которой расположены многочисленные нервные

окончания [17]. После резкого снижения уровня кислотности под воздействием ИПП активные формы НР-инфекции быстро переходят в неактивную (коккообразную) форму [18], которая не продуцирует уреазу и, следовательно, аммиак, который может сформировать щелочную изжогу, не образуется. Однако после прекращения приёма ИПП возникает феномен «отдачи» — резкое повышение уровня кислотности в следствии гипергастринемии — побочного эффекта от применения ИПП, который может длиться до 3-х месяцев [19]. Об этом на гастроэнтерологических школах никогда не говорят гастроэнтерологам, об этом не знают и больные, поэтому им приходится снова принимать ИПП, так как изжога возникает вновь, и что характерно, носит более выраженный характер. Более того, нередки случаи, когда пациенты узнают это чувство впервые после лечения, хотя до лечения они этого чувства не испытывали [19].

С гипергастринемией связан и второй эффект ИПП — быстрое заживление эрозивно-язвенных дефектов слизистой. Чтобы понять этот эффект, необходимо вспомнить свойства гормона гастрин. Гастрин, кроме того, что он участвует в стимуляции выработки париетальной клеткой соляной кислоты, способен стимулировать рост эпителиальных клеток разного типа, включая клетки, локализирующиеся в поджелудочной железе, желудке и слизистой оболочке кишечника, т.е. обладает гиперпластическим эффектом [20]. При блокировке ингибиторами протонной помпы процесса кислотообразования рост уровня гастрин повышает гиперпластический эффект данного гормона, что приводит к быстрому заживлению эрозивно-язвенных дефектов слизистой. Однако в этом таится и огромная опасность. Во-первых, ускоренное развитие и деление клеток повышает уровень

мутагенных клеток, которые неизбежно образуются при делении; во-вторых, в слизистой уже до лечения могут быть предраковые изменения — атрофия, дисплазия, толстокишечная метаплазия, которые могут быстро эволюционировать в рак; в-третьих, в слизистой уже могут быть сформированы клоны раковых клеток, которые могут быстро начать размножаться и привести к гибели больного [21, 22]. Производители ИПП прекрасно об этом знают, так как в каждой своей инструкции пишут мелким шрифтом, отдельно не выделяя в тексте, предупреждение об обязательном исключении рака у пациентов перед началом лечения ингибиторами протонной помпы. Кроме того, применение ИПП маскирует уже имеющиеся раковые перерождения, поэтому в тех же инструкциях рекомендуют брать биопсию при язвах желудка до начала лечения с применением ИПП [23, 24].

Какие же ещё негативные последствия возникают в организме под воздействием ИПП? Уже имеются подтверждённые данные об этих побочных эффектах, и эти данные опубликованы в ведущих медицинских журналах.

Негативное влияние ИПП на органы и системы организма

Повсеместное использование ИПП (нередко совершенно бесконтрольное, чему способствует выпуск некоторыми фирмами «низкодозных» безрецептурных форм этих препаратов) начинает вызывать серьёзное беспокойство организаторов медицины. Дело в том, что превосходная переносимость ИПП вовсе не означает их полной безопасности — это разные вещи. И речь идет, разумеется, не об «обычных» для любых лекарств (даже для витаминов) побочных эффектах, связанных с аллергическими реакциями или идиосинক্রазией. Проблема заключается в «класс-специфических» осложнениях, связанных с их основным фармакологическим дей-

ствием.

П рКак известно, ИПП представляют собой ингибиторы H^+K^+ -АТФазы («протонного насоса») — фермента, отвечающего за выработку соляной кислоты обкладочными клетками париетальных желез желудка. Поскольку «протонный насос» является конечным звеном в этом процессе, прекращение его работы обеспечивает стойкое повышение рН желудка, снижая до минимума повреждающее действие HCl , которое, как считают, играет ключевую роль в развитии «кислотозависимых» заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [25]. Но едва ли можно думать, что стойкое повышение рН в желудке абсолютно безразлично для человеческого организма. В частности, одной из наиболее важных функций кислотно-пептического фактора является подавление патогенной и условно-патогенной флоры, попадающей в ЖКТ. Поэтому длительная антисекреторная терапия неизбежно повышает риск развития бактериальных инфекций — как ЖКТ, так и иных органов и систем. Соляная кислота желудочного сока также необходима для поддержания растворимости солей кальция. При повышении рН она существенно снижается, а следовательно, замедляется процесс всасывания этого вещества, что создает предпосылки для прогрессирования снижения массы костной ткани и развития остеопороза [5].

«Класс-специфические» побочные эффекты ИПП, помимо глубокого подавления кислотообразующей функции желудка, могут иметь и совершенно иную природу. Несомненно, что фармакологическая мишень ИПП — H^+K^+ -АТФаза париетальных клеток — является органоспецифическим ферментом. Однако в цитоплазме многих клеток человеческого организма локализуется близкий по биохимическому строению фермент-вакуолярная H^+ -АТФаза, ак-

тивность которого в той или иной степени может быть подавлена при использовании ИПП. М. Suzuki и соавт. [5] суммировали данные по механизмам действия этих ферментов. Как видно, при назначении ИПП могут пострадать такие важнейшие функции, как фагоцитарная активность лейкоцитов, костная резорбция (процесс, необходимый для восстановления нормальной костной ткани) и ацидификация мочи.

В настоящее время накоплен большой клинический материал, показывающий связь между приемом ИПП и опасностью возникновения острых кишечных инфекций [26, 27]. Так, серьезные доказательства получены в отношении патологии, вызываемой *Clostridium difficile* [5, 7, 28, 29, 30, 31]. Авторы выявили четкую взаимосвязь между развитием *C. difficile*-ассоциированной диареи и приемом ИПП. Ими отмечен любопытный факт, что с началом эры повсеместного использования ИПП — за последние 10 лет — суммарная частота клостридиальной диареи в популяции резко возросла. Так, если в 1994 г. отмечался один эпизод этого опасного осложнения на 100 тыс. жителей, то в 2004 г. — 22 на 100 тыс. (!). Тяжелые нарушения микробного равновесия в ЖКТ, возникающие на фоне приема ИПП, не исчерпываются, разумеется, только инфекцией *C. difficile*. Показана также взаимосвязь с активацией других патогенов — в частности, сальмонеллы и кампилобактера [32].

Неприятным сюрпризом для клиницистов стало выявление взаимосвязи между приемом ИПП и развитием «уличной» (внебольничной) пневмонии [26, 27, 33, 34, 35]. Так, голландские ученые R. Laheij и соавт. оценили использование ИПП у 5551 больного с амбулаторной пневмонией в период 1995–2002 гг. Оказалось, что ее частота составила у принимавших ИПП 2,45 на 100 пациентов в год и 0,6 на 100 па-

циентов в год у не принимавших этих препаратов [36].

Гастроэнтерологам хорошо известна проблема миграции *H. pylori* из антрального отдела в область тела желудка с быстрым развитием воспалительных изменений и атрофии на фоне длительной терапии ИПП [5, 7]. Благодаря этим данным многие западные эксперты придерживаются той точки зрения, что все больные ГЭРБ, нуждающиеся в длительном приеме ИПП, должны быть обследованы на наличие *H. pylori*, и при выявлении этого микроорганизма — пройти курс эрадикационной терапии [7]. Это положение было зафиксировано в IV-ой редакции Маастрихтского соглашения [37]. Однако к чему это пожелание привело на практике, учитывая огромное число людей, страдающих ГЭРБ, и возможные осложнения, связанные с применением стандартных эрадикационных режимов (прежде всего, связанных с нарушением микробного равновесия), пока неизвестно.

ИПП влияют на прогрессирование постменопаузального остеопороза и повышение риска остеопоретических переломов [38, 39, 40]. Согласно полученным результатам исследований S. Ngamruengrhone и соавт. [41] прием ИПП ассоциировался с увеличением риска переломов бедра на 25 %, а позвоночника — на 50 %.

Негативное влияние ИПП на эффективность лекарственных средств

В последние годы большое внимание медицинской общественности привлекла проблема взаимодействия ИПП и клопидогреля — важнейшего антиагрегантного средства, широко используемого для предупреждения сосудистых тромбозов, в том числе в рамках комбинированной терапии, включающей, помимо этого препарата, низкие дозы аспирина (НДА) [42, 43]. Метабо-

лизм ИПП, как и многих других препаратов, происходит в гепатоцитах при участии изоферментов цитохрома P450, в основном CYP2C19. Совместный прием лекарств, биотрансформация которых происходит при помощи этой ферментной системы, может приводить к ее конкурентному ингибированию. В случае с клопидогрелем — «пролекарством», для активации которого необходимо участие CYP2C19, — такое взаимодействие приводит к существенному снижению антитромбоцитарного эффекта [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]. Так, при проведении последних популяционных исследований S. Bhurke и соавт. было выяснено, что сердечно-сосудистые катастрофы достоверно чаще (почти в 1,5 раза) развивались у тех пациентов, которые вместе с клопидогрелем получали ИПП (причем, по всей видимости, любые) [51]. Поэтому FDA (Food and Drug Administration) — контролирующий орган США, занимающийся надзором за использованием лекарственных препаратов, — дополнил инструкцию по использованию клопидогреля рекомендацией по возможности избегать его сочетания с ИПП [46, 52].

Другим препаратом, с которым у ИПП отмечается негативное фармакологическое взаимодействие, оказался метотрексат (МТ) — препарат цитотоксического ряда из группы антиметаболитов, который широко используется для лечения онкологических и ревматических заболеваний. Его биотрансформация происходит в печени, при этом большая часть неизмененного препарата и его главного метаболита — 7-гидроксиметотрексата (7-ОН-МТ) — выводится почками [53, 54, 55]. ИПП могут как влиять на биотрансформацию МТ (за счет конкуренции за CYP2C19), так и снижать его почечный клиренс, меняя pH мочи. Обсуждается также более «тонкий» механизм взаимодействия ИПП и МТ. В последние годы в качестве

одного из важнейших механизмов трансмембранного перемещения молекулы МТ обсуждается его взаимодействие с особым лигандом — белком резистентности рака молочной железы (БРРМЖ). Как показывают данные ряда исследований, этот механизм может нарушаться под влиянием ИПП, что значительно повышает риск развития опасных побочных эффектов, одним из которых является почечная недостаточность [34, 53, 54, 55, 56]. Ориентируясь на имеющиеся данные, FDA и канадские организаторы здравоохранения (Health Canada) приняли решение дополнить инструкцию по использованию МТ предупреждением о возможном повышении токсичности этого препарата при комбинации его с любыми ИПП [57, 58]. Учитывая всё выше сказанное, больные должны быть предупреждены о том, что ИПП являются серьезными, сильнодействующими средствами, поэтому их бесконтрольное использование может привести к опасным осложнениям [5], однако этого никто не делает.

Влияние ИПП на развитие рака желудка

Связь между применением ИПП и развитием рака желудка уже прослеживается и изучается.

Как известно, *Helicobacter pylori* — это бактерия, встречающаяся у 2/3 населения мира и колонизирующая желудок. У 90 % носителей она не вызывает никаких проблем, но в остальных случаях может вызвать язву желудка и прочие заболевания. Она является фактором риска развития рака желудка. Уничтожение *Helicobacter pylori* уменьшает риск рака желудка, но даже после того, как все эти микроорганизмы уничтожаются, у многих пациентов происходит развитие злокачественного новообразования. Поэтому ученые из Медицинского департамента Гонконгского университета Китая решили изучить этот

вопрос, сфокусировавшись на действии ингибиторов протонной помпы.

Ученые сфокусировались на ИПП, так как недавний обзор и метаанализ показал связь между долгосрочным применением ингибиторов и повышенным развитием рака желудка. Но в ходе этого анализа не было показано, какие участники имели *Helicobacter pylori*, а какие нет. Поэтому невозможно было определить, что именно (ИПП или бактерии) влияло на развитие рака. В новом исследовании сравнили пациентов, принимающих ИПП, с людьми, использующими блокаторы H_2 -гистаминовых рецепторов.

В исследовании приняли участие 63 397 человек, которые проходили тройную терапию — комбинацию ИПП или блокаторов H_2 и двух антибиотиков, предназначенных для уничтожения *Helicobacter pylori*. Лечение длилось 7 дней. Наблюдение за участниками длилось до того момента, пока те не умерли, не заболели раком или исследование не кончилось. Это заняло в среднем 7,5 лет.

Результаты показали, что люди, которые использовали ИПП, подвергались в 2 раза большему риску развития рака желудка, тогда как блокаторы H_2 не повышали этот риск. Увеличение вероятности болезни, связанной с ИПП, соответствовало частоте использования лекарства. Люди, принимавшие ингибиторы ежедневно, имели в 4 раза больший риск развития опухоли желудка, по сравнению с теми, кто принимал их еженедельно. Кроме того, чем дольше использовались препараты, тем выше была вероятность заболевания. Например, риск повышался в 5 раз после года использования, в 6 раз — после двух лет применения, и в 8 раз и более — после трех лет.

По мнению китайских ученых, это «первое исследование, показывающее,

что длительное использование ИПП, даже после эрадикации *H. pylori*, связано с повышенной вероятностью возникновения рака желудка» [59].

В последнее десятилетие отмечен удельный рост заболеваемости раком кардиоэзофагеальной зоны и снижение заболеваемости раком антрального отдела желудка, и эта тенденция наиболее отчетлива в странах Европы, в то время как в Японии доминирующим остается рак антрального отдела желудка. Считается, что РЖ дистальных отделов ассоциирован с инфекцией *H. pylori*, а эрадикационные схемы лечения вызывают миграцию *H. pylori* в проксимальном направлении, оказывая канцерогенный эффект в кардиоэзофагеальной зоне [22, 60, 61], так как миграция *H. pylori* под воздействием ИПП из антрального отдела в тело желудка приводит к быстрому развитию гастрита тела желудка и формированию внутриклеточного «депо» с последующими гиперпластическими и диспластическими изменениями [12, 62].

По данным наших исследований, «проксимальные» раки, вызванные применением ИПП, составляли 90 % от всех случаев: в 70 % случаев представляли собой аденокарциному (тубулярная и папиллярная формы), в 10 % случаев — перстневидноклеточную аденокарциному, в 10 % случаев — плоскоклеточную форму рака. Характерным для больных было то, что в момент приёма ИПП они были подвержены длительному психоэмоциональному стрессу (средняя продолжительность стресса — $13,41 \pm 4,61$ года), что неизбежно привело к иммуносупрессии. Сроки наступления прогрессирования раковой опухоли были разными — от 1 месяца до 5 месяцев, что отражало скорость снижения уровня иммунной защиты организма. В момент окончательной потери иммунного контроля над онкопроцессом в желудке рак прогрессировал очень быстро, «ла-

винообразно», а больные «сгорали» в течение 7-10 дней, чаще всего от осложнений [21].

Отсюда возникает вопрос — почему в своё время так плохо был изучен вопрос о влиянии ИПП на формирование рака? Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, где был синтезирован и апробирован на волонтерах первый ИПП — омепразол. Омепразол был синтезирован в 1979 году в Швеции фирмой «Астра» и выпущен на рынок под названием «Ласек» [12]. Швеция — страна, население которой не испытала ужасы Второй мировой войны; страна, где высокий уровень жизни и социальной защиты; страна, где борьба за экологию возведена на государственный уровень. В этой ситуации иммунитет населения гораздо выше, чем у населения страны, которая подвергается агрессии; страны, где низкий уровень жизни и социальной защиты, а о защите экологии правительство даже и не думает (незаконная вырубка леса, сброс сточных вод в реки, отсутствие мусороперерабатывающих заводов). То есть, при высоком уровне иммунитета возникающие побочные эффекты легко устранялись организмом и процесс не перерос в раковую опухоль, что дало обоснование шведским учёным, а затем и учёным других европейских стран и США в то время заявлять об онкологической безопасности ИПП. Затем, когда фирмы-производители ИПП стали контролировать все гастроэнтерологические сообщества в мире, все исследования по этой теме были приостановлены, так как результаты, подтверждающие стимулирующее действие на онкопроцесс данных препаратов, не устраивали фирмы, выпускающие ИПП, а полученные ранее отрицательные результаты стали догмой.

Подтверждением этому является недавняя публикация норвежских исследователей Helge Lyder Waldum и Reidar

Fossmark «Proton pump inhibitors and gastric cancer: a long expected side effect finally reported also in man (Ингибиторы протонной помпы и рак желудка: давно ожидаемый побочный эффект, наконец, сообщается и у человека)» (2017). В этой статье норвежские учёные приходят к тому же выводу, что и автор данной статьи: канцерогенный эффект при лечении ИПП обусловлен гипергастринемией, и этот факт должен был быть обнародован ещё десятилетия тому назад, прежде чем подвергнуть стольких пациентов риску серьезного заболевания. Кроме того, авторы статьи указывают, что в течение 30 лет они изучали роль гастрина и риск лечения ИПП в отношении рака желудка, опубликовали более 200 статей и писем в этой области. Тем не менее, их публикации по той или иной причине находились под контролем и не обсуждались. С другой стороны, поскольку авторы всегда приходили к заключению, что лечение ИПП в долгосрочной перспективе может вызвать рак желудка, им казалось странным, что производители ИПП не проводили исследований, чтобы опровергнуть их результаты [63].

Прогноз последствий дальнейшего массового применения ИПП

Если прогнозировать будущее, связанное с применением ИПП, то для стран мира и, в первую очередь, для населения Украины, это будущее, с нашей точки зрения, вырисовывается в очень мрачных тонах. Локальные войны, снижение уровня жизни до уровня нищеты, что неизбежно приводит к росту алкоголизма и наркомании, отсутствие экологической защиты — всё это пагубно повлияет на иммунитет населения, а безрецептурная продажа препаратов без должного предварительного обследования и контроля специалистов, с точки зрения нашей точки зрения, может привести к подъёму уровня возникновения рака желудка, поджелудочной железы и

толстого кишечника.

И последнее. Если кислотнo-пептический фактор не повреждает слизистую гастродуоденальной зоны, а виновен только *Helicobacter pylori*, что признают и ведущие гастроэнтерологи, создавшие протоколы № 600 и 613, по которым работают гастроэнтерологи Украины [64,65], то возникает естественный вопрос: зачем тогда подавлять кислотность? Ответ очень прост: создание и внедрение в гастроэнтерологическую практику ИПП было грубейшей ошибкой, которая явилась следствием отсутствия истинных знаний по этиологии и патогенезу язвенной болезни. Кроме того, открытие НР-инфекции произошло в 1983 году, а первый широко применяемый ИПП был синтезирован в 1979 году. Воистину, судьба не лишена иронии: если бы открытие *Helicobacter pylori* произошло раньше, то, возможно, ИПП вообще не синтезировали, а пошли по пути разработок других схем, которые, кстати, в 90-х годах уже предлагались — Де-нол + 2 антибиотика [66]. Но, увы... Производители уже стали получать прибыли и влиять на учёных, работающих в этом направлении, поэтому до сих пор все схемы эрадикации содержат один и тот же порок — ИПП, следовательно, с нашей точки зрения, проблема лечения хеликобактерной инфекции в ближайшее время решена не будет, если не разрабатывать новые направления антихеликобактерной терапии, которые предусматривают влияние на разные звенья патогенеза хронического хеликобактериоза [67] и которые, с нашей точки зрения, не должны содержать ИПП.

Выводы.

1. Создание и широкое безконтрольное внедрение в гастроэнтерологическую практику ингибиторов протонной помпы было обусловлено отсутствием глубоких знаний по этиологии и патогенезу язвенной бо-

лезни.

2. Дальнейшее неконтролируемое применение ИПП может привести к онкологической катастрофе в стране, что является вопросом национальной безопасности.
3. Рекомендовано разработать и внедрить в практику новые, эффективные и безопасные схемы антихеликобактерной терапии, в которых будут отсутствовать ингибиторы протонной помпы.

Перспективы дальнейших исследований: провести более детальное исследование особенностей патогенеза рака поджелудочной железы, вызванного применением ингибиторов протонной помпы.

Литература

1. Бельмер С.В. Пять поколений ингибиторов протонного насоса: проблема выбора. *Лечащий врач*. 2009; 7: 14-17.
2. Ткач С.М. Особенности метаболизма, клинические преимущества и безопасность эзомепразола при лечении кислотозависимой патологии. *Сучасна гастроентерологія*. 2015; 1 (81): 44–52.
3. Кардашова С.С., Шульпекова Ю.О., Лещенко В.И. Гастроэзофагеальный рефлюкс: новые перспективы лечения. *Медицинский совет*. 2017; 11: 92-99.
4. Паюсова Т. Н. Сравнительная оценка эффективности ингибиторов протонной помпы, применяемых при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни// Материалы VI Всероссийской межвузовской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, Тверь, 22 ноября 2018. — С. 308-310.
5. Каратеев А.Г. Шесть ножей в спину ингибиторам протонной помпы. *Научно-практическая ревматология*. 2013; 51 (3): 332-340.
6. Колесникова Е.В., Соломенцева Т.А. Медикаментозная профилактика и лечение гастропатий, связанных с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. *Сучасна гастроентерологія*. 2016; 3 (89): 65–70.
7. Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., Каратеев А.Е. и др. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: патогенетические основы дифференцированной тактики лечения. *Экспер. клин. гастроэнтерология*. 2009; 2: 104–14.
8. Lacy B, Talley N, Locke GR. 3rd et al. Review article: current treatment options and management of functional dyspepsia. *Aliment Pharmacol Ther*. 2012; 36: 3–15.
9. Leontiadis G, Sharma V, Howden C. WITHDRAWN: Proton pump inhibitor treatment for acute peptic ulcer bleeding. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010; 5: CD002094.
10. Ng F, Wong S, Lam K. et al. Famotidine is inferior to pantoprazole in preventing recurrence of aspirin-related peptic ulcers or erosions. *Gastroenterology*. 2010; 138: 82–8.
11. Van Pinxteren B, Sigterman K, Bonis P. et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010; 11: CD002095.
12. Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии). Одесса: ООО «РА «АРТ-В», 2008. 304 с.
13. Goodwin CD. Duodenal ulcer, *Campylobacter pylori* and the “Leaking roof concept”. *Lancet*. 1988; 2: 1467-1469.
14. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C. et al. Management of *Helicobacter pylori* infection — the Maastricht V/ Florence Consensus Report. *Gut*. — 2016. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
15. Слободянюк Н.Н., Ивченко А.В. Состояние рынка противоязвенных препаратов. *Провизор*. 2007; 16: 8-11.
16. Авраменко А.А. Влияние дуоденогастрального рефлюкса на частоту выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим неатрофическим гастритом. *Клінічна та експериментальна патологія*. 2015; Т. XIV, 1 (51): 18 — 21.
17. Авраменко А.А., Шухтина И.Н. Новый взгляд на механизм формирования симптома «изжога» у больных хроническим гастритом типа В. *Клінічна та експериментальна патологія*. 2009; Т. VIII, 4 (30): 3 — 6.
18. Авраменко А.А. Влияние ингибиторов

- протонной помпы на формирование неактивных (коккообразных) форм хеликобактерной инфекции. *Клінічна фармація*. 2013; Т.ХVII, 4: 15 — 17.
19. Авраменко А.А. Влияние ингибиторов протонной помпы на формирование гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у больных хроническим неатрофическим гастритом при проведении стандартной антихеликобактерной терапии. *Експериментальна та клінічна медицина*. 2016; 2 (71): 21-25.
 20. Ткач С.М., Доготарь В.Б., Кутовой В.И. Современные взгляды на безопасность и побочные эффекты ингибиторов протонной помпы. *Сучасна гастроентерологія*. 2012; 1 (63): 79 — 87.
 21. Avramenko AA, Smolyakov SN. Peculiarities of pathogenesis of gastric cancer formed in the treatment of chronic non — atrophic gastritis by proton pump inhibitors. *Journal of Education, Health and Sport (formerly Journal of Health Sciences)*. 2018; Vol. 8, N 11: 546-556.
 22. <http://medic.ua/bolezni/rak-zheludka>
 23. Нольпаза: состав, показания, дозировка, побочные эффекты (инструкция по применению) // <https://www.obozrevatel.com/health/lekarstva/nolpaza-instruktsiya-po-primeneniyu-tsena-kupit.htm>.
 24. Омепразол (Omeprazole): инструкция по применению // https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1496.htm.
 25. McKeage K, Blick S, Croxtall J. et al. Esomeprazole: a review of its use in the management of gastric acid-related diseases in adults. *Drugs*. 2008; 68: 1571–607.
 26. Томаш О.В., Руденко Н.Н., Юрченко Е.А. Антисекреторная терапия в реальной клинической практике: от привычных стереотипов к доказательным стандартам. *Сучасна гастроентерологія*. 2011; 2 (58): 123 — 135.
 27. Щербинина М.Б. Длительная кислото-супрессия желудка ингибиторами протонной помпы: возможные риски, выбор оптимального препарата. *Сучасна гастроентерологія*. 2017; 2 (93): 59– 68.
 28. Burkard T, Kaiser C, Brunner-La Rocca H. et al. Combined clopidogrel and proton pump inhibitor therapy is associated with higher cardiovascular event rates after percutaneous coronary intervention: a report from the BASKET trial. *J. Intern. Med.* 2012; 271: 257–63.
 29. Choudhry M, Soran H, Ziglam H. Overuse and inappropriate prescribing of proton pump inhibitors in patients with Clostridium difficile-associated disease. *QJM*. 2008; 101: 445–8.
 30. Dial S, Alrasadi K, Manoukian C. et al. Risk of Clostridium difficile diarrhea among hospital inpatients prescribed proton pump inhibitors: cohort and case-control studies. *CMAJ*. 2004; 171: 33–8.
 31. Janarthanan S, Dertan I, Adler D. et al. Clostridium difficile-associated diarrhea and proton pump inhibitor therapy. *Am J Gastroenterol*. 2012; 107: 1001–10.
 32. Leonard J, Marshall J, Moayyedi P. Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression. *Am J.Gastroenterol*. 2007; 102: 2047–56.
 33. Giuliano C, Wilhelm S, Kale-Pradhan P. Are proton pump inhibitors associated with the development of community-acquired pneumonia? A meta-analysis. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2012; 5: 337–44.
 34. Santucci R, Leveque D, Kemmel V. et al. Severe intoxication with methotrexate possibly associated with concomitant use of proton pump inhibitors. *Anticancer Res*. 2010; 30: 963–5.
 35. Sultan N, Nazareno J, Gregor J. Association between proton pump inhibitors and respiratory infections: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Can J Gastroenterol*. 2008; 22: 761–6.
 36. Laheij R, Sturkenboom M, Hassing R. et al. Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. *JAMA* 2004; 292: 1955–60.
 37. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C. et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht IV/ Florence Consensus Report. *Gut*. 2012; 61: 646–64.
 38. Lau Y, Ahmed N. Fracture risk and bone mineral density reduction associated with proton pump inhibitors. *Pharmacotherapy*. 2012; 32: 67–79.
 39. Roux C, Goldstein J, Zhou X. et al. Vertebral fracture efficacy during risedronate therapy in patients using proton pump inhibitors. *Osteoporos Int*. 2012; 23: 277–84.
 40. Targownik L, Leslie W, Davison K. et al. The

- relationship between proton pump inhibitor use and longitudinal change in bone mineral density: a population-based from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos). *Am J Gastroenterol.* 2012; 107: 1361–9.
41. Ngamruengphong S, Leontiadis G, Radhi S. et al. Proton pump inhibitors and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Am J Gastroenterol.* 2011; 106: 1209–18.
42. Drepper M, Spahr L, Frossard J. Clopidogrel and proton pump inhibitors—where do we stand in 2012? *World J Gastroenterol.* 2012; 18: 2161–71.
43. Norgard N, Mathews K, Wall G. Drug-drug interaction between clopidogrel and the proton pump inhibitors. *Ann Pharmacother.* 2009; 43: 1266–74.
44. Angiolillo D, Gibson C, Cheng S. et al. Differential effects of omeprazole and pantoprazole on the pharmacodynamics and pharmacokinetics of clopidogrel in healthy subjects: randomized, placebo-controlled, crossover comparison studies. *Clin Pharmacol Ther.* 2011; 89: 65–74.
45. Bhatt D, Cryer B, Contant C. et al. Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease. *N Engl J Med.* 2010; 363: 1909–17.
46. Cuisset T, Frere C, Quilici J. et al. Comparison of omeprazole and pantoprazole influence on a high 150-mg clopidogrel maintenance dose the PACA (Proton Pump Inhibitors And Clopidogrel Association) prospective randomized study. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2009; 54: 1149–53.
47. Fontes-Carvalho R, Albuquerque A, Araujo C. et al. Omeprazole, but not pantoprazole, reduces the antiplatelet effect of clopidogrel: a randomized clinical crossover trial in patients after myocardial infarction evaluating the clopidogrel-PPIs drug interaction. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2011; 23: 396–404.
48. Rassen J, Choudhry N, Avorn J, Schneeweiss S. Cardiovascular outcomes and mortality in patients using clopidogrel with proton pump inhibitors after percutaneous coronary intervention or acute coronary syndrome. *Circulation.* 2009; 120: 2322–9.
49. Sibbing D, Morath T, Stegherr J. et al. Impact of proton pump inhibitors on the antiplatelet effects of clopidogrel. *Thromb Haemost.* 2009; 101: 714–19.
50. Siriswangvat S, Sansanayudh N, Nathisuwan S. et al. Comparison between the effect of omeprazole and rabeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel. *Circ J.* 2010; 74: 2187–92.
51. Bhurke S, Martin B, Li C. et al. Effect of the clopidogrel-proton pump inhibitor drug interaction on adverse cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. *Pharmacotherapy.* 2012; 32: 809–18.
52. Laine L, Hennekens C. Proton pump inhibitor and clopidogrel interaction: fact or fiction? *Am J Gastroenterol.* 2010; 105: 34–41.
53. Horn J, Hansten P. Methotrexate and Proton Pump Inhibitors. <http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2012/April2012/Methotrexate-and-Proton-Pump-Inhibitors>
54. Mikkelsen T, Thorn C, Yang J. et al. PharmGKB summary: methotrexate pathway. *Pharmacogenet Genomics.* 2011; 21: 679–86.
55. Ranchon F, Vantard N, Gouraud A. et al. Suspicion of drug-drug interaction between high-dose methotrexate and proton pump inhibitors: a case report — should the practice be changed? *Chemotherapy.* 2011; 57: 225–9.
56. Suzuki K, Doki K, Homma M. et al. Co-administration of proton pump inhibitors delays elimination of plasma methotrexate in high-dose methotrexate therapy. *Br J Clin Pharmacol.* 2009; 67: 44–9.
57. Bezabeh S., Mackey A, Kluetz P. et al. Accumulating evidence for a drug-drug interaction between methotrexate and proton pump inhibitors. *Oncologist.* 2012; 17: 550–4.
58. New Safety Information: Interaction of Proton Pump Inhibitors (PPIs) with Methotrexate. Information Update. 2012–157 October 19, 2012. http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2012/2012_157-eng.php.
59. Cheung KS, Chan EW, Wong AYS. et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for *Helicobacter pylori*: a population-based study. *Gut.* 2018; 67: 28–35.
60. Давыдов М.И., Туркин И.Н., Стилиди И.С. и др. Кардиоэзофагеальный рак: класси-

фикация, хирургическая тактика, основные факторы прогноза. Вестник Российского Онкологического Научного Центра имени Н.Н. Блохина РАМН. 2003; 1: 82 — 89.

61. Egashira Yutaro, Tadakazu Shimoda, Masahiro Ikegami. Mucin histochemical analysis of minute gastric differentiated adenocarcinoma. *Pathology International*. 1999; 49: 55–61.
62. Шухтіна І.М. Механізм формування внутрішньотканинного (внутрішньоклітинного) «депо» гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз. — Автореф.дис. Одеса, 2012. 23 с.
63. Waldum HL, Fossmark R. Proton pump inhibitors and gastric cancer: a long expected side effect finally reported also in man *Gut*. 2017; 67: 199-200.
64. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 600 від 19.02.2012р. «Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Диспепсія» // <http://www.moz.gov.ua>
65. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 613 від 03.09.2014р. «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у дорослих» // <http://www.moz.gov.ua>
66. Перидерий В.Г. Язвенная болезнь или пептическая язва? Киев, 1997. 155 с.
67. Палій І.Г., Заїка С.В., Піддубецька А.П. До питання ефективності ерадикаційної терапії з використанням три- та чотирикомпонентних схем: місце препаратів вісмуту. *Сучасна гастроентерологія*. 2014; 2 (76): 77-84.

References

1. Belmer SV. Pyat pokolenij ingibitorov protonnogo nasosa: problema vybora. *Lechashij vrach*. 2009; 7: 14-17. [Russian].
2. Tkach SM. Osobennosti metabolizma, klinicheskie preimushestva i bezopasnost ezomeprazola pri lechenii kislotozavisimoy patologii. *Suchasna gastroenterologiya*. 2015; 1 (81): 44– 52. [Russian].
3. Kardashova SS, Shulpekova YuO, Leshenko VI. Gastroezofagealnyj reflyuks: novye perspektivy lecheniya. *Medicinskij sovet*. 2017; 11: 92-99. [Russian].
4. Payusova TN. Sravnitel'naya ocenka effektivnosti ingibitorov protonnoj pompy, primenyaemyh pri gastroezofagealnoj reflyuksnoj bolezni// *Materialy VI Vserossijskoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh s mezhdunarodnym uchastiem*, Tver, 22 noyabrya 2018. — С. 308-310. [Russian].
5. Karateev AG. Shest nozhej v spinu ingibitoram protonnoj pompy. *Nauchno-prakticheskaya revmatologiya*. 2013; 51 (3): 332-340. [Russian].
6. Kolesnikova EV, Solomenceva TA. Medikamentoznaya profilaktika i lechenie gastropatij, svyazannyh s priyomom nesteroidnyh protivovospalitelnyh preparatov. *Suchasna gastroenterologiya*. 2016; 3 (89): 65– 70. [Russian].
7. Tkachenko EI, Uspenskij YuP, Karateev AE i dr. Gastroezofagealnaya reflyuksnaya bolezni: patogeneticheskie osnovy differencirovannoj taktiki lecheniya. *Eksp. klin. Gastroenterol*. 2009; 2: 104–14. [Russian].
8. Lacy B, Talley N, Locke GR. 3rd et al. Review article: current treatment options and management of functional dyspepsia. *Aliment Pharmacol Ther*. 2012; 36: 3–15.
9. Leontiadis G, Sharma V, Howden C. WITHDRAWN: Proton pump inhibitor treatment for acute peptic ulcer bleeding. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010; 5: CD002094.
10. Ng F, Wong S, Lam K. et al. Famotidine is inferior to pantoprazole in preventing recurrence of aspirin-related peptic ulcers or erosions. *Gastroenterology*. 2010; 138: 82–8.
11. Van Pinxteren B, Sigterman K, Bonis P. et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010; 11: CD002095.
12. Avramenko AA, Gozhenko AI, Goydyk VS, editors. *Yazvennaya bolezni (ocherki klinicheskoy patofiziologii)*. Odessa: OOO «RA «ART-V», 2008. 304 s. [Russian].
13. Goodwin CD. Duodenal ulcer, *Campylobacter pylori* and the “Leaking roof concept”. *Lancet*. 1988; 2: 1467-1469.
14. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C. et al. Management of *Helicobacter pylori* infection — the Maastricht V/ Florence Consensus Report. *Gut*. — 2016. doi: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
15. Slobodyanyuk NN, Ivchenko AV. Sostoyanie

- rynka protivoyazvennyh preparatov. Provizor. 2007; 16: 8-11. [Russian].
16. Avramenko AA Vliyanie duodenogastralnogo reflyuksa na chastotu vyavleniya aktivnih form helikobakternoj infekcii na slizistoj raznyh zon zheludka u bolnyh hronicheskim neatroficheskim gastritom. Klinichna ta eksperimentalna patologiya. 2015; T.XIV, 1 (51): 18 — 21. [Russian].
 17. Avramenko AA, Shuhtina IN. Novyy vzglyad na mehanizm formirovaniya simptoma «izzhoga» u bolnyh hronicheskim gastritom tipa B. Klinichna ta eksperimentalna patologiya. 2009; Tom VIII, 4 (30): 3 — 6. [Russian].
 18. Avramenko AA Vliyanie inhibitorov protonnoj pompy na formirovanie neaktivnyh (kokkoobraznyh) form helikobakternoj infekcii. Klinichna farmaciya. 2013; T.XVII, 4: 15 — 17. [Russian].
 19. Avramenko AA Vliyanie inhibitorov protonnoj pompy na formirovanie gastroezofagealnoj reflyuksnoj bolezni u bolnyh hronicheskim neatroficheskim gastritom pri provedenii standartnoj antihelikobakternoj terapii. Eksperimentalna ta klinichna medicina. 2016; 2 (71): 21-25. [Russian].
 20. Tkach SM, Dogotar VB, Kutovoj VI. Sovremennye vzglyady na bezopasnost i pobochnye efekty inhibitorov protonnoj pompy. Suchasna gastroenterologiya. 2012; 1 (63): 79 — 87. [Russian].
 21. Avramenko AA, Smolyakov SN. Peculiarities of pathogenesis of gastric cancer formed in the treatment of chronic non — atrophic gastritis by proton pump inhibitors. Journal of Education, Health and Sport (formerly Journal of Health Sciences). 2018; Vol. 8, N 11: 546-556.
 22. <http://medic.ua/bolezni/rak-zheludka>
 23. Nolpaza: sostav, pokazaniya, dozirovka, pobochnye efekty (instrukciya po primeneniyu) // <https://www.obozrevatel.com/health/lekarstva/nolpaza-instruktsiya-po-primeneniyu-tsena-kupit.htm>.
 24. Omeprazol (Omeprazole): instrukciya po primeneniyu // https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1496.htm.
 25. McKeage K, Blick S, Croxtall J. et al. Esomeprazole: a review of its use in the management of gastric acid-related diseases in adults. Drugs. 2008; 68: 1571–607.
 26. Tomash OV, Rudenko NN, Yurchenko EA Antisekretornaya terapiya v realnoj klinicheskoy praktike: ot privychnykh stereotipov k dokazatelnym standartam. Suchasna gastroenterologiya. 2011; 2 (58): 123 — 135. [Russian].
 27. Sherbinina MB. Dlitelnaya kislotosupressiya zheludka inhibitorami protonnoj pompy: vozmozhnye riski, vybor optimalnogo preparata. Suchasna gastroenterologiya. 2017; №2 (93): 59– 68. [Russian].
 28. Burkard T, Kaiser C, Brunner-La Rocca H. et al. Combined clopidogrel and proton pump inhibitor therapy is associated with higher cardiovascular event rates after percutaneous coronary intervention: a report from the BASKET trial. J. Intern. Med. 2012; 271: 257–63.
 29. Choudhry M, Soran H, Ziglam H. Overuse and inappropriate prescribing of proton pump inhibitors in patients with Clostridium difficile-associated disease. QJM. 2008; 101: 445–8.
 30. Dial S, Alrasadi K, Manoukian C. et al. Risk of Clostridium difficile diarrhea among hospital inpatients prescribed proton pump inhibitors: cohort and case-control studies. CMAJ. 2004; 171: 33–8.
 31. Janarthanan S, Dirtan I, Adler D. et al. Clostridium difficile-associated diarrhea and proton pump inhibitor therapy. Am J Gastroenterol. 2012; 107: 1001–10.
 32. Leonard J, Marshall J, Moayyedi P. Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression. Am J. Gastroenterol. 2007; 102: 2047–56.
 33. Giuliano C, Wilhelm S, Kale-Pradhan P. Are proton pump inhibitors associated with the development of community-acquired pneumonia? A meta-analysis. Expert Rev Clin Pharmacol. 2012; 5: 337–44.
 34. Santucci R, Leveque D, Kemmel V. et al. Severe intoxication with methotrexate possibly associated with concomitant use of proton pump inhibitors. Anticancer Res. 2010; 30: 963–5.
 35. Sultan N, Nazareno J, Gregor J. Association between proton pump inhibitors and respiratory infections: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. Can J Gastroenterol. 2008; 22: 761–6.
 36. Laheij R, Sturkenboom M, Hassing R. et al. Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. JAMA. 2004; 292: 1955–60.

37. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C. et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht IV/ Florence Consensus Report. *Gut*. 2012; 61: 646–64.
38. Lau Y, Ahmed N. Fracture risk and bone mineral density reduction associated with proton pump inhibitors. *Pharmacotherapy*. 2012; 32: 67–79.
39. Roux C, Goldstein J, Zhou X. et al. Vertebral fracture efficacy during risedronate therapy in patients using proton pump inhibitors. *Osteoporos Int*. 2012; 23: 277–84.
40. Targownik L, Leslie W, Davison K. et al. The relationship between proton pump inhibitor use and longitudinal change in bone mineral density: a population-based from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study (CaMos). *Am J Gastroenterol*. 2012; 107: 1361–9.
41. Ngamruengphong S, Leontiadis G, Radhi S. et al. Proton pump inhibitors and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Am J Gastroenterol*. 2011; 106: 1209–18.
42. Drepper M, Spahr L, Frossard J. Clopidogrel and proton pump inhibitors—where do we stand in 2012? *World J Gastroenterol*. 2012; 18: 2161–71.
43. Norgard N, Mathews K, Wall G. Drug-drug interaction between clopidogrel and the proton pump inhibitors. *Ann Pharmacother*. 2009; 43: 1266–74.
44. Angiolillo D, Gibson C, Cheng S. et al. Differential effects of omeprazole and pantoprazole on the pharmacodynamics and pharmacokinetics of clopidogrel in healthy subjects: randomized, placebo-controlled, crossover comparison studies. *Clin Pharmacol Ther*. 2011; 89: 65–74.
45. Bhatt D, Cryer B, Contant C. et al. Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease. *N Engl J Med*. 2010; 363: 1909–17.
46. Cuisset T, Frere C, Quilici J. et al. Comparison of omeprazole and pantoprazole influence on a high 150-mg clopidogrel maintenance dose the PACA (Proton Pump Inhibitors And Clopidogrel Association) prospective randomized study. *J. Am. Coll. Cardiol*. 2009; 54: 1149–53.
47. Fontes-Carvalho R, Albuquerque A, Araujo C. et al. Omeprazole, but not pantoprazole, reduces the antiplatelet effect of clopidogrel: a randomized clinical crossover trial in patients after myocardial infarction evaluating the clopidogrel-PPIs drug interaction. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2011; 23: 396–404.
48. Rassen J, Choudhry N, Avorn J, Schneeweiss S. Cardiovascular outcomes and mortality in patients using clopidogrel with proton pump inhibitors after percutaneous coronary intervention or acute coronary syndrome. *Circulation*. 2009; 120: 2322–9.
49. Sibbing D, Morath T, Stegherr J. et al. Impact of proton pump inhibitors on the antiplatelet effects of clopidogrel. *Thromb Haemost*. 2009; 101: 714–19.
50. Siriswangvat S, Sansanayudh N, Nathisuwan S. et al. Comparison between the effect of omeprazole and rabeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel. *Circ J*. 2010; 74: 2187–92.
51. Bhurke S, Martin B, Li C. et al. Effect of the clopidogrel-proton pump inhibitor drug interaction on adverse cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. *Pharmacotherapy*. 2012; 32: 809–18.
52. Laine L, Hennekens C. Proton pump inhibitor and clopidogrel interaction: fact or fiction? *Am J Gastroenterol*. 2010; 105: 34–41.
53. Horn J, Hansten P. Methotrexate and Proton Pump Inhibitors. <http://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2012/April2012/Methotrexate-and-Proton-Pump-Inhibitors>
54. Mikkelsen T, Thorn C, Yang J. et al. PharmGKB summary: methotrexate pathway. *Pharmacogenet Genomics*. 2011; 21: 679–86.
55. Ranchon F, Vantard N, Gouraud A. et al. Suspicion of drug-drug interaction between high-dose methotrexate and proton pump inhibitors: a case report — should the practice be changed? *Chemotherapy*. 2011; 57: 225–9.
56. Suzuki K, Doki K, Homma M. et al. Co-administration of proton pump inhibitors delays elimination of plasma methotrexate in high-dose methotrexate therapy. *Br J Clin Pharmacol*. 2009; 67: 44–9.
57. Bezabeh S., Mackey A, Kluetz P. et al. Accumulating evidence for a drug-drug interaction between methotrexate and proton pump inhibitors. *Oncologist*. 2012; 17: 550–4.
58. New Safety Information: Interaction of

- Proton Pump Inhibitors (PPIs) with Methotrexate. Information Update. 2012–157 October 19, 2012. http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2012/2012_157-eng.php.
59. Cheung KS, Chan EW, Wong AYS. et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for *Helicobacter pylori*: a population-based study. *Gut*. 2018; 67: 28–35.
60. Davydov MI, Turkin IN, Stilidi IS i dr. Kardioezofagealnyj rak: klassifikaciya, hirurgicheskaya taktika, osnovnye faktory prognoza. *Vestnik Rossijskogo Onkologicheskogo Nauchnogo Centra imeni N.N.Blohina RAMN*. 2003; 1: 82–89. [Russian].
61. Egashira Yutaro, Tadakazu Shimoda, Masahiro Ikegami. Mucin histochemical analysis of minute gastric differentiated adenocarcinoma. *Pathology International*. 1999; 49: 55–61.
62. Shuhtina IN. Mehanizm formuvannya vnutrishnotkaninogo (vnutrishnok litinnogo) «depo» gelikobakternoyi infekciyi u hvorih na hronichnij gelikobakterioz — Avtoref. dis.. Odessa, 2012. 23 s. [Ukrainian].
63. Waldum HL, Fossmark R. Proton pump inhibitors and gastric cancer: a long expected side effect finally reported also in man. *Gut*. 2017; 67: 199–200.
64. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukrayini № 600 vid 19.02.2012r. «Unifikovaniy klinichnij protokol pervinnoyi medichnoyi dopomogi «Dispepsiya»//<http://www.moz.gov.ua> [Ukrainian].
65. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukrayini № 613 vid 03.09.2014r. «Unifikovaniy klinichnij protokol pervinnoyi, vtorinnoyi (specializovanoyi) medichnoyi dopomogi «Peptichna virazka shlunka ta dvanadcyatipaloyi kishki u doroslih»//<http://www.moz.gov.ua> [Ukrainian].
66. Perederij VG, editors. *Yazvennaya bolezn ili pepticheskaya yazva?* Киев, 1997. 155 s. [Russian].
67. Palij IG, Zayika SV, Piddubecka AP. Do pitannya effektivnosti eradikacijnoyi terapiyi z vikoristannyam tri- ta chotirikomponentnih shem: misce preparativ vismutu. *Suchasna gastroenterologiya*. 2014; 2 (76): 77–84. [Ukrainian].

*Впервые поступила в редакцию 23.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

47

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081781>

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ

Морозова Н.С.

*Харьковская медицинская академия последипломного образования, г.
Харьков, Украина*

МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ ДЕЗИНФЕКТОЛОГІЇ

Морозова Н.С.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м Харків, Україна

THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF DISINFECTOLOGY

Morozova N.S.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Summary/Резюме

The article describes the stages of the formation and development of the disinfection service. The factors influencing the state of the problem of non-specific prophylaxis, that is, disinfection, in modern conditions are highlighted. Conceptual approaches to the need

to revive the operational-executive link of preventive medicine - disinfection in Ukraine are discussed.

Keywords: *disinfection service, disinfection, infectious diseases, prevention*

В статье излагаются этапы становления и развития дезинфекционной службы. Освещаются факторы влияющие на состояние проблемы неспецифической профилактики, то есть дезинфекции, в современных условиях. Обсуждаются концептуальные подходы необходимости возрождения оперативно-исполнительского звена профилактической медицины — дезинфекции в Украине.

Ключевые слова: *дезинфекционная служба, дезинфекция, инфекционная заболевания, профилактика*

У статті викладаються етапи становлення й розвитку дезінфекційної служби. Висвітлюються чинники, що впливають на стан проблеми неспецифічної профілактики, тобто дезінфекції, в сучасних умовах. Обговорюються концептуальні підходи необхідності відродження оперативно-виконавської ланки профілактичної медицини — дезінфекції в Україні.

Ключові слова: *дезінфекційна служба, дезінфекція, інфекційні захворювання, профілактика.*

В период в сложной социально-экономической ситуации, природных катаклизмов, техногенных катастроф, наличия зоны военных действий, возможных актов биологической агрессии в Украине возрастает риск возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций. В стране отмечается напряженная эпидемическая ситуация по целому ряду инфекционных заболеваний (туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ и другие), пандемий вирусных инфекций (SARS, Эбола, Зика, COVID-19 и другие). Имеется угроза возникновения паразитарных тифов в связи с ростом педикулеза. В зоне военных действий эпидемическая ситуация на грани эпидемического взрыва, который может охватить любые регионы страны.

В проблеме борьбы с инфекционными заболеваниями, особенно в период отсутствия специфической профилактики, особая роль отводится неспецифической профилактике, то есть оперативному звену в системе профилактической медицины – дезинфекционной службе.

Современная дезинфектология основана на научной методологии и признанных технологиях устранения биологических патогенов, то есть их денуксации, на различных объектах окружающей среды на путях их передачи от источника инфекции восприимчивому организму (второе звено эпидемического процесса). Наряду с этим стратегическим направлением деятельности дезинфекционной службы являются дезинфекционные мероприятия и в отношении переносчиков инфекционных заболеваний (грызунов, членистоногих), которые мгновенно реагируют на положительные для них условия (природные катаклизмы, техногенные катастрофы) и бурно размножаются, неся угрозу эпидемического роста ряда инфекционных заболеваний.

Дезинфекция как область знаний возникла в глубокой древности. Её становление происходило в зависимости от развития эпидемиологии, микробиологии, вирусологии, гигиены, физики, химии. Разработка вопросов дезинфекции началась ещё до того, как был дос-

таточно изучен вопрос о возбудителях инфекционных болезней.

Научное обоснование дезинфекционных мероприятий и многие термины связанные с этим начали складываться концу 19-го столетия когда была определена действительная сущность эпидемического и инфекционного процессов.

Исторически сложилось, что вторая половина 19-го и первая 20-го столетий характеризовались ростом заболеваний особо опасных инфекций — чумы, холеры, паразитарных тифов, испанки и других. В этот период разрабатывались карантинные меры. Так, после русско-турецкой войны 1877 г. все войска, прибывавшие в русские морские порты подвергались медицинскому осмотру и кратковременному карантину. Во время карантина вещи и обмундирование дезинфицировали паром, хлором или сернистым ангидридом. Суда подвергали окуриванию (газации) хлором.

Дальнейшему развитию отечественной дезинфектологической науки способствовали труды русских учёных С. Э. Крупина (1856-1900), В. А. Левашева (1854-1916) [1, 2]. В 1883-м году в Петербурге при Барачной больнице имени С. П. Боткина была создана первая дезинфекционная камера заведующим которой стал С. Э. Крупин. Первая в Украине дезинфекционная камера была открыта в 1918-м году в Одессе и её директором стал Л. В. Громашевский, в будущем академик академии медицинских наук СССР, который определил роль дезинфекции в противозидемической практике и рядом своих глубоких исследований способствовал развитию дезинфекционного дела в нашей стране [3].

На базе дезинфекционных камер начали формироваться дезинфекционные учреждения, которые реформиро-

вались в дезинфекционные станции. Создание таких учреждений позволило вести эффективную борьбу с эпидемиями паразитарных тифов, со вспышками оспы, холеры и других.

Успехи в области общей и частной эпидемиологии и установление основных закономерностей эпидемического процесса (Д. К. Заболотный, Л. А. Тарасевич, Н.Ф. Гамалея, Л.В. Громашевский, и другие) и разработка на этом основании рациональных методов борьбы с отдельными инфекционными заболеваниями способствовали рациональному построению дезинфекционных мероприятий и созданию дезинфекционных станций. Такие дезинфекционные учреждения представляли собой научно-практические и методические центры, способствующие правильному и успешному развитию дезинфекционного дела в стране.

Поскольку дезинфекционные станции функционировали в основном в крупных городах, в процессе реорганизации в 1948 году санитарно-эпидемиологической службы в её состав вошли дезинфекционные отделы. Это создало лучшие условия для проведения противозидемических мероприятий. Кроме того в лечебно-профилактических учреждениях с числом коек 50 и более были организованы дезинфекционные отделы.

Особое место в системе санэпид-службы занимали отделы профилактической дезинфекции, существовавшие на хозрасчете или на спецсредствах. Деятельность таких отделов была направлена на проведение массовых дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Налажена была чёткая система регистрации инфекционных заболеваний, своевременная госпитализация специализированным транспортом дезинфекционной службы, осуществление

в короткие сроки текущей и заключительной дезинфекции с обязательной камерной обработкой вещей [4, 5].

В результате во второй половине 20-го столетия не регистрировалась заболеваемость оспой, паразитарными тифами, снизилась заболеваемость чумой (только эндемичные районы), холерой, дифтерией, брюшным тифом и др. гими.

Но в результате т.н. реформы здравоохранения в 21-м столетии в Украине была ликвидирована санэпидслужба и её оперативно-исполнительское звено дезинфекционная служба, а соответственно утрачены и квалифицированные кадры. В то же время организованные лабораторные центры не обеспечивают решения основной задачи профилактики инфекционных заболеваний в регионах.

Результаты уничтожения в стране чётко организованной дезинфекционной службы прослеживается в последние годы, то есть в период пандемии вирусных инфекций и в частности пандемии COVID-19.

Эпидемическая ситуация с пандемией COVID-19 по данным ВОЗ и МОЗ Украины продолжает усложняться как в целом в мире, так и в Украине, что без сомнения является результатами просчетов при планировании и проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В настоящее время особое значение придается эффективному функционированию соответствующей системы неспецифической профилактики — дезинфекции.

Однако в условиях отсутствия организованной специализированной дезинфекционной службы, то есть профессионального обеспечения и должного контроля, дезинфектологическая профилактика носит стихийный характер. Так, массово производятся и ис-

пользуются дезинфекционные средства и антисептики кустарного производства, а утверждение их зачастую носит формальный характер, без должного экспериментального обоснования. Нарушаются общепринятые технологии использования дезинфицирующих средств. Например, внедрен способ орошения людей дезинфицирующими препаратами в так называемых камерах, тоннелях. Вместе с тем, такой способ дезинфекции противоречит общепринятым нормам запрещающим использование дезинфекционных средств в присутствии людей методом распыления, что в полной мере согласуется с рекомендациями ВОЗ (2020) [6].

Недопустимо также внедрение в Украине зарубежных технологий (например, использование в качестве биологических дезинфектантов и антисептиков живых споровых бактериальных культур). Отсутствие как зарубежных, так и отечественных данных об отдалённых последствиях применения таких препаратов, ставит под сомнение целесообразность их широкого применения в Украине. Такие подходы к дезинфектологической практике чреватые негативными последствиями для здоровья людей.

В целом анализ причин высокой заболеваемости COVID-19 в том числе медицинского персонала позволяет выделить два основных фактора. Прежде всего это несоблюдение санитарно-гигиенического режима, связанное в том числе с бесконтрольным применением дезинфицирующих средств. С другой стороны это низкий уровень компетентности персонала по вопросам дезинфектологии. Многие считают дезинфекцию не обязательной в предписанном объеме, не владеют знаниями в области новых дезинфекционных препаратов и технологий использования. Поэтому важным условием борьбы с инфекционными заболеваниями явля-

ется профессиональная подготовка медицинского персонала всех рангов и уровней.

Обучение медицинского персонала (врачей, медсестер), занимающегося организацией, проведением и контролем дезинфекционных мероприятий должно проводиться в установленном порядке на уровне последипломной подготовки. Необходимо полностью исключить участие в так называемой «подготовке» различного рода структур типа общественных организаций, фирм, фондов, сотрудники которых не имеют базовой подготовки по дезинфектологии.

В целом можно отметить, что низкий уровень компетентности по вопросам дезинфектологии руководителей и исполнителей, отсутствие компетентного контроля, бизнесовый интерес структур, активно внедряющих зачастую недостаточно исследованные и формально утверждённые дезинфекционные препараты и технологии. Их применение и приводит к низкой эффективности дезинфекционных мероприятий и наносит вред здоровью людей.

В условиях сложной эпидемической ситуации в стране необходим научно обоснованный подход к системе противоэпидемических мероприятий, строгий контроль за широко используемыми дезинфектологическими технологиями, которые требуют периодической коррекции.

Проведенный анализ эпидемической ситуации в стране показал острую необходимость восстановления звена оперативного реагирования, то есть дезинфекционной службы в системе профилактической медицины.

С ликвидацией санитарно-эпидемиологической службы увеличилась ответственность частных структур, юридических лиц в плане организации самостоятельного внутреннего контроля за

соблюдением санитарных норм и правил. В лечебно-профилактических учреждениях это обеспечение безопасных в отношении инфекционных осложнений условий проведения лечебно-диагностического процесса для пациентов и персонала, контроль за широко используемыми в практике дезинфицирующими средствами и антисептиками, мониторинг формирования резистентных штаммов возбудителей инфекционных заболеваний, мониторинг за переносчиками возбудителей и в результате своевременная коррекция всех дезинфекционных мероприятий.

В осуществлении такого контроля необходима постоянная профессиональная помощь, которую должны оказывать специализированные дезинфекционные учреждения. В современных условиях это должны быть как минимум отделы функционирующих ныне территориальных коммунальных предприятий профилактической медицины (КППД) у которых можно расширить их функции.

Непосредственную помощь в вопросах неспецифической профилактики инфекционных заболеваний в регионах должны оказывать специалисты-дезинфектологи в рамках аудита на договорной основе. В такой форме деятельности используются принципы финансового аудита, которые законодательно не ограничиваются жёстко регламентированными областями аудита. Фрагментами аудита также должна быть оценка лабораторных данных на фоне осуществления дезинфекционных мероприятий.

Такой комплексный подход к аудиту позволяет выявлять нарушения дезинфектологического режима, причины и недостатки в системе организации этой работы и внести необходимые коррективы в его осуществления.

Таким образом речь идёт об организации на базе действующих КППД

прежде всего отдела дезинфектологического аудита. Функцией такой структуры должна являться прежде всего лабораторная оценка качества дезинфекционных средств и технологий их применения, поступающих в регионы. Оценка препаратов и технологий используемых в профильных лечебно-профилактических учреждениях на фоне мониторинга дезрезистентности возбудителей. При необходимости на основе полученных данных оперативно вносить соответствующие коррективы в весь комплекс дезинфекционных мероприятий. Постоянно мониторить качество дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

В настоящее время необходимо обеспечить квалифицированную подготовку дезинструкторов и дезинфекторов на базе организованного в условиях КППД центра подготовки.

Отделы аудита и центр подготовки дезинструкторов и дезинфекторов должны работать на хозрасчёте. Источниками финансирования должны быть организации, предприятия, фирмы и тому подобное, с которыми будут заключаться договоры на объем услуг. В экстраординарных эпидемических ситуациях может быть задействован и местный бюджет.

В целом необходимо составление программы аудита, которая должна включать:

- план рабочего контроля;
- лабораторную оценку качества ДС препаратов поступающих в регион;
- обследования органов здравоохранения на предмет обоснованности использования определённых дезинфицирующих препаратов, дезинфекционно-стерилизационной техники и технологии их применения;
- определение степени антиинфекционной защиты медицинских техно-

логий;

- письменные и устные консультации по вопросам дезинфектологии;
- проведение семинаров для медицинских работников органов здравоохранения;
- помощь ЛПУ в планировании разделов неспецифической профилактики в общей Программе «Профилактики инфекций и инфекционного контроля» (ПИИК);
- помощь в расчётах потребности дезинфицирующих препаратов и дезинфекционно-стерилизационной аппаратуры.

Таким образом восстановление дезинфекционной службы — это веление времени. Говоря о перспективах следует учесть периодичность возникновения тех или иных эпидемий (пандемий), что указывает на общий принцип их дезинфектологической профилактики. Нельзя воспринимать дезинфекционные мероприятия как второстепенное звено борьбы с инфекционными заболеваниями. Достижения мировой науки и практического опыта в дезинфектологии создают новые возможности решения вопросов неспецифической профилактики инфекционных заболеваний.

Литература:

1. Крупин С. Э. Паровые дезинфекционные аппараты. — СПб, тип. М.М. Стасюлевича, 1892. —35 с.
2. Левашёв В. А. Краткие сведения по вопросам практической дезинфекции и дезинсекции. — Петроград: Типография Мильштейна В., 1916. — 190 с.
3. Громашевський Л. В. Основи сучасної практичної дезінфекції. — Х.; К.: ДВОУ Медвидав, 1931. —104 с.
4. Морозова Н. С., Мариєвський В. Ф. Основи дезінфектології. Дезінфекція і стерилізація. — Київ: «Ательє «Поліграфічний комплекс» 2009. —144 с.
5. Морозова Н. С., Мариєвський В. Ф. Дезінфектологія. Дезінфекція, стерилізація, дезінсекція, дератизація: Підручник для студентів вищих навчальних закладів

медичного профілю. — К.: Наукова думка, 2019. — 240 с.

6. ВОЗ. Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте COVID-19. Временные рекомендации 15 мая 2020 г. — WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1.

References

1. Krupin S. E. (1892) Parovyye dezinfektsionnyye apparaty. [*Steam disinfection devices.*] — St. Petersburg, tip. M.M. Stasyulevicha [in Russian].
2. LevashYov V. A (1916) Kratkie svedeniya po voprosam prakticheskoy dezinfektsii i dezinseksii. [*Brief information on practical disinfection and disinsection.*] — Petrograd: Tipografiya Milshteyna V. [in Russian].
3. Gromashevs'ky'j L. V. (1931) Osnovy' suchasnoyi prakty'chnoyi dezinfektsiyi. [*Fundamentals of modern practical disinfection.*] — X.; K.: DVOU Medvydav. [in Ukrainian].
4. Morozova N. S., Marievskiy V. F. (2009) Osnovy dezinfektologii. Dezinfektsiya i sterilizatsiya. [*Fundamentals of*

disinfectology. Disinfection and sterilization]— Kiev: «Atele «Poligraficheskiy kompleks» [in Russian].

5. Morozova N. S., Mariyevs'ky'j V. F. (2019) Dezinfektologiya. Dezinfektsiya, stery'lizatsiya, dezinseksiya, deraty'zatsiya: Pidruchny'k dlya studentiv vy'shhy'x navchal'ny'x zakladiv medy'chnogo profilyu. [*Disinfectology. Disinfection, sterilization, disinsection, deratization: A textbook for students of higher educational institutions of medical profile.*] — K.: Naukova dumka [in Ukrainian].
6. WHO (2020) Uborka i dezinfektsiya pomescheniy i poverhnostey v kontekste COVID-19. Vremennyye rekomendatsii 15 maya 2020 g. [*Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 Interim guidance 15 May 2020*] — <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1> [in Russian].

Впервые поступила в редакцию 14.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 574.5: 614.777

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081783>

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ВОДНИХ РЕКРЕАЦІЯХ БАСЕЙНУ РІКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ГІГІЄНИЧНИХ ВИМОГ ТА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ ВОДОЙМ

Литвиненко М.І.¹, Щербань М.Г.¹ Залюбовська О.І.¹, Махота Л.С.², Мельник Л.М.², Нікулін В.Ю.²

¹Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

²Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (ДУ «ХОЛЦ МОЗ України»).

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ РЕКРЕАЦИЯХ БАСЕЙНА РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ

Литвиненко М.И.¹, Щербань М.¹ Залюбовская А.И.¹, Махота Л.С.², Мельник Л.М.², Никулин В.Ю.²

¹Харкивський національний медичинський університет (ХНМУ)

²Державна установа «Харьковський обласний лабораторний центр Міністерства здоров'я України» (ГУ «холке МОЗ України»).

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF OPTIMIZATION OF HEALTH IMPROVEMENT OF THE POPULATION ON WATER RECREATION OF THE SEVERSKY DONETS RIVER BASIN BASED ON THE IMPROVEMENT OF REGULATORY HYGIENIC REQUIREMENTS AND METHODS FOR MONITORING THE STATE OF WATER BOD

Litvinenko N.I.¹, Shcherban N.G.¹, Zalybovcka O.I.¹ Makhota L.S.², Melnik L.M.², Nikulin V.Y.²

¹Kharkiv National Medical University (KhNMU)

²State Institution "Kharkiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine" (State Institution "HOLTs of the Ministry of Health of Ukraine")

Summary/Резюме

In order to form the program for the Protection of the S. Donets River, as well as many years of practical experience in the implementation of sanitary control over the recreational basin, scientifically substantiated and developed a set of organizational and scientific-methodological measures as part of new control methods and a draft regulatory document, which made it possible to scientifically substantiate and develop an ecological

and hygienic concept of improving the population on water recreation of the S. Donets River basin.

Key words: *the Seversky Donets river, recreational zones, improvement of the population.*

С целью формирования программы охраны реки Северский Донец, а также многолетнего практического опыта осуществления санитарного контроля за рекреационными зонами данного речного бассейна, научно обоснованный и разработанный комплекс организационных и научно-методических мероприятий в составе новых методов контроля и проекта нормативного документа, что позволило научно обосновать и разработать эколого-гигиеническую концепцию оздоровления населения на водных рекреациях бассейна реки С. Донец.

Ключевые слова: *река Северский Донец, рекреационные зоны, оздоровление населения.*

З метою створення програми охорони ріки С. Донець, а також багаторічного досвіду здійснення санітарного контролю за рекреаційними зонами даного річкового басейну, науково обгрунтовано та розроблено комплекс організаційних та науково-методичних заходів у складі нових методів контролю та проекту нормативного документа, що дозволило науково обгрунтувати та розробити еколого-гігієнічну концепцію оптимізації оздоровлення населення на водних рекреаціях басейну ріки Сіверський Донець.

Ключові слова: *ріка Сіверський Донець, рекреаційні зони, оздоровлення населення.*

Вступ

Відомо, що рекреаційна діяльність характеризується економічною, соціально-культурною і медико-біологічною функціями, а оскільки, згідно положень Конституції, управління водними ресурсами віднесено до пріоритетних напрямків державної політики України ця проблема повинна розглядатися як одна із найважливіших чинників сталого розвитку країни.

Світові тенденції та надбання вітчизняних науковців свідчать, що оптимізація рекреаційного природокористування вимагає на етапах вибору та упорядкування проведення в кожному регіоні цілого ряду соціальних, економічних, екологічних, географічних, гідрологічних, фізико-хімічних і медико-біологічних досліджень. При цьому найскладн-

ішим у науково-методичному відношенні є те, що масове рекреаційне використання більшості водних об'єктів здійснюється в умовах інтенсивного господарського використання ресурсів водойм і річкових екосистем [1,2].

У свій час у ХНМУ виконано гігієнічні дослідження щодо характеристики питного водопостачання із ріки С. Донець в межах Белгородської (РФ), Харківської, Донецької та Луганської областей (Україна) [3].

Метою даної публікації є гігієнічна оцінка стану рекреаційного використання басейну ріки С. Донець в межах Харківської області та наукове обгрунтування і розробка заходів оптимізації використання водних рекреацій на основі власного практичного досвіду санітарного нагляду за водними рекреаціями, на-

укового обґрунтування методики оцінки медико-біологічної напруги в рекреаційних водоймах внаслідок антропогенного навантаження, розробки проекту державних санітарно-екологічних правил і норм «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів» та наукового обґрунтування еколого-гігієнічної концепції оздоровлення рекреаційних водойм басейну ріки Сіверський Донець.

З цієї проблеми у ХНМУ виконано цільове гігієнічне дисертаційне дослідження, результати якого і сьогодні служать базовою науковою основою для подальшого розвитку як наукових розробок, так і стратегічним напрямком для реалізації практичних заходів з оптимізації проблеми рекреаційного використання водойм для оздоровлення населення [4].

Об'єкти, контингенти

Встановлено, що Харківська область має один із найбільш розвинутих народногосподарських комплексів України і межує з промислово розвинутими областями Донбасу, Дніпропетровською областю і Російською Федерацією. Площа області складає 31,4 тис. км². Вона розташована на вододілі річкових басейнів Дону (ріка Сіверський Донець) та Дніпра. Територіально до басейну ріки С. Донець в межах Харківської області входять 17 адміністративних районів, а до басейну Дніпра — 10.

Враховуючи, що в області склався багатогалузевий водогосподарський комплекс, який включає водозабезпечення населення, промисловості, комунальних та сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, зрошувального землеробства, рибного господарства та ін., на сучасному періоді в цьому регіоні водогосподарські, санітарні та екологічні проблеми набули не тільки регіонального але й загаль-

нодержавного значення.

Регіон має надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами — 1,8 % від загальних ресурсів України. Водні ресурси області формуються за рахунок атмосферних опадів, місцевого стоку, підземних вод, а також за рахунок зовнішнього притоку із суміжних територій (транзитні води Росії).

Всього в області нараховується 867 річок, в тому числі у басейні р. С. Донець — 712, а також 57 водосховищ та 2538 ставків.

Ріка С. Донець є найбільшою річкою на сході України, її загальна довжина становить 1 053 км, площа басейну 98 900 км². Вона бере початок на підвищеному схилі Середньоросійської височини біля м. Белгород (Росія), протікає територією Харківської, Донецької, Луганської областей і впадає в ріку Дон в межах Ростовської області. Українська частина басейну за своїми розмірами і впливом на стік є головною, а саме: довжина у джерела становить 700 км, площа басейну — 54 500 км² (тобто 55 % загальної площі водозбору) [5,6].

Методи дослідження

Комітет експертів ВООЗ рекомендує таку класифікацію різноманітних видів забруднення водойм:

- 1) бактерії, віруси та інші патогенні мікроорганізми;
- 2) органічні сполуки, що впливають на кисневий режим водойм і погіршують запах води внаслідок біорозкладу;
- 3) малотоксичні неорганічні солі;
- 4) біогенні елементи - сульфати, нітрати та інші;
- 5) нафтопродукти;
- 6) специфічні токсичні речовини, у тому числі солі металів та численні органічні синтетичні сполуки.

В Харківській області основний цільовий санітарний контроль за водни-

ми рекреациями здійснює Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі — ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України») у повній відповідності до діючих вимог нормативних документів.

На виконання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» в межах визначених повноважень здійснює контроль за якістю води поверхневих водойми в межах зон рекреації на водних об'єктах області.

Лабораторії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» атестовані на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду та акредитовані Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 та проводять санітарно-гігієнічні, токсиколого-гігієнічні, фізичні, радіологічні, мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні, молекулярно-генетичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини.

Щороку розробляється «План моніторингу довкілля», в якому є розділ з моніторингу якості води відкритих водойм, та визначаються контрольні точки для відбору проб води для лабораторних досліджень в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

При проведенні лабораторних досліджень води водойм проводиться визначення санітарно-хімічних, мікробіологічних (в тому числі вірусологічних), паразитологічних показників, проводиться моніторинг холерного вібріону (в період з 1 червня по 1 жовтня) з метою попередження виникнення та розповсюдження інфекційних та паразитарних захворювань серед населення.

Результати та їх обговорення

За результатами проведених лабораторних досліджень протягом 2014-2019 років встановлено, що зросла питома вага проб, що не відповідають гігієнічним нормативам за санітарно — хімічними показниками (з 9,8 % у 2017 році до 12,5 % у 2019 році); рівень мікробного забруднення відкритих водойм в межах зон відпочинку зменшився (з 12,5 % у 2017 році до 3,6 % у 2019 році, рис. 1, табл. 1).

Слід зазначити, що в узагальненому форматі щорічно в області реєструється перевищення наступних показників якості води рекреаційних водойм порівняно з гігієнічними вимогами: БСК — у 1,1-5,0 разів, ХСК — у 1,2-2,6 рази, вміст сухого залишку — до 2,5 разів, сульфатів — до 3,0, вміст розчиненого кисню — в 1,6 -2,0.

Незважаючи на те, що у Харківській області у період 2017-2019 років відмічена загальна тенденція зниження мікробного забруднення води рекреаційних водойм, мають місце локальні випадки появи у воді окремих рекреаційних зон непатогенного холерного вібріону та збудників інфекційних захворювань (вірусного гепатиту А, сальмонельозу, ротавірусної інфекції та ін.) у пік розвитку купального сезону.

Зокрема, у період 2017-2018 років році були виділені збудники вірусного

Рис. 1. Результати лабораторних досліджень протягом 2017-2019 років, які не відповідають нормам

Таблиця 1

Узагальнені результати дослідження проб води поверхневих водойм в місцях масового відпочинку населення за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками у Харківській області за 2017-2019 роки

Роки	Санітарно-хімічні показники			Мікробіологічні показники		
	всього досліджено проб	з них з відхиленням від нормативів	питома вага проб з відхиленням від нормативів, %	всього досліджено проб	з них з відхиленням від нормативів	питома вага проб з відхиленням від нормативів, %
2017	1008	99	9,8	887	111	12,5
2018	916	66	7,2	985	44	4,5
2019	859	107	12,5	1053	28	3,6

рішення та рекомендації щодо порядку використання водних об'єктів органи місцевого самоврядування і керівництво державних та приватних оздоровчих установ.

На підставі отриманих результатів з метою оптимізації контролю стану ситу-

гепатиту А з проб води наступних рекреаційних водойм: ставка с. Домаха Лозівського району; річки Великий Бурлук (в межах смт Великий Бурлук); ставка в смт Кегичівка (в межах зони купання пляжу) та 11 інших малих рекреаційних водойм.

У 2019 році відмічено деяке зниження забруднення води рекреаційних водойм за мікробіологічними показниками, хоча у пік купального сезону реєструвалась наявність у воді окремих рекреаційних зон антигену вірусу гепатиту А, антигенів ротавірусів, вмісту лактозопозитивних кишкових паличок.

Рекреаційні водойми, у воді яких було встановлено перевищення нормативного вмісту ЛКП лактозопозитивних кишкових паличок або виділялись збудники інфекційних захворювань, розцінювались як потенційно небезпечні для здоров'я населення і використання водойм в рекреаційних цілях заборонялось.

На офіційному сайті ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» протягом купального сезону постійно розміщується інтерактивна карта, яка відтворює інформацію про стан рекреаційних водойм на території Харківської області та рекомендації для населення щодо їх використання для оздоровлення.

Крім того, ДУ «ХОЛЦ МОЗ України» оперативно інформує про прийняті

рішення та рекомендації щодо порядку використання водних об'єктів органи місцевого самоврядування і керівництво державних та приватних оздоровчих установ. На підставі отриманих результатів з метою оптимізації контролю стану ситуації в районі розміщення водної рекреаційної зони фахівцями ХНМУ науково обґрунтовано та розроблений спосіб оцінки медико-екологічної напруги, який має патент на винахід (ПАТ. 130810, Україна, МПК В61В33/18, заявлено 15.06.2018; заявка № u201806781; опубліковано 26.12.2018, бюл.-№24/2018) та інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я (2016. " № 176 — с. 4).

На основі проведеного аналізу та гігієнічної оцінки існуючої нормативної бази надано еколого-гігієнічне обґрунтування до необхідності розробки нових санітарних правил використання рекреаційних водойм з метою покращання умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді розроблено проект Державних санітарних норм і правил «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів», у складі якого за принципом «Єдиного документу» розміщено оптимальний набір санітарних та екологічних нормативних вимог до оздоровлення й масового відпочинку населення на воді з урахуванням санітарно-гігієнічних, екологічних, протиепідемічних та протипаразитарних вимог та спосіб оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водної рекреаційної зони як показника наявності ризику для здоров'я населення при використанні

водних рекреацій. На даний час нормативний документ знаходиться на затвердженні [7,8,9,10].

На основі системного аналізу та узагальнення результатів досліджень з оцінки санітарно-екологічного стану рекреаційних водойм Харківської області, визначення недоліків в організаційному забезпеченні проблеми використання поверхневих водойм як зони рекреації, оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водних рекреаційних зон фахівцями Харківського національного медичного університету науково обґрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах пріоритетно-визначальними принципами якої є підвищення ефективності оздоровлення населення на рекреаційних водоймах та запобігання антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об'єктів (таб. 2) [10].

Реалізація в Харківській області розробленої еколого-гігієнічної концепції буде сприяти підвищенню ефективності оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах регіону, зміцненню здоров'я людей, зниженню захворюваності та покращенню соціальних аспектів, що створить умови для стабілізації функціонування регіону у цілому.

Таблиця 2

Схема еколого-гігієнічної концепції з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах

Мета Концепції			
Підвищення ефективності оздоровлення населення на рекреаційних водоймах та запобігання антропогенному навантаженню на зони рекреації водних об'єктів			
Актуальність розроблення Концепції			
Відсутність в обласних програмах чітких рішень з оптимізації умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді	Відсутність в регіоні офіційної адміністративної структури з організації та контролю за умовами оздоровлення й масового відпочинку населення на воді	Втрата природної чистоти та придатності до самоочищення водних об'єктів регіону	Незадовільний санітарний стан зон рекреації водних об'єктів (пляжів)
Завдання Концепції			
Стабілізація санітарно-екологічного стану рекреаційних водойм та оптимізація умов масового відпочинку населення на них шляхом рішення проблеми відповідності якості води рекреаційних водойм гігієнічним вимогам та благоустрою рекреаційних зон			
Заходи Концепції			
Підготовка комплексної програми розвитку рекреаційного водогосподарства Харківської області на період до 2021 року	Відновлення умов життєдіяльності водно-рекреаційних екосистем. Поліпшення санітарного стану водних об'єктів	Виконання заходів із щорічної підготовки пляжів до купальних сезонів на підставі проведення державного та громадського контролю	Забезпечення санітарної та екологічної безпеки під час використання водних рекреацій
Організація виконання заходів Концепції			
Створення робочої групи під керівництвом обласної державної адміністрації з питань контролю за водними рекреаційними зонами регіону	Щотижнева науково-пізнавальна програма щодо вимог до оздоровлення та масового відпочинку населення на воді в ефірі одного з регіональних каналів	Програма екологічної освіти серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів	Підготовка «Пам'яток» з питань екологічного виховання для населення
Очікувані результати від виконання заходів Концепції			
Упровадження регіональної системи організації та контролю умов оздоровлення й масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах	Забезпечення притоку інвестицій до регіону в розрізі утворення екологічно безпечної туристичної інфраструктури сходу України	Поліпшення стану питного водопостачання районів та міст області, які отримують питну воду з поверхневих джерел	Запровадження нової системи інформування про стан функціонування водних рекреацій

Висновки

1. За результатами лабораторних досліджень проведених ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» встановлено, що якість води поверхневих водойм в межах зон рекреації на водних об'єктах області незадовільна як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними показниками.
2. Вода водойм в межах купання потенційно небезпечна для здоров'я людей і може бути джерелом інфекційних захворювань: гепатиту А та інших кишкових інфекцій.
3. За результатами контролю якості води рекреаційних водойм Харківської області ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» щорічно реєструє перевищення наступних показників

якості води рекреаційних водойм порівняно з гігієнічними вимогами: БСК — у 1,1-5,0 разів, ХСК — у 1,2-2,6 рази, вміст сухого залишку — до 2,5 разів, сульфатів — до 3,0, вміст розчиненого кисню — в 1,6 -2,0.

4. У 2019 році відмічено деяке зниження забруднення води рекреаційних водойм за мікробіологічними показниками, хоча у пік купального сезону реєструвалась наявність у воді окремих рекреаційних зон антигену вірусу гепатиту А, антигенів ротавірусів, вмісту лактозопозитивних кишкових паличок.
5. На підставі отриманих результатів з метою оптимізації контролю стану ситуації в районі розміщення водної рекреаційної зони фахівцями ХНМУ науково обґрунтовано та розроблений спосіб оцінки медико-екологічної напруги, який має патент на винахід (ПАТ. 130810, Україна, МПК В61В33/18, заявлено 15.06.2018; заявка № u201806781; опубліковано 26.12.2018, бюл.-№24/2018) та інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я (2016. " № 176 — с. 4).
6. На основі проведеного аналізу та гігієнічної оцінки існуючої нормативної бази надано еколого-гігієнічне обґрунтування до необхідності розробки нових санітарних правил використання рекреаційних водойм з метою покращання умов оздоровлення та масового відпочинку населення на воді розроблено проект Державних санітарних норм і правил «Еколого-гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму діяльності зон рекреації водних об'єктів», На даний час нормативний документ знаходиться на затвердженні
7. На основі системного аналізу та узагальнення результатів досліджень з оцінки санітарно-екологічного стану

рекреаційних водойм Харківської області фахівцями Харківського національного медичного університету науково обґрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію з охорони здоров'я населення на водних рекреаційних зонах.

Література.

1. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 312 с.
2. Андрусак Н.С. Загальні підходи до оцінки водних ресурсів з метою їх туристсько-рекреаційного використання (огляд) / Н.С. Андрусак // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 519-520: Географія. — Ч.: Чернівецький національний університет, 2010. — С. 35-38.
3. Щербань М.Г. Наукове обґрунтування заходів з оздоровлення верхів'я ріки С.Донець — основного джерела питного водопостачання населення південно-східного регіону України. //Рукопис Дис. доктора мед.наук: 14.02.01-Гігієна.-К., 2007.-337с
4. Lytvynenko M.I. Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate medical Sciences: special 14.02.01 "Hygiene and professional pathology" / — Kharkiv, 2016. — 25 p.
5. Васенко О. Г. Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас / О. Г. Васенко, А. В. Гриценко, Г. О. Карабаш, П. П. Станкевич [та ін.]; під ред. А. В. Гриценко, О. Г. Васенко. — Харків: ВД «Райдер», 2006. — 188 с.
6. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2019 рік // Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. — Харків, 2020.
7. Литвиненко М.І. Обґрунтування необхідності внесення питань з проблем епідагляду до нормативних документів, що регламентують вимоги до водних рекреаційних зон / М.І. Литвиненко, М.Г. Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Тонкошкур, В.В. Гарник // Епідеміологічні дослідження в

- клінічній та профілактичній медицині: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 12–13 березня 2015 р. / під ред. Т.О. Чумаченко. — Х.:, 2015. — с. 155–157.
8. Щербань М.Г. Обґрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М'ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров'я. — 2015. " № 4 (75). " С. 77–83.
 9. Литвиненко М.І. Обґрунтування комплексних заходів щодо забезпечення оптимальних умов для оздоровлення та масового відпочинку населення на рекреаційних водоймах / М.І. Литвиненко, М.Г. Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Тонкошкур, В.В. Гарник, Т.Б. Єфімова, Г.В. Гуророва // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Одинадцять марзєєвські читання) «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України». " Київ, 2015 с.79-81.
 10. Литвиненко М.І. Еколого-гігієнічне обґрунтування оптимізації регіональної системи рекреаційного використання водойм //Рукопис Дис. Кандидата мед.наук: 14.02.01-Гігієна.-К., 2016.-197с
- ### References
1. Fomenko N.V. Recreational resources and balneology / N.V. Fomenko - K .: Center for Educational Literature, 2007. - 312 p.
 2. Andrusyak N.S. General approaches to the assessment of water resources for the purpose of their tourist and recreational use (review) / N.S. Andrusyak // Scientific Bulletin of Chernivtsi University: a collection of scientific papers. Vip. 519-520: Geography. - Ch .: Chernivtsi National University, 2010. - P. 35-38.
 3. Shcherban MG Scientific substantiation of measures to rehabilitate the upper reaches of the S. Donets River - the main source of drinking water supply to the population of the south-eastern region of Ukraine. // Manuscript Dis. Doctor of Medical Sciences: 14.02.01-Hygiene.-K., 2007.-337p
 4. Lytvynenko MI Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate medical Sciences: special 14.02.01 "Hygiene and professional pathology" / - Kharkiv, 2016. - 25 p.
 5. Vasenko OG Seversky Donets: Water and ecological atlas / OG Vasenko, AV Gritsenko, GO Karabash, PP Stankevich [etc.]; ed. AV Gritsenko, OG Vasenko. - Kharkiv: VD "Ryder", 2006. - 188 p.
 6. Report on the state of the environment in the Kharkiv region for 2019 // State Department of Environmental Protection in the Kharkiv region. - Kharkiv, 2020.
 7. Litvinenko MI Substantiation of the need to introduce questions on the problems of epidemiological surveillance to regulatory documents governing the requirements for water recreational areas / M.I. Litvinenko, MG Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Tonkoshkur, VV Garnyk // Epidemiological research in clinical and preventive medicine: achievements and prospects: materials of the international scientific-practical conference, Kharkiv, March 12-13, 2015 / ed. THEN. Чумаченко. - Н.:, 2015. - p. 155?157.
 8. Shcherban MG Substantiation of the development of new sanitary rules on the problem of using recreational reservoirs / M.G. Щербань, В.В. Myasoyedov, MI Litvinenko, KA Krivonos // Environment and health. - 2015. - № 4 (75). - P. 77?83.
 9. Litvinenko MI Substantiation of complex measures to ensure optimal conditions for recovery and mass recreation of the population on recreational reservoirs / M.I. Litvinenko, MG Щербань, Л.С. Махота, Т.І. Tonkoshkur, VV Garnik, Т.Б. Yefimova, GV Gutorova // Collection of abstracts of the scientific-practical conference (Eleventh Marzeyev readings) "Current issues of hygiene and environmental safety of Ukraine." - Kyiv, 2015 p.79-81.
 10. Litvinenko MI Ecological and hygienic substantiation of optimization of the regional system of recreational use of reservoirs // Manuscript Dis. Candidate of Medical Sciences: 14.02.01-Hygiene.-K., 2016.-197p

*Впервые поступила в редакцию 28.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.381-002-089,48-035.28 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081785>

**ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ЛАВАЖ З ВИКОРИСТАННЯМ
АНТИСЕПТИЧНОГО ГЕЛЕВОГО РОЗЧИНУ ПРИ ЗАГАЛЬНОМУ
ПЕРИТОНІТІ**

Фелештинський Я. П., Демкович О. П., Сміщук В. В.

*Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м.
Київ, Україна*

**ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ЛАВАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ГЕЛЕВОГО РАСТВОРА ПРИ ОБЩЕМ
ПЕРИТОНИТЕ**

Фелештинський Я. П., Демкович А. П., Смищук В. В.

*Национальная медицинская академия последипломного образования имени
П. Л. Шупика, г. Киев, Украина.*

**PERITONEAL LAVAGE WITH THE USE OF ANTISEPTIC GEL
SOLUTION IN GENERAL PERITONITIS**

Feleshtynsky Ya. P., Demkovych O.P., Smishchuk V.V.

PL Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

62

Резюме/Summary

The success of the treatment of general peritonitis by 80-85% depends on intraoperative sanitation of the abdominal cavity and postoperative peritoneal lavage.

The aim of the work is to increase the efficiency of peritoneal lavage using an antiseptic gel solution in patients with general peritonitis.

Materials and methods. In the clinic of the Department of Surgery and Proctology of the National Medical Academy of the Postgraduate Academy named after P.L. Shupik, an analysis of the complex treatment of general peritonitis was carried out in 96 patients for the period from 2016 to 2020. The age of patients was 23 to 76 years (mean age 54.3 ± 2.1). Among them there were 63 men (65.6%), women - 33 (34.4%). Depending on the method of sanitation of the abdominal cavity and peritoneal lavage, the patients were divided into two groups: I (main) group - 47 (48.96%) patients, sanitation and peritoneal lavage were carried out according to the method developed by us using an antiseptic gel solution (patent of Ukraine No. 123924 per utility model dated 12.03.18) Group II (comparison) - 49 (51.04%) patients who received peritoneal lavage with 0.02% chlorhexidine bigluconate solution.

Results. The use of an antiseptic gel solution for peritoneal lavage reduced the number of strains from 94 to 49 ($p < 0.01$), the number of colonies - from 43.69 lg CFU / ml to 20.08 lg CFU / ml, $D = 23.61$ lg CFU / ml ($p < 0.01$), in group II patients the number of strains decreased from 93 to 68 ($p < 0.01$), and the number of colonies from 42.68 lg CFU / ml to 30.87 lg CFU / ml $D = 11, 81$ lg CFU / ml ($p < 0.01$). A significant decrease

in the number of *E. coli* strains in group I to 28 versus 41 in group II and the number of IgKYO / ml colonies to 3.35 versus 5.28. The number of leukocytes in patients of group I was lower - 7.2 ± 0.9 versus 10.5 ± 1.2 in patients of group II ($p < 0.05$). Dynamics of procalcitonin concentration before and after peritoneal lavage: from 5.7 ± 0.4 ng / ml to 1.1 ± 0.1 in group I, from 5.9 ± 0.5 ng / ml to $3.54 \pm 0, 4$ ng / ml in group II ($p < 0.05$). Clinical results of complex treatment of patients with general peritonitis showed that among patients of group I, complications were found in 10.6% (5/47), and in group II in 26.5% (13/49). The average stay of patients in group I was 9 ± 1.4 days versus 14 ± 2.2 days in patients in group II ($p < 0.01$).

Conclusions. Peritoneal lavage in patients with general peritonitis using an antiseptic gel solution is more effective than a water-based antiseptic due to the coverage of the entire parietal and visceral peritoneum, and maximum exposure, provides a decrease in microbial strains from 94 to 49, the number of colonies from 43, 69 Ig KUO / ml to 20.08 Ig KUO / ml, and the use of a water-based antiseptic helped to reduce the number of microorganism strains from 93 to 68, colonies from 42.68 Ig KUO / ml. up to 30.87 IgKUO / ml.

Complex surgical treatment of patients with general peritonitis using peritoneal lavage with an antiseptic gel solution compared with water-based antiseptics helps to reduce the overall incidence of postoperative complications to 10.6% versus 26.5%, reduces the number of abdominal abscesses to 2.13% versus 8.16%, reduces early adhesive intestinal obstruction to 2.13% versus 8.16%, postoperative wound suppuration to 6.38% versus 10.2%, reduces the patient's stay in the clinic to 9 ± 1.4 versus 14 ± 2 , 2 days.

Key words: peritonitis, abdominal sepsis, sanitation of the abdominal cavity, peritoneal lavage, antiseptic solutions.

Успешность лечения общего перитонита на 80-85% зависит от интраоперационной санации брюшной полости и послеоперационного перитонеального лаважа.

Цель работы - повысить эффективность перитонеального лаважа с использованием антисептического гелевого раствора у больных с общим перитонитом.

Материалы и методы. В клинике кафедры хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика был проведен анализ комплексного лечения общего перитонита у 96 больных за период с 2016 по 2020. Возраст больных 23 до 76 лет (средний возраст $54,3 \pm 2,1$). Среди них мужчин было 63 (65,6%), женщин - 33 (34,4%). В зависимости от методики санации брюшной полости и перитонеального лаважа больные были разделены на две группы: I (основная) группа - 47 (48,96%) больных, санация и перитонеальный лаваж проводился по разработанной нами методике с использованием антисептического гелевого раствора (патент Украины № 123924 на полезную модель от 12.03.18) II группа (сравнения) - 49 (51,04%) больных, которым перитонеальный лаваж проводили раствором хлоргексидина биглюконата 0,02%.

Результаты. Использование для перитонеального лаважа антисептического гелевого раствора уменьшало количество штаммов с 94 до 49 ($p < 0,01$), количество колоний - с 43,69 Ig КОЕ/мл до 20,08 Ig КОЕ/мл, Д = 23,61 IgКОЕ/мл ($p < 0,01$), во II группе пациентов количество штаммов уменьшилась с 93 до 68 ($p < 0,01$), а количество колоний с 42,68 Ig КОЕ/мл до 30,87 Ig КОЕ / мл Д = 11,81 Ig КОЕ / мл (p

<0,01). Достоверное уменьшение количества штаммов *E.coli* в I группе до 28 против 41 во II группе и количества колоний IgKYO/мл до 3,35 против 5,28. Количество лейкоцитов у пациентов I группы было ниже - $7,2 \pm 0,9$ против $10,5 \pm 1,2$ у пациентов II группы ($p_{I-II} < 0,05$). Динамика концентрации прокальцитонина до и после перитонеального лаважа: с $5,7 \pm 0,4$ нг/мл до $1,1 \pm 0,1$ в I группе, с $5,9 \pm 0,5$ нг/мл до $3,54 \pm 0,4$ нг/мл во II группе ($p_{I-II} < 0,05$). Клинические результаты комплексного лечения больных общим перитонитом показали, что среди пациентов I группы осложнения встречались у 10,6% (5/47), а во II группе у 26,5% (13/49). Средний срок пребывания пациентов I группы составлял $9 \pm 1,4$ суток против $14 \pm 2,2$ суток у пациентов II группы ($p < 0,01$).

Выводы. Перитонеальный лаваж у пациентов с общим перитонитом с использованием антисептического гелевого раствора является более эффективным по сравнению с антисептиком на водной основе за счет охвата всей париетальной и висцеральной брюшины, и максимальной экспозиции, обеспечивает уменьшение штаммов микроорганизмов с 94 до 49, количество колоний из 43, 69 Ig KYO/мл до 20,08 Ig KYO/мл, а использование антисептика на водной основе способствовало уменьшению количества штаммов микроорганизмов с 93 до 68, колоний с 42,68 Ig KYO/мл. до 30,87 IgKYO/мл.

Комплексное хирургическое лечение пациентов с общим перитонитом с использованием перитонеального лаважа с антисептическим гелевым раствором по сравнению с антисептиками на водной основе способствует уменьшению общей частоты послеоперационных осложнений до 10,6% против 26,5%, снижает количество абсцессов брюшной полости до 2,13% против 8,16%, уменьшает раннюю спаечную кишечную непроходимость до 2,13% против 8,16%, нагноение послеоперационной раны до 6,38% против 10,2%, сокращает пребывание пациента в клинике до $9 \pm 1,4$ против $14 \pm 2,2$ суток.

Ключевые слова: перитонит, абдоминальный сепсис, санация брюшной полости, перитонеальный лаваж, антисептические растворы.

Успішність лікування загального перитоніту на 80-85 % залежить від інтраопераційної санації черевної порожнини та післяопераційного перитонеального лаважу.

Мета роботи — підвищити ефективність перитонеального лаважу з використанням антисептичного гелевого розчину у хворих на загальний перитоніт.

Матеріали та методи. В клініці кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної академії імені П.Л. Шупика було проведено аналіз комплексного лікування загального перитоніту у 96 хворих за період з 2016 по 2020 рр. Вік хворих 23 до 76 років (середній вік $54,3 \pm 2,1$). Серед них чоловіків було 63 (65,6 %), жінок — 33 (34,4 %). В залежності від методики санації черевної порожнини та перитонеального лаважу хворі були розділені на дві групи: I (основна) група — 47 (48,96 %) хворих, санація та перитонеальний лаваж проводився за розробленою нами методикою з використанням антисептичного гелевого розчину (патент України № 123924 на корисну модель від 12.03.18); II група (порівняння) — 49 (51,04 %) хворих, яким перитонеальний лаваж проводили розчином хлоргексидину біглюконату 0,02 %.

Результати. Використання для перитонеального лаважу антисептичного гелевого розчину у пацієнтів зменшувало кількість штамів з 94 до 49 ($p < 0,01$),

кількість колоній — з 43,69 Іг КУО/мл до 20,08 Іг КУО/мл, $D = 23,61$ Іг КУО/мл ($p < 0,01$), у ІІ групі пацієнтів кількість штамів зменшилась з 93 до 68 ($p < 0,01$), а кількість колоній з 42,68 Іг КУО/мл до 30,87 Іг КУО/мл $D = 11,81$ Іг КУО/мл ($p < 0,01$). Достовірне зменшення кількості штамів *E.Coli* у І групі до 28 проти 41 у ІІ групі та кількості колоній Іг КУО/мл до 3,35 проти 5,28. Кількість лейкоцитів у пацієнтів І групи була нижчою — $7,2 \pm 0,9$ проти $10,5 \pm 1,2$ у пацієнтів ІІ групи ($p_{I-II} < 0,05$). Динаміка концентрації прокальцитоніну до і після перитонеального лаважу: з $5,7 \pm 0,4$ нг/мл до $1,1 \pm 0,1$ у І групі, з $5,9 \pm 0,5$ нг/мл до $3,54 \pm 0,4$ нг/мл у ІІ групі ($p_{I-II} < 0,05$). Клінічні результати комплексного лікування хворих на загальний перитоніт показали, що серед пацієнтів І групи ускладнення зустрічались у 10,6 % (5/47), а у ІІ групі 26,5 % (13/49). Середній термін перебування пацієнтів І групи складав $9 \pm 1,4$ доби проти $14 \pm 2,2$ дб у пацієнтів ІІ групи ($p < 0,01$).

Висновки. Перитонеальний лаваж у пацієнтів з загальним перитонітом з використанням антисептичного гелевого розчину є більш ефективним у порівнянні з антисептиком на водній основі за рахунок охоплення всієї парієтальної та вісцеральної очеревин, та максимальної експозиції, що забезпечує зменшення штамів мікроорганізмів з 94 до 49, кількості колоній з 43,69 Іг КУО/мл до 20,08 Іг КУО/мл, а використання антисептика на водній основі сприяло зменшенню кількості штамів мікроорганізмів з 93 до 68, колоній з 42,68 Іг КУО/мл до 30,87 Іг КУО/мл.

Комплексне хірургічне лікування пацієнтів на загальний перитоніт з використанням перитонеального лаважу з антисептичним гелевим розчином у порівнянні з антисептиками на водній основі сприяє зменшенню загальної частоти післяопераційних ускладнень до 10,6 % проти 26,5 %, виникнення абсцесів черевної порожнини до 2,13 % проти 8,16 %, ранній спайковій кишковій непрохідності до 2,13 % проти 8,16 %, нагноєння післяопераційної рани до 6,38 % проти 10,2 %. Скорочує перебування пацієнта в клініці до $9 \pm 1,4$ проти $14 \pm 2,2$ дб.

Ключові слова: перитоніт, абдомінальний сепсис, санація черевної порожнини, перитонеальний лаваж, антисептичні розчини.

В комплексному хірургічному лікуванні загального перитоніту особливу увагу приділяють інтраопераційній та післяопераційній санації черевної порожнини, від якої в свою чергу залежить 80-85 % успішності лікування загального перитоніту [1, 2, 3, 4, 6, 7,]. Після ліквідації вогнища інфекції для санації черевної порожнини переважно використовують розчини антисептиків на водній основі, такі як розчин хлоргексидину біглюконату 0,02 %, декаметоксину 0,02 % [3, 9]. Враховуючи, що антисептична дія цих розчинів через 24 години після санації черевної порожнини стає мінімальною в зв'язку з процесом адгезії у черевній порожнині. Антисептичний розчин не охоплює всю площу парієтальної та вісцеральної очеревин,

оскільки формуються окремі злипання, адгезії між петлями кишечника, чепця, парієтальною очеревиною, передньо-боковими стінками живота. Антисептичний розчин протікає по бокових каналах черевної порожнини, крім цього формуються відокремлені скупчення перитонеального ексудату, які є підґрунтям для утворення міжпетельних абсцесів [2, 8, 10]. В зв'язку з цим перитонеальний лаваж з використанням традиційного розчину на водній основі стає не ефективним.

На наш погляд доцільним було б для інтраопераційної санації та післяопераційного лаважу черевної порожнини використовувати антисептичний гелевий розчин, який би попереджав формування адгезій у черевній порожнині та

забезпечував максимальний антисептичний ефект. [11, 12].

Мета роботи — покращити результати хірургічного лікування хворих на загальний перитоніт шляхом використання перитонеального лаважу з гелевим антисептичним розчином.

Матеріали та методи

В клініці кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної академії імені П.Л. Шупика було проведено аналіз комплексного лікування загального перитоніту у 96 хворих за період з 2016 по 2020 рр. Вік хворих 23 до 76 років (середній вік $54,3 \pm 2,1$). Серед них чоловіків було 63 (65,6 %), жінок — 33 (34,4 %).

Причиною загального перитоніту у хворих були наступні захворювання:

перфоративна виразка дванадцятипалої кишки у 38 (39,58 %), перфорація злоякісних пухлин ободової кишки у 22 (22,92 %), гангренозно-перфоративний апендицит у 21 (21,88 %), защемлені грижі з некрозом петель тонкого кишківника у 10 (10,42 %), перфорація дивертикула ободової кишки у 5 (5,21 %).

В дослідження не були включені хворі з термінальною стадією перитоніту, яким була показана програмована лапаростома.

В залежності від методики санації черевної порожнини та перитонеального лаважу хворі були розділені на дві групи:

§I (основна) група — 47 (48,96 %) хворих, санація та перитонеальний лаваж проводився за розробленою нами методикою (патент України № 123924 на корисну модель від 12.03.18) за період з 2018 по 2020 рік з використанням антисептичного гелевого розчину до складу 250 мл якого входить гіалуронат натрію 1250 мг, декаметоксин 50 мг, сукцинатний буфер рН 7,3. Методика перитонеального лаважу виконувалась на-

ступним чином:

Після виконання лапаротомії, ліквідації вогнища перитоніту, санації черевної порожнини розчином декаметоксину 1600-2000 мл, шляхом активного промивання, дренажування з 4-х точок, зокрема, підпечінкового простору, лівого піддіафрагмального простору, правого бокового каналу та малого тазу, зашивання лапаротомної рани у верхні дренажі вводили по 250 мл антисептичного гелевого розчину і повторювали його введення (фракційно) кожні 8 годин по 250мл впродовж 4-5 діб.

У 49 (51,04 %) хворих II групи (порівняння) за період з 2016 по 2017 рік після виконання лапаротомії, усунення джерела перитоніту, санації черевної порожнини розчином хлоргексидину біглюконату 0,02 % 1600-2000 мл, дренажування черевної порожнини з 4-х точок зашивання лапаротомної рани перитонеальний лаваж проводили розчином хлоргексидином біглюконатом 0,02 % кожні 8 годин по 250 мл впродовж 4-5-х діб.

Групи пацієнтів були порівняними за віком та статтю.

У післяопераційному періоді хворі обох груп отримували антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію, корекцію білкового і водноелектролітного обмінів. Відмінностей у проведенні післяопераційного лікування хворих I та II груп не було.

Контроль ефективності перитонеального лаважу оцінювали шляхом мікробіологічного дослідження вмісту черевної порожнини та вмісту дренажів до та після перитонеального лаважу. Вміст черевної порожнини забирали у спеціальні стерильні пробірки дотримуючись правил антисептики та одразу доставляли до бактеріологічної лабораторії, через 4-5 днів виконували контрольний бактеріальний посів, вмісту з дренажів черевної порожнини у двох групах ідентично. Матеріал для мікробіоло-

гічного дослідження брали і аналізували в той же день. Критерієм етіологічної ролі бактеріальних збудників перитоніту були титри колонієутворюючих одиниць (КУО / мл), позначених в «Додатках до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 4 від 05.01.1996 р.» [5]. Для визначення кількісного складу мікрофлори перитонеального ексудату використовували метод секторальних посівів, що ґрунтується на інкубуванні розведених концентрацій мікроорганізмів. Час визначення мікробного числа становило 18-36 год. Також враховували відповідь запальної реакції організму шляхом визначення лейкоцитарної формули, прокальцитоніну до та після перитонеального лаважу, термін перебування хворих у хірургічному стаціонарі і наявність та частоту післяопераційних ускладнень [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

Результати та обговорення

Вміст черевної порожнини при загальному перитоніті носить поліморфний характер збудників, як аеробних так і анаеробних грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. Домінуючими при перитоніті є облигатні неспороутворюючі анаероби та їх асоціації з аеробами. Літературні дані підтверджують отримані результати та вказують, що серед них етіологічно значущими у розвитку перитоніту є грамнегативні бактерії сімейства *Enterobacteriaceae* (*Escherichiacoli*, *Proteusspp.*, *Klebsiella* — *Enterobacter* — *Serratia*). [11, 12, 13, 14, 15].

Видовий склад мікроорганізмів, що висіювались до санації черевної порожнини антисептичними розчинами у двох групах пацієнтів був подібним за кількістю штамів та колоній.

Так, після перитонеального лаважу черевної порожнини антисептичним розчином декаметоксину у поєднанні з гіалуроновою кислотою у пацієнтів I групи кількість штамів зменшилась з 94 до

49 ($p < 0,01$), кількість колоній з 43,69 Іg КУО/мл до 20,08 Іg КУО/мл, $D = 23,61$ Іg КУО/мл ($p < 0,01$). У II групі пацієнтів після перитонеального лаважу черевної порожнини розчином хлоргексидину біглюконату 0,02 % кількість штамів зменшилась з 93 до 68 ($p < 0,01$), а кількість колоній з 42,68 Іg КУО/мл до 30,87 Іg КУО/мл $D = 11,81$ Іg КУО/мл ($p < 0,01$). Більш ефективним для санації та перитонеального лаважу черевної порожнини у порівнянні з розчином хлоргексидину виявився антисептичний розчин декаметоксину у поєднанні з гіалуроновою кислотою.

Серед усіх виділених бактеріальних збудників, які були культивовані у I та II групах пацієнтів найбільш характерним збудником була *E.Coli*.

При використанні антисептичного розчину декаметоксину у поєднанні з гіалуроновою кислотою для перитонеального лаважу у порівнянні з розчином хлоргексидину біглюконату 0,02 % досягається кращий результат. Достовірно зменшення кількості штамів *E.Coli* з 41 до 28 та кількості колоній Іg КУО/мл з 5,28 до 3,35 після перитонеального лаважу досягнуто за рахунок більш ефектної дії антисептичного гелевого розчину у порівнянні з антисептиками на водній основі. Покращення результатів пояснюється особливістю препарату. Так за рахунок гелевої форми антисептика, на відміну від водної, він охоплює максимальну площу перитонеальної та вісцеральної очеревин попереджує злипання, адгезії між петлями кишківника, париетальною очеревиною, передньою та боковими стінками живота.

Кількість лейкоцитів у пацієнтів I і II групи із загальним перитонітом до виконання перитонеального лаважу були порівнянні ($p = 0,280$). Після хірургічного лікування — ліквідації джерела інфекції, санації черевної порожнини, перитонеального лаважу, кількість лейкоцитів у пацієнтів I групи була нижчою $7,2 \pm 0,9$

проти $10,5 \pm 1,2$ при використанні антисептичного розчину на водній основі. Прослідковується статистична достовірність покращення лабораторних показників у групі I в порівнянні з групою II ($p_{I-II} < 0,05$).

Динаміка концентрації прокальцитоніну до і після перитонеального лаважу з використанням різних антисептичних розчинів була різною. Достовірне зменшення прокальцитоніну спостерігалось у пацієнтів I групи, яким проводився перитонеальний лаваж антисептичним гелевим розчином з $5,7 \pm 0,4$ нг/мл до $1,1 \pm 0,1$, тоді як у пацієнтів II групи при використанні антисептичного розчину на водній основі динаміка була дещо меншою, але теж статистично значимою — з $5,9 \pm 0,5$ нг/мл до $3,54 \pm 0,4$ нг/мл. Так, показники прокальцитоніну при поступленні та на 5 добу у пацієнтів I та II груп, як і очікувалось також мали статистично достовірні відмінності ($p_{I-II} < 0,05$). Післяопераційне зниження рівня прокальцитоніну на 5 добу, як ознаку успішної елімінації септичного джерела в черевній порожнині, що підтверджувалась також у дослідженнях [20].

Клінічні результати комплексного лікування хворих на загальний перитоніт показали, що серед пацієнтів I групи ($n = 47$), у ранньому післяопераційному періоді на 4 добу після операції у 1 (2,13 %) пацієнта діагностовано піддіафрагмальний абсцес, який було ліквідовано шляхом пункції під контролем УЗД. Явища ранньої спайкової кишкової непрохідності відмічались також у 1 (2,13 %) пацієнта на 6 добу після операції. Інфікування післяопераційної рани спостерігалось у 3 (6,38 %) пацієнтів. Всього ускладнень 5/47 (10,6 %).

Серед хворих II групи ($n = 49$) на 4-5 добу після оперативного лікування у 4 (8,16 %) пацієнтів було діагностовано абсцеси черевної порожнини (піддіафрагмальний зліва 1, між петлями кишк-

івника 2, тазовий 1), які були успішно пунктовані під контролем УЗД. Також у 4 (8,16 %) пацієнтів спостерігалась рання спайкова кишкова непрохідність, одному з яких виконувалась релапаротомія ліквідація кишкової непрохідності. Інфікування післяопераційної рани спостерігалось у 5 (10,2 %) пацієнтів. Всього ускладнень в II групі 13/49 (26,5 %). Різниця між групами за частотою ускладнень в цілому статистично значима ($p = 0,046$) і свідчить про зниження вірогідності виникнення ускладнень в I групі на 67 % у порівнянні з групою II — $OR_{I-II} = 0,33$ (0,11-1,0).

Середній термін перебування пацієнтів I групи у клініці складав $9 \pm 1,4$ доби, що значно менше ($p < 0,01$) у порівнянні з середнім терміном перебування пацієнтів II групи — $14 \pm 2,2$ діб.

Таким чином отримані результати підтверджують більш високу ефективність лікування пацієнтів I групи у порівнянні з пацієнтами II групи за рахунок використання у комплексному лікуванні перитонеального лаважу з антисептичним гелевим розчином, який попереджує формування зрощень, окремих каналів та забезпечує максимальну дію антисептика на всій площі очередини.

Висновки

Перитонеальний лаваж з антисептичним гелевим розчином у порівнянні з традиційним в комплексному хірургічному лікуванні загального перитоніту сприяє покращенню результатів лікування, а саме зменшенню загальної частоти післяопераційних ускладнень з 26,5 %, до 10,6 %, виникнення абсцесів черевної порожнини з 8,16 %, до 2,13 %, ранній спайковій кишковій непрохідності з 8,16 %, до 2,13 %, нагноєння післяопераційної рани з 10,2 % до 6,38 %. Скорочує перебування пацієнта в клініці з $14 \pm 2,2$ діб до $9 \pm 1,4$.

Література

1. Ярцева Е.А., Шугаев А.И., Луговой А.Л., Земляной В.П., Гребцов Ю.В. Возможности вмешательств в лечении перитонита (обзор литературы) // Вестник СПбГУ. 2014. Серия 11. Вып. 2. С. 93-102.
2. Суковатых Б.С., Блинков Ю.Ю., Блинков Ю.А., Иванов П.А. Эффективность комбинированного хирургического-эндоскопического способа лечения распространенного перитонита // Вестник хирургии. 2013. № 4. Т. 172. С. 25-28.
3. Бенедикт В.В. Абдоминальный сепсис у больных на острой поширенной перитонит / В.В. Бенедикт // Шпитальна хірургія. — 2013. — №3. — С. 70–73. DOI: не знайдено
4. Криворучко І.А. Хірургічне лікування хворих з приводу абдоминального сепсису / І.А. Криворучко, О.Ю. Усенко, С.А. Андреев // Клінічна хірургія. — 2014. — № 8. — С. 34–38.
5. Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів».
6. Перитонит: Практическое руководство / В.С. Савельев, Б.Г. Гельфанд, М.И. Филимонов [и др.]. — М.: Литера, 2006. — 208 с.
7. Гостищев В.К. Перитонит / В.К. Гостищев, В.П. Сажин, А.Л. Авдовенко. — М.: Медицина, 1992. — 224 с.
8. Бондарев В.И. Антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с острым разлитым перитонитом / В.И. Бондарев, Р.В. Бондарев // Харківська хірургічна школа. — 2006. — № 1. — С. 195-197.
9. Шуркалин Б.К. Гнойный перитонит / Б.К. Шуркалин.— М., 2000. — 221 с.
10. Кондратенко П.Г. Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом / П.Г. Кондратенко, Л.В. Натрус, Е.А. Койчев / Український журнал хірургії. — 2014. — № 1. — С. 50-55.
11. Я.П. Фелештинський, О. П. Демкович, В. В. Сміщук, О. Л. Триліс -Експериментальна оцінка ефективності антисептичних розчинів при загальному перитоніті // Хірургія України. — 2018. — № 3. — С. 29-33. DOI: <https://doi.org/10.30978/SU2018-3-29>
12. Я. П. Фелештинський, О. П. Демкович, О.О Дядик, В. В. Сміщук. –Експериментально-морфологічне обґрунтування використання антисептичного гелевого розчину при загальному перитоніті. // Хірургія України. — 2019. — № 3. — С. 19-25. DOI: <https://doi.org/10.30978/SU2019-3-19>
13. Shizuma T. Spontaneous bacterial and fungal peritonitis in patients with liver cirrhosis: A literature review. World J.Hepatol. 2018. vol. 10. no 2. P. 254–266. DOI: 10.4254/wjh.v10.i2.254.
14. Manfredo V.S., Hiltensperger M., Kumar V., Zegarra-Ruiz D., Dehner C., Khan N., Costa FRC, Tiniakou E., Greiling T., Ruff W., Barbieri A, Kriegel C., Mehta S.S., Knight J.R., Jain D., Goodman A.L., Kriegel M.A Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. Science. 2018. vol. 359. no 6380. P. 1156-1161. DOI: 10.1126/science.aar7201.
15. Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Лундовских И.А., Дармов, И.В., Гаврилов К.Е., Горшков А.С., Маньшин А.И. Транслокация кишечной микробиоты // Журнал международной медицины. 2016. № 2 (19). С. 87-100.
16. Rosero O., Kovacs T., Onody P., Harsanyi L., Szijórtó A Bacterial translocation: gap in the shield. OrvHetil. 2014. vol. 155. no. 8. P. 304-312. DOI: 10.1556/ON.2014.29836.
17. Evaluation of procalcitonin for predicting septic multiorgan failure and overall prognosis in secondary peritonitis: a prospective, international multicenter study / B.M. Rau, I. Frigerio, M.W. Böhler [et al.] // Arch. Surg. — 2007. —Vol. 142 (2). — P. 134-142.
18. Faix J.D. Biomarkers of sepsis / J.D. Faix. // Crit. Rev.Clin. Lab. Sci. — 2013. — Vol. 50 (1).
19. Meisner M. Procalcitonin. A new innovative infectionparameter. Biochemical and clinical aspects / Meisner M. —New York: Georg Thieme Verlag, 2000. — 196 p.
20. Procalcitonin ratio indicates successful surgical treatment of abdominal sepsis / A.R. Novotny, K. Emmanuel, N. Hueser[et al.] // Surgery. — 2009. — Vol. 145 (1). — P. 20-26.
21. Serum C-reactive protein concentrations in

early abdominal and pulmonary sepsis / J.A. Orati, P. Almeida, V. Santos [et al.] // *Rev. Bras. Ter. Intensiva* — 2013. — Vol. 25 (1). — P. 6-11.

22. Serum procalcitonin and C-reactive protein levels as markers of bacterial infection: a systematic review and metaanalysis / L. Simon, F. Gauvin, D.K. Amre [et al.] // *Clin. Infect. Dis.* — 2004. — Vol. 39. — P. 206-217.
23. Tall A.R. C-reactive protein reassessed / A.R. Tall // *N. Engl. J. Med.* — 2004. — № 350 (14). — P. 1387-1397.

References

1. Yartseva E.A., Shugaev A.I., Lugovoy A.L., Zemlyanoy V.P., Grebtsov Yu.V. Possibilities of interventions in the treatment of peritonitis (literature review) // *Bulletin of St. Petersburg State University*. 2014. Series 11. Issue. 2.S. 93-102.
2. Sukovatykh B.S., Blinkov Yu.Yu., Blinkov Yu.A., Ivanov P.A. The effectiveness of the combined surgical-endoscopic method for the treatment of generalized peritonitis // *Bulletin of surgery*. 2013. No. 4. T. 172. S. 25-28.
3. Benedict V.V. Abdominal sepsis in patients with gastric enlargement of peritonitis / V.V. Benedict // *Hospital surgery*. - 2013. - No. 3. - S. 70-73. DOI: not known
4. Криворучко І.А. Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису / І.А. Криворучко, О.Ю. Усенко, С.А. Андреещев // *Клінічна хірургія*. — 2014. — № 8. — С. 34-38.
5. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 04.04.2012 No. 236 "On the organization of control and prevention of antimicrobial infections caused by microorganisms resistant to anti-microbial drugs."
6. *Peritonitis: A Practical Guide* / V.S. Saveliev, B.G. Gelfand, M.I. Filimonov [and others]. - M.: Litera, 2006. — 208 p.
7. Gostishchev V.K. *Peritonitis* / V.K. Gostishchev, V.P. Sazhin, A.L. Avdovenko. - M.: Medicine, 1992. — 224 p.
8. Bondarev V.I. Antibacterial therapy in the complex treatment of patients with acute diffuse peritonitis / V.I. Bondarev, R.V. Bondarev // *Kharkiv surgical school*. - 2006. - No. 1. - S. 195-197.
9. Shurkalin B.K. *Purulent peritonitis* / B.K. Shurkalin. - M., 2000. - 221 p.
10. Kondratenko P.G. Rational starting antibacterial therapy in the complex treatment of patients with widespread purulent peritonitis / P.G. Kondratenko, L.V. Natrus, E.A. Koichev // *Ukrainian Journal of Surgery*. - 2014. - No. 1. - S. 50-55.
11. Ya.P. Feleshtinsky, O. P. Demkovich, V. V. Smishchuk, O. L. Trilis -Experimental assessment of the effectiveness of antiseptic discolorations in case of peritoneal disease // *Hirurgiya of Ukraine*. - 2018. - No. 3. - P. 29-33. DOI: <https://doi.org/10.30978/SU2018-3-29>
12. Ya. P. Feleshtinsky, O.P. Demkovich, O.O. Dyadik, V. V. Smishchuk. -Experimental-morphological priming of antiseptic gel rosin for peritoneal peritoneum. // *Surgery of Ukraine*. - 2019. - No. 3. - P. 19-25. DOI: <https://doi.org/10.30978/SU2019-3-19> Shizuma T. Spontaneous bacterial and fungal peritonitis in patients with liver cirrhosis: A literature review. *World J. Hepatol.* 2018. vol. 10. no 2. P. 254-266. DOI: 10.4254/wjh.v10.i2.254.
13. Manfredo V.S., Hiltensperger M., Kumar V., Zegarra-Ruiz D., Dehner C., Khan N., Costa
14. FRC, Tiniakou E., Greiling T., Ruff W., Barbieri A, Kriegel C., Mehta S.S., Knight J.R., Jain D., Goodman A.L., Kriegel M.A Translocation of a gut pathobiont drives autoimmunity in mice and humans. *Science*. 2018. vol. 359. no 6380. P. 1156-1161. DOI: 10.1126/science.aar7201.
15. Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Лундовских И.А., Дармов, И.В., Гаврилов К.Е., Горшков А.С., Маньшин А.И. Транслокация кишечной микробиоты // *Журнал международной медицины*. 2016. № 2 (19). С. 87-100.
16. Rosero O, Kovacs T, Onody P, Harsanyi L, Szijórti A Bacterial translocation: gap in the shield. *OrvHetil.* 2014. vol. 155. no. 8. P. 304-312. DOI: 10.1556/Orv.2014.29836.
17. Evaluation of procalcitonin for predicting septic multiorgan failure and overall prognosis in secondary peritonitis: a prospective, international multicenter study / B.M. Rau, I. Frigerio, M.W. Buehler [et al.] // *Arch. Surg.* — 2007. —Vol. 142 (2). — P. 134-142.
18. Faix J.D. Biomarkers of sepsis / J.D. Faix. // *Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.* — 2013. — Vol. 50 (1).
19. Meisner M. Procalcitonin. A new innovative infectionparameter. *Biochemical and clinical aspects* / Meisner M. —New York: Georg Thieme Verlag, 2000. — 196 p.

20. Procalcitonin ratio indicates successful surgical treatment of abdominal sepsis / A.R. Novotny, K. Emmanuel, N. Hueser [et al.] // Surgery. — 2009. — Vol. 145 (1). — P. 20-26.
21. Serum C-reactive protein concentrations in early abdominal and pulmonary sepsis / J.A. Orati, P. Almeida, V. Santos [et al.] // Rev. Bras. Ter. Intensiva — 2013. — Vol. 25 (1). — P. 6-11.
22. Serum procalcitonin and C-reactive protein levels as markers of bacterial infection: a systematic review and metaanalysis / L. Simon, F. Gauvin, D.K. Amre [et al.] // Clin. Infect. Dis. — 2004. — Vol. 39. — P. 206-217.
23. Tall A.R. C-reactive protein reassessed / A.R. Tall // N. Engl. J. Med. — 2004. — № 350 (14). — P. 1387-1397.
- Впервые поступила в редакцию 12.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.33/.34-005.1-072

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081787>

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ ЗА СИЛОЮ СТРУМЕНЮ КРОВОТЕЧІ

Мамчич В.І., Максимчук В.Д., Максимчук Д.В.

*Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
mdv128@ukr.net*

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПО СИЛЕ СТРУИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Мамчич В.І. Максимчук В.Д. Максимчук Д.В.

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, mdv128@ukr.net

CLASSIFICATION OF GASTRODUODENAL BLEEDING BY THE STRENGTH OF THE BLEEDING JET

Mamchich V.I., Maksymchuk V.D., Maksymchuk D.V.

*National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupika
mdv128@ukr.net*

The purpose of the work. Develop a new classification of gastroduodenal hemorrhage according to the severity of blood loss by the intensity of the force of the bleeding flow in grams per second.

Material and methods. The study included 132 patients who had gastrointestinal bleeding with varying loss of total blood volume. A new classification of gastroduodenal hemorrhages according to the severity of blood loss by the intensity of the force of the bleeding flow in grams per second using a mathematical calculation is proposed.

Results and discussion. The study included 132 patients with gastrointestinal bleeding with varying loss of total blood volume using clinical and instrumental screening methods. A new classification of gastroduodenal bleeding according to the severity of blood loss and the intensity of the force of the bleeding flow in grams per second is proposed. Patients depending on the intensity of bleeding and severity of blood loss are divided into 6 groups according to the proposed classification. All patients were examined according to the standard scheme: clinical examination, instrumental studies (fibrogastroduodenoscopy, X-ray examination, ultrasound diagnosis of the abdominal cavity, electrocardiography)

laboratory tests (general blood and urine tests, biochemical blood tests: bilirubin, ALT, Asat, gly protein, determining the presence of hepatitis). The classification involves the distribution of patients according to the severity of blood loss in grams per second. In the fifth and fourth groups, the number of patients was 10 (7.5 %) and 17 (12.8 %), the shift in hemodynamics was insignificant. Polemical indicators, as well as cardiac output did not differ from control indicators. Moderate heart rate, blood pressure and venous pressure were detected, the number of erythrocytes and hemoglobin were also within normal limits. The third group included 46 (36.8 %) patients with severe symptoms of blood loss. Their condition was moderate, with pale skin, vomiting of blood and tarry stools, general weakness, dizziness, and sometimes a mild form of dizziness. The pulse was accelerated, blood pressure and venous pressure tended to decrease, there was a decrease in hemoglobin, hematocrit. BCC decreased by 16.3 %, the volume of circulating erythrocytes (OCE) by 36.4 % below normal. The second and first groups included 31 (23.4 %) and 23 (17.4 %) patients. These groups were characterized by massive bleeding, extremely severe condition of patients bordering on agonal, loss of consciousness, severe collapse, filiform pulse, which sometimes disappeared.. There was a significant decrease not only in blood and venous pressure, but also in the number of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit. The deficit of BCC averaged 25.5 %, OCE 62.7 %. Such hypovolemia was accompanied by respiratory failure and oliguria. The proposed classification allows to supplement the existing classifications and expand the idea of the intensity of bleeding and severity of blood loss and rationally approach the renewal of BCC and the subsequent choice of treatment tactics.

Conclusions. Thus, to objectively reflect the versatility of gastrointestinal bleeding, we drew a parallel between the severity of blood loss and the strength of the bleeding in gamma per second, as an indicator of total blood loss in patients with gastrointestinal diseases and gastrointestinal bleeding. In contrast to the classification for the severity of blood loss, which is determined by the amount of BCC loss, a new classification for the severity of blood loss for the intensity of the force of the bleeding in grams per second is proposed.

Key words: *gastric ulcer, duodenal ulcer, gastrointestinal bleeding, fibrogastroduodenoscopy, endoscopic hemostasis, bleeding classification.*

Мета роботи. Розробити нову класифікацію гастродуоденальних кровотеч за ступенями тяжкості крововтрати за інтенсивністю сили струменю кровотечі в грамах за секунду.

Матеріал і методи. У дослідження включено 132 пацієнтів, у яких виявлено шлунково-кишкову кровотечу з різною втратою загального об'єму крові.

Результати та обговорення. У дослідження включено 132 пацієнтів, у яких виявлено шлунково-кишкову кровотечу з різною втратою загального об'єму крові за допомогою клінічних та інструментальних методів обстеження. Запропоновано нову класифікацію гастродуоденальних кровотеч за ступенями тяжкості крововтрати та за інтенсивністю сили струменю кровотечі в грамах за секунду (г/с). Хворих в залежності від інтенсивності кровотечі та тяжкості крововтрати поділено на 6 груп відповідно запропонованої класифікації. Всі пацієнти були обстежені за стандартною схемою: клінічний огляд, інструментальні дослідження (фіброгастродуоденоскопія, рентгенологічне дослідження, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, електрокардіографія) лабораторні дослідження (загальний аналіз крові та сечі, біох-

імічний аналіз крові: рівень білірубину, АлАТ, Асат, глюкоза, загальний білок, визначення наявності гепатитів). Класифікація передбачає розподіл пацієнтів за ступенями тяжкості крововтрати в грамах за секунду. У п'ятій і четвертій групах кількість пацієнтів становила 10 (7,5 %) та 17 (12,8 %) осіб, зсув з боку гемодинаміки був незначний. Полемічні показники, як і серцевий викид не відрізнявся від контрольних показників. Виявлено помірне прискорення пульсу; АТ, венозний тиск, число еритроцитів, кількість гемоглобіну були в межах норми. В третю групу увійшло 46 (36,8 %) пацієнтів з вираженими симптомами крововтрати. Їх стан був середньої тяжкості, відмічалась блідість шкірних покривів, блювота кров'ю та дьогтеподібний стілець, загальна слабкість, іноді легка форма запаморочення. Пульс був прискорений, АТ та венозний тиск мав тенденцію до зниження, спостерігалось зниження гемоглобіну, показника гематокриту. ОЦК знизилось на 16,3 %, об'єм циркулюючих еритроцитів (ОЦЕ) на 36,4 % нижче норми. В другу та першу групу увійшли 31 (23,4 %) та 23 (17,4 %) пацієнта. Ці групи характеризувались масивною кровотечею, вкрай тяжким станом пацієнтів, межуючим з агональним, відмічалась втрата свідомості, тяжкий колапс, ниткоподібний пульс, який часом зникав. Реєструвалось значне зниження не тільки артеріального і венозного тиску, а і кількості еритроцитів, гемоглобіну і показника гематокриту. Дефіцит ОЦК у середньому склав 25,5 %, ОЦЕ 62,7 %. Така гіповолемія супроводжувалась дихальною недостатністю та олігоурією. Запропонована класифікація дозволяє доповнити існуючі класифікації та розширити уявлення про інтенсивність кровотечі та тяжкість крововтрати і раціонально підійти до поновлення ОЦК та подальшого вибору тактики лікування.

Висновки. Таким чином для об'єктивного відображення багатогранності шлунково-кишкового кровотечі нами проведена паралель між ступенями тяжкості крововтрати та сили струменю кровотечі в г/с, як індикатора сумарної крововтрати у хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту та шлунково-кишковою кровотечею. На відміну від класифікації по ступеням тяжкості крововтрати, яка визначається по об'єму втрати ОЦК, запропоновано нову класифікацію за ступенями тяжкості крововтрати за інтенсивністю сили струменю кровотечі в грамах за секунду.

Ключові слова: виразка шлунку, виразка дванадцятипалої кишки, шлунково-кишкова кровотеча, фіброгастродуоденоскопія, ендоскопічний гемостаз, класифікація кровотеч.

Цель работы. Разработать новую классификацию гастродуоденальных кровотечений по степени тяжести кровопотери по интенсивности силы струи кровотечения в граммах в секунду (г/с).

Материал и методы. В исследование включено 132 пациента, у которых обнаружено желудочно-кишечное кровотечение с разной потерей общего объема крови.

Результаты и обсуждение. Обследовано 132 пациента с желудочно-кишечным кровотечением с разной потерей общего объема крови с помощью клинических и инструментальных методов обследования. Предложена новая классификация гастродуоденальных кровотечений по степени тяжести кровопотери и по интенсивности силы струи кровотечения в г/с. Больных в зависимости от интенсивности кровотечения и тяжести кровопотери разделили на 6 групп соответственно предложенной классификации. Все пациенты были обследованы по стандартной схеме: клинический осмотр, инструментальные исследования (фиброгастродуоденоскопия, рентгенологическое исследование, ультразвуковая диагностика органов брюшной полост-

ти, электрокардиография) и лабораторные исследования (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови: уровень билирубина, АЛТ, АсАТ, глюкоза, общий белок, определение наличия гепатитов). Классификация предусматривает распределение пациентов по степени тяжести кровопотери в г/с. В пятой и четвертой группах количество пациентов было 10 (7,5 %) и 17 (12,8 %) человек, изменение со стороны гемодинамики было незначительным. Полимические показатели и сердечный выброс не отличались от контрольных показателей. Выявлено умеренное учащение пульса; АД, венозное давление, число эритроцитов, количество гемоглобина также были в пределах нормы. В третью группу вошло 46 (36,8 %) пациентов с выраженными симптомами кровопотери. Их состояние было средней тяжести, отмечалась бледность кожных покровов, рвота кровью и дегтеобразный стул, общая слабость, иногда легкая форма головокружения. Пульс был ускорен, АД и венозное давление имели тенденцию к снижению, наблюдалось снижение гемоглобина, показателя гематокрита. ОЦК снизилась на 16,3 %, объем циркулирующих эритроцитов (ВОТ) на 36,4 % были ниже нормы. Во вторую и первую группу вошли 31 (23,4 %) и 23 (17,4 %) пациента. Эти группы характеризовались массивным кровотечением, крайне тяжелым состоянием пациентов, граничащих с агональным, отмечалась потеря сознания, тяжелый коллапс, нитевидный пульс, который иногда исчезал. Регистрировалось значительное снижение не только артериального и венозного давления, но и количества эритроцитов, гемоглобина и показателя гематокрита. Дефицит ОЦК в среднем составил 25,5 %, ВОТ 62,7 %. Такая гиповолемия сопровождалась дыхательной недостаточностью и олигоурией. Предложенная классификация позволяет дополнить существующие классификации, расширить представление об интенсивности кровотечения, тяжести кровопотери и рационально подойти к возобновлению ОЦК и дальнейшему выбору тактики лечения.

Выводы. Таким образом, для объективного отражения многогранности желудочно-кишечного кровотечения нами проведена параллель между степенью тяжести кровопотери и силой струи кровотечения в граммах в секунду (г/с), как индикатора суммарной кровопотери у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желудочно-кишечным кровотечением, в отличие от классификации по степеням тяжести кровопотери, которая определяется по объему потери ОЦК.

Ключевые слова: язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение, фиброгастродуоденоскопия, эндоскопический гемостаз, классификация кровотечений.

Актуальність

Однією з найактуальніших проблем в невідкладній хірургії протягом багатьох десятиліть є шлунково-кишкові кровотечі. Шлунково-кишкові кровотечі представляють не тільки проблему охорони здоров'я, але залишаються і економічною проблемою. Так, в США витрати на лікування хворих з виразковими кровотечами складають понад 2 млрд доларів на рік [1]

Серед причин кровотеч з верхніх

відділів шлунково-кишкового тракту більше половини випадків обумовлено виразковими ураженнями шлунку [2,3].

За даними окремих авторів, частота розвитку шлунково-кишкових кровотеч досягає 60 на 100 тис. населення [4].

Однією з причин високої летальності при шлунково-кишкових кровотечах залишається пізня госпіталізація хворих. Особливе місце в проблемі шлунково-кишкової кровотечі займає топічна діагностика, що представляє значні труднощі

і є однією з головних причин несвоєчасного радикального лікування. Важким залишається питання вибору раціональної хірургічної тактики в кожному конкретному випадку. Найбільш частими причинами кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту є: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, геморагічний і ерозивний гастрит, виразкова хвороба шлунку, варикозне розширення вен стравоходу і шлунку, синдром Меллорі-Вейсса, злаякісні пухлини шлунку. При обстеженні хворого з шлунково-кишковою кровотечею практичний лікар повинен вирішити конкретні питання діагностики, для вирішення яких необхідно:

1. Встановити факт кровотечі.
2. Переконатися, що кровотеча з шлунку, або з інших органів і систем.
3. З'ясувати, кровотеча стала результатом захворювання шлунку, або в результаті інших захворювань.
4. З'ясувати, кровотеча зупинилася чи продовжується.
5. Встановити тяжкість крововтрати.

Основним методом діагностики кровотеч з верхнього відділу шлунково-кишкового тракту є фіброезофагогастродуоденоскопія, яка дозволяє встановити джерело кровотечі. [5]

Пацієнтів розподіляють згідно ендоскопічної класифікації Forrest (1974 р.) [6].

Розрізняють три вида фіброгастроскопії: екстрену — в перші 12 год, строкову — протягом першої доби і ранню — з 2 по 10 діб після надходження. Як правило, діагностика виразкових гастродуоденальних кровотеч при фіброгастроскопії не становить складності. Ендоскопічно при геморагічному і ерозивно-гастриті визначається наявність великої кількості підслизових крововиливів, еритем і ерозій. Більшість ендоскопістів визначають ерозію як область крововиливів, або неглибоких дефектів у слизовій оболонці з ядром некрозу не більше 3-5 мм

в діаметрі. З варикозних розширених вен стравоходу і шлунка кровотеча частіше спостерігається з великих вузлів. При фіброезофагогастроскопії візуалізація варикозного вузла червоного і синього кольору вважається фактором ризику для кровотечі. Біла пляма на варикозному вузлі може бути фібриною пробкою і розглядатися як діагностичний фактор попередньої кровотечі. Застосування ендоскопічних методів лікування при гострих шлунково-кишкових кровотечах дозволяє здійснити тимчасовий гемостаз у переважної числа хворих. Подальше медикаментозне лікування дає можливість запобігти рецидиву кровотечі і перенести операцію на етап планової хірургії. За даними окремих авторів, ендоскопічний гемостаз неефективний у 15-20 % хворих. Застосування ендоскопічних методів лікування при гострих шлунково-кишкових кровотечах показано, але для хворих з гранично високим операційним ризиком, коли виконання невідкладної операції не можливо [5].

Замісну терапію починали з інфузій колоїдно-кристалоїдних розчинів для компенсації дефіциту ОЦК і стабілізації гемодинаміки з одночасним проведенням корекції порушень гемокоагуляції шляхом трансфузії свіжозамороженої плазми. При проведенні замісної терапії керувалися положеннями, наведеними в алгоритмі ведення пацієнтів з гастродуоденальними кровотечами В.К. Гостіщева і М.А. Євсєєва [7,8]. Важливим складовим є те, що інфузійну терапію необхідно починати з моменту встановлення діагнозу гострої шлунково-кишкової кровотечі незалежно від ступеня крововтрати. При легкому ступені тяжкості крововтрати обсяг інфузій складає 800-1000 мл з співвідношенням кристаллоїдів (80 %) + колоїдів (20 %). Обсяг інфузії при середньому ступені тяжкості крововтрати дорівнює 1500-2300 мл в співвідношенні: кристалоїди (60 %) + колоїди (30 %) + Свіжозаморожена плазма (20 %),

Рис. 1. Розподіл хворих з гастроудоденальними кровотечами за причиною виникнення

Питання про зміну гемодинаміки при гастроудоденальних кровотечах вивчений достатньо досконало. Однак бракує робіт в яких в одного і того ж хворого з гастроудоденальними кровотечами в динаміці комплексно оцінювався об'єм циркулюючої крові (ОЦК), його компоненти, основні показники гемодинаміки, а особливо не оцінена сила струї струменю кровотечі і особливо втрата крові і оцінка її в грамах

при важкому ступені становить 2700 і більше мл [кристалоїди (20 %) + колоїди (30 %) + свіжозаморожена плазма (30 %) + Еритроцити (20 %)]. При проведенні замісної терапії необхідний ретельний контроль параметрів гемодинаміки і інфузійного навантаження з огляду на непередбачуваність реакції організму на кровотрату і її заміщення.

за секунду, відносно стадії тяжкості за ступенем крововтрати.

В той же час застосування сучасних методів математичної обробки дозволяє виявити значимість тих, або інших показників гемодинаміки в оцінці тяжкості шлунково — кишкових кровотеч від сили інтенсивності крововтрати. Для вивчення

цяого явища в основу диференціації кровотечі вкладається чітка математична і функціональна залежність параметрів струменю кровотечі від об'єму циркулюючої крові (V, мл) — чим вона більша тим вища сила (F, г/с), струменю, об'ємний кровообіг (Q, мл/с), швидкість (u, см/с), АТ (P, см вод. ст.).

Нами обстежено 132 хворих з гастроудоденальними кровотечами. Причиною кровотечі була виразка шлунку у 52 хворих (39 %), виразка дванадцятипалої кишки 64 (49 %), рак шлунку 4 (3

Рис. 2. Класифікація гастроудоденальних кровотеч

Таблиця 1
Кількісний розподіл пацієнтів по групах за тяжкістю крововтрати
(Загальна кількість пацієнтів, $n = 132$)

Важкість крововтрати за ступенем	Кількість пацієнтів за ступенем тяжкості	Відсоткове співвідношення до загального кількості
I	23	17,4 %
II	31	23,4 %
III	46	34,8 %
IV	17	12,8 %
V	10	7,5 %
VI	5	3,7 %

%), ерозивний гастрит у 9 (7 %), варикозне розширення вен стравоходу у 3 (2 %). Вік хворих від 20 до 80 років.

Нами запропонована нова класифікація для оцінки діагностичного та клінічного значення при гастродуоденальних кровотечах по ступенях тяжкості кровотечі і інтенсивності сили струменя крововтрати крові в грамах за секунду.

Кожний із шести видів кровотеч виділених по силі струмені кровотечі можуть мати 2-3 варіанти які розрізняються по швидкості струменю і об'ємному кровотоку (точніше, маса потоку — $c \cdot Q$) згідно формули:

$$F = c \cdot Q.$$

В таблиці №1 наведені дані про кількісний розподіл пацієнтів по групах згідно з запропонованою класифікацією за тяжкістю крововтрати, яка визначалася по клінічній картині захворювання, змінах об'єму крові, а також по силі струменю крововтрати.

У п'ятій і четвертій групах кількість пацієнтів становила 10 (7,5 %) та 17 (12,8 %) пацієнтів, зсув з боку гемодинаміки був незначний. Волемічні показники, як і серцевий викид не відрізнявся від контрольних показників. Виявлено помірне прискорення пульсу, АТ та венозний тиск, число еритроцитів кількість гемоглобіну також були в межах норми. В третю групу увійшло 46 (36,8 %) пацієнтів з вираженими симптомами крововтрати. Їх стан був середньої тяжкості, відмічалась блідість шкірних покривів, блювота кров'ю та дьогтеподібний стілець, загальна слабкість, запаморочення, іноді легка

форма запаморочення. Пульс був прискорений, АТ та венозний тиск мав тенденцію до зниження, спостерігалось зниження гемоглобіну, показника гематокриту. ОЦК знизилось на

16,3 %, об'єм циркулюючих еритроцитів (ОЦЕ) на 36,4 % нижче норми. В другу та першу групу ввійшли 31 (23,4 %) та 23 (17,4 %) пацієнта ці групи характеризувались масивною кровотечею, вкрай тяжким станом пацієнтів, межуючим з агональним, відмічалась втрата свідомості, тяжкий колапс, ниткоподібний пульс, який часом зникав. Реєструвалось значне зниження не тільки артеріального і венозного тиску, а і кількості еритроцитів гемоглобіну і показника гематокриту. Дефіцит ОЦК у середньому склав 25,5 %, ОЦЕ 62,7 %. Така гіповолемія супроводжувалась дихальною недостатністю та олігоурією.

Висновки

1. Таким чином для об'єктивного відображення багатогранності шлунково-кишкової кровотечі нами проведена паралель між ступенями тяжкості крововтрати та сили струменю кровотечі в грамах за секунду, як індикатора сумарної крововтрати у хворих з захворюваннями шлунково — кишкового тракту і шлунково — кишковою кровотечею.
2. На відміну від класифікації по ступеням тяжкості крововтрати, яка визначається по об'єму втрати ОЦК, запропоновано нову класифікацію за ступенями тяжкості крововтрати за інтенсивністю сили струменю кровотечі в грамах за секунду.

Література

1. Viviane A Estimates of costs of hospital stay for variceal and nonvariceal upper

gastrointestinal bleeding in the United States / A Viviane, B.N. Alan // Value Health. — 2008. — Vol. 11. — P.1—3.

2. Сацукевич В.Н. Острые желудочно-кишечные кровотечения из хронических гастродуоденальных язв / В.Н. - Сацукевич, Д.В. Сацукевич // Кремлевская медицина. — 2000. — № 2.
3. Barkun A 8. For the Nonvariceal Upper GI Bleeding Consensus Conference Group. Clinical Guidelines Consensus Recommendations for Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding / A Barkun, M. Bardou, J.K. Marshall [et al.] // Annals of Internal Medicine. — 2003. — Vol. 139 (10). — P.857.
4. Lassen A. Complicated and uncomplicated peptic ulcers in a Danish county 1993—2002: a population-based cohort study/ A Lassen, J. Hallas, O.B. Schaffalitzky de Muckadell // Am.J. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 101. — P.945—953.
5. Endoscopic treatment of bleeding ulcers: has everything been said and done? / X. Calvet, M. Vergara, E. Brullet // Gastroenterol Hepatol. — 2005. — Vol. 28 (6). — P.347—353.
6. Forrest J.A.N., Finlayson N.D.C., Shearman D.J.C. Endoscopy gastrointestinal bleeding. Lancet 1974. 17.11. 7877. 394-397
7. Гостищев В.К. 3. Острые гастродуоденальные язвенные кровотечения: от стратегических концепций к лечебной тактике / В.К. Гостищев, М.А. Евсеев. — М.: Анто-Эко, 2005. — 352 с.
8. Звенигородская Л.А. 5. Особенности клинического течения и лекарственной терапии язвенной болезни у пожилых больных / Л.А. Звенигородская // Consilium medicum. — 2007. — Т. 10, № 8. — С.27—33.

References

1. Viviane A Estimates of costs of hospital stay for variceal and nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in the United States / A Viviane, B.N. Alan // Value Health. — 2008. — Vol. 11. — P.1—3.
2. Satsukevich V.N. Acute gastrointestinal bleeding from chronic gastroduodenal ulcers / VN Satsukevich. DV Satsukevich. // Kremlin medicine. — 2000. — № 2.
3. Barkun A 8. For the Nonvariceal Upper GI Bleeding Consensus Conference Group. Clinical Guidelines Consensus Recommendations for Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding / A Barkun, M. Bardou, J.K. Marshall [et al.] // Annals of Internal Medicine. — 2003. — Vol. 139 (10). — P.857.
4. Lassen A Complicated and uncomplicated peptic ulcers in a Danish county 1993—2002: a population-based cohort study/ A Lassen, J. Hallas, O.B. Schaffalitzky de Muckadell // Am.J. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 101. — P.945—953.
5. Endoscopic treatment of bleeding ulcers: has everything been said and done? / X. Calvet, M. Vergara, E. Brullet // Gastroenterol Hepatol. — 2005. — Vol. 28 (6). — P.347—353.
6. Forrest J.A.N., Finlayson N.D.C., Shearman D.J.C. Endoscopy gastrointestinal bleeding. Lancet 1974. 17.11. 7877. 394-397
7. Gostishchev V.K. 3. Acute gastroduodenal ulcerative bleeding: from strategic concepts to treatment tactics / VK Gostishchev, M.A Evseev — M.: Anto-Eco, 2005. — 352 p.
8. Zvenigorodskaya L.A 5. Features of the clinical course and drug therapy of peptic ulcer disease in elderly patients / L.A Zvenigorodskaya // Consilium medicum. — 2007. — Т. 10, № 8. — S.27—33.

*Впервые поступила в редакцию 23.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.1; 615.2; 616.1/9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081791>

ИЗМЕНЕНИЕ МИОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИОТЕРАПИИ С ВНУТРИВЕННЫМ ВВЕДЕНИЕМ БЛЕОМИЦИНА ПРИ РАКЕ ЯИЧКА

**Гоженко А.И.¹, Бестанчук Е.Н.³, Лукьянчук О.В.³, Ухаль Е.М.⁵,
Березовский А.В.⁵, Черная О.В.³, Марцинковская Н.В.³, Ковалевская
Л.А.⁴, Захарова В.П.⁶ Нарбутова Т.Э.², Кащенко О.А.²,
Рациборский Д.В.³**

¹Одесский международный медицинский университет,

²Одесский национальный медицинский университет

³Одесский областной онкологический диспансер

⁴Одесский медицинский институт Международного гуманитарного
Университета

⁵«ООО Медкор-Юг»

⁶ГП «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии НАМН Украины
им.Н.М.Амосова»

ЗМІНА МІОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ХІМІОТЕРАПІЇ З ВНУТРІШНЬОВЕННИМ ВВЕДЕННЯМ БЛЕОМІЦИН ПРИ РАКУ ЯЄЧКА

**Гоженко А.И.¹, Бестанчук Е.Н.³, Лук'янчук О.В.³, Ухаль Е.М.⁵,
Березовський А.В.⁵, Чорна О.В.³, Марцинковська Н.В.³, Ковалевська
Л.А.⁴, Захарова В.П.⁶ Нарбутова Т.Е.², Кащенко О.А.²,
Рациборський Д.В.³**

¹Одеський міжнародний медичний університет,

²Одеський національний медичний університет

³Одеський обласний онкологічний диспансер

⁴Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного Університету

⁵«ТОВ Медкор-Південь»

⁶ДП «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України
ім.Н.М.Амосова»

CHANGES IN THE MYOCARDIAL DURING CHEMOTHERAPY WITH INTRAVENOUS BLEOMYCIN IN TESTIC CANCER

**Gozhenko A.I.¹, Bestanchuk E.N.³, Lukyanchuk O.V.³, Ukhal E.M.⁵,
Berezovsky A.V.⁵, Chernaya O.V.³, Martsinkovskaya N.V.³,
Kovalevskaya L.A.⁴, Zakharova V.P.⁶, Narbutova T.E.², Kashchenko O.A.²,
Ratsiborsky D.V.³**

¹Odessa International Medical University,

²Odessa National Medical University

³Odessa Regional Oncological Dispensary

⁴Odessa Medical Institute of the International Humanitarian University

⁵"LLC Medkor-Yug"

⁶State Enterprise "National Institute of Cardiovascular Surgery of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine named after N.M. Amosov"

Резюме/Summary

У пациента с раком яичек проведен курс химиотерапии с применением блеомицина. Впервые проведен магнитно-резонансная томография сердца и сцинтиграфия Tc99 и установлено снижение фракции выброса правого желудочка, увеличение накопления радиоизотопа Tc99 миокардом и динамика его выведения

Ключевые слова: Кардиотоксичность, оценка функции правого желудочка, блеомицин

У пацієнта з раком яєчок проведено курс хіміотерапії із застосуванням блеомицину. Вперше проведено магнітно-резонансна томографія серця і сцинтиграфія Tc99 і встановлено зниження фракції викиду правого шлуночка, збільшення накопичення радіонукліда Tc99 міокардом і динаміка його виведення

Ключові слова: Кардіотоксичність, оцінка функції правого шлуночка, блеомицин

A patient with testicular cancer underwent chemotherapy with bleomycin. For the first time, magnetic resonance imaging of the heart and scintigraphy of Tc99 were performed and a decrease in the ejection fraction of the right ventricle, an increase in the accumulation of the radioisotope Tc99 by the myocardium and the dynamics of its excretion

Keywords: Cardiotoxicity, Right Ventricular Function Assessment, Bleomycin

Введение

Обширное применение различных схем химиотерапии при лечении пациентов с лимфомой Ходжкина, раком яичка и яичников, кожи, легких, щитовидной железы; злокачественных лимфом (неходжкинских); ретикулосаркомой; раком полового члена и женских наружных половых органов, шейки матки дает возможность увеличивать продолжительность жизни пациентов, повышать ее качество, тем самым улучшая прогноз. В большинстве схем с вышеописанной онкологической патологией применяется препарат блеомицин [1]. Блеомицин — это противоопухолевый антибиотик, представляющий собой А2-фракцию, изолированную из культуры *Streptomyces verticillus*, содержащую собственно противоопухолевый антибиотик. Среди известных побочных эффектов блеомицина в первую очередь, отмечается токсические воздействия на легочную ткань с развитием фиброза легких, плеврита с болевым

синдромом, нарастающей дыхательной недостаточностью; редко — токсическое действие на сосуды, включая церебральный артериит, инсульт, инфаркт миокарда, тромботическую микроангиопатию, синдром Рейно. В то же время о токсическом действии на миокард известно не много, особенно при внутривенном введении препарата, а также не изучена динамика кумулятивного эффекта препарата.

Определение функционально-морфологических изменений по ЭхоКС дает возможность раннего выявления систолической и диастолической дисфункции левого и правого желудочка, нарушения объемов и размеров правых и левых отделов сердца [8]. Исследование проводилось на аппарате Imagic Agile. Оценка систолической функции правого желудочка может проводиться по стандартной методике вычисления отношения КДО и КСО. Однако в силу геометрических и анатомических особенностей строения правого желудочка

данная методика является не точной, так как имеются большие расхождения в значениях полученных при эхокардиоскопии и показателями полученными при МРТ. В среднем нормальные значения составляют 89мл/м² для КДО и 45мл/м² для КСО. Фракция выброса правого желудочка в норме должна быть более 44 %. Другим методом оценки является определение индекса Tei (индекс работы миокарда правого желудочка). Нормативные показатели для постоянно-волнового Допплера составляют 0,40, для импульсного тканевого Допплера — 0,55. Оценка правого желудочка в клинической практике носит, преимущественно, качественный характер, прежде всего из-за особенностей его геометрии связанных с этим трудностями измерений.

Одной из мишеней при введении химиотерапии являются митохондрии. Технеций 99-сестамиби MIBI является маркером митохондриального метаболизма поглощения миокардом технеция и может определять индуцированную химиотерапией кардиотоксичность. При проведении сцинтиграфии оценивалось раннее поглощение Tc99 миокардом (30мин) и отсроченное (3часа). На полученных планарных изображениях измеряли количество импульсов на пиксель изображения (срр). Противоопухолевые препараты вызывают гиперполяризацию митохондриальной мембраны с пассивным поглощением MIBI миокардом. Сравнение поглощения MIBI у пациентов получавших химиотерапию и контрольной группы позволяет выявить дисфункцию митохондриальной мембраны, что является доклиническим предиктом проявления вторичной метаболической кардиомиопатии. В норме этот показатель составляет 30 ± 4 .

По данным МРТ сердца определяется как морфо-функциональная способность миокарда левого желудочка, так и правых отделов сердца. Возмож-

ность определения фракции выброса (ФВ), конечный-диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), УО, КДР, КСР обоих желудочков, а также минутного систолического выброса предоставит корректное понимание процессов происходящих в миокарде при введении блеомицина (СОД VI 270мг).

Исследование МРТ сердца, сцинтиграфия миокарда проводилось на базе «ООО Медкор-Юг». На МРТ сканере Siemens Avanto 1.5T, укомплектованным кардиологическими катушками. Были получены функциональные изображения сердца (T2 CINE по короткой оси, длинной вертикальной оси, длинной горизонтальной осям (192*192, TR 46,88 TE 1,22,FS 1,5) и статистические STIR сканы по тем же осям в диастолу (256*256, TR 1731,TE 52, FS 1,5). После этого в пакете Philips intellispace Portal 9.0 Cardiac Analyzis проведена полуавтоматическая сегментация эпикарда/эндокарда правого и левого желудочков с последующим автоматическим расчетом функциональных показателей.

При сцинтиграфии дозу MIBI в 740 МБк медленно вводили через кубитальную вену. Через 30 минут проводили раннюю планарную регистрацию, спустя 3 часа после введения проводили позднюю планарную регистрацию. Для получения изображения использовалась гамма-камера Siemens Simbia. Полученные данные обрабатывались на рабочей станции Philips intellispace Portal 9.0. На полученных изображениях в прямой проекции с временем сбора данных 10 минут и матрицей 256*256 вручную отмечалась зона соответствующая миокарду, после чего получались данные о накоплении MIBI миокардом левого желудочка через 30 и 180 минут (еденицы измерения ССР — counts per pixel/счетов распада на пиксель)

Нами наблюдался пациент Игорь

В., 1978г рождения, которому проводилась химиотерапия с применением блеомицина. При поступлении жалобы по поводу основного заболевания, со стороны сердечно-сосудистой системы жалобы отсутствовали, при объективном осмотре- АД 120/70 мм.рт.ст, ЧСС 70 в 1 мин., ГОСТ в пределах нормы, периферических отеков нет. ЭКГ, ЭхоКС в пределах нормы. После проведенного хирургического лечения пациенту был назначен курс химиотерапии по схеме ВЕР (блеомицин 30мг в 1,3,5 день, цисплатин в 1-5 день, этопозид 200мг в 1-5 день. Перед первым курсом химиотерапии пациенту проведена ЭКГ, ЭхоКС. Во время проведения мониторинга кардиотоксичности, перед вторым и третьим курсом химиотерапии, выполнен контроль ЭхоКС, ЭКГ. По данным ЭКГ изменений интервалов и зубцов в динамике не отмечалось. В динамическом наблюдении данных ЭхоКС (перед вторым и третьим курсами химиотерапии) отмечалось снижение скоростей сокращения стенок левого желудочка (суммарных и септальной по данным тканевого доплера), снижение фракции выброса левого желудочка, увеличение индекса Tei, IVRT, DecTime от первичных параметров. В связи с вышеописанными изменениями, для уточнения степени кардиотоксичности, и учитывая расхождение в параметрах получаемых при эхокардиоскопии и показателями получаемых при МРТ пациенту назначено проведение МРТ серд-

ца и сцинтиграфия технецием 99-сестамиби (MIBI).

Оценка фракции выброса правого желудочка была рассчитана по отношению площади правого желудочка во время систолы к площади правого желудочка во время диастолы (FAC-Fractional Area Change). Фракция выброса правого желудочка в норме должна быть более 44 %.

По данным МРТ отмечалось снижение ФВ правого желудочка, ударного объема, минутного сердечного выброса. У пациента В. она составляла 33 %.

Накопление MIBI миокардом левого желудочка через 30 и 180 минут в норме составляет 30 ± 4 . По данным сцинтиграфии пассивное поглощение MIBI миокардом у пациента составило 52.

Таким образом функциональные нарушения сердца, выявленные по данным ЭхоКС, МРТ сердца и сцинтиграфии миокарда у пациента подтверждают данные полученные нами ранее в условиях эксперимента [7] и дают основание предположить токсическое действие препарата блеомицин как на левый желудочек, так и на правый желудочек, причем повреждение правого желудочка происходит в первую очередь, что может быть обусловлено прямым токсическим действием препарата при внутривенном введении.

Нарушение функции правого желудочка играет важную роль в заболевае-

22 Mar, 2020 / 12:11:42.19		Правый желудочек — сводные результаты		Hospital	
		Объем крови		Масштабирование 1,00	
				Нормальные значения	
Фракция выброса	33 %			47	74 %
Ударный объем	29,9 мл			52,0	139,0 мл
Минутный сердечный выброс	2,1 л/мин			4,1	10,9 л/мин
Систолический индекс	16,5 мл/м ²			н/д	
Сердечный индекс	1,3 л/(мин·м ²)			н/д	
КД объем	90,7 мл			88,0	227,0 мл
КС объем	60,7 мл			23,0	105,0 мл
КД объем/ППТ	49,9 мл/м ²			н/д	
КС объем/ППТ	33,4 мл/м ²			н/д	
КД время	0,0 мс			н/д	
КС время	219,4 мс			н/д	
Площадь правой камеры	1,05 Гр/м ²			н/д	
КД масса стенки	50,8 Гр			н/д	
КД масса стенки + папиллярных мышц	85,4 Гр			н/д	
КД масса стенки/ППТ	27,9 Гр/м ²			н/д	
КД масса стенки + папиллярных мышц/ППТ	47,0 Гр/м ²			н/д	
КД масса стенки	52,6 Гр			н/д	
КД масса стенки + папиллярных мышц	86,8 Гр			н/д	
КД масса стенки/ППТ	28,9 Гр/м ²			н/д	
КД масса стенки + папиллярных мышц/ППТ	47,8 Гр/м ²			н/д	
BSA	1,82 м ² (Формула Mostеллера)				
Частота сердечных сокращений	79 уд. в мин.				

мости и смертности людей, страдающих сердечно-легочной патологией. Принято считать, что структурно-функциональные и геометрические изменения правых отделов сердца могут определять тяжесть проявлений хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями. Декомпенсация правого желудочка может проявлять себя снижением глобальной и локальной сократимости, изменением геометрических параметров [9]. Известно также, что хроническая левожелудочковая недостаточность может развиваться достаточно медленно в течение многих лет. Но на стадии декомпенсации правого желудочка она становится рефрактерной к терапии и предвещает крайне неблагоприятный прогноз [10].

Выводы.

1. В данном клиническом случае впервые выявлены функциональные из-

менение правого желудочка при внутривенном введении блеомицина (в динамике).

2. Выявленные по данным ЭхоКС в динамике снижение фракции выброса левого желудочка, снижение скоростей миокарда в зоне синцинтиального ветвления, формирование ранней диастолической дисфункции, нарушение эхоплотности миокарда в перегородочных, задне-базальных отделах миокарда, формирование зон гипокинеза в этой области являются свидетельством кардиотоксического эффекта блеомицина, с выраженным кумулятивным эффектом.
3. Кардиотоксический эффект блеомицина (при суммарной дозе блеомицина 270мг (СОД VI 270мг)) не имеет субъективных (жалобы пациента, нарушения ритма, снижение толерантности к физической на-

грузке) и объективных проявлений (изменения гемодинамики, отеки нижних конечностей, изменение размеров сердца, изменения на ЭКГ, изменения со стороны биохимических анализов крови, общего анализа крови).

4. Повторное введение блеомицина обладает кумулятивным кардиотоксическим эффектом приводящим к изменениям миокарда и эндотелиальной дисфункции клинически не проявляющимся на ранних стадиях и выявляемых инструментальными методами.
5. При проведении ЭхоКС, МРТ сердца, сцинтиграфии миокарда Tc99 отмечались изменения свидетельствующие о токсичности блеомицина на миокард (снижение фракции выброса левого и правого желудочков, ударного объема правого желудочка, снижение минутного систолического выброса, увеличение накопления радиоизотопа Tc99 миокардом и динамика его выведения). Ранний (при суммарной дозе блеомицина 180 мг) кардиотоксический эффект блеомицина подтверждается проведением ЭхоКС.
6. Побочные токсические эффекты препарата требуют дальнейшего исследования и рассмотрения мер по профилактике и лечению кардио- и эндотелиальной токсичности у пациентов принимающих схемы ХТ с Блеомицином
7. Раннее выявление нарушения функции правого желудочка дает возможность проведения профилактики развития систолической дисфункции левого желудочка и формирования хронической сердечной недостаточности на ранних стадиях.

Литература

1. Ватутин Н.Т., Кетинг Е.В., Калинкина Н.В. и др. Гистопатологические изменения

миокарда крыс при хроническом воздействии антрациклиновых антибиотиков. / Матеріали ІІІ національного конгресу ревматологів України. — Дніпропетровськ, 23-26 жовтня 2001 р. // Укр. ревматол. журн. 2001. — Додаток. — С. 54. (6)

2. Кетинг Е.В., Калинкина Н.В. Гистопатологические изменения миокарда крыс при остром воздействии антрациклиновых антибиотиков // ІІІ українська конференція молодих вчених, присвячена пам'яті академіка В.В. Фролькіса. Тези доповідей (28 січня 2002 року, Київ). — С. 86. (10)
3. В.Б. Симоненко, С.А. Бойцов, А.А. Глухов Апоптоз и патология миокарда // Клиническая медицина № 8 — 2000. — С. 12-16.
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под редакцией Н.И. Переводчиковой. // «Практическая медицина». — Москва 2013. — стр. 435-436.
5. Meinardi MT, van der Graaf WT, van Veldhuisen DJ, et al. Detection of anthracycline-induced cardiotoxicity. // Cancer Treat Rev 1999; 25: 237-47
6. Renske Altena, Patrik J Perik, Dirk J. van Veldhuisen, et al. Кардиоваскулярная токсичность, обусловленная противоопухолевым лечением: методология раннего выявления. // THE LANCET Oncology №4, — 2009. — стр.40 — 41.
7. «Спосіб виявлення кардіотоксичних властивостей препарату блеомицин в експерименті» Патент на корисну модель UA 103638. Бестанчук О.М., Годован В.В., Захарова В.П., Кащенко О.А., Нарбутова Т.Е.
8. Лыткина В.С., Матюшин.В, Кужель Д.А. Современные подходы в оценке функции правого желудочка // Сибирское медицинское обозрение, 2014,2. Стр52-57.
9. Кокшенева И.В. Дисфункция миокарда правого желудочка: структурно-функциональные особенности и клиническое значение у больных ишемической болезнью сердца кардиохирургического профиля: автореф. дис. ...д-ра мед.наук. — М., 2007.-47с.
10. Rydnn L., Remme W.J. Treatment of congestive heart failure; has the tirrie come for decreased complexity?//Eur.Heart J. — 1999/ — Vol.20. — P.867-871.

References

1. Vatutin NT, Ketting EV, Kalinkina NV etc. Histopathological changes of a rat myocardium at chronic influence of anthracycline antibiotics. / Proceedings of the III National Congress of Rheumatologists of Ukraine. - Dnipropetrovsk, October 23-26, 2001 // Ukr. rheumatol. magazine. 2001. - Appendix. - P. 54. (6)
2. Ketting EV, Kalinkina NV Histopathological changes in the myocardium of rats under acute exposure to anthracycline antibiotics // III Ukrainian Conference of Young Scientists, dedicated to the memory of Academician VV Frolkis. Abstracts (January 28, 2002, Kyiv). - P. 86. (10)
3. V.B. Simonenko, S.A Boytsov, AA Glukhov Apoptosis and myocardial pathology // Clinical Medicine № 8 - 2000. - P. 12-16.
4. Guide to chemotherapy of tumors edited by NI Translator. // "Practical medicine". - Moscow 2013. - pp. 435-436.
5. Meinardi MT, van der Graaf WT, van Veldhuisen DJ, et al. Detection of anthracycline-induced cardiotoxicity. // Cancer Treat Rev 1999; 25: 237-47
6. Renske Altena, Patrik J Perik, Dirk J. van Veldhuisen, et al. Cardiovascular toxicity due to antitumor treatment: a methodology for early detection. // THE LANCET Oncology №4, - 2009. - p.40 - 41.
7. "Method of detecting cardiotoxic properties of the drug bleomycin in an experiment" Patent for utility model UA 103638. Bestanchuk OM, Godovan VV, Zakharova VP, Kashchenko OA, Narbutova TE
8. Lytkina VS, Matyushin.V, Kuzhel DA Modern approaches in assessing the function of the right ventricle // Siberian Medical Review, 2014,2. Pages 52-57.
9. Koksheneva IV Right ventricular myocardial dysfunction: structural and functional features and clinical significance in patients with ischemic heart disease of cardiac surgery profile: author's ref. dis. ... Dr. med.sc. - M., 2007.-47p.
10. Rydnn L., Remme W.J. Treatment of congestive heart failure; has the tirrie come for decreased complexity? // Eur.Heart J. - 1999 / - Vol.20. - P.867-871.

Впервые поступила в редакцию 29.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

85

УДК 618.1-089

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081793>

ДИНАМІКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ УРГЕНТНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ

**Вастьянов Р.С.¹, Савицкий І.В.¹, Дзигал О.Ф., Руснак С.В.^{1,2},
Кравченко Л.Т.³, Наговицин О.П.⁴, Кугель В.І.¹**

¹ Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

² Студентська поліклініка Одеської міської ради, Одеса, Україна

³ Перенатальний центр Одеської області, Одеса, Україна

⁴ Українська військово-медична академія, Київ, Україна

ДИНАМИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ УРГЕНТНЫХ АКУШЕРСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

**Вастьянов Р. С.¹, Савицкий И. В. ¹, Дзыгал А.Ф., Руснак С. В.^{1,2},
Кравченко Л. Т.³, Наговицын А. П. ⁴, Кугель В. И.¹**

¹ Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

² Студенческая поликлиника Одесского городского совета, Одесса, Украина

³ Перенатальный центр Одесской области, Одесса, Украина

⁴ Украинская военно-медицинская академия, Киев, Украина

DYNAMICS OF HEMODYNAMIC AND HEMATOLOGICAL INDICATORS DURING URGENT OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL SURGICAL INTERVENTION

Vastyanov R.S.¹, Savitsky I.V.¹, Dzygal A.F., Rusnak S.V.^{1,2}, Kravchenko L.T.³, Nagovitsyn A.P.⁴, Kugel V.I.¹

1 Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

2 Student polyclinic of the Odessa City Council, Odessa, Ukraine

3 Prenatal center of Odessa region, Odessa, Ukraine

4 Ukrainian Military Medical Academy, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

The problem of bleeding at different stages of treatment remains relevant for the provision of surgical care. Various authors provide numerous diagnostic methods, which are based on hemodynamic and hematological pathogenetic changes in the body.

We conducted a study of 2 groups of patients: 1 - with acute gynecological pathology, 2 - women in labor after a cesarean section in urgent order.

The study analyzed the main hemodynamic and hematological parameters at the stages: before the operating room, after the laparotomy, after the surgical treatment and the late postoperative period. A comparative analysis of the data obtained was also carried out.

With urgent gynecological surgical interventions, pathophysiological changes in hemodynamic and hematological parameters take place. The most pronounced hemoglobin index was from 114.2 ± 16.1 g/l to 97.4 ± 9.9 g/l. With urgent operative delivery, hemodynamic and hematological parameters also have a pathogenetic reaction. The most pronounced of them are ESR from 30.8 ± 10.4 mm/h to 33.3 ± 10.7 mm/h.

Despite the presence of an active source of bleeding in gynecological patients, their hemodynamic parameters are more stable than in women in labor. Hematological indicators, in the form of cellular composition, also differ more in women in labor than in gynecological patients.

Key words: *hemodynamic, hematological parameters, urgent obstetric and gynecological surgical interventions*

Актуальною для забезпечення хірургічної допомоги залишається проблема кровотеч на різних етапах лікування. Різними авторами наводяться численні методи діагностики, в основі яких лежать гемодинамічні і гематологічні патогенетичні зміни в організмі.

Нами проведено дослідження 2-х груп пацієток: 1 - з гострою гінекологічною патологією, 2 - породіллі після кесаревого розтину в ургентному порядку.

У дослідженні проаналізовано основні гемодинамічні і гематологічні показники на етапах: до операційному, після лапаротомії, після оперативного лікування та пізньому післяопераційному періоді. Також проведено порівняльний аналіз отриманих даних.

При ургентних гінекологічних оперативних втручаннях мають місце патофізіологічні зрушення в гемодинамічних і гематологічних показниках. Максимально виражений показник гемоглобіну з $114,2 \pm 16,1$ г/л до $97,4 \pm 9,9$ г/л. При кесаревому

розтині також мають патогенетичну реакцію гемодинамічні і гематологічні показники. Найбільш виражені з них - ШОЕ з $30,8 \pm 10,4$ мм/год до $33,3 \pm 10,7$ мм/год.

Незважаючи на наявність активного джерела кровотечі у гінекологічних хворих, гемодинамічні показники у них більш стабільні, ніж у породіль. Гематологічні показники, у вигляді клітинного складу, також більше відрізняються у породіль, ніж у гінекологічних хворих.

Ключові слова: гемодинамічні, гематологічні показники, ургентні акушерські та гінекологічні оперативні втручання

Актуальним для забезпечення хірургічної допомоги остається проблема кровотечень на різних етапах лікування. Различними авторами приводяться численні методи діагностики, в основі яких лежать гемодинамічні та гематологічні патогенетичні зміни в організмі.

Нами проведено дослідження 2-х груп пацієнток: 1 - з гострою гінекологічною патологією, 2 - рожениці після кесарева розтину в ургентному порядку.

В дослідженні проаналізовані основні гемодинамічні та гематологічні показники на етапах: до операції, після лапаротомії, після оперативного лікування та пізніше післяопераційного періоду. Також проведено порівняльний аналіз отриманих даних.

При ургентних гінекологічних оперативних втручаннях мають місце патологічні зміни в гемодинамічних та гематологічних показниках. Найбільш виражений показник гемоглобін з $114,2 \pm 16,1$ г / л до $97,4 \pm 9,9$ г / л. При ургентних оперативних роздільних втручаннях також мають патогенетичну реакцію гемодинамічні та гематологічні показники. Найбільш виражені з них — СОЕ з $30,8 \pm 10,4$ мм / ч до $33,3 \pm 10,7$ мм / час.

Незважаючи на наявність активного джерела кровотечі у гінекологічних хворих, гемодинамічні показники у них більш стабільні, ніж у рожениць. Гематологічні показники, в складі клітинного складу, також більше відрізняються у рожениць, ніж у гінекологічних хворих.

Ключевые слова: гемодинамічні, гематологічні показники, ургентні акушерські та гінекологічні оперативні втручання

Актуальність

В ургентній гінекологічній практиці на сьогоднішній день провідними методами залишаються оперативні тактики [1-3]. Актуальним для забезпечення хірургічної допомоги є проблема кровотеч на різних етапах лікування. Різніми авторами приводяться численні методи діагностики, в основі яких лежать гемодинамічні та гематологічні зміни в організмі [4,5].

Це підтверджують і протоколи лікування, які прийняті в Україні з урахуванням світових рекомендацій [6,7]. Ці по-

казники можуть використовуватися, як для первинної оцінки, так і для динамічного нагляду.

Метою нашої роботи були наступні задачі:

1. Дослідити гемодинамічні та гематологічні показники в ургентних гінекологічних хворих, які проходили стаціонарне лікування.
2. Визначити гемодинамічні та гематологічні показники у породіль, які родозроджені в ургентному порядку шляхом кесаревого розтину.

3. Порівняти патофізіологічні показники у двох клінічних ситуаціях.

Дослідження проводилось сліпим рандомізованим методом. Отримані результати обраховано математично та статистично.

Матеріали та контингенти

В дослідженні приймали участь дві групи пацієнтів. В першу групу увійшли 32 пацієнтки, із середнім віком — $28,3 \pm 9,8$ років. Діагноз до операції відповідав ургентній гінекологічній ситуації. А саме: позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, апоплексія кісти яєчника. Всім пацієнтам наданий увесь обсяг медичної допомоги. Оперативний доступ — поперечна лапаротомія за Пфаненштилем з подальшою ревізією органів малого тазу. Як основний етап оперативного лікування були — тубектомії, резекції 2/3 яєчників, кістектомія, аднексектомія. Обов'язково було виконано дренування порожнини малого тазу з метою контролю хірургічного гемостазу.

Група була сформована з усіх пацієнток, які звернулися по медичну допомогу в госпітальну лікарню у гінекологічне відділення у період 2017 — 2019 років. У всіх пацієнтів відсутня соматична патологія.

В другу групу увійшли породіллі, які розроджені шляхом кесаревого розтину в ургентному порядку. Загальна кількість всього — 28, середній вік — $27,2 \pm 5,3$ роки. Показання до оперативного втручання були встановлені після спроби вагінальних пологів. Оперативний доступ — поперечна нижньосередина лапаротомія за Пфаненштилем, розріз на матці по Гусакову. Ревізія органів малого тазу була обов'язковою. Розріз на матці ушитий дворядним вікриловим швом.

Вагітності у всіх породіль — доношені. Соматичної патології не відмічалось в досліджуваній групі. Показами для оперативного родорозродження

були — відшарування нормально розташованої плаценти та клінічно вузький таз.

Результати та їх обговорення

Для оцінки загального стану нами проводився аналіз гематологічних та гемодинамічних показників під час ургентних акушерських та гінекологічних операцій.

Зі сторони гематологічних показників нами обрані: показник гемоглобіну, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) та кількість еритроцитів у периферичній крові. Зі сторони гемодинамічних показників ми оцінювали систолічний артеріальний тиск та пульс у тих же клінічних ситуаціях.

Всі летальні показники ми оцінювали на: передопераційній підготовці, після лапаротомії, після оперативного втручання та в пізньому після операційному періоді.

Ургентні гінекологічні хворі. При наведених клінічних ситуаціях стан периферичної крові вимірювали згідно стандартів клінічної лабораторної діагностики.

Підчас оперативного лікування гематологічні показники периферичної крові у гінекологічних хворих змінюються не суттєво. Показник гемоглобіну фактично не міняється та сягає позначки у $114,2 \pm 16,1$ г/л, як у переопераційному періоді та після лапаротомії. В середньому цей показник змінився після масивної інфузійної терапії та після ушивання джерела кровотечі на $6,3$ г/л.

Найбільш вираженими змінами гематологічної картина крові є на пізньому післяопераційному етапі. А саме: гемоглобін — знизився на $16,8$ ($14,7\%$) г/л; кількість еритроцитів в периферичній крові — знизилася на $0,8 \cdot 10^{12}$ /л ($25,0\%$); ШОЕ — збільшилося на 1 мм/год ($12,5\%$).

Таким чином, найбільші зміни за час лікування простежуються у кількості

Таблиця 1 го розтину.

Гематологічні показники периферичної крові пацієнтів після гінекологічних оперативних втручань

Етап лікування / Показник	Передопераційна підготовка	Після лапаротомії	Після оперативного втручання	Пізній післяопераційний період
Гемоглобін, г/л	114,2 ± 16,1	114,2 ± 16,1*	107,9 ± 14,0*	97,4 ± 9,9*
Кількість еритроцитів, * 10 ¹² /л	3,2 ± 0,2	3,1 ± 0,2*	2,9 ± 0,2*	2,4 ± 0,1*
ШОЕ, мм/год	8	7*	6*	9*

Примітка: * — $p < 0,05$, по відношенню до передопераційного показника

Таблиця 2

Гемодинамічні показники периферичної крові пацієнтів після гінекологічних оперативних втручань

Етап лікування / Показник	Передопераційна підготовка	Після лапаротомії	Після оперативного втручання	Пізній післяопераційний період
Систолічний артеріальний тиск, мм.рт.ст.	105 ± 3	87 ± 2*	98 ± 2*	114 ± 5*
Частота пульсу, уд/хв	82 ± 3	81 ± 3*	81 ± 3*	78 ± 2*

Примітка: * — $p < 0,05$, по відношенню до передопераційного показника

Таблиця 3

Гематологічні показники периферичної крові у породіль, які родорозроджені в ургентному порядку шляхом кесаревого розтину

Етап лікування / Показник	Передопераційна підготовка	Після лапаротомії	Після оперативного втручання	Пізній післяопераційний період
Гемоглобін, г/л	111,3 ± 15,2	108,3 ± 11,3*	108,4 ± 11,3*	102,8 ± 12,9*
Кількість еритроцитів, * 10 ¹² /л	2,8	2,7*	2,7*	2,7*
ШОЕ, мм/год	30,8 ± 10,4	31,2 ± 8,4*	32,4 ± 9,8*	33,3 ± 10,7*

Примітка: * — $p < 0,05$, по відношенню до передопераційного показника

еритроцитів в периферичній крові у 25,0 %; симетрично збільшився показник ШОЕ, але на 12,5 %.

До моменту хірургічного гемостазу відмічається гіпотонія з різницею 18 мм.рт.ст. на тлі незначного коливання частоти пульсу. Гіпотонія почала відновлюватися вже на ранньому післяопераційному періоді до 98 ± 2 мм.рт.ст. на тлі стабільної частоти пульсу. На пізньому операційному періоді величина систолічного артеріального тиску досягла різниці 9 мм.рт.ст. (8,6 %), а частота пульсу 4 уд/хв (4,9 %).

Породіллі, які родорозроджені в ургентному порядку шляхом кесарево-

періоді — 5,6 г/л.

Паралельно відмічається ріст ШОЕ на всьому етапі лікування. Різниця складає — 2,5 мм/год (8,1 %). В порівнянні з попередніми показником ШОЕ поступово збільшується на проміжних етапах спостереження.

Середнє значення кількості еритроцитів, в дослідженні, залишається порівняно сталими протягом всього етапу лікування. Визначено незначне зниження у розмірі — 0,1 * 10¹²/л. Але, у відсотковому відношенні це сягає — 35,7 %.

Гемодинамічні показники ми оцінювали у аналогічні періоди, що і гемато-

На таких самих етапах нами виміряні спочатку гематологічні показники периферичної крові. Слід зауважити факт збільшення фізіологічної гемоконцентрації у породіль з доношеною вагітністю. Факт кровотечі був констатований при відшаруванні нормально розташованої плаценти.

Протягом всього періоду дослідження відмічається поступове зменшення концентрації гемоглобіну у периферичній крові. Різниця складала — 8,5 г/л (7,6 %). Причому, найбільший спад відмічається в післяопераційному

Таблиця 4 мм.рт.ст. (4,3 %). У післяопераційному періоді систолічний артеріальний тиск зріс на 8 мм.рт.ст. (7,3 %). Та в цілому за період дослідження різниця складала — 3 мм.рт.ст. (2,6 %).

Гемодинамічні показники у породіль, які родорозроджені в ургентному порядку шляхом кесаревого розтину

Етап лікування / Показник	Передопераційна підготовка	Після лапаротомії	Після оперативного втручання	Пізній післяопераційний період
Систолический артеріальний тиск, мм.рт.ст.	115 ± 3	112 ± 2*	110 ± 2*	118 ± 5*
Частота пульсу, уд/хв	92 ± 4	88 ± 3*	87 ± 3*	76 ± 2*

Примітка: * — $p < 0,05$, по відношенню до передопераційного показника

логічні. Отримані результати наведені в таблиці 4.

Гіпотонія практично була у всіх пацієнтів на етапах лікування. Та все ж, вона була керованою на етапі хірургічного втручання. Різниця показника на даному етапі в середньому сягнула 5

частоту за рахунок активної пологової діяльності та хвилюванні породіллі спочатку була за межами фізіологічного показника тахікардії. Під час оперативного лікування вдалося знизити на 5 уд/хв (5,4 %). На післяопераційному етапі ще знижено на 11 уд/хв (12,6 %). В цілому за дослідження — на 16 уд/хв (17,4 %).

З наведених вище даних слід порівняти гематологічні та гемодинамічні зміни. Першою різницею, стосовно гематологічної картини, є факт фізіологічної гіповолемії та поліцитемії у породіль з доношеною вагітністю. Також для схематичного відображення ми візьмемо хоча б показник гемоглобіну в периферичній крові.

Рівень гемоглобіну, на загальному тлі, є більш стабільним у породіль протягом всього хірургічного лікування. Відмічається незначне зменшення на етапі післяопераційного періоду. У гінекологічних хворих, які вже мають активне джерело кровотечі до етапу лікування є стабільним. Відмічається стрімке зменшення гематологічного показника у післяопераційному періоді.

Рис. 1. Зміна кількості гемоглобіну в периферичній крові у досліджуваних групах

Рис. 2. Зміна гемодинамічних показників у досліджуваних групах.

Рис. 3. Порівняння гематологічних та гемодинамічних показників у гінекологічних хворих та породіль.

На рис. 1 чітко продемонстровано більш виражену картину зміни гематологічних показників у гінекологічних хворих у порівнянні з породіллями. Основними причинами на нашу думку є більша спроможність компенсаторних реакцій організму та практична відсутність до операційної кровотечі в акушерській практиці в порівнянні з гінекологічними хворими. А останні, у свою чергу, мали активне джерело кровотечі на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі.

Не менш важливим є і порівняння гемодинамічних показників у наведених клінічних ситуаціях. Так як ці показники враховуються при загальній оцінці стану організму, розміру подальшої інфузійно-трансфузійної терапії та етапах хірургічного лікування.

Ми на рис. 2. продемонструємо відсоткові різниці гемодинаміки у досліджуваних групах. Це пояснюється тим, що систолічний артеріальний тиск вимірюється у мм.рт.ст., а частота пульсу в уд/хв. Ці одиниці вимірювання є несум-

існими між собою.

Слід зауважити, що всі показники ми спочатку на доопераційному етапі прирівняли до 0, для наглядності досліджу динаміки зміни та враховуючи всі варіанти протікання лікування та соматичного стану хворих.

Найбільш стабільним прослідковується пульс у гінекологічних хворих. А найбільш варіабельним є САТ породіль. Це пояснюється особливостями інтраопераційної кровотечі та контролю крововтрати у пацієнта. Тобто, при неспроможності ятрогенного контролю гемо-

динамічні показники будуть страждати. А при ефективному хірургічному та анестезіологічному контролі можливо прорахувати ці показники.

Для практичної подальших досліджень на нашу думку все таки потрібно прослідкувати найбільш варіабельні показники та показники які не мають високої динаміки, через компенсаторні можливості організму. (Рис. 3).

З огляду на отримані результати можливо зробити висновок, що найменш варіабельними є кількість еритроцитів в периферичній крові та ШОЕ у гінекологічних хворих. А найбільш, варіабельними пульс та ШОЕ у породіль.

Висновки

1. При ургентних гінекологічних оперативних втручаннях мають місце патофізіологічні зрушення в гемодинамічних та гематологічних показниках. Найвиражений показник гемоглобіну- з $114,2 \pm 16,1$ г/л до $97,4 \pm 9,9$ г/л.
2. При ургентних оперативних розродженнях також мають патогенетичну

реакцію гемодинамічні та гематологічні показники. Найбільш вираженим є — ШОЕ з $30,8 \pm 10,4$ мм/год до $33,3 \pm 10,7$ мм/год.

3. Незважаючи на факт наявності активного джерела кровотечі у гінекологічних хворих, гемодинамічні показники у них більш стабільні, а ніж у породіль.
4. Гематологічні показники, у вигляді клітинного складу, також найбільш вирізняються у породіль на тлі гінекологічних хворих.
5. З точки зору патогенетичних гемодинамічних та гематологічних показників, найбільш не прогнозованими є ургентні акушерські оперативні втручання по відношенню до ургентних гінекологічних.

Література

1. Анализ показаний к оперативному родоразрешению путем операции кесарево сечение на примере родильного отделения второго уровня / Спиридонова Н. В., Каганова М. А., Денисова Н. Г. и др. // Клинические и медико-организационные решения по сохранению репродуктивного здоровья семьи: сборник научных работ научно-практической конференции Перинатального центра ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, 2017. — С. 323 — 325.
2. Audit and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: a systematic review / Boatin A. A., Cullinane F., Torloni M. R., Betrón A. P. // BJOG. — 2018. — № 125 (1). — P. 36 — 42.
3. Репродуктивное здоровье женщин после хирургического лечения при острых гинекологических заболеваниях / Тониян К. Я., Арютин Д. Г., Белоусова А. А. / Российский вестник акушера-гинеколога. — 2017. — № 17 (5). — С. 18 — 22.
4. Применение современных технологий кровосбережения при массивной кровопотере у пациенток в акушерстве и гинекологии / Барковская Н. А., Акулов М. С., Рыжова Н. К. // Тольяттинский медицинский консилиум. — 2017. — № 3-4. — С. 17 — 24.
5. Сединкин В. А. Обзор рекомендаций по

интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве / Сединкин В. А., Клигуненко Е. Н. // Медицина неотложных состояний. — 2017. — №5 (84). — С. 48 — 60.

6. Наказ МОЗ України № 205 від 24. 03. 2014 р. “Акушерські кровотечі”, “Геморагічний шок”.
7. Наказ МОЗ України № 676 від 31. 12. 2004 р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.

References

1. Analysis of indications for operative delivery by caesarean section on the example of the maternity ward of the second level / Spiridonova N.V., Kaganova M.A, Denisova N.G. et al. // Clinical and medical-organizational solutions for preserving reproductive health families: a collection of scientific works of the scientific and practical conference of the Perinatal Center V.D. Seredavina, 2017.- S. 323 — 325.
2. Audit and feedback using the Robson classification to reduce caesarean section rates: a systematic review / Boatin A. A., Cullinane F., Torloni M. R., Betrón A. P. // BJOG. — 2018. — No. 125 (1). — P. 36 — 42.
3. Reproductive health of women after surgical treatment in acute gynecological diseases / Toniyan K. Ya., Aryutin DG, Belousova AA // Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. — 2017. — No. 17 (5). — S. 18 — 22.
4. The use of modern technologies of blood-saving for massive blood loss in patients in obstetrics and gynecology / Barkovskaya N. A., Akulov M. S., Ryzhova N. K. // Togliatti medical consultation. — 2017. — No. 3-4. — S. 17 — 24.
5. Sedinkin VA Review of recommendations for intensive care of acute massive blood loss in obstetrics / Sedinkin VA, Kligunenko EN // Medicine of emergency conditions. — 2017. — No. 5 (84). — S. 48 — 60.
6. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 205 vid 24.03.2014. “Obstetric bleeding”, “Hemorrhagic shock”.
7. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 676 dated 31.12.2004. “About the consolidation of clinical protocols for obstetric and gynecological assistance.”

*Впервые поступила в редакцию 04.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.31-053.2-06: 616.33-008.17]-084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081795>

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

Шнайдер¹ С.А., Салех² А.Ю., Томашівська³ Л.М.

¹ДУ Інститут Стоматології та Щелепно-Лицевої Хірургії НАМН України

²Одеський Національний Медичний Університет

³ДЗДССС «Джерело» МОЗ України, м. Трускавець

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Шнайдер¹ С. А., Салех² А. Ю., Томашивская³ Л.М.

¹ГУ Институт Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии НАМН Украины

²Одесский Национальный Медицинский Университет

³ГУДССС «Джерело» МОЗ Украины, г. Трускавец

STRUCTURE OF MAIN DENTAL DISEASES IN CHILDREN WITH MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASES

Schneider¹ A. , Saleh² A. Yu., Tomashivskaya³ L.M.

¹Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

²Odessa National Medical University

³GUDSSS “Dzerelo” of the Ministry of Health of Ukraine, Truskavets

Summary/Резюме

Pathology of the digestive organs in children in Ukraine is a common nosological form and is the second only to diseases of the respiratory system. Damage to the upper digestive tract ranks first among chronic diseases of the gastrointestinal tract, including gastroesophageal reflux disease (GERD). GERD is characterized by a variety of clinical manifestations, including asymptomatic and extraesophageal manifestations, in particular dental, the mechanism of which is the direct contact of the oral cavity with gastric or gastrointestinal content.

The authors conducted the investigation to study the structure of the major dental diseases in children with manifestations of GERD. The clinical trial involved 148 children aged 10 to 16 years, of whom 92 children were subsequently selected for the in-depth study. It was found that the most common dental diseases in pediatric patients are gingivitis and caries, and these nosological forms were revealed to be more common and amounted to 97.78% and 80% respectively in children with signs of GERD, due to the presence of additional factors (gastric content with pathogenic microflora).

Thorough analysis of the results obtained allowed to reveal the structure and severity of the major dental diseases in children with manifestations of GERD, and will enable to improve the dental status of pediatric patients through the timely

administration of treatment and prevention measures.

Key words: *gastroesophageal reflux disease, children, dental diseases.*

Патология органов пищеварения у детей в Украине является распространенной нозологической формой и уступает место лишь заболеваниям органов системы дыхания. Повреждения верхних отделов пищеварительного тракта занимают первое место среди хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ характеризуется многообразием клинических проявлений, включая бессимптомное течение и внепищеводные проявления, в частности стоматологические, механизмом возникновения которых есть прямой контакт полости рта с желудочным или желудочно-кишечным содержимым.

Авторами было проведено исследование с целью изучения структуры основных стоматологических заболеваний у детей с проявлениями ГЭРБ. В клиническом обследовании приняли участие 148 детей в возрасте от 10 до 16 лет, из которых в последующем были отобраны 92 ребенка для углубленного исследования. Было выявлено, что наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями у пациентов детского возраста является воспаление десен и кариес, а у детей с признаками ГЭРБ данные нозологические формы, в связи с наличием дополнительных факторов (заброс желудочного содержимого с патогенной микрофлорой), встречались чаще и составляли 97,78 % и 80 % соответственно.

Тщательный анализ полученных результатов позволил выявить структуру и степень тяжести основных стоматологических заболеваний у детей с проявлениями ГЭРБ, позволит улучшить состояние стоматологического статуса пациентов детского возраста путем своевременного назначения лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: *гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дети, стоматологические заболевания.*

Патологія органів травлення у дітей в Україні є поширеною нозологічною формою та поступається місцем лише захворюванням органів системи дихання. Ушкодження верхніх відділів травного тракту посідають перше місце серед хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, серед яких гастроэзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). ГЕРХ характеризується різноманіттям клінічних проявів, включаючи безсимптомний перебіг та позастравохідні прояви, зокрема стоматологічні, механізмом виникнення яких є прямий контакт порожнини рота зі шлунковим або шлунково-кишковим вмістом.

Авторами було проведено дослідження з метою вивчення структури основних стоматологічних захворювань у дітей з проявами ГЕРХ. В клінічному обстеженні прийняли участь 148 дітей віком від 10 до 16 років, з яких було відібрано 92 дитини для поглибленого дослідження. Було виявлено, що найбільш розповсюдженими стоматологічними захворюваннями у пацієнтів дитячого віку є запалення ясен та кариес, а у дітей з ознаками ГЕРХ дані нозологічні форми, у зв'язку з наявністю додаткових чинників (закид шлункового вмісту з патогенною мікрофлорою), зустрічались частіше та становили 97,78 % та 80 % відповідно.

Ретельний аналіз отриманих результатів дозволив виявити структуру та ступінь

тяжкості основних стоматологічних захворювань у дітей з проявами ГЕРХ, що дозволить покращити стан стоматологічного статусу пацієнтів дитячого віку шляхом своєчасного призначення лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: *гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, діти, стоматологічні захворювання.*

Актуальність

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) — одне з найпоширеніших, потенційно небезпечних гастроентерологічних захворювань, яке, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вважається хворобою XXI століття. Частота патології органів травлення серед дитячого населення України поступається місцем лише захворюванням дихальної системи та становить 117,07 на 1000 населення [1, 2]. Серед хронічних захворювань ШКТ у дітей перше місце посідають ушкодження верхніх відділів травного каналу, серед яких ГЕРХ [3]. Хоча ГЕРХ є однією з найпоширеніших захворювань травної системи [4, 5, 6], оцінити її дійсну розповсюдженість досить важко. Це пов'язано, з одного боку, з відносною складністю її точної діагностики, адже потрібна морфологічна верифікація діагнозу. За звичай про розвиток ГЕРХ говорять тоді, коли є ризик розвитку ускладнень, або коли порушена якість життя пацієнта через симптоми, які пов'язані з рефлексом [7].

ГЕРХ характеризується різноманітним клінічним проявом, включаючи безсимптомний перебіг та позастравохідні прояви [8]. Це спричиняє інтерес до даної патології лікарів різних спеціальностей [9]. В структурі клінічних проявів ГЕРХ у дітей, як і у дорослих, виділяють езофагеальні (печія, регургітація, симптом мокрогубого пляма, відрижка, одиофагія, дисфагія) та естраезофагеальні симптоми. Естраезофагеальні симптоми, механізмом виникнення яких є прямий контакт слизової оболонки верхніх, нижніх дихальних шляхів та порожнини рота зі шлунковим або шлунково-киш-

ковим вмістом, свідчать про розвиток патологічних процесів в ЛОР-органах, бронхо-легеневій, серцево-судинній системах та порожнині рота [10, 11]. Описуючи позастравохідні симптоми, більшість авторів зазвичай на перший план ставлять ГЕР-асоційовані бронхо-легеневі порушення, адже вони більш вивчені та відомі практикуючим лікарям [12], незаслужено відтісняючи стоматологічні прояви ГЕРХ на другий план. Тому вивчення змін в ротовій порожнині при різних соматичних захворюваннях має велике діагностичне значення та сприяє кращому розумінню патогенетичних механізмів їх взаємозв'язку, який свідчить не тільки про топографічні відношення між ротовою порожниною та кишківниковою трубкою, але і про тісний рефлекторний та гуморальний зв'язок слизової оболонки порожнини рота, шлунку та кишківника. Прояви уражень ротової порожнини при ГЕРХ можуть бути різними, від свербіжу та печіння слизової оболонки [13, 14], підвищення чутливості зубів [15], афт, кислого смаку до незворотніх пошкоджень, таких як зубна ерозія [16, 17]. За даними різних авторів, частота захворювань порожнини рота при ГЕРХ коливається від 5 % до 69,4 % [18, 19, 20], а у пацієнтів дитячого віку розповсюдженість каріозного процесу може сягати 86,79 % [21, 22], до того ж їх частота та вираженість залежать від тривалості захворювання. За даними літератури усі зміни в ротовій порожнині при ГЕРХ умовно можна поділити на ураження м'яких тканин (червона облямівка губ, язик, тканини пародонту) та твердих тканин зубів, а також зміни складу ротової рідини [23, 24]. Типовими стоматологічними проявами ГЕРХ у дітей є: ексфоліативний хейліт,

заїди, відчуття печіння язика, обкладеність задніх 2/3 спинки язика, десквамативний глосит, швидке утворювання зубного каменю, ерозії зубів, карієс, гінгівіт, пародонтит.

Матеріали та методи

В клінічному дослідженні прийняли участь 148 дітей віком від 10 до 16 років (дівчаток — 70, хлопчиків — 78). Обстеження проводилось в умовах стоматологічного кабінету в спокійній обстановці після 5-ти хвилинного відпочинку після отримання письмової згоди батьків з використанням стоматологічного дзеркала, зонду, пінцету, а також спеціального гудзикового зонду для оцінки стану тканин пародонту. Під час огляду ретельно збирався анамнез, поглиблено вивчався стоматологічний статус, проводилось анкетування щодо симптомів ГЕРХ.

В поглиблених дослідженнях з метою оцінки стоматологічного статусу на тлі ГЕРХ прийняли участь 92 дітей віком 12-16 років, із яких 48,9 % (45 дітей) мали прояви ГЕРХ, у решти 51,1 % (47 дітей) були відсутні будь які ознаки ураження ШКТ.

В роботі для характеристики каріозного процесу було використано індекси розповсюдженості карієсу зубів КПВз та КПВп (ВООЗ, 2000). З метою оцінки рівня гігієни порожнини рота користувались індексами Silness-Loe та Stallard. Окрім того, проводили оцінку ступеню запальних процесів в пародонті за індекси РМА %, кровоточивості, пробу Шиллера-Писарева [25].

Була проведена варіаційно-статистична обробка результатів, отриманих під час експериментальних та клініко-лабораторних досліджень за допомогою загальноприйнятих параметричних та непараметричних методів математичної статистики.

Результати дослідження

В результаті проведеного дослід-

ження карієс зубів та його ускладнення було виявлено у 111 дітей з 148, що складає 74,8 %, з яких у 15 дітей спостерігався множинний карієс (КПВз більше 8), що становило 10,1 %, і лише 37 дітей мали інтактний зубний ряд (25,2 %).

Для оцінки гігієнічного рівня та стану тканин пародонта було вивчено індекси гігієни порожнини рота (Silness-Loe, Stallard, зубний камінь) та індекси запалення тканин пародонту (РМА, проба Шиллера-Писарева, індекс кровоточивості). При обстеженні дітей середній показник запалення ясен склав 87,2 % (129 дітей), 12,8 % (19 дітей) — не мали ураження ясен.

Таким чином, аналізуючи усі вищезазначені показники встановлено, що серед усіх 148 дітей, які брали участь в обстеженні лише 25,2 % (37 дітей) не мали карієсу, та 12,8 % (19 дітей) не мали проявів запалення ясен, що свідчить про високий рівень захворюваності твердих та м'яких тканин порожнини рота у пацієнтів дитячого віку.

Для поглиблених досліджень було відібрано 92 дитини віком від 12 до 16 років, 45 з яких мали прояви ГЕРХ. У таблиці 1 приведені основні результати структури стоматологічних захворювань у пацієнтів дитячого віку з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Згідно показникам наведених у таблиці 1 найчастішими стоматологічними захворюваннями, як у дітей без проявів ГЕРХ так і у дітей з проявами ГЕРХ, є карієс (72,34 % та 80 % відповідно) та гінгівіт (85,11 % та 97,78 % відповідно). У той же час у пацієнтів з ГЕРХ частіше спостерігалися ексфолювативний хейліт (26,67 %) та обкладеність 2/3 спинки язика (46,67 %). Гіперестезія зубів, яка діагностувалась зі слів пацієнтів, зустрічалась практично в однаковій кількості випадків не залежно від наявності ГЕРХ, тому як даний симптом

Таблиця 1

Структура стоматологічних захворювань у дітей з ГЕРХ та у соматично здорових дітей

Симптоми	Діти без ГЕРХ (n = 47)	Діти з ГЕРХ (n = 45)
Гіперестезія зубів	36,17 % (n = 17)	40 % (n = 18), *p
Ексфоліативний хейліт	17,02 % (n = 8)	26,67 % (n = 12), *p
Обкладеність 2/3 спинки язика	19,15 % (n = 9)	46,67 % (n = 21), *p
Карієс	72,34 % (n = 34)	80 % (n = 36), *p
Гінгівіт	85,11 % (n = 40)	97,78 % (n = 44), *p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Таблиця 2

Структура та інтенсивність ураження карієсом зубів у дітей з проявами ГЕРХ та без них

Діти без ГЕРХ (n = 47)					Діти з ГЕРХ (n = 45)						
КПВз	КПВп	К	П	В	Ускладнений карієс	КПВз	КПВп	К	П	В	Ускладнений карієс
2,92 ± 0,27	3,36 ± 0,29	1,27 ± 0,11	1,65 ± 0,15	0	0,04 ± 0,003	3,86 ± 0,31	4,00 ± 0,38	1,57 ± 0,14	2,29 ± 0,21	0	0,05 ± 0,004
						*p	*p	*p	*p		*p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

Таблиця 3

Дослідження гігієнічного рівня та стану тканин пародонту у дітей з проявами ГЕРХ та у соматично здорових дітей

Індекс	Показник	Діти без ГЕРХ (n = 47)	Діти з ГЕРХ (n = 45)
Індекси гігієни порожнини рота	Silness-Loe, бали	1,18 ± 0,08	1,85 ± 0,09, *p
	Stallard, бали	1,58 ± 0,08	2,05 ± 0,10, *p
	Зубний камінь, бали	0,21 ± 0,01	0,27 ± 0,01, *p
Індекси запалення тканин пародонту	РМА, %	21,15 ± 1,7	41,73 ± 2,6, *p
	Проба Шиллера-Писарева, бали	1,22 ± 0,08	1,68 ± 0,09, *p
	Індекс кровоточивості, бали	0,36 ± 0,02	0,68 ± 0,04, *p

Примітка: *p — показник достовірності відмінностей показників у дітей з ГЕРХ та у дітей без ГЕРХ.

є поліетиологічним.

У таблиці 2 представлено основні показники отримані при клінічному огляді твердих тканин порожнини рота у досліджуваних дітей.

Аналізуючи дані таблиці 2, встановлено, що показник КПВз, який є найбільш інформативним при оцінці стоматологічного статусу, у дітей з ознаками ГЕРХ значно перевищує такий у соматично здорових пацієнтів (3,86 ± 0,31 проти 2,92 ± 0,27), що свідчить про значну розповсюдженість та інтенсивність каріозного процесу.

Вивчаючи стан гігієни порожнини рота та тканин пародонту у дітей з проявами ГЕРХ та у пацієнтів без ознак ГЕРХ були отримані дані наведені в таблиці 3.

З даних таблиці 3 видно, що рівень гігієни порожнини рота у дітей з ГЕРХ нижчий ніж у пацієнтів без проявів ГЕРХ. Так 57,78 % дітей з ГЕРХ мали незадовільний стан гігієни порожнини рота, 28,89 % — поганий і лише 13,33 % — задовільний. Про це свідчать індекси Silness-Loe та Stallard, які знаходились у межах «2» у дітей з ГЕРХ, а це в свою чергу означає, що кількість та розмір зубної бляшки у них достатньо великий. У той час серед дітей без проявів ГЕРХ хороший стан гігієни порожнини

рота мали 6,38 % (3), задовільний — 42,55 % (20), незадовільний — 34,04 % (16), поганий — 17,02 % (8). Відповідно індекси Silness-Loe та Stallard у них знаходились в межах «1».

Вивчаючи стан пародонту, було виявлено, що лише 2,22 % дітей з ГЕРХ не мали проявів запалення ясен, тоді як у 40 % з них було виявлено запалення ясен середнього ступеню, 15,56 % — легкий ступінь, 42,22 % — тяжкий ступінь запалення тканин пародонту (таб. 3).

Висновки

Враховуючи усі показники, які були отримані в результаті загальноклінічного обстеження можна зробити наступні висновки:

1. Найбільш розповсюдженими стома-

тологічними захворюваннями у пацієнтів дитячого віку є запалення ясен та карієс.

2. У дітей з ознаками ГЕРХ дані нозологічні форми, у зв'язку з наявністю додаткових чинників (закид шлункового вмісту з патогенною мікрофлорою), зустрічались частіше та становили 97,78 % та 80 % відповідно.
3. У дітей обох груп спостерігався низький рівень гігієни порожнини рота.

Література

1. Несіна І.М. Оцінка якості життя дітей з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою / І.М. Несіна // Здоров'я дитини. — 2017. — Т. 12. — №5. — С. 580 -584.
2. Павленко Н.В. Сочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов / Н.В. Павленко, И.Г. Солодовниченко, К.В. Волошин и др. // Перинатология и педиатрия. — 2013. — 4 (56). — С. 85 — 88.
3. Зубаренко О.В. Сучасний погляд на гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу у дітей / О.В. Зубаренко, Т.Ю. Кравченко / Перинатология и педиатрия. — 2013. — №1 (53). — С.114 — 122.
4. Ткач С. М. Европейские и американские рекомендации по лечению ГЕРХ: практические уроки / С. М. Ткач // Здоров'я України. " 2009. " № 6/1. " С. 20.
5. Крилова О.О. Ендоскопічна діагностика гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби / О. О. Крилова, Т. В. Майкова, В. М. Кутняк та ін. // Сучасна гастроентерологія. " 2016. " № 6 (92). " С. 109 " 118.
6. Кочуева М. Н. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: к вопросу о повышении эффективности терапии / М. Н. Кочуева // Український часопис. — 2015. — № 3. " С. 59 " 62.
7. Апенченко Ю.С. Гастроэзофагеальный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей / Ю.С. Апенченко // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — №5. — С.89 — 95.
8. Kellerman R. Gastroesophageal Reflux Disease / R. Kellerman, T. Kintanar // Prim Care. — 2017. — Vol. 44. — Iss. 4. — P. 561 — 573.
9. Шишко В.И. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: классификация, клиника, диагностика, принципы лечения (обзор литературы, часть 2) / В.И. Шишко, Ю.Я. Петрулевич // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2015. — №2. — С.15 — 23.
10. Бельмер С.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: отечественный рабочий протокол 2013 года / С.В. Бельмер, В.Ф. Приворотский // Лечащий врач. — 2013. — № 8. — С. 66 — 71.
11. Закиров И.И. Респираторные проявления гастроэзофагеального рефлюкса у детей / И.И. Закиров, А.И. Сафина // Вестник современной клинической медицины. — 2016. — Т. 9, — вып. 2. — С. 46 — 52.
12. Приворотский В.Ф. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у детей / В.Ф. Приворотский, Н.Е. Луппова, Т.А. Герасимова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2011. — №01. — С.14 — 21.
13. Jarvinen V. Location of dental erosion in a referred population / V. Jarvinen, I. Rytomaa // Caries Res. -1992. — Iss. 26. — P. 391 — 396.
14. Raibrown, A. Gastroesophageal Reflux Disease Symptom Screening in a Dental Setting / A Raibrown, L. J. Giblin, L. D. Boyd at all // Journal of dental hygiene: JDH. — 2017. — Vol. 91. — Iss.1. — P. 44 — 48.
15. Storr M. Pathophysiology and pharmacological treatment of GERD / M. Storr, A. McIning // Dig. Dis. Sci. — 2000. — Vol. 18. — Iss. 2. — P. 93 — 102.
16. Chi A C. Oral manifestations of systemic disease / A C. Chi, B. W. Neville, J. W. Krayner // American family physician. — 2010. — Vol. 82. — Iss. 11. — P. 1381 — 1388.
17. Corrka M. C. Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease / M. C. Corrka, M. M. Lercó, M. Cunha, at all // Arquivos de gastroenterologia — 2012. — Vol. 49. — Iss. 3. — P. 214 — 218.
18. Арифиллина В.К. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у школьников / В.К. Арифиллина // Материалы 14 конгресса детских гастроэнтерологов России / Под общей редакцией акад. В.А. Таболина. — М.: ИД «Медпрактика-М». — 2007. — С. 104 — 106.
19. Пасечников В.Д. Гастроэзофагеальная

- рефлюксная болезнь с атипичными клиническими проявлениями / В.Д. Пасечников, О.И. Ивахненко, Е.Н. Слинько и др. // Гедеон Рихтер в СНГ. — 2000. — № 3. — С. 36 — 40.
20. Malagelada J.R. Review article: supraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease / J.R. Malagelada // *Aliment. Pharmacol. Ther.* — 2004. — Vol. 19 (Suppl. 1). — P. 43–48.
21. Гаврилова О.А. Структура поражений поверхностей зубов кариозным процессом у детей, страдающих хроническими гастродуоденальными заболеваниями / О.А. Гаврилова, С.А. Зюзькова, О.В. Иванова // *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* — 2010. — №1. — С. 91 — 95.
22. Лучинський М.А. Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М.А. Лучинський, В.І. Рожко // *Клінічна стоматологія.* — 2016. — №4. — С.66 — 69.
23. Vinesh, E. Clinicopathologic Study of Oral Changes in Gastroesophageal Reflux Disease, Gastritis, and Ulcerative Colitis / E. Vinesh, K. Masthan, M. S. Kumar // *The journal of contemporary dental practice* — 2016. — Vol. 17. — Iss. 11. — P. 943 — 947.
24. Рейзвих О.Э. Взаимосвязь частоты стоматологических заболеваний с уровнем стоматологического здоровья у детей (обзор литературы) / О.Э. Рейзвих, С.А. Шнайдер, Н.О. Нонева // *Інновації в стоматології.* — 2014. — №3. — С.125 — 133.
25. Білоклицька Г. Ф. Структурна характеристика твердих тканин зубів при гіперестезії дентину, що виникла на фоні захворювань пародонта / Г. Ф. Білоклицька, О. В. Копчак // *Український медичний часопис.* — 2004. — № 6 (44). — С. 67–72.
- References**
1. Nesina I.M. Evaluation of the quality of life of children with gastroesophageal reflux disease / I.M. Nesina // *Child Health* — 2017. — Vol. 12. — N5. — P. 580 -584.
2. Pavlenko N.V. Combined pathology of the esophagus and gastroduodenal zone in children: a change of priorities / N.V. Pavlenko, I.G. Solodovichenko, K.V. Voloshin et al. // *Perinatology and pediatrics* — 2013. — 4 (56). — P. 85 — 88.
3. Zubarenko O.V. Modern view of gastroesophageal reflux disease in children / O.V. Zubarenko, T.Yu. Kravchenko // *Perinatology and pediatrics.* — 2013. — N1 (53). — P.114 — 122.
4. Tkach S.M. European and American recommendations for the treatment of GERD: practical classes / S.M. Tkach // *Health of Ukraine.* — 2009. — N 6/1. — P. 20.
5. Krylova O.O. Endoscopic diagnosis of gastroesophageal reflux disease / O.O. Krylova, T.V. Maikova, V.M. Kutnyak et al. // *Modern gastroenterology.* — 2016. — N 6 (92). — P. 109 — 118.
6. Kochueva M.N. Gastroesophageal reflux disease: to the question of increasing the effectiveness of therapy / M.N. Kochueva / *Ukrainian Journal.* — 2015. — N 3. — P. 59 — 62.
7. Apenchenko Yu.S. Gastroesophageal reflux and gastroesophageal reflux disease in children / Yu.S. Apenchenko // *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics* — 2012. — N5. — P.89 — 95.
8. Kellerman R. Gastroesophageal Reflux Disease / R. Kellerman, T. Kintanar // *Prim Care.* — 2017. — Vol. 44. — Iss. 4. — P. 561 — 573.
9. Shishko V.I. Gastroesophageal reflux disease: classification, clinical course, diagnosis, principles of treatment (literature review, part 2) / V.I. Shishko, Yu.Ya. Petrulevich // *Journal of Grodno State Medical University.* — 2015. — N2. — P.15 — 23.
10. Belmer S.W. Gastroesophageal reflux disease in children: domestic working protocol of 2013 / S.V. Belmer, W.F. Privorotsky / *The attending physician.* — 2013. — N 8. — P. 66 — 71.
11. Zakirov I.I. Respiratory manifestations of gastroesophageal reflux in children / I.I. Zakirov, A.I. Safina // *Bulletin of modern clinical medicine.* — 2016. — Vol. 9, — issue. 2. — P. 46 — 52.
12. Privorotsky V.F. Gastroesophageal reflux disease (GERD) in children / V.F. Privorotsky, N.E.Lupova, T.A. Gerasimova // *Experimental and clinical gastroenterology.* — 2011. — N01. — P.14 — 21.
13. Jarvinen V. Location of dental erosion in a referred population / V. Jarvinen, I. Rytomaa // *Caries Res.* -1992. — Iss. 26. — P. 391 — 396.
14. Raibrown, A Gastroesophageal Reflux Disease Symptom Screening in a Dental Setting / A Raibrown, L. J. Giblin, L. D. Boyd et al // *Journal of dental hygiene: JDH.* —

2017. — Vol. 91. — Iss.1. — P. 44 — 48.
15. Storr M. Pathophysiology and pharmacological treatment of GERD / M. Storr, A. McIning // Dig. Dis. Sci. — 2000. — Vol. 18. — Iss. 2. — P. 93 — 102.
16. Chi A. C. Oral manifestations of systemic disease / A. C. Chi, B. W. Neville, J.W. Krayner // American family physician. — 2010. — Vol. 82. — Iss. 11. — P. 1381 — 1388.
17. Corra M. C. Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease / M. C. Corra, M. M. Lercio, M. Cunha, et al // Arquivos de gastroenterologia — 2012. — Vol. 49. — Iss. 3. — P. 214 — 218.
18. Arifullina V.K. Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease in schoolchildren / V.K. Arifullina // Proceedings of the 14th Congress of Pediatric Gastroenterologists of Russia / Edited by Acad. V.A. Tabolina — M.: ID " Medpraktika-M". — 2007. — P. 104 — 106.
19. Pasechnikov V.D. Gastroesophageal reflux disease with atypical clinical manifestations / V.D. Pasechnikov, O.I. Ivakhnenko, E.N. Slinko et al. // Gideon Richter in the CIS. — 2000. -N3. — P. 36 — 40.
20. Malagelada J.R. Review article: supraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease / J.R. Malagelada // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2004. — Vol. 19 (Suppl. 1). — P. 43–48.
21. Gavrilova O.A. Structure of lesions of tooth surfaces by carious process in children suffering from chronic gastroduodenal diseases / O.A. Gavrilova, S.A. Zyuzkova, O.V. Ivanova // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. — 2010. — N1. — P. 91 — 95.
22. Luchinsky M.A. Peculiarities of dental caries in children with diseases of the gastrointestinal tract / M.A. Luchinsky, V.I. Rozhko // Clinical dentistry. — 2016. — N4. — P.66 — 69.
23. Vinesh, E. Clinicopathologic Study of Oral Changes in Gastroesophageal Reflux Disease, Gastritis, and Ulcerative Colitis / E. Vinesh, K. Masthan, M. S. Kumar // The journal of contemporary dental practice — 2016. — Vol. 17. — Iss. 11. — P. 943 — 947.
24. Reizvih O.E. The relationship between the frequency of dental diseases with the level of dental health in children (literature review) / O.E. Reizvih, S.A. Schneider, N.O. Noneva // Innovations in dentistry. — 2014. — N3. — P.125 — 133.
25. Biloklytska G.F. Structural characteristics of the hard tissues of the teeth in dentin hyperesthesia, which arose against the background of periodontal disease / G.F. Biloklytska, O.V. Kopchak // Ukrainian Medical Journal. — 2004. — N 6 (44). — P. 67–72.

*Впервые поступила в редакцию 25.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 675.001.5+616.314-089.843 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081799>

АБЕРРАНТНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ LINE1 У БОЛЬНЫХ С ПАРОНДОТИТОМ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

¹Рожко П.Д., ²Деньга О.В., ²Вербицкая Т.Г., ²Деньга А.Э.,
³Бубнов В.В.

¹Одесский национальный медицинский университет

²Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины»

³Одесский международный медицинский университет

АБЕРАНТНЕ МЕТИЛЮВАННЯ LINE1 У ХВОРИН З ПАРАНТИТОМ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

¹Рожко П.Д., ²Деньга О.В., ²Вербицка Т.Г., ²Деньга А.Е.,
³Бубнов В.В.

¹Одеський національний медичний університет

²Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

³Одеський міжнародний медичний університет

ABERRANT METHYLATION OF LINE 1 IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES PERIODONTITIS AND METABOLIC SYNDROME

¹Rozhko P.D., ²Denga O.V., ²Verbitskaya T.G., ²Denga A.E.,
³Bubnov V.V.

¹Odessa National Medical University

²State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine»

³Odessa International Medical University

Summary/Резюме

The methylation state of LINE1 is of interest as a promising diagnostic biomarker and therapeutic target for the diagnosis, prognosis and therapy of multifactorial diseases. Aberrant methylation of LINE1 to assess the progression of metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus in the presence of chronic generalized periodontitis showed a significant decrease in the level of methylated LINE1 DNA in the gums and blood of such patients, which correlates with a decrease in the content of methylated IL6 gene DNA. However, there was no significant difference between methylation of LINE1 DNA in patients with chronic generalized periodontitis of varying severity.

Key words: DNA methylation, LINE1 gene, chronic generalized periodontitis, diabetes mellitus, metabolic syndrome.

Состояние метилирования LINE1 представляет интерес в качестве перс-

пективного диагностического биомаркера и терапевтической мишени для диагностики, прогнозирования и терапии многофакторных заболеваний. Аберрантное метилирование LINE1 для оценки прогрессирования метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа на фоне хронического генерализованного пародонтита показало достоверное снижение при этом уровня метилированной ДНК LINE1 в тканях десны и крови таких пациентов, которое коррелирует со снижением содержания метилированной ДНК гена IL6. При этом не выявлено достоверной разницы между метилированием ДНК LINE1 у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом различной степени тяжести.

Ключевые слова: метилирование ДНК, ген LINE1, хронический генерализованный пародонтит, сахарный диабет, метаболический синдром.

Стан метилювання LINE1 представляє інтерес в якості перспективного діагностичного біомаркера і терапевтичної мішені для діагностики, прогнозування і терапії багатofакторних захворювань. Аберантне метилювання LINE1 для оцінки прогресування метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу на фоні хронічного генералізованого пародонтиту показало достовірне зниження при цьому рівня метильованої ДНК LINE1 в тканинах ясен і крові таких пацієнтів, яке корелює зі зниженням вмісту метильованої ДНК гена IL6. При цьому не виявлено достовірної різниці між метилюванням ДНК LINE1 у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом різного ступеня тяжкості.

Ключові слова: метилювання ДНК, ген LINE1, хронічний генералізований пародонтит, цукровий діабет, метаболічний синдром.

Введение

Состояния с высоким риском развития сахарного диабета (СД) и метаболического синдрома (МС) создают предпосылки к формированию воспалительно-деструктивных поражений пародонта, что необходимо учитывать при ортопедическом и ортодонтическом лечении таких пациентов [1].

У пациентов с МС и при СД 2 типа эпигенетические механизмы могут быть вовлечены в регуляцию генов, которые дифференцированно экспрессируются. Нарушение механизмов эпигенетической регуляции напрямую или косвенно связано с множеством заболеваний. Это относится и к длинным вкрапленным последовательностям ядерного элемента 1 (LINE1), который является мар-

кером глобального метилирования ДНК генома [2]. Элементы LINE1 представляют собой семейство полученных из транспозонов последовательностей повторов, диспергированных в геноме [3]. Длинные чередующиеся ядерные элементы LINE1 или ретротранспозоны, составляют около 17 % ДНК человека. Они используют «механизм» копирования и «вставки» для распространения себя по всему геному через промежуточные РНК (ретротранспозиция) [4]. LINE1 начинаются с нетранслируемой области (UTR), которая включает в себя промотор РНК - полимеразы II, две перекрывающиеся открытые рамки считывания (ORF1 и ORF2), и заканчивается с другим UTR. Встраиваясь в геном, L1 элементы могут изменять уровень транскрипции гена. Одним из основных механизмов регуляции экс-

прессии ретротранспозона LINE1 является метилирование ДНК. В соматических клетках метилирование ДНК ответственно за поддержание и реализацию таких фундаментальных биологических процессов, как инактивация X-хромосомы, геномный импринтинг, регуляция тканеспецифичной экспрессии генов, репрессия ретротранспозонов в геноме [5]. Однако изменение уровня метилирования ДНК происходит и при патологических процессах, которые проявляются с увеличением возраста, в том числе при атеросклерозе, артериальной гипертензии, МС, СД 2 типа [6-8]. Промоторные регионы ретротранспозона содержат большое число CpG-сайтов, которые обычно характеризуются высоким уровнем метилирования. Повышенный уровень экспрессии мобильного элемента сопровождается частичным деметилированием промоторов LINE1 в 5'-UTR регионе [9]. Таким образом, состояние метилирования LINE1 представляет интерес как перспективный диагностический биомаркер и терапевтическая мишень для диагностики, прогнозирования и терапии многофакторных заболеваний.

Цель исследования: изучить возможность использования анализа aberrантного метилирования LINE1 для оценки прогрессии метаболического синдрома, диабета 2 типа на фоне хронического генерализованного пародонтита (ХГП) при дентальной имплантации.

Материалы и методы

Кровь и ткань десны были взяты от 14 пациентов с ХГП, у 5 из них был метаболический синдром, 4 пациента имели диабет 2 типа. 5 пациентов без сопутствующих заболеваний имели ХГП разной степени.

ДНК выделяли с помощью набора «QIAamp DNA Mini Kit» (Qiagen) в соответствии с рекомендациями производителя. Чистоту выделенных препаратов ДНК и концентрацию определяли спектрофотометрически. Бисульфитную обработку выделенной ДНК с концентрацией 1 мкг/мл проводили с помощью набора «EpiTect Bisulfite Kit» (Qiagen). ДНК амплифицировали методом ПЦР с использованием HotStarTaq DNA Polymerase (QIAGEN), ПЦР-буфера, смеси dNTP (Fermentas) и специфичных праймеров по программе: начальная денатурация 95°C-15 мин.; денатурация

95°C – 30 сек., отжиг праймеров 52°C – 30 сек, элонгация 72°C – 30 сек, 39 циклов; финальная элонгация 72°C – 10 мин. Последовательности праймеров представлены в таблице 1.

Пиросеквенирование проводили с использованием наборов PyroMark Gold Q24

Таблица 1

Нуклеотидная последовательность праймеров

Ген	Праймеры (5'-3')
LINE1-F	Biotin-TTTTGGATTTGATTAGTTTGATATAAGAA
LINE1-R	CATTTTCAACCACAAACAATACTATTA
LINE1-S	AGTTAGGTGTGGGATATAGT

Примечание: F-прямой, R-обратный, S-секвенирующий, Biotin-модификация биотином

Таблица 2

Содержание метилированной ДНК в промоторе гена LINE1 у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта, метаболическим синдромом, сахарным диабетом

Группы пациентов (n = 14)	Содержание метилированной ДНК в промоторе гена LINE1, %	
	Ткань десны	Кровь
ХГП, (n = 5)	81,5 ± 1,8	81 ± 2,0
ХГП + МС, (n = 5)	77,4 ± 1,7 p = 0,01	75,5 ± 2,1 p = 0,04
ХГП + СД 2 типа, (n = 4)	68,3 ± 2,3 p = 0,005	69,1 ± 2,7 p = 0,01

Примечание: p — показатель достоверности отличий от группы «ХГП».

в соответствии с протоколом изготовителя на приборе PyroMark Q24 (Швеция). Содержание метилированной ДНК в пробе оценивали с помощью программы PyroMark CpG software 2.01. Для статистической обработки данных использовали программу Statistica, versia 10.

Результаты исследования и их обсуждение

Было проведено изучение метилирования длинных повторяющихся последовательностей LINE1 у больных, направленных на дентальную имплантацию, с ХГП (5 человек), с ХГП, протекающим на фоне СД 2 типа (4 человека), и с ХГП, протекающим на фоне МС (5 человек). Анализ метилирования проводили в тканях десны и в крови пациентов.

В результате проведенного анализа было показано, что в тканях десны метилирование ДНК LINE1 у больных с ХГП и МС было достоверно ниже ($77,4 \pm 1,7$), чем у пациентов с ХГП ($81,5 \pm 1,8$) (табл. 2).

Аберрантное метилирование LINE1 в тканях пародонта у пациентов с ХГП на фоне СД 2 типа было достоверно ниже ($68,3 \pm 2,3$), чем у больных с МС ($77,4 \pm 3,0$). Изучение содержания метилированной ДНК LINE1 в крови у пациентов с ХГП и сопутствующим сахарным диабетом и метаболическим синдромом показало достоверное отличие в содержании метилированной ДНК LINE1 в крови у пациентов с сахарным диабетом по сравнению с пациентами с пародонтитом и пациентами с метаболическим синдромом.

В крови пациентов с метаболическим синдромом содержание метилированной ДНК LINE1 было ниже ($75,5 \pm 2,1$) чем у пациентов с ХГП ($81 \pm 2,2$), но выше чем у пациентов с

сахарным диабетом $69,1 \pm 2,7$. Т.е. закономерность изменения степени метилирования ДНК LINE1 в тканях пародонта и крови одинакова, что предполагает возможность в дальнейшем использование крови, как более удобного биологического образца, для клинических и эпидемиологических целей (табл. 2).

Достоверное снижение уровня метилированной ДНК LINE1 в крови больных с диабетом и метаболическим синдромом по сравнению с пациентами без этой патологии говорит о заинтересованности эпигенетического контроля функции ретротранспозонов в развитии сахарного диабета и метаболического синдрома.

На рисунке 1 представлены данные количественного секвенирования последовательности LINE1 в тканях пародонта у больных с пародонтитом, СД 2 типа и МС.

В работе [8] были проанализированы уровни метилирования ДНК LINE1 в связи с риском развития метаболического синдрома. Показано, что уровень метилирования ДНК LINE1 от 67 до 73,8 % ассоциирован с высоким риском развития тяжелого метаболического синдрома (OR 4,4; $p=0,004$). При степени метилировании в диапазоне 75-77,3% риск был ниже (OR 1,8; $p=0,2$).

По нашим данным у группы пациентов с ХГП и с диабетом 2 типа уровень метилированной ДНК LINE1 также соответствует высокому риску развития МС. Оценка уровня метилирования ДНК у пациентов с ХГП различной степени выраженности (без диабета и МС) не выявила достоверной разницы.

Снижение содержания метилированной ДНК LINE1 в тканях десны у пациентов с ХГП в нашем случае прямо пропорционально коррелирует со

Рис. 1 Пирограмма секвенирования CpG сайтов метилирования LINE1 в тканях десны у больных сахарным диабетом (а) и метаболическим синдромом (б) на фоне хронического генерализованного пародонтита

Рис. 2 Корреляция между содержанием метилированной ДНК LINE1 и гена IL6 в образцах ткани дёсен у пациентов с ХГП

снижением содержания метилированной ДНК гена IL6, $r = 0,61$ (рис. 2). Ген IL6 играет важную роль в развитии сахарного диабета и резистентности к инсулину [10]. Обычно, снижение содержания метилированной ДНК гена IL6 приводит к повышению экспрессии цитокина и развитию провоспалительных реакций [11].

Бисульфитное секвенирование повторяющихся элементов, выполняемое для LINE1, является быстрым и простым методом оценки глобального метилирования ДНК, который можно использовать для разработки таргетной терапии и оценки её эффективности при ортопедическом и орто-

донтическом лечении.

Выводы

Выявлено у пациентов с ХГП достоверное дополнительное снижение уровня метилированной ДНК LINE1 в тканях десны и крови с СД 2 типа и МС по сравнению с пациентами без метаболических нарушений.

Содержание метилированной ДНК LINE1 в тканях десны у пациентов с ХГП коррелирует с содержанием метилированной ДНК гена IL6.

Не выявлено достоверной разницы между метилированием ДНК LINE1 у больных с ХГП различной степени тяжести (без СД 2 типа и МС).

Литература

1. Романенко И.Г. Генерализованный пародонтит и метаболический синдром. Единство патогенетических механизмов развития / И.Г. Романенко, Д.Ю. Крючков // Крымский терапевтический журнал. – 2011. – №1. – С. 60-67.
2. Nelson H.H. Global methylation in exposure biology and translational medical science / H.H. Nelson, C.J. Marsit, K.T. Kelsey // Environ Health Perspect. – 2011. – №119. – P.1528–1533.
3. Lander E.S. Initial sequencing and analysis of the human genome / Lander E.S., Linton L.M., Birren B // Nature. – 2001. – №409. – P. 860–921.
4. Дейчман А.М. Повторы, нестабильность генома и онкогенез. Возможный биосинтез олигонуклеотидов вне генома / Дейчман А.М. Монография – М.: Мир науки, 2015. – 169 с. ISBN 978-5-9906296-7-7
5. Лебедев И. Н. Эпимутации импринтированных генов в геноме человека: классификация, причины возникновения, связь с наследственной патологией / И. Н. Лебедев, Е. А. Саженова

- // Генетика. – 2008. – Т. 44. – С. 1356-1373.
6. Cash, H. L. Cardiovascular disease risk factors and DNA methylation at the LINE1 repeat region in peripheral blood from Samoan Islanders / H. L. Cash, S. T. McGarvey, E. A. Houseman // Epigenetics. – 2011. – №6(10). – P. 1257–1264.
 7. The shortening of leukocyte telomere length relates to DNA hypermethylation of LINE1 in type 2 diabetes mellitus / Y. Wu, W. Cui, D. Zhang[et al.] // Oncotarget. – 2017. – №8. – P. 73964–73.
 8. Turcot V. LINE1 methylation in visceral adipose tissue of severely obese individuals is associated with metabolic syndrome status and related phenotypes / V. Turcot, A. Tchernof, Y. Deshaies // Clinical epigenetics. – 2012. – №4(1). – P. 10.
 9. Васильев С.А. Эпигенетическая регуляция ретротранспозона LINE1 и его роль в эмбриогенезе / С.А. Васильев, Е.Н. Толмачёва, И.Н. Лебедев // Генетика. – 2016. – Т.52. – № 12. – С. 1349–1357.
 10. Литвинова Л.С. Патогенез инсулинорезистентности при метаболическом ожирении / Л.С. Литвинова, Е.В. Кириенкова, И.О. Мазунин // Биомедицинская химия. – 2015. – Т. 61. – №1. – С. 70-82.
 11. Methylation status of a single CpG site in the IL6 promoter is related to IL6 messenger RNA levels and rheumatoid arthritis / C.J. Nile, R.C. Read, M. Akil, [et al.]// Arthritis Rheum. – 2008. – 58(9). – P. 2686-93.
 3. Lander ES, Linton LM, Birren B. Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature. 2001;409:860–921.
 4. Deichman A.M. Repetitions, genome instability and oncogenesis. Possible biosynthesis of oligonucleotides outside the genome. Monograph - Moscow: World of Science, 2015: 169. ISBN 978-5-9906296-7-7
 5. Lebedev I.N. Sazhenova E. A. Epimutations of imprinted genes in the human genome: classification, causes, connection with hereditary pathology. Genetics. 2008;44:1356-1373.
 6. Cash H.L., McGarvey S.T., Houseman E.A Cardiovascular disease risk factors and DNA methylation at the LINE1 repeat region in peripheral blood from Samoan Islanders. Epigenetics. 2011;6(10): 1257–1264.
 7. Wu Y, Cui W, Zhang D, Wu W, Yang Z. The shortening of leukocyte telomere length relates to DNA hypermethylation of LINE1 in type 2 diabetes mellitus. Oncotarget. 2017;8:73964–73. doi: 10.18632/oncotarget.18167
 8. Turcot V., Tchernof A., Deshaies Y. LINE1 methylation in visceral adipose tissue of severely obese individuals is associated with metabolic syndrome status and related phenotypes. Clinical epigenetics. 2012;4(1):10.
 9. Vasiliev S. A., Tolmacheva E. N., Lebedev I. N. Epigenetic regulation of LINE1 retrotransposon and its role in embryogenesis. Genetics. 2016;52(12):1349–1357.
 10. Litvinova L.S., Kirienkova E.V., Mazunin I.O., Vasilenko M.A., Fattakhov N.S. Pathogenesis of Insulin Resistance in Metabolic Obesity. Biomedical Chemistry. 2015;61(1):70-82.
 11. Nile CJ, Read RC, Akil M, Duff GW, Wilson AG. Methylation status of a single CpG site in the IL6 promoter is related to IL6 messenger RNA levels and rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2008;58(9):2686-93.

References

1. Romanenko I.G., Kryuchkov D.Yu.. Generalized periodontitis and metabolic syndrome. The unity of pathogenetic mechanisms of development. *Kryms'kiy terapevtichnyj zhurnal*. 2011;1:60-67.
2. Nelson HH, Marsit CJ, Kelsey KT. Global methylation in exposure biology and translational medical science. *Environ Health Perspect*. 2011;119:1528–1533.

Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616-091.811

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081801>

**РЕАКЦІЯ ГІПОФІЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ДІЇ ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ГОСТРОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДУ**

Попов В.М.¹, Зяблицев С.В.², Сокрут В.М.¹

¹Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

²Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

**РЕАКЦИЯ ГИПОФИЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ
ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА**

Попов В.М., Зяблицев С.В., Сокрут В.М.

¹Донецький національний медичний університет, г. Лиман, Україна

²Національний медичний університет імені А.А. Богомольця, г. Київ,
Україна

**PITUITARY-CORTICOADRENAL SYSTEM REACTION UNDER ACTION
OF ALTERNATING MAGNETIC FIELD IN ACUTE EXPERIMENTAL
MYOCARDIAL INFARCTION**

Popov V.M., Ziablitsev S.V., Sokrut V.M.

¹Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine

²Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

107

Background. The high efficiency of magnetotherapy using an alternating magnetic field (AMF) after myocardial infarction (MI) was shown, which can be explained by the effect on the pituitary-corticoadrenal system (PCAS).

Aim: to reveal the effect of AMF on the PCAS state in experimental MI against the background of different organism reactivity for the pathogenetic substantiation of the magnetotherapy use.

Material and methods. The study was conducted on 35 outbred adult dogs weighing 8-12 kg, in which MI was simulated by ligation of the anterior interventricular artery. The animals were divided into two series, each with 3 groups (n=5 in each group). In the second series, magnetotherapy was used (AMF 50 Hz, amplitude 10-30 mT, 21 minutes, daily), in the first, it was not used. The state of hyperreactivity was caused by the administration of pyrogenal (groups 2 and 5), the state of hyporeactivity was caused by the administration of azothioprine (groups 3 and 6); no drugs were used in groups 1 and 2 (normoreactivity). In the control group, 5 sham-operated dogs with thoracopericardiotomy were used. In animals, before surgery, on days 1, 4, 7, 11 and 15, the blood levels of ACTH, cortisol and aldosterone were determined. Statistical processing was performed using licensed packages Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.).

Results. The effect of magnetotherapy depended on the organism reactivity. In normoreactive MI, AMF inhibited early postinfarction activation of PCAS and prevented its further depletion, which was characterized as a positive restorative effect. Magnetotherapy in hyperreactive MI did not prevent the primary hyperactivation of PCAS, but made it less pronounced with recovery on days 7-15, as regards the secretion of ACTH and aldosterone. This justified the use of AMF in the hyperreactive course of MI. Magnetotherapy in hyporeactive MI inhibited the secretion of PCAS hormones, especially aldosterone, which slowed down the reparative processes. Such inhibition of the post-stress response of PCAS is a negative effect of AMF and excludes the possibility of using magnetotherapy in hyporeactive MI.

Conclusion. The use of magnetotherapy is pathogenetically justified in normo- and hyperreactive and is contraindicated in hyporeactive MI.

Key words: myocardial infarction, magnetic therapy, alternating magnetic field.

Актуальность. Показана высокая эффективность магнитотерапии с использованием переменного магнитного поля (ПМП) после инфаркта миокарда (ИМ), что может объясняться влиянием на гипофизарно-кортикоадреналовую систему (ГКАС).

Цель: Выявить влияние ПМП на состояние ГКАС при экспериментальном ИМ на фоне различной реактивности организма для патогенетического обоснования применения магнитотерапии.

Материал и методы. Исследование проведено на 35 беспородных взрослых собаках массой 8-12 кг, в которых моделировали ИМ путем перевязки передней межжелудочковой артерии. Животных разделили на две серии, в каждой по 3 группы (n=5 в каждой группе). Во второй серии применяли магнитотерапию (ПМП 50 Гц, амплитуда 10-30 мТл, 21 минута, ежедневно), в первой – не применяли. Состояние гиперреактивности вызвали введением пирогенала (группы 2 и 5), состояние гипореактивности – введением азотиоприна (группы 3 и 6); в группах 1 и 2 медикаменты не применяли (нормореактивность). В контрольной группе использовано 5 ложноперирированных собак с торакоперикардотомией. У животных до операции, на 1, 4, 7, 11 и 15 сутки в крови определяли содержание АКТГ, кортизола и альдостерона. Статистическую обработку проводили с использованием лицензионных пакетов Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.).

Результаты. Эффект магнитотерапии зависел от реактивности организма. При нормореактивном ИМ ПМП тормозило раннюю постинфарктную активацию ГКАС и предотвращало ее дальнейшее истощение, что было охарактеризовано как положительный восстанавливающий эффект. Магнитотерапия при гиперреактивном ИМ не предупреждала первичную гиперактивацию ГКАС, но делала ее менее выраженной с восстановлением на 7-15 сутки, что касалось секреции АКТГ и альдостерона. Это обосновывало применение ЗМП при гиперреактивном течении ИМ. Магнитотерапия при гипореактивном ИМ тормозила секрецию гормонов ГКАС, особенно альдостерона, что способствовало замедлению репаративных процессов. Такое торможение постстрессовой реакции ГКАС является негативным эффектом ПМП и исключает возможность использования магнитотерапии при гипореактивном ИМ.

Вывод. Применение магнитотерапии патогенетически обоснованно при нор-

мо- и гиперреактивном и противопоказано при гипореактивном ИМ.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, магнитотерапия, переменное магнитное поле.

Актуальність. Показана висока ефективність магнітотерапії з використанням змінного магнітного поля (ЗМП) після інфаркту міокарду (ІМ), що може пояснюватися впливом на гіпофізарно-кортикоадреналову систему (ГКАС).

Мета: Виявити вплив ЗМП на стан ГКАС при експериментальному ІМ на тлі різної реактивності організму для патогенетичного обґрунтування застосування магнітотерапії.

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 35 безпородних дорослих собаках масою 8-12 кг, у яких моделювали ІМ шляхом перев'язки передньої міжшлуночнової артерії. Тварин розподілили на дві серії, в кожній – по 3 групи (n=5 в кожній групі). У II серії застосовували магнітотерапію (ЗПМ 50 Гц, амплітуда 10-30 мТл, 21 хвилина, щоденно), у I – не застосовували. Стан гіперреактивності викликали введенням пірогеналу (групи 2 і 5), стан гіпореактивності – введенням азотіоприну (групи 3 і 6); в групах 1 і 2 медикаменти не застосовували (стан нормореактивності). У контрольній групі використано 5 хибнооперованих собак з торакоперикардіотомією. У тварин до операції, на 1, 4, 7, 11 і 15 добу у крові визначали вміст АКТГ, кортизолу та альдостерону. Статистичну обробку проводили з використанням ліцензійних пакетів Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.).

Результати. Ефект магнітотерапії залежав від реактивності організму. При нормореактивному ІМ ЗМП гальмувало ранню постінфарктну активацію ГКАС та запобігало її подальшому виснаженню, що було визначено як позитивний поновлювальний ефект. Магнітотерапія на тлі гіперреактивного ІМ не попереджала первинну гіперактивацію ГКАС, але робила її менш вираженою з відновленням на 7-15 добу, що стосувалося секреції АКТГ і альдостерону. Це обґрунтовувало застосування ЗМП при гіперреактивному перебігу ІМ. Магнітотерапія при гіпореактивному ІМ гальмувало секрецію гормонів ГКАС, особливо альдостерону, що сприяло уповільненню репаративних процесів. Таке гальмування постстресової реакції ГКАС є негативним ефектом ЗМП та виключає можливість використання магнітотерапії при гіпореактивному ІМ.

Висновок. Застосування магнітотерапії патогенетично обґрунтовано при нормо- та гіперреактивному і протипоказано при гіпореактивному ІМ.

Ключові слова: інфаркт міокарду, магнітотерапія, змінне магнітне поле.

Вступ

Серцево-судинна патологія займає перше місце в статистиці захворюваності і смертності, що складає біля 63% у загальній структурі причин смерті від різних захворювань в Україні [1-3]. Інфаркт міокарду (ІМ) – одно з самих прогностично несприятливих захворювань серцево-судинної системи [4-6].

Асептичне запалення, яке розвивається після ІМ, має різну вираженість залежно від реактивності організму і

стану нейро-ендокринної регуляції [7, 8]. Нормореактивність характеризується адекватною реакцією у відповідь на пошкодження, тоді як патологічна реактивність обтяжує постінфарктні порушення та погіршує результати загоєння інфаркту [9-11]. Саме неадекватна, патологічна реактивність лежить в основі укладеного перебігу постінфарктного періоду, оскільки і гипер-, і гипореактивність призводять до розбалансування механізмів саногенезу [12, 13].

Згідно з сучасними положеннями ВОЗ, в реабілітацію хворих з кардіологічною патологією повинні входити заходи, що включають як стаціонарний і поліклінічний, так і санаторний етапи [14, 15]. Застосування немедикоментозних методів дозволяє понизити потребу у лікарських препаратах, стимулює адаптаційні системи організму [16].

Висока ефективність магнітотерапії з використанням змінного магнітного поля (ЗМП) у пацієнтів після ІМ пояснюється підвищенням кисеньтранспортної, антиоксидантної, гормональної, імунної та інших функцій [14, 15, 17]. Гормонам гіпофізарно-кортикоадреналової системи (ГКАС) належить важлива функція регуляції адаптивного гомеостазу, у тому числі, й при серцево-судинних захворюваннях [18-20]. Отже, виявлення нейро-ендокринних механізмів впливу ЗМП в умовах різної реактивності організму є актуальним науковим завданням, яке дозволить патогенічно обґрунтувати застосування магнітотерапії.

Мета дослідження. Виявити вплив ЗМП на стан ГКАС при експериментальному ІМ на тлі різної реактивності організму для патогенетичного обґрунтування застосування магнітотерапії.

Матеріал і методи

Усі дослідження проведені строго відповідно до "Європейської конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших наукових цілей" (Страсбург, 1985 р.), загальних етичних принципів експериментів на тваринах, які були затверджені Першим національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 20 вересня 2001 р.), Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" № 3447-IV від 21.02.2006, Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., а так само згідно з висновком комісії з біое-

тики Донецького національного медичного університету ім. М. Горького № 132/16 від 25.11.2010 р.

Дослідження проведено на 35 безпородних дорослих собаках масою 8-12 кг. ІМ моделювали шляхом перев'язки передньої міжшлуночкової артерії в двох місцях: в нижній і середній її третині [113]. Експериментальні тварини були розділені на 2 серії, кожна серія на 3 групи по 5 собак в кожній (разом 6 груп). У 1-й групі I серії моделювали базову модель ІМ без змін реактивності організму. У інших групах I серії моделювали ускладнене загоєння ІМ: у 2-й групі моделювали гіперреактивний стан (внутрішньом'язово за 7 днів до моделювання ІМ щодня вводили ліпополісахарид пірогенал, 10 мг на 1 кг маси, 1 раз на добу; після моделювання ІМ протягом ще чотирьох днів щодня вводили пірогенал в тій самій дозі), у 3-й групі моделювали гіпореактивний стан (внутрішньом'язово за 7 днів до моделювання ІМ щодня вводили азотіоприн, 1,5 мг на 1 кг, 1 раз на добу; після моделювання ІМ протягом ще чотирьох днів щодня вводили азотіоприн в тій самій дозі). У II серії розподіл груп і моделювання станів гіпер- і гіпореактивності був аналогічним I серії (відповідно, 4-а, 5-а і 6-а групи). Після моделювання ІМ, починаючи з першої доби, у тварин II серії проводили магнітотерапію із застосуванням ЗМП в проекції серця, а також на область надниркових залоз. Перший сеанс проводили через 3 години після закінчення операції і надалі процедуру повторювали щодня в той же час впродовж чотирьох днів. Використовували портативний апарат для магнітотерапії АМТ-01 "МАГНИТЕР", що генерує магнітне поле частотою 50 Гц, з амплітудою магнітної індукції від $10 \pm 2,5$ мТл до $30 \pm 7,5$ мТл тривалістю по 7 хвилин на кожну область, всього 21 хвилини. У контрольній групі використано 5 хибнооперованих собак з торакоперикардіотомією.

У тварин до операції і на 1-у, 4-у, 7-у, 11-у і 15-у добу після моделювання ІМ здійснювали забір крові для визначення гормонів: адренкортикотропного (АКТГ), кортизолу (Кр) та альдостерону (Алд). Визначення їх вмісту проводили радіоімунологічним (мітка радіоактивний ізотоп I^{125}) і імуоферментним методами з використанням стандартних комерційних наборів реактивів для визначення досліджуваних речовин в зразках плазми крові собаки (DSL, США та Immunotech, Франція).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням ліцензійних пакетів Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Statistica Neural Networks (Statsoft Inc.). Для проведення статистичного аналізу застосовували методи множинних порівнянь. На першому етапі у разі нормального закону розподілу показників, проводили однофакторний дисперсійний аналіз, у разі закону

розподілу відмінного від нормального – використали критерій Крускала-Уолліса. При виявленні статистично значимої відмінності (на рівні значущості $p < 0,05$) для порівняння груп між собою використали критерій Шефе (у разі закону розподілу, відмінного від нормального, – критерій Дана).

Результати та їх обговорення

Результати визначення гормонів ГКАС без (I серія) та при дії ЗМП (II серія) представлені в таблицях 1 і 2.

При оцінці загальної динаміки реакції ГКАС на тлі щоденної дії ЗМП (див. табл. 2) відмічена двофазна реакція: з первинним підвищенням, а потім зниженням секреторної активності до початкового рівня (рис. 1).

При нормореактивному перебігу ІМ і дії ЗМП (4-а група) вміст АКТГ в крові був значимо вищий за контрольні значення на 1-11-у добу, відповідно, у 1,6-

3,1 рази ($p < 0,05$ в усіх випадках). При цьому рівень гормону планомірно знижувався від первинного, більш ніж триразового збільшення, до контрольної величини.

Порівняння динаміки рівня АКТГ в крові тварин 1-ої і 4-ої груп (нормореактивний перебіг ІМ без і при дії ЗМП) показало, що при дії ЗМП розвивалося швидше гальмування нейросекреторного процесу (рис. 2).

Так, вже на 4-у добу рівень гормону був нижчий в 4-й групі в порівнянні з 1-ю у 1,3 рази

Динаміка вмісту гормонів ГКАС в I серії (M ± m)

Показник	Група	Контроль	1-а доба	2-а доба	7-а доба	11-а доба	15-а доба
АКТГ, пг/мл	1	48,5 ± 3,3	156,8 ± 16,8*	152,3 ± 14,7*	108,7 ± 9,2*	84,0 ± 9,2*	51,2 ± 4,6
	2	45,6 ± 4,8	198,4 ± 21,6*	195,7 ± 14,6*	102,7 ± 9,7*	100,8 ± 11,0*	86,1 ± 7,5*
	3	49,7 ± 5,1	95,3 ± 8,8*	141,8 ± 12,0*	78,4 ± 9,4*	65,3 ± 7,0	58,2 ± 5,3
Кр, нмоль/л	1	211 ± 27	827 ± 66*	903 ± 84*	1023 ± 85*	715 ± 68*	455 ± 37*
	2	205 ± 24	1106 ± 84*	955 ± 97*	871 ± 88*	640 ± 59*	377 ± 32*
	3	208 ± 24	687 ± 54*	884 ± 79*	628 ± 57*	514 ± 46*	410 ± 31*
Алд, пг/мл	1	145 ± 13	501 ± 42*	456 ± 41*	373 ± 30*	211 ± 17*	135 ± 11
	2	148 ± 12	622 ± 67*	591 ± 51*	584 ± 53*	319 ± 28*	205 ± 22*
	3	142 ± 15	340 ± 31*	184 ± 17	160 ± 14	131 ± 12	105 ± 9*

Примітка. * — $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Таблиця 1

Динаміка вмісту гормонів ГКАС в II серії, M ± m

Показник	Група	Контроль	1-а доба	2-а доба	7-а доба	11-а доба	15-а доба
АКТГ, пг/мл	4	46,0 ± 4,1	140,8 ± 12,4*	113,0 ± 9,4*	88,5 ± 7,1*	72,3 ± 5,8*	43,7 ± 2,9
	5	45,5 ± 3,9	204,7 ± 19,5*	148,4 ± 10,7*	95,4 ± 8,1*	75,7 ± 6,6*	42,3 ± 3,5
	6	46,1 ± 4,6	104,4 ± 10,5*	75,0 ± 6,0*	43,1 ± 3,7	32,4 ± 3,5*	30,7 ± 2,4*
Кр, нмоль/л	4	211 ± 16	765 ± 58*	541 ± 42*	554 ± 38*	476 ± 34*	278 ± 22*
	5	212 ± 15	941 ± 92*	884 ± 72*	905 ± 74*	674 ± 62*	427 ± 43*
	6	212 ± 14	573 ± 45*	407 ± 33*	351 ± 28*	247 ± 24	164 ± 14*
Алд, пг/мл	4	146 ± 15	476 ± 38*	203 ± 18*	167 ± 14	135 ± 12	127 ± 10
	5	144 ± 14	651 ± 51*	423 ± 36*	346 ± 32*	228 ± 19*	130 ± 9
	6	143 ± 13	375 ± 36*	140 ± 11	95 ± 7*	122 ± 11	137 ± 12

Примітка. * — $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Таблиця 2

Рис. 1. Динаміка вмісту в крові АКТГ, Кр і Алд у тварин 4-ої групи (при нормореактивному течії ІМ і дії ЗМП). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%; * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Рис. 2. Порівняльна динаміка вмісту в крові АКТГ у тварин 1-ої і 4-ої груп (при нормореактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 1-ої і 4-ої груп

($p < 0,05$). У подальшому значимої різниці між груповими показниками відмічено не було. Отже, при дії ЗМП спостерігалось обмеження ранньої постінфарктної активації центральної ланки ГКАС.

Така сама закономірність була відмічена і при вивченні реакції на ЗМП периферичної ланки ГКАС (див. рис. 1). Вміст Кр був максимально високим на 1-у добу (перевищував контроль у 3,6 рази), на 4-11-у добу він був підвищеним у 2,3-2,6 рази, а на 15-у – у 1,3 рази ($p < 0,05$ в усіх випадках).

Динаміка рівню у крові Алд на тлі дії ЗМП показало максимальний приріст на 1-у добу – у 3,3 рази ($p < 0,05$). На 4-у добу рівень гормону значимо знизився в порівнянні з 1-ю добою (у 2,3; $p < 0,05$), проте лишався високим у порівнянні з контролем (перевищував такий у 1,4 рази; $p < 0,05$). Надалі рівень Алд значимо від контролю не відрізнявся.

Результати порівняння даних 4-ї групи з даними 1-ї групи представлені на рис. 3. Вміст Кр при дії ЗМП, хоч і значимо перевищував в усі терміни спостереження контрольні значення своєї групи, проте був істотно нижчим, ніж в 1-й групі. Так, рівень гормону в 4-й групі був нижчий, ніж в 1-й на 4-15-у добу у 1,5-1,7 рази ($p < 0,05$ в усіх випадках).

Аналогічна тенденція була відмічена і для секреції корою надниркових залоз Алд. Після первинного підвищення на 1-у добу, рівень гормону на 4-11-у добу був нижчим такого у 1-й групі (у 1,6-2,2 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках).

Таким чином, отримані дані показали загальну закономірність реагування ГКАС при нормореактивному перебігу ІМ на дію ЗМП: вона характеризувалася гальмуванням надмірної первинної гіперактивації і подальшого виснаження ГКАС. Під впливом ЗМП помірна активація ГКАС на 1-у добу змінювалася відновленням секреторної активності на 15-у добу, а для Алд – вже на 7-у добу. Такий ефект ЗМП відносно секреторного процесу, як в центральній, так і в периферичній ланках ГКАС можна розціни-

Рис. 3. Порівняльна динаміка вмісту у крові гормонів надниркових залоз в 1-й і 4-й групах (при нормореактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП). А – показники Кр; В – показники Алд. # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 1-ї і 4-ї груп

ти як нормалізуючий (поновлювальний). Тривалість цього ефекту не обмежувалася дією сеансу ЗМП, а зберігалася до закінчення періоду спостереження, тобто – для нього була характерна післядія.

У 5-й групі застосування ЗМП на тлі моделювання стану гіперреактивності супроводжувалося більш вираженим і пролонгованим приростом рівня гормонів в крові (див. табл. 2 і рис. 4), чим в 4-й групі. Як і у тварин 2-ї групи, приріст рівня АКТГ в 5-й групі (стан гіперреактивності) істотно відрізнявся від такого в 4-й групі більшим ступенем вираженості. Так, на 1-у добу рівень гормону сягав максимального приросту – збільшився у 4,5 рази у порівнянні з контрольним ($p < 0,05$). На 4-у і 7-у добу рівень АКТГ планомірно знижувався, але перевищував контрольний у 3,3 і у 2,1 рази, відповідно ($p < 0,05$ в обох випадках). Надалі зміст АКТГ продовжував планомірно знижуватися і тільки на 15-у добу досягав контрольних значень.

Порівняння стану нормо- і гіперреактивності (див. табл. 2) показало, що вміст АКТГ у 5-й групі значимо перевищував такий у 4-й на 1-у і 4-у добу у 1,5 і 1,3 рази, відповідно ($p < 0,05$ в обох випадках). У подальші терміни вміст АКТГ у 4-й і 5-й групах між собою не відрізняв-

ся.

Отже, отримані у 5-й групі дані, показали, що застосування ЗМП на тлі початкової гіперреактивності не попереджало первинної гіперактивації центральної ланки ГКАС, але робило її більш помірною з відновленням нормореактивної реакції вже на 7-у добу, і нормалізацією до контрольного рівня – на 15-у добу.

З метою виявлення специфічного впливу ЗМП при моделюванні стану гіперреактивності було проведено порівняння реакції центральної ланки ГКАС у 2-й і 5-й групах (рис. 5).

У всі терміни спостереження вміст АКТГ був нижчим у 5-й групі, що статистично значимим було на 4-у і 11-у добу (у 1,3 рази в обох випадках) і на 15-у добу (у 2,0 разу; $p < 0,05$). У цьому, на наш погляд, однозначно можна було бачити нормалізуючий ефект ЗМП на первинну гіперергічну реакцію центральної ланки ГКАС.

Аналіз динаміки реакції периферичної ланки ГКАС при дії ЗМП на тлі стану гіперреактивності (5-а група; див. рис. 4) показав її відповідність такій динаміці АКТГ, що особливо добре проявлялося для Алд. Рівень Кр на 1-7-у добу

Рис. 4. Динаміка вмісту у крові АКТГ, Кр і Алд у тварин 5-ї групи (при гіперреактивному перебігу ІМ і дії ЗМП). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%. * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Рис. 5. Порівняльна динаміка вмісту в крові АКТГ у тварин 2-ї і 5-ї груп (при гіперреактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 2-ї і 5-ї груп

знаходився на максимальних значеннях і статистично значимо перевищував контрольний у 4,2-4,4 рази ($p < 0,05$ в усіх випадках), що дозволяло розцінити цей тип реакції як стійку гіперреактивність – «гіперреактивне плато». Потім рівень гормону планомірно знижувався, але все ж таки і на 15-у добу перевищував контрольний у 2,0 рази ($p < 0,05$).

При порівнянні даних 4-ї і 5-ї груп (див. табл. 2) було виявлено, що в усі терміни рівень Кр був істотно вищим (у 1,4-1,7 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках) при індукції стану гіперреактивності у порівнянні з нормореактивністю.

Вміст у крові Алд, в такому ж високому ступені, як і Кр, був підвищеним

тільки на 1-у добу (у 4,5 рази; $p < 0,05$). У подальшому рівень гормону планомірно знижувався, сягаючи контрольних значень на 15-у добу. При цьому рівень Алд у 5-й групі істотно (у 1,4-2,0 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках) перевищував такий у 4-й групі на 1-11-у добу і вирівнювався тільки на 15-у.

Таким чином, при застосуванні ЗМП початкова гіперреактивність ГКАС проявлялася в стійкій гіперсекреції гормонів надниркових залоз (Кр і, у меншій мірі – Алд) на 1-7-у добу. Якщо відносно секреції центральної ланки ЗМП мало місце запобігання гіперстимуляції, то відносно периферичної ланки – цей ефект не був так явно виражений.

Для вирішення питання про наявність специфічного ефекту ЗМП відносно периферичної ланки ГКАС при стані гіперреактивності була проаналізована порівняльна динаміка рівню гормонів (Кр і Алд)

у 2-ї і 5-ї групах (рис. 6).

Вміст Кр по термінах майже не відрізнявся. Інший результат був отриманий для Алд: секреція гормону на 4-15-у добу була істотно нижчою у 5-й групі у порівнянні з 2-ю (у 1,4-1,7 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках).

Ці дані довели різний вплив ЗМП на секрецію гормонів надниркових залоз – відсутність впливу відносно Кр і повновловальний ефект для Алд. Виявлений позитивний ефект ЗМП відносно попередження гіперсекреції АКТГ і Алд у 5-й групі дозволив патогенетично обґрунтувати застосування ЗМП при гіперреактивному перебігу ІМ. Враховуючи виражений прозапальний ефект Алд,

відновлення його секреції під дією ЗМП було позитивним чинником, який сприяв своєчасній некротизації і формуванню рубцевої тканини у зоні інфаркту [13, 18].

У 6-й групі при гіпореактивному перебігу ІМ застосування ЗМП мало наступні ефекти відносно секреторної активності ГКАС (див. табл. 2). Після первинної незначної (порівняно з іншими групами) активації спостерігалось зниження вмісту гормонів нижче контрольного рівня. Так, вміст АКТГ (рис. 7) був підвищений у порівнянні з контролем тільки на 1-у і 4-у добу у 2,6 і 1,6 рази, відповідно ($p < 0,05$ в обох випадках). На 7-у добу рівень гормону відповідав контрольному значенню, а на 11-у і 15-у – був істотно нижче за такий (склав, відповідно, 70% і 66%; $p < 0,05$ в обох випадках). Ці дані показали, що поєднання гіпореактивного стану і застосування ЗМП приводило до вираженого пригнічення секреторного процесу в гіпоталамо-гіпофізарній системі.

Показники вмісту у крові АКТГ у 6-й групі були істотно нижчі таких у 4-й і 5-й групах (див. табл. 2) в динаміці спостереження (у 1,3-2,4 рази; $p < 0,05$ в усіх випадках), що також вказувало на більше пригнічення центральної сек-

реції АКТГ при дії ЗМП на фоні стану гіпореактивності.

Для виявлення специфічного впливу ЗМП на нейросекреторний процес було проведено порівняння рівню АКТГ у крові тварин 3-ї і 6-ї груп (рис. 8).

Починаючи з 4-ї доби, рівень АКТГ у 6-й групі істотно відставав від показників 3-ї групи: був нижчим у 1,8-2,0 рази ($p < 0,05$ для показників 4-15-ї доби). Це підтверджувало виявлену закономірність, згідно якої гальмуючий ефект ЗМП посилювався на фоні гіпореактивності і, навпаки, – гіпореактивність посилювала запобігаючий гіперстимуляцію центральної секреції АКТГ ефект ЗМП.

Схожою з АКТГ виявилася динаміка вмісту у крові Кр (див. табл. 2 і рис. 7). Його вміст перевищував контрольний рівень у 2,7 рази на 1-у, у 1,9 рази – на 4-у і у 1,7 рази – на 7-у добу ($p < 0,05$ в усіх випадках). На 11-у добу рівень Кр досягав контрольної величини, а на 15-у добу – виявився зниженим до 77% від контрольного ($p < 0,05$). Якщо вміст АКТГ порівнявся з контролем на 7-у добу, то вміст Кр дещо пізніше – на 11-у добу. Це вказувало на схожий характер впливу ЗМП на центральну і периферичну ланки ГКАС.

Рис. 6. Порівняльна динаміка вмісту у крові гормонів надниркових залоз у 2-й і 5-й групах (при гіперреактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП). А – показники Кр; В – показники Алд; # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 2-ї і 5-ї груп

Рис. 7. Динаміка вмісту у крові АКТГ, Кр і Алд у тварин 6-ї групи (при гіпореактивному перебігу ІМ і дії ЗМП). Виражено у % від контрольного рівня, який прийнятий за 100%; * – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин з контрольним рівнем

Рис. 8. Порівняльна динаміка вмісту у крові АКТГ у тварин 3-ї і 6-ї груп (при гіпореактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП); # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 3-ї і 6-ї груп

Необхідно відмітити, що, як і для АКТГ, зміст Кр був нижчим у 6-й групі у порівнянні з 4-ю і 5-ю в усі терміни спостереження (у 1,3-2,6 рази; $p < 0,05$ в обох випадках). Це також підтверджувало, що стан гіпореактивності посилював гальмівний вплив ЗМП на постінфарктну активацію секреторного процесу як і в центрі, так і на периферії. У зв'язку з цим можна висловити припущення про надмірне гальмування активації ГКАС при ІМ на тлі дії ЗМП у стані гіпореактивності. Це могло негативно відбиватися на репаративних процесах міокарду, оскільки призводило до затягування некротичних процесів і не сприяло загоє-

нню ІМ [13, 18].

Динаміка вмісту Алд на фоні гіпореактивності і застосування ЗМП в 6-й групі мала свої особливості (див. табл. 2 і рис. 7). Рівень гормону на 1-у добу перевищував контрольний у 2,6 рази ($p < 0,05$), на 4-у – не відрізнявся від контрольного, на 7-у – істотно знижувався (склав 77% від контролю; $p < 0,05$), а потім стабілізувався на рівні близькому до контрольного (85-96%; $p > 0,05$). Вміст Алд у 6-й групі на 1-11-у добу був значимо нижчим, ніж в 4-й і, особливо, 5-й групах. На 15-у добу в усіх трьох групах при дії ЗМП рівні Алд істотно не відрізнялися між собою і від контрольних значень.

Порівняння отриманих даних показало, що при застосуванні ЗМП секреція Алд залежала від стану реактивності організму тільки до 11-ї доби, а у подальшому, застосування ЗМП відносно секреції Алд фактично нівелювало групові відмінності. Це підтверджувало загальний позитивний ефект від застосування ЗМП, яке відносно секреції Алд спочатку запобігало реакції гіперстимуляції, а потім сприяло відновленню секреції гормону.

Для виявлення специфічного впливу ЗМП при гіпореактивному перебігу ІМ було проведено порівняння динаміки секреції гормонів надниркових залоз між 3-ю і 6-ю групами (рис. 9). В усі терміни спостереження рівні Кр в 6-й групі були нижчими, ніж в 3-й групі (у 1,8-2,5 рази), що на 4-15-у добу було статистично значущим. Це, як і для секреції АКТГ, підтверджувало взаємне посилення впливу індукованої гіпореактивності і застосування ЗМП в постінфарктному

Рис. 9. Порівняльна динаміка вмісту в крові гормонів надниркових залоз у 3-ї і 6-ї групах (при гіпореактивному перебігу ІМ без і при дії ЗМП). А – показники Кр; В – показники Алд; # – $p < 0,05$ при порівнянні середніх величин 3-ї і 6-ї груп

періоді.

Відносно секреції Алд застосування ЗМП на фоні гіпореактивності в ранньому періоді призводило до гальмування надмірної активації, а в пізньому – до збереження адаптивних ресурсів, оскільки рівень гормону на 15-у добу був в 6-й групі навіть вище, ніж в 3-й (у 1,3 разу; $p < 0,05$). Іншими словами, застосування ЗМП запобігало ранній надмірній активації, а в подальшому – відновлювало секрецію гормону.

Приведені результати показали, що реакція периферичної ланки ГКАС при дії ЗМП на тлі гіпореактивної течії ІМ характеризувалася меншою мірою активації в ранньому періоді, подальшим відновленням (на 11-у добу для Кр і вже на 4-у добу для Алд), і виходом на контрольний рівень на 15-у добу (для обох гормонів). Не дивлячись на загальну нормалізацію гормональної регуляції, на наш погляд, це не відповідало потребам організму в постінфарктному періоді, оскільки призводило до ще більшого уповільнення і відставання некротичних процесів і погіршувало репарацію.

Висновки

1. Ефект дії ЗМП при ІМ залежав від початкової реактивності організму.

На фоні нормореактивного перебігу ІМ спостерігалось обмеження вираженої постінфарктної активації ГКАС з відсутністю первинної гіперактивації і подальшого виснаження. Під впливом ЗМП активація ГКАС на 1-у добу змінювалася відновленням секреторної активності на 15-у добу, а для Алд – вже на 7-у добу. Такий ефект дії ЗМП можна було розцінити як нормалізуючий (поновлюючий). Тривалість цього ефекту не обмежувалася дією сеансу ЗМП, а продовжувалася до закінчення періоду спостереження, тобто для нього була характерна післядія.

2. Дія ЗМП на тлі гіперреактивності не попереджала первинної гіперактивації центральної ланки ГКАС, але при цьому робила її помірнішою з відновленням нормореактивної реакції вже на 7-у добу, і нормалізацією на 15-у. У цьому можна було бачити відновлювальний ефект ЗМП на гіперергічну реакцію центральної ланки ГКАС. При гіперреактивному перебігу ІМ активація секреції глюкокортикоїдів досягала свого максимального рівня і застосування ЗМП не викликало її значимої зміни (ні пригнічення, ні посилення). Інший

результат був отриманий для Алд – секреція гормону відновлювалася до рівня нормореактивності. Отже, виявлений позитивний ефект ЗМП відносно попередження гіперсекреції АКТГ і Алд дозволив патогенетично обґрунтувати застосування ЗМП при гіперреактивному перебігу ІМ.

3. Оцінка дії ЗМП на фоні гіпореактивного перебігу ІМ показало запобігання первинній реакції гіперстимуляції секреції гормонів і, особливо – Алд. Оскільки останній має виражену прозапальну активність, недостатній приріст його вмісту у крові міг уповільнювати некротичні процеси і негативно позначатися на процесах репарації. Отже, гальмування постстресової реакції ГКАС, на наш погляд, є негативним ефектом ЗМП при гіпореактивному перебігу ІМ.

Література

1. Бабушкина А.В. Инфаркт миокарда: от фундаментальных исследований – к практическим достижениям (по материалам X нац. конгресса кардиологов Украины) / А.В. Бабушкина // Укр. мед. часопис. - 2009. - № 5. - С. 10-14.
2. Іпатов А.В. Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована) / А.В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, О.М. Мацуга // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 47-53.
3. Красуля О.І. Дослідження сучасного стану надання лікарської допомоги хворим на інфаркт міокарда в країнах світу та в Україні / О.І. Красуля, А.А. Котвіцька, О.О. Суріков // Запорозький медичний журнал. 2010. – Т. 12, № 3. – С. 18-20.
4. Коваленко В.М. Інфаркт міокарда в Україні: від профілактики до високоспеціалізованого лікування. Еволюція поглядів, міркувань і дій протягом століття / В.М. Коваленко // Ліки України. – 2009. – № 9. – С. 22-32.
5. Іщейкіна Ю.О. Особливості захворюваності населення екокризового регіону України на стенокардію та інфаркт міокарда / Ю.О. Іщейкіна, К.Є. Іщейкін // Пробл. екології та медицини. – 2010. – Т. 14, № 5/6. – С. 46-50.
6. Chun-Jung Huang. Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity / Chun-Jung Huang, Heather E. Webb, Michael C. Zourdos, Edmund O. Acevedo // Front. Physiol. – 2013. – Vol. 4. – P. 314. doi: 10.3389/fphys.2013.00314
7. Волков В.С. Фармакотерапия и стандарты лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: Руководство для врачей / В.С. Волков, Г.А. Базанов – М.: ООО «Медицинские информационные системы». – 2010. – 360 с.
8. Волненко Н.Б. Патогенетичне та клінічне значення нейрогуморальних змін та їх корекція в гострому періоді інфаркту міокарда: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.11 / Н.Б. Волненко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Х., 2006. – 35 с.
9. Genetically determined platelet reactivity and related clinical implications / T. Strisciuglio, G. Di Gioia, C. De Biase [et al.] // High blood press. cardiovasc. prev. – 2015. – Vol. 22, № 3. – P. 257-264.
10. Microvascular reactivity and clinical outcomes in cardiac surgery / T. K. Kim, Y. J. Cho, J. J. Min [et al.] // Crit. care. – 2015. – Vol. 19, № 1. – P. 316.
11. Ticagrelor overcomes high platelet reactivity in patients with acute myocardial infarction or coronary artery in-stent restenosis: a randomized controlled trial / P. Li, Y. Yang, T. Chen [et al.] // Sci. rep. – 2015. – Vol. 5. – P. 13789.
12. Low-frequency transcranial magnetic stimulation is beneficial for enhancing synaptic plasticity in the aging brain / Z. Zhang, F. Luan, C. Xie [et al.] // Neural. regen. res. – 2015. – Vol. 10, № 6. – P 916-924.
13. Бабов К.Д. Стимуляція стрес-лімітуючої системи організму фізичними факторами як метод патогенетичної терапії інфаркту міокарда / К.Д. Бабов, О.С. Павлова, Б.А. Насібуллін // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т. 46, № 2 (додаток). – С. 67.
14. Загускина С.С. Эффективность биоуправляемой магнитолазерной терапии в реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : спец. 14.00.05 «Внутренние болезни» / С.С. Загускина. – Ростов-на Дону, 2003. – 24 с.
15. Озеревская С.В. Особенности клинического применения общей магнитотерапии у лиц пожилого возраста / С.В. Озеревская

- // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия. Медицина. Фармация. – 2013. – Т. 24, № 25. – С. 9-13.
16. Ушаков А.А. Практическая физиотерапия / А.А. Ушаков. – М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 608 с.
17. Woldacska-Okocska M. The influence of the low-frequency magnetic fields of different parameters on the secretion of cortisol in men / M. Woldacska-Okocska, J. Czernicki, M. Karasek // *Int. j. occup. med. environ. health.* – 2013. – Vol. 26, № 1. – P. 92-101.
18. Tsigos C. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine factors and stress / C. Tsigos, G.P. Chrousos // *J. psychosom. res.* – 2002. – Vol. 53, № 4. – P. 865-871.
19. Hadoke P.W.F. Therapeutic manipulation of glucocorticoid metabolism in cardiovascular disease / P.W.F. Hadoke, J. Iqbal, B.R. Walker // *Br. j. pharmacol.* – 2009. – Vol. 156, № 5. – P. 689–712.
20. Plasma cortisol and prognosis of patients with acute myocardial infarction / S.K. Jutla, M.F. Yuyun, P.A. Quinn, L.L. Ng // *J. cardiovasc. med. (Hagerstown).* – 2014. – Vol. 15, № 1. – P. 33-41.
6. Volkov V.S. Pharmacotherapy and treatment standards for diseases of the cardiovascular system: A guide for physicians / V.S. Volkov, G.A. Bazanov - M. : Medical Information Systems LLC. - 2010. — 360 p.
7. Volnenko N.B. Pathogenetic and clinical significance of neurohumoral changes and their correction in the acute period of myocardial infarction: Abstract. dis ... Dr. med. Science: 14.01.11 / N.B. Volnenko; Hark. state honey. un-t. - H., 2006. - 35 p.
8. Genetically determined platelet reactivity and related clinical implications / T. Strisciuglio, G. Di Gioia, C. De Biase [et al.] // *High blood press. cardiovasc. prev.* – 2015. – Vol. 22, № 3. – P. 257-264.
9. Microvascular reactivity and clinical outcomes in cardiac surgery / T. K. Kim, Y. J. Cho, J. J. Min [et al.] // *Crit. care.* – 2015. – Vol. 19, № 1. – P. 316.
10. Ticagrelor overcomes high platelet reactivity in patients with acute myocardial infarction or coronary artery in-stent restenosis: a randomized controlled trial / P. Li, Y. Yang, T. Chen [et al.] // *Sci. rep.* – 2015. – Vol. 5. – P. 13789.
11. Low-frequency transcranial magnetic stimulation is beneficial for enhancing synaptic plasticity in the aging brain / Z. Zhang, F. Luan, C. Xie [et al.] // *Neural. regen. res.* – 2015. – Vol. 10, № 6. – P 916-924.
12. Babov K.D. Stimulation of the stress-limiting system of the body by physical factors as a method of pathogenetic therapy of myocardial infarction / K.D. Babov, OS Pavlova, B.A. Nasibullin // *Physiological Journal.* - 2000. - Vol. 46, № 2 (Appendix). - P. 67.
13. Zaguskina S.S. The effectiveness of bio-controlled magnetic laser therapy in the rehabilitation of patients with myocardial infarction: author. dis. for a job. learned. step. Cand. honey. Sciences: spec. 14.00.05 "Internal Diseases" / S.S. Zaguskin. - Rostov-on-Don, 2003. — 24 p.
14. Ozerevskaya S.V. Features of the clinical use of general magnetotherapy in elderly people / S.V. Ozerevskaya // *Scientific Bulletin of*
-

- Belgorod State University. Series. The medicine. Pharmacy. - 2013. - T. 24, No. 25. - S. 9-13.
15. Ushakov AA Practical phziotherapy / AA Ushakov. - M.: LLC "Medical Information Agency", 2009. - 608 p.
16. Woldacska-Okocska M. The influence of the low-frequency magnetic fields of different parameters on the secretion of cortisol in men / M. Woldacska-Okocska, J. Czernicki, M. Karasek // Int. j. occup. med. environ. health. - 2013. - Vol. 26, № 1. - P. 92-101.
17. Tsigos C. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine factors and stress / C. Tsigos, G.P. Chrousos // J. psychosom. res. - 2002. - Vol. 53, № 4. - P. 865-871.
18. Hadoke P.W.F. Therapeutic manipulation of glucocorticoid metabolism in cardiovascular disease / P.W.F. Hadoke, J. Iqbal, B.R. Walker // Br. j. pharmacol. - 2009. - Vol. 156, № 5. - P. 689-712.
19. Plasma cortisol and prognosis of patients with acute myocardial infarction / S.K. Jutla, M.F. Yuyun, P.A. Quinn, L.L. Ng // J. cardiovasc. med. (Hagerstown). - 2014. - Vol. 15, № 1. - P. 33-41.

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.838.97.03:613.863

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081805>

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИЕВОГО МЕТАБОЛИЗМА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ПРИ СТРЕССИНДУЦИРОВАННОЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

¹Павлюк Н. Н., ²Гуща С. Г., ¹Бадюк Н. С.

¹Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

²НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины, Одесса

ВПЛИВ ЗМІНИ МАГНІЄВОГО МЕТАБОЛІЗМУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ПРИ СТРЕСІНДУКОВАНІЙ ЕНДОГЕННІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

¹Павлюк Н. М., ²Гуща С. Г., ¹Бадюк Н. С.

¹Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

²НДІ медичної реабілітації і курортології МОЗ України, Одеса

THE EFFECT OF CHANGES IN MAGNESIUM METABOLISM ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS DURING STRESS-INDUCED ENDOGENOUS INTOXICATION

¹Pavliuk N. N., ²Gushcha S. G., ¹Badiuk N. S.

¹Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, the Ministry of Public Health of Ukraine, Odessa

²Ukrainian Scientific-Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology, the Ministry of Public Health of Ukraine, Odessa

Summary/Резюме

In an experiment on 45 white Wistar rats, the authors assessed the changes in magnesium metabolism during stress-induced endogenous intoxication. The research results revealed changes in systemic metabolism, primarily redox processes and a decrease in the content of Mg⁺² in the blood with an increase in endogenous intoxication

indicators. Since Mg^{+2} has a high cofactor effect in the body, the authors associate a decrease in metabolic parameters with a lack of Mg^{+2} . At the same time, a violation of the excretory and ion-exchange functions of the kidneys was revealed, as well as the presence of signs of functional overload. The excretion of Mg^{+2} in this case is increased threefold. The authors believe that increased excretion of Mg^{+2} changes the metabolic rate, which affects the structural and functional characteristics of the kidneys, which may affect metabolism. It can be assumed that pathological processes in the kidneys caused by stress increase the excretion of Mg^{+2} and thereby affect the appearance and intensification of pathophysiological changes in the kidneys, which requires further study.

Key words: *magnesium, structural and functional characteristics of the kidneys, stress.*

Авторы в эксперименте на 45 белых крысах линии Вистар оценивали изменения обмена магния при стрессиндуцированной эндогенной интоксикации. Результаты исследований выявили изменения системного метаболизма, прежде всего, окислительно-восстановительных процессов и снижение содержания Mg^{+2} в крови с повышением показателей эндогенной интоксикации. Поскольку Mg^{+2} обладает высоким кофакторным эффектом в организме, авторы связывают снижение показателей метаболизма с недостатком Mg^{+2} . Одновременно выявлено нарушение экскреторной и ионнообменной функций почек, а также наличие признаков функциональной перегрузки. Экскреция Mg^{+2} при этом усиливается втрое. Авторы полагают, что усиленное выведение Mg^{+2} меняет интенсивность метаболизма, что сказывается на структурно-функциональных характеристиках почек, которые могут влиять на метаболизм. Можно считать, что патологические процессы в почках, обусловленные стрессом, увеличивают выведение Mg^{+2} и тем самым влияют на появление и усиление патофизиологических изменений в почках, что требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: *магний, структурно-функциональная характеристика почек, стресс.*

Автори в експерименті на 45 білих щурах лінії Вістар оцінювали зміни обміну магнію при стресіндукованій ендогенній інтоксикації. Результати досліджень виявили зміни системного метаболізму, перш за все, окислювально-відновних процесів та зниження вмісту Mg^{+2} в крові з підвищенням показників ендогенної інтоксикації. Оскільки Mg^{+2} має високий кофакторний ефект в організмі, автори пов'язують зниження показників метаболізму з нестачею Mg^{+2} . Одночасно виявлено порушення екскреторної і іонообмінної функцій нирок, а також наявність ознак функціонального перевантаження. Екскреція Mg^{+2} при цьому збільшується втричі. Автори вважають, що посилене виведення Mg^{+2} змінює інтенсивність метаболізму, що позначається на структурно-функціональних характеристиках нирок, які можуть впливати на метаболізм. Можна вважати, що патологічні процеси в нирках, обумовлені стресом, збільшують виведення Mg^{+2} й тим самим впливають на появу і посилення патофізіологічних змін в нирках, що потребує подальшого вивчення.

Ключові слова: *магній, структурно-функціональна характеристика нирок, стрес.*

Магний (Mg) является одним из самых важных для поддержания здоровья человека микроэлементов [1, 2], тем более, что его количество влияет на иммунный ответ. Снижение содержания (дефицит) магния определяется в ходе эпидемиологических исследований у больных атеросклерозом, гипертонией, остеопорозом, сахарным диабетом, раком молочной железы [3]. Еще одной пограничной ситуацией, которая сопровождается потерей организмом магния, есть острый стресс [4]. Тяжелый или длительный стресс приводит к повышению потребности организма в магнии, что связано с активацией симпатической системы, активацией липолиза, слишком активным расходом АТФ. При этом адсорбция магния из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) снижается, а выведение с мочой усиливается [5]. Кроме того, снижение внутриклеточной концентрации магния на фоне повышения его уровня в крови — гипермагнемии, вызывает инактивацию белка TRPMG (Transient receptor potential) — регулятора магниевого гомеостаза, что обуславливает снижение реабсорбции Mg^{+2} в почках и всасывание его в ЖКТ [6, 7]. Описанный автором в статье диуретический эффект магния, связанный с усилением кровотока в почках и торможением ренин-ангиотензивной системы [8, 9], в совокупности с усиленным синтезом воспалительных цитокинов и проявлений воспаления при магниидефицитных диетах [10, 11] позволяет полагать, что изменение содержания магния является важным патогенетическим фактором поражения почек, обусловленного тяжелым или длительным стрессом.

Исходя из вышесказанного, **целью работы** была оценка взаимосвязи стрессобусловленной эндогенной интоксикации, уровнем магния и структурно-функциональными изменениями почек.

Материалы и методы исследования

Материалом настоящего исследования послужили данные, полученные при исследовании 45 белых крыс линии Вистар с массой тела 200-200 г. Содержание и работа с крысами осуществлялись в соответствии с требованиями Директивы Совета 86/609/ ЕЕС от 24.10.1986 г. по защите животных, используемых для научных целей и соответствующих документов Украинского законодательства и методических рекомендаций [12, 13, 14]. В соответствии с требованиями работы, животные были ранжированы на две группы:

А группа — 15 здоровых крыс, которым не осуществляли никаких воздействий и данные, полученные при их исследовании, служили контролем.

АА группа — 30 крыс, которым на протяжении 30 суток моделировали хронический стресс, который сопровождался эндогенной интоксикацией.

Моделирование стрессиндуцированной эндогенной интоксикации (СИЭИ) осуществлялось следующим образом. Крысы помещались в индивидуальные пеналы размером 10 Ч 5 Ч 5 см. Пеналы размещались в большой клетке с крысами. Время пребывания в таком положении — 4 часа. Процедуру повторяли ежедневно на протяжении 30 суток. Дополнительно подопытным крысам создавали эмоциональное напряжение изменениями светового режима, не фиксированными временем кормления и поения, а так же нахождением в перенаселенных клетках. По окончании эксперимента животных выводили из опыта декапитации под эфирным наркозом. В процессе выведения из опыта у животных забирали 5 мл крови для последующих биохимических исследований; извлекали почки для морфологических исследований. За сутки до выведения из опыта у животных соби-

рали суточную мочу для оценки функционального состояния почек. Извлеченные почки препарировали, отделяли кусочек ткани объемом 1 см³ и фиксировали 4 % параформальдегидом. Проводили через спирты увеличивающееся концентрации и заливали в целлоидин. Изготавливали гистологические срезы (7 — 9 мкм), которые окрашивали гематоксилин эозином и препараты изучали с помощью светового микроскопа [15, 16].

Биохимических определяли в крови показатели эндогенной интоксикации (ЭИ): содержание молекул средней массы (МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀), содержание малонового диальдегида (МДА), мочевины, креатинина, содержание Mg⁺², активность АТФ-аз в тканях печени. При исследовании мочи определяли суточный диурез, скорость фильтрации, интенсивность реабсорбции воды, экскреторную и ионорегулирующую функции почек. Определение концентрации ионов в крови и моче определяли с помощью прибора АЭК-01 «Квер». Биохимические исследования проводили использованием методик, содержащихся в методических рекомендациях [16, 17].

Полученные результаты подвергали стандартной статистической обработке и сводили в таблицы с использованием про-

грам для медико-биологических исследований Statistica и Excel. При всех способах обработки статистического материала достоверными изменениями считались те, что находились в границах достоверности по таблицам Стьюдента $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Проведенные исследования показали, что развитие СИЭИ сопровождается значительными изменениями показателей метаболизма.

Результаты этих исследований отражены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1 длительный хронический иммобилизационно-эмоциональный стресс сопровождается стойкой тенденцией увеличения

Таблица 1

Динамика биохимических показателей крыс

Показатели	1 группа контроля	2 группа с моделью СИЭИ
	(M ₁ ± m ₁)	(M ₂ ± m ₂)
Креатинин, мкмоль/л	47,80 ± 0,63	59,96 ± 1,09*
Мочевина, мкмоль/л	2,81 ± 0,27	5,79 ± 0,75*
МСМ ₂₅₄ , усл. ед.	0,34 ± 0,32	0,36 ± 0,21*
МСМ ₂₈₀ , усл. ед.	0,23 ± 0,11	0,24 ± 0,09*
МДА, нмоль/ (мин×мг)	5,94 ± 0,45	8,14 ± 1,05*
Mg ⁺² /Ca ⁺² -АТФаза, мг Р/г ткани печени	9,13 ± 0,86	5,09 ± 0,33*
Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза, мг Р/г ткани печени	5,95 ± 0,54	1,54 ± 0,61*
Концентрация Mg ⁺² , ммоль/л в плазме крови	0,90 ± 0,14	0,60 ± 0,18*

Примечание: (M₁ ± m₁) та (M₂ ± m₂) — средние арифметические с ошибкой показателей; * — достоверные изменения ($p < 0,05$) рассчитаны в сравнении с группой контроля.

Таблица 2

Изменение показателей мочевыделительной системы крыс с моделью СИЭИ

Показатели	1 группа контроля	2 группа с моделью СИЭИ
	Объем суточного диуреза, мл/дм ² поверхности тела	1,22 ± 0,11
Канальцевая реабсорбция, процент к фильтрации, %	99,26 ± 0,06	98,78 ± 0,002*
Скорость клубочковой фильтрации, мл/ (дм ² × мин)	0,11 ± 0,008	0,09 ± 0,0001*
Экскреция мочевины, ммоль	0,64 ± 0,04	0,48 ± 0,06*
Экскреция креатинина, ммоль	0,011 ± 0,0008	0,09 ± 0,001*
Концентрация Mg ⁺² , ммоль/л	3,41 ± 0,13	3,55 ± 0,08
Выведение Mg ⁺² , ммоль	0,0035 ± 0,0004	0,0070 ± 0,0003*
Концентрация K ⁺ , ммоль/л	73,95 ± 3,81	35,75 ± 0,55*
Выведение K ⁺ , ммоль	0,09 ± 0,02	0,04 ± 0,001*
Концентрация Na ⁺ , ммоль/л	176,35 ± 7,15	202,11 ± 1,85
Выведение Na ⁺ , ммоль	0,19 ± 0,02	0,28 ± 0,03*
Концентрация Cl ⁻ , ммоль/л	300,15 ± 14,22	204,06 ± 1,54*
Выведение Cl ⁻ , ммоль	0,22 ± 0,08	0,20 ± 0,11

Примечание: (M₁ ± m₁) та (M₂ ± m₂) — средние арифметические с ошибкой показателей; * — достоверные изменения ($p < 0,05$) рассчитаны в сравнении с группой контроля.

содержания молекул средней массы в крови, что позволяет полагать, что в этих условиях формируется эндогенная интоксикация. Связано её возникновение с наличием стресса, о чем также свидетельствует увеличение в 1,4 раза в крови содержание маркера стресса — МДА. Изменения этих показателей свидетельствуют о перестройке метаболизма в условиях длительного эмоционально-иммобилизационного стресса. Одновременно усиливается метаболизм азотистых соединений, о чем свидетельствует нарастание в крови количества конечных его продуктов креатинина и мочевины. Усиление негативных процессов приводит к снижению активности АТФаз: активность Mg^{+2}/Ca^{+2} -азы снижается практически вдвое, а Na^{+}/K^{+} -азы — в четыре раза. Поскольку эти АТФ-азы обеспечивают осуществление трансмембранного потенциала, такая их значимая инактивация может нарушать течение многих метаболических процессов. Особо следует отметить, что все вышеописанные изменения происходят на фоне достоверного снижения содержания Mg^{+2} в крови. В связи с тем, что Mg^{+2} играет существенную кофакторную роль в клетке, возможно именно нарушение его содержания обеспечивает наблюдаемые изменения в метаболизме.

Следующим этапом была оценка функционального состояния мочевыводящей системы. Результаты этих исследований приведены в таблице 2. Согласно данным таблицы, развитие СИЭИ сопровождается достоверным снижением суточного диуреза. Изменение диуреза сопряжено со снижением скорости фильтрации. При этом, достоверное снижение канальцевой реабсорбции мало влияет на величину диуреза. Ранее мы показали, что энергообеспечение трансмембранного транспорта снижается, поскольку реабсорбция связана с таким видом транспорта, можно

полагать, что нарушение реабсорбции обусловлено этой инактивацией.

Выделительная функция почек, согласно данным таблицы 2, также изменяется, что характеризуется достоверным снижением выведения с суточной мочой продуктов метаболизма азотистых соединений — креатинина и мочевины.

Значительные изменения наблюдаются со стороны ионовыведительной функции почек. Как следует из данных таблицы 2, достоверно снижается концентрация и выведение с суточной мочой ионов K^{+2} , а ионов Na^{+2} наоборот, усиливается. Концентрация ионов Cl^{-} в моче снижается в полтора раза, в то время как их экскреция практически не меняется. Особо следует отметить, что концентрация ионов Mg^{+2} в моче практически не отличается от контрольных величин, в то время как экскреция этих ионов возрастает почти в два раза. Можно полагать, что снижение уровня Mg^{+2} в крови связано с усиленной его экскрецией. Морфологические исследования почек не выявили их макроскопических отличий от почек здоровых крыс.

При микроскопическом исследовании в коре почек почечные тельца распределены равномерно. В большинстве из них капиллярные клубочки округлой формы, у небольшой части телец они лапчатой формы. Капилляры полнокровные. Пространства Боумена щелевидные. Мембраны телец целые, плотные, не толстые. Канальцы выстланы однородным эпителием, цитоплазма эпителиоцитов эозинофильная, зернистая. Ядра округлые, средних размеров, сочно окрашены. Интерстициальные прослойки тонкие, плотные. Внутрпочечные сосуды повышенного кровенаполнения. В целом можно говорить о структурных проявлениях повышенной функциональной активности.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что развитие стрессиндуцированной эндогенной интоксикации сопровождается биохимическими преобразованиями, скорее всего связанными с возникающим снижением содержания Mg^{+2} в крови. При этом в почках, на фоне признаков сниженной функциональной активности, фиксируются нарушения ионорегулирующей функции и, прежде всего, повышение экскреции Mg^{+2} . Можно полагать, что изменения функциональной активности почек коррелируют с нарушением обмена Mg^{+2} , как важного кофакторного элемента окислительно-восстановительных циклов. Перспективным, на наш взгляд, является изучение корреляции нарушений обмена Mg^{+2} и связанной со стрессом патологии почек.

References

1. Tam M, Gomez S, Gonzalez-Gross M, Marcos A Possible roles of magnesium on the immune system. *Eur J Clin Nutr.* 2003; 57 (10): 1193–1197. <https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601689>.
2. Qin B, Shi X, Samai PS, Renner JB, Jordan JM, He K. Association of dietary magnesium intake with radiographic knee osteoarthritis: results from a population-based study. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2012; 64 (9): 1306–1311. doi: 10.1002/acr.21708
3. Nielsen FH. Magnesium, inflammation, and obesity in chronic disease. *Nutr Rev.* 2010; 68 (6): 333–40. DOI: 10.1111/j.1753-4887.2010.00293.x
4. Laires MJ, Monteiro CP, Bicho M. Role of cellular magnesium in health and human disease. *Front Biosci.* 2004; 9: 262–276. Published 2004 Jan 1. doi: 10.2741/1223
5. Swaminathan R. Magnesium metabolism and its disorders. *Clin Biochem Rev.* 2003; 24 (2): 47–66.
6. Whang R, Whang DD, Ryan MP. Refractory potassium repletion. A consequence of magnesium deficiency. *Arch Intern Med.* 1992; 152 (1): 40–45.
7. Ismail AAA, Ismail Y, Ismail AA Deceptive potassium and magnesium measurements. *Diagnosis (Berl)*. 2014; 1 (4): 277–282. doi: 10.1515/dx-2014-0037.
8. Юлиш Е.И. Роль магния в норме и патологии. *Здоровье Ребенка.* 2007; 5 (8): 1–5. [Yulish E.I. The role of magnesium in health and disease. *Child health.* 2007; 5 (8): 1–5.]. (In Russ.). <http://www.mif-ua.com/archive/article/3240>
9. Sergey Gushcha, Natalia Dragomiretska, Iryna Zabolotna, Boris Nasibullin, Anna Izha, Natalia Badiuk, Khrystyna Koieva. Possibilities of using natural mineral waters in the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Balneo Research Journal* Vol.10, No.4, December 2019 p: 450–456. DOI: <http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2019.280>
10. Kremer JM, Bigaouette J. Nutrient intake of patients with rheumatoid arthritis is deficient in pyridoxine, zinc, copper, and magnesium. *J Rheumatol.* 1996; 23 (6): 990–4.
11. Hejazi J, Mohtadinia J, Kolahi S, Bakhtiyari M, Delpisheh A Nutritional status of Iranian women with rheumatoid arthritis: an assessment of dietary intake and disease activity. *Womens Health (Lond)*. 2011; 7 (5): 599–605. doi: 10.2217/whe.11.41
12. Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions on the Member States Regarding the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. *Official Journal of the European Communities.* 1986; 358: 1–29.
13. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. — Офіційний вісник України від 06.04.2012 — 2012 р., № 24, стор. 82, стаття 942, код акту 60909/2012. / Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine № 249 of 01.03.2012 — Official Gazette of Ukraine of 06.04.2012 — 2012, № 24, p. 82, Article 942, act code 60909/2012.
14. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю.М. Кожем'якін, О.С. Хромов, М.А. Філоненко, Г.А. Сайфетдінова. — К.: Авіцена, 2002. — 155 с. / Scientific and practical recommendations for keeping laboratory animals and working with them / Yu.M. Kozhemyakin, OS Хромов, М.А. Filonenko, GA Saifetdinova. — К.: Авіцена, 2002. — 155 с.
15. Ромейс Б. Микроскопическая техника /

- Пер. с нем. под. ред. И.И. Соколова. — М.: изд-во иностранной литературы, 1953. — 719 с. / Romeys B. Microscopic technique / Per. with him. under. ed. I.I. Sokolov. — M.: publishing house of foreign literature, 1953.— 719 p.<http://www.laboratorium.dp.ua/books/>
16. Доклинические исследования лекарственных средств / под. ред. А.В. Стефанова. — К.: Авицена, 2002. — 576 с. / Preclinical studies of drugs / under. ed. A.V. Stefanov. — K.: Avicena, 2002.— 576 p.
17. Горячковский А.М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике / А.М. Горячковский // изд. 3-е доп. — Одесса: Экология, 2005. — 616 с. / Goryachkovsky A.M. Clinical biochemistry in laboratory diagnostics / A.M. Goryachkovsky // ed. 3rd add. — Odessa: Ecology, 2005.— 616 p.

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 546.172.6: 615.831.4/.6: 616-092.9
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081809>

СТАН СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ УЛЬТРАФІОЛЕТ А ОПРОМІНЕННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Кицюк Н.І.

*ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
Міністерства охорони здоров'я України», м.Одеса, nkytsiuk@ukr.net*

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТ А ОБЛУЧЕНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Кицюк Н.И.

*ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины», г.Одесса, nkytsiuk@ukr.net*

STATE OF NITROGEN OXIDE SYSTEM UNDER EXPERIMENTAL LOCAL ULTRAVIOLET A IRRADIATION

Kitsyuk N.I.

*SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine", Odessa, nkytsiuk@ukr.net*

Summary / Резюме

In the pathogenesis of disorders that develop under ultraviolet irradiation (UVI), the leading place belongs to immunosuppression. One of the main mediators of intercellular interaction, including in the immune system, is nitric oxide (NO). The negative effect of UV A on the nitric oxide system after the termination of UVI requires more detailed study. The purpose of the research is to investigate the state of the nitric oxide system under the action of UV A irradiation in an experiment and in the conditions of application of ointment with antioxidant activity. Materials and methods. The investigations were performed on 18 albino guinea pigs, which were divided into 3 groups, by 6 in each: I - animals exposed to local UV A irradiation, II - UV A + thiotriazoline ointment with silver nanoparticles (SNP), III - intact animals. Animals of groups I and II were subjected to local irradiation with UV A (irradiator OUFK-03, area 2x2 cm, daily for 30 minutes for 5 days). Thiotriazoline ointment with SNP was applied on the skin of group II animals in a preventive mode. On day 6-th, all animals were removed from the experiment in accordance with the principles of bioethics. The content of total NO metabolites, nitrites, nitrates in blood and skin, peroxy nitrite concentration and iNOS activity in blood were determined. Results. Local UV A irradiation leads to a probable increase the content of all NO metabolites in the skin (total metabolites and nitrates - 1.9 times, nitrites - 1.5 times compared to intact animals). The content of total metabolites and nitrates in the blood exceeded the norm over 1.4 times, nitrites - over 2.4 times, peroxy nitrite - over 4.1 times. INOS activity increased over 2.6 times. In group II of animals in the hearth, the content of total metabolites, nitrates and nitrites decreased compared with the group without correction. The rate of nitrites did not differ from the same in intact animals. The content of total metabolites and nitrates in the blood decreased to norm, nitrites and peroxy nitrite - relatively to group I. INOS activity decreased to norm. Conclusions. 1.

After local fractional UV A irradiation in the skin of the hearth the content of total metabolites NO, nitrates and nitrites increases significantly (on average 1.7 times). 2. Local fractional irradiation with UV A leads to an increase the concentration of total metabolites of NO, nitrates and nitrites (on average 1.9 times), peroxy nitrite (4.1 times), abrupt activation of iNOS (2.6 times) in the blood after irradiation . 3. Under conditions of preventive use of thiothiazoline ointment with SNP, the nitrite content in the hearth is restored; the level of all metabolites decreases and the activity of iNOS in the blood is restored.

Keywords: *ultraviolet A irradiation, nitric oxide, thiothiazoline ointment, silver nanoparticles*

В патогенезі порушень, що розвиваються при ультрафіолетовому опроміненні (УФО), провідне місце належить імуносупресії. Одним із основних медіаторів міжклітинної взаємодії, в тому числі і в імунній системі, є оксид азоту (NO). Негативна дія УФ А на систему оксиду азоту після припинення УФО потребує більш детального вивчення. Мета дослідження: вивчити в експерименті стан системи оксиду азоту при дії УФ А опромінення та в умовах застосування мазі з антиоксидантною активністю. Матеріали та методи. Дослідження проводилися на 18 морських свинках-альбіносах, які були розподілені на 3 групи, по 6 в кожній: I – тварини, що піддавалися локальному УФ А опроміненню, II – УФ А + мазь тіотриазоліну з наночастками срібла (НЧС), III – інтактні тварини. Тварини I та II групи піддавалися локальному опроміненню УФ А (опромінювач ОУФК-03, площа 2x2 см, щодня по 30 хвилин 5 днів поспіль). Тваринам II групи застосовували мазь тіотриазоліну з НЧС в профілактичному режимі. На 6-й день всіх тварин виводили з експерименту з дотриманням принципів біоетики. Визначали вміст загальних метаболітів NO, нітритів, нітратів у крові та шкірі, концентрацію пероксинітриту та активність iNOS в крові. Результати. Локальне УФ А опромінення призводить до вірогідного підвищення вмісту всіх метаболітів NO в шкірі (загальних метаболітів та нітратів – в 1,9 разів, нітритів – в 1,5 разів порівняно з інтактними тваринами). У крові вміст загальних метаболітів та нітратів перевищував норму в 1,4 рази, нітритів – в 2,4 рази, пероксинітриту – в 4,1 рази. Активність iNOS зросла в 2,6 разів. У II групі тварин у вогнищі вміст загальних метаболітів, нітратів і нітритів знижувався порівняно з групою без корекції. Показник нітритів не відрізнявся від такого ж в інтактних тварин. В крові вміст загальних метаболітів і нітратів знижувався до норми, нітритів та пероксинітриту – відносно I групи. Активність iNOS знижувалася до норми. Висновки. 1. Після локального фракційного УФ А опромінення у шкірі вогнища значно підвищується вміст загальних метаболітів NO, нітратів та нітритів (в середньому в 1,7 разів). 2. Локальне фракційне опромінення УФ А призводить до зростання концентрації загальних метаболітів NO нітратів та нітритів (в середньому в 1,9 разів), пероксинітриту (в 4,1 рази), різкої активації iNOS (в 2,6 разів) в крові після опромінення. 3. В умовах профілактичного застосування мазі тіотриазоліну з НЧС відновлюється вміст нітритів у вогнищі; зменшується рівень всіх метаболітів та відновлюється активність iNOS в крові.

Ключові слова: *ультрафіолет А опромінення, оксид азоту, мазь тіотриазоліну, наночастки срібла*

В патогенезе нарушений, развивающихся при ультрафиолетовом облучении (УФО), ведущее место принадлежит иммуносупрессии. Одним из основных медиаторов межклеточного взаимодействия, в том числе и в иммунной системе, явля-

ется оксид азота (NO). Негативное воздействие УФ А на систему оксида азота после прекращения УФО требует более детального изучения. Цель исследования: изучить в эксперименте состояние системы оксида азота при воздействии УФ А облучения и в условиях применения мази с антиоксидантной активностью. Материалы и методы. Исследования проводились на 18 морских свинках-альбиносов, которые были распределены на 3 группы, по 6 в каждой: I - животные, подвергавшиеся локальному УФ А облучению, II - УФ А + мазь тиотриазолина с наночастицами серебра (НЧС), III - интактные животные. Животные I и II группы подвергались локальному облучению УФ А (облучатель ОУФК-03, площадь 2x2 см, ежедневно по 30 минут 5 дней подряд). Животным II группы применяли мазь тиотриазолина с НЧС в профилактическом режиме. На 6-й день всех животных выводили из эксперимента с соблюдением принципов биоэтики. Определяли содержание общих метаболитов NO, нитритов, нитратов в крови и коже, концентрацию пероксинитрита и активность iNOS в крови. Результаты. Локальное УФ А облучение приводит к достоверному повышению содержания всех метаболитов NO в коже (общих метаболитов и нитратов - в 1,9 раз, нитритов - в 1,5 раз по сравнению с интактными животными). В крови содержание общих метаболитов и нитратов превышало норму в 1,4 раза, нитритов - в 2,4 раза, пероксинитрита - в 4,1 раза. Активность iNOS выросла в 2,6 раза. Во II группе животных в очаге содержание общих метаболитов, нитратов и нитритов снижалось по сравнению с группой без коррекции. Показатель нитритов не отличался от такого же в интактных животных. В крови содержание общих метаболитов и нитратов снижалось к норме, нитритов и пероксинитрита - относительно I группы. Активность iNOS снижалась к норме. Выводы. 1. После локального фракционного УФ А облучения в коже очага значительно повышается содержание общих метаболитов NO, нитратов и нитритов (в среднем в 1,7 раз). 2. Локальное фракционное облучение УФ А приводит к росту концентрации общих метаболитов NO нитратов и нитритов (в среднем в 1,9 раз), пероксинитрита (в 4,1 раза), резкой активации iNOS (в 2,6 раз) в крови после облучения. 3. В условиях профилактического применения мази тиотриазолина с НЧС восстанавливается содержание нитритов в очаге; уменьшается уровень всех метаболитов и восстанавливается активность iNOS в крови.

Ключевые слова: ультрафиолет А облучение, оксид азота, мазь тиотриазолина, наночастицы серебра

Вступ

Надлишок ультрафіолетового опромінення (УФО) спричинює негативний вплив на організм [10], викликає потужну реакцію [11] у відповідь із залученням всіх складових шкіри [15].

На відміну від ультрафіолету (УФ)-В, промені якого досягають лише епідермісу, УФ А промені можуть проникати в дерму. Тому думка про повну безпечність УФ А не може бути коректною, так як в перспективі можливі віддалені наслідки впливу на шкіру і організм в цілому.

Небезпека спільного впливу УФ А і В, в тому числі і на морфологічному рівні, в ранні [6] і віддалені [4] періоди після опромінення встановлена в серії експериментальних робіт [7, 14, 16, 18]. Проте негативна дія УФ А на систему оксиду азоту після припинення УФО у віддалений період потребує більш детального вивчення.

В патогенезі порушень, що розвиваються при УФО, провідне місце належить імуносупресії і оксидантному стресу [2]. Одним із основних медіаторів міжклітинної взаємодії, в тому числі і в

імунній системі, є оксид азоту (NO) [3]. З ним пов'язана як захисна і регуляторна, так і пошкоджуюча дія на організм. Мала концентрація NO підтримує процеси гомеостазу в організмі. Надлишкова кількість оксиду азоту призводить до порушень імунологічного характеру [8], які спричинюють розвиток не тільки ранніх, але і віддалених наслідків УФО [1]: фотостаріння, канцерогенез та ін. [9, 20, 10, 7]. Пошкоджувальна дія відбувається шляхом інгібування активності ферментів, порушення структури ДНК, індукції процесів перекисного окислення ліпідів, зниження антиоксидантного потенціалу внаслідок надмірної концентрації NO. Тому вивчення різних компонентів системи оксиду азоту є невід'ємною складовою як для встановлення головних ланок патогенезу УФ пошкодження шкіри, так і для патогенетичних методів обґрунтування цих пошкоджень, що і стало наступною задачею нашого дослідження.

Мета дослідження: вивчити в експерименті стан системи оксиду азоту при дії УФ А опромінення та в умовах застосування мазі з антиоксидантною активністю.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводилися на 18 морських свинках-альбіносах масою 300-350 г, які були розподілені на 3 групи: I – тварини, що піддавалися локальному УФ А опроміненню (без лікування, n=6), II – УФ А + мазь тіотриазоліну з наночастками срібла (НЧС) (n=6), III – інтактні тварини (n=6). З метою створення моделі опромінення, найбільш наближеною до реальних умов, ми застосували режим локального фракційного опромінення ультрафіолетовим опромінювачем ОУФК-03, який генерує в основному УФ А. Тваринам перших двох груп опромінювали ультрафіолетом попередньо виголені ділянки шкіри, площею 2x2 см, щодня по 30 хвилин 5 днів поспіль, поміщаючи джерело опромі-

нення на відстані 10 см від морської свинки. Для вивчення ролі мазі з високою антиоксидантною активністю в розвитку пошкоджувальної дії УФ А на шкіру та організм в цілому застосовували мазь тіотриазоліну з НЧС. Мазь наносили тонким шаром на шкіру морських свинок в II групі за 1 годину до опромінення. На 6-й день тварин виводили з експерименту. Всіх тварин виводили з експерименту під загальним наркозом (тіопентал натрію в дозі 60 мг/кг). При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986 р), «Загальних етичних принципів Експерименти на тваринах», прийняті Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 рік), Директиви 2010/63 / ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту тварин, що використовуються в наукових цілях, і Закону України «Про захист тварин від жорстокості» N 3477-IV від 21.02. 2006. Визначення вмісту загальних метаболітів NO в крові та шкірі проводили за методом L. Green et al. в модифікації В.А. Метельської та Н.Г. Гуманової [17]; нітрит-аніону – за Т.В. Звягіною [13]; вміст нітратів вираховували за різницею показників загальних метаболітів NO і нітрит-аніону. Активність iNOS в крові визначали за методом A Loesch et al. [5]. Визначення вмісту пероксинітрит-іону проводили з використанням реакції з йодидом калію в буферизованому середовищі при рН=7,0 спектрофотометрично за поглинанням на довжині хвилі 355 нм. Вміст метаболітів NO виражали в мкмоль/г у шкірі або мкмоль/л у крові, активність iNOS в крові – в одиницях оптичної щільності. Результати досліджень обробляли стандартними методами варіаційної статистики [12].

Результати та їх обговорення

Локальне УФ А опромінення шкіри морських свинок призводить до вірогідного підвищення вмісту всіх метаболітів NO у вогнищі. Показник загальних метаболітів NO та нітратів в опроміненій УФ А групі перевищував значення в інтактній групі в 1,9 разів, нітрит-аніону – в 1,5 разів ($p < 0,05$) (табл. 1).

В крові вміст загальних метаболітів NO та нітратів достовірно перевищує такий в інтактних морських свинок в 1,4 рази, нітрит-аніону – в 2,4 рази (табл. 2).

Відмічається різке зростання активності iNOS (в 2,6 разів) і утворення надлишку пероксинітриту (вище, ніж в інтактних тварин в 4,1 рази) ($p < 0,05$) (табл. 2).

Вивчаючи вплив мазі з вираженою антиоксидантною активністю на похідні оксиду азоту, отримали наступні результати (табл. 1, табл. 2). Як видно з представлених даних, в крові знижується вміст загальних метаболітів NO і нітратів, в порівнянні з групою без зас-

тосування мазі, причому настільки інтенсивно, що статистично значущої достовірності порівняно з інтактними морськими свинками не виявляється. Рівень нітритів у крові також знижується, достовірно в порівнянні з групою з природним перебігом патологічного процесу, але залишається вище, ніж в нормі (табл. 2).

Активність iNOS, навпаки, падає в порівнянні з групою, що піддавалася УФА опроміненню, досягаючи активності інтактних тварин (табл. 2).

Вміст пероксинітриту під впливом мазі достовірно знижується: в порівнянні з групою морських свинок при природному перебігу патологічного процесу ($p < 0,05$), але залишається вище норми (табл. 2).

У вогнищі (табл. 1) під впливом мазі концентрація загальних метаболітів оксиду азоту, нітратів і нітритів знижується порівняно з групою без корекції (загальних метаболітів та нітратів в 1,1 рази, нітритів в 1,7 разів). При цьому показник нітритів не відрізняється від

такого ж в інтактних тварин, а загальних метаболітів і нітратів перевищує норму (в 1,7 разів та 1,8 разів відповідно, $p < 0,05$).

Таким чином при локальному фракційному опроміненні шкіри лабораторних тварин УФ А спостерігаються порушення імунологічного статусу.

Про це свідчить підвищення вмісту загальних метаболітів NO, нітратів, нітрит-аніону у відповідь на локальне УФО. Утворення

Таблиця 1

Вплив мазі тіотриазоліну з наночастками срібла на вміст метаболітів оксиду азоту (мкмоль/г) у вогнищі опромінення морських свинок УФА ($M \pm m$, $n=18$)

Групи тварин	Загальні метаболіти NO	Нітрит-аніон	Нітрати
Інтактні	25,64±4,96	3,46±0,53	22,18±4,97
УФА опромінені	47,88±4,83*	5,19±0,27*#	42,69±4,67*
УФА опромінені + мазь тіотриазоліну з НЧС	43,30±4,03*	3,10±0,21	40,20±4,08*

Примітки: * - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з інтактними
 # - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з маззю на основі тіотриазоліну і НЧС

Таблиця 2

Вплив мазі тіотриазоліну з наночастками срібла на вміст метаболітів оксиду азоту (мкмоль/л), активність iNOS (ООЩ) в сироватці крові морських свинок при локальному УФА опроміненні ($M \pm m$, $n=18$)

Групи тварин	Загальні метаболіти NO	Нітрит-аніон	Нітрати	iNOS	Пероксинітрит
Інтактні	43,94±5,99	2,32±0,86	41,63±5,52	10,37±1,96	2,30±0,45
УФА опромінені	62,83±5,14*#	5,54±0,50*#	57,29±4,84*#	26,92±4,04*#	9,48±0,65*#
УФА опромінені + мазь тіотриазоліну з НЧС	46,51±3,07	3,82±0,44*	42,69±3,01	13,27±2,91	8,47±0,61*

Примітки: * - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з інтактними
 # - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з маззю на основі тіотриазоліну і НЧС

надлишкової кількості NO відбувається з участю надлишкової активності iNOS. Дійсно, результати наших досліджень показали різку активацію iNOS в крові, що дає змогу констатувати тривале утворення і пошкоджувальну дію NO.

Привертає увагу збільшення вмісту пероксинітриту в крові, який вважається однією із найбільш токсичних форм нітрогена і метаболітів кисню, відзначається високою реакційною здатністю, що перевищує таку ж в NO і супероксидного аніон-радикалу.

Висновки

1. Після локального фракційного УФ А опромінення у шкірі вогнища значно підвищується вміст загальних метаболітів NO, нітратів та нітритів (в середньому в 1,7 разів).
2. Локальне фракційне опромінення УФ А призводить до зростання концентрації загальних метаболітів NO нітратів та нітритів (в середньому в 1,9 разів), пероксинітриту (в 4,1 рази), різкої активації iNOS (в 2,6 разів) в крові після опромінення.
3. В умовах профілактичного застосування мазі тіотриазоліну з НЧС відновлюється вміст нітритів у вогнищі; вірогідно зменшується рівень всіх метаболітів NO (загальні, нітра-ти, нітрити, пероксинітрит) та відновлюється активність iNOS в крові.

Література

1. Bilaz C. Chronic actinic damage of facial skin / C. Bilaz, M.T. Eahin, S. Cztърkcan // Clin Dermatol. – 2014. – V.32(6). – P. 752- 762
2. Janovska J. Sun induced skin damage and immunosuppression / J. Janovska, J. Voicehovska, L. Kasparane // Romania journal of clinical and experimental dermatology. – 2015. – №5. – P. 84–90.
3. Kazan M. The role of nitric oxide in health

- and diseases / M. Kazan, M. Hdayaty // Scimetr. – 2015. – №3(1). – P. 1-10.
4. Kitsyuk N. I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
5. Loesch, A. Ultrastructural localization of NADPH-diaphorase and colocalization of nitric oxide synthase in endothelial cells of the rabbit aorta / A. Loesch, A. Belai, G. Burnstock // Cell Tissue Res. – 1993. – V. 274. – P. 539-545.
6. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
7. Ridley A.J. Cellular and sub-cellular responses to UVA in relation to carcinogenesis / A.J. Ridley, J.R. Whiteside, T.J. McMillan, S.L. Allinson / Int J Radiat Biol. – 2009. – V.85(3). – P. 177-195.
8. Schwarz T. 2005. Mechanisms of UV-induced immunosuppression, Keio J Med, No 54(4), pp. 165-171.
9. Ullrich S. Mechanisms underlying UV-induced immune suppression: implications for sunscreen design / S. Ullrich, M. Kripke, H. Ananthaswamy [et al.] // Exp. Dermatol. - 2002 - Vol. 11, № 1. - P. 13–17.
10. Veierшd M.B. Solaria, vitamin D, and skin cancer / M.B. Veierшd, L.T. Nilsen, T.E. Robsahm // Tidsskr Nor Laegeforen. – 2010. – V.130(18). – P.1818-1821.
11. Акимов В. Г. Биологические эффекты ультрафиолетового облучения кожи / В. Г. Акимов // Вестник дерматологии и венерологии. – 2008. - № 3. – с. 81-84.
12. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Гланц С. – М. : Практика, 1998. – 459 с.
13. Звягина Т. В. Изменения метаболизма оксида азота при ревматических заболеваниях / Т. В. Звягина, И. В. Гамаю-

- нов, Е. А. Губанова [и др.] // Украинский ревматологический журнал. - 2002. - №3(9). - С. 10-15.
14. Звягинцева Т. В. Морфологические изменения кожи морских свинок после локального ультрафиолетового облучения при применении лекарственных средств с фотопротекторной активностью / Т. В. Звягинцева, В. В. Гринь, О. В. Наумова // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 1. - С. 59-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_1_11.
15. Калюжна Л.Д. Фотодерматозі: клініка, діагностика, профілактика з використанням сучасних фотозахисних засобів. (методичні рекомендації) // Л.Д. Калюжна, Е.О. Мурзіна, К.О.Бардова. – Київ, 2011. – 44 с.
16. Кицюк Н. І. Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експерименті / Н. - І. Кицюк, Т. В. Звягинцева // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2018. - Т. 18, Вип. 2. - С. 339-343. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arpm_2018_18_2_75.
17. Метельская В. А. Скрининг-метод определения уровня метаболитов оксида азота / В. А. Метельская, Н. Г. Гуманова // Клини. лаб. диагностика. – 2005. – № 6. – С. 15–18.
18. Миронченко С. И. Влияние локального ультрафиолетового облучения на метаболиты оксида азота и морфологическое состояние кожи морских свинок [Электронный ресурс] / С. И. Миронченко, Т. В. Звягинцева, О. В. Наумова // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. - 2017. - № 2. - С. 119-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprtm_2017_2_24.
19. Миронченко С.И., Звягинцева Т.В. Про-и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных поврежденных кожи и их экспериментальная терапия // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. - 2016; 2 (44): 133-137.
20. Черний В.И. Нарушения иммунитета при критических состояниях. Особенности диагностики / В.И. Черний, А.Н. Нестеренко // Внутрішня медицина. – 2007. – № 2. – С. 25–35.
- ### References
1. Bilaz C. Chronic actinic damage of facial skin / C. Bilaz, M.T. Eahin, S. Cztarkcan // Clin Dermatol. – 2014. – V.32(6). – P. 752- 762
 2. Janovska J. Sun induced skin damage and immunosuppression / J. Janovska, J. Voicehovska, L. Kasparane // Romania journal of clinical and experimental dermatology. – 2015. – №5. – P. 84–90.
 3. Kazan M. The role of nitric oxide in health and diseases / M. Kazan, M. Hdayaty // Scimetr. – 2015. – №3(1). – P. 1-10.
 4. Kitsyuk N. I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
 5. Loesch, A. Ultrastructural localization of NADPH-diaphorase and colocalization of nitric oxide synthase in endothelial cells of the rabbit aorta / A Loesch, A Belai, G. Burnstock // Cell Tissue Res. – 1993. – V. 274. – P. 539-545.
 6. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
 7. Ridley A.J. Cellular and sub-cellular responses to UVA in relation to carcinogenesis / A.J. Ridley, J.R. Whiteside, T.J. McMillan, S.L. Allinson / Int J Radiat Biol. – 2009. – V.85(3). – P. 177-195.
 8. Schwarz T. 2005. Mechanisms of UV-induced immunosuppression, Keio J Med, No 54(4), pp. 165-171.
 9. Ullrich S. Mechanisms underlying UV-induced immune suppression: implications for sunscreen design / S. Ullrich, M. Kripke, H. Ananthaswamy [et al.] // Exp. Dermatol. - 2002 - Vol. 11, № 1. - P. 13–17.
 10. Veierwd M.B. Solaria, vitamin D, and skin cancer / M.B. Veierwd, L.T. Nilsen, T.E.

- Robsahm // Tidsskr Nor Laegeforen. – 2010. – V.130(18). – P.1818-1821.
11. Akimov V.G. Biologicheskiye ehffekty ultrafioletovogo oblucheniya kozhi /V.G. Akimov// Vestnik dermatologii i venerologii. – 2008. - №3. – s. 81-84 (in Russian).
12. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika / Glants S. – M.: Praktika, 1998. – 459 s (in Russian).
13. Zvyagina T. V. Izmeneniya metabolizma oksida azota pri revmaticheskikh zabolevaniyakh / T.V. Zvyagina, I.V. Gamayunov, E.A. Gubanova // Ukrainskiy revmatologicheskii zhurnal. – 2002. - №3(9). – S. 10-15 (in Russian).
14. Zvyagintseva T. V. Morfologicheskie izmeneniya kozhi morskikh svinok posle lokalnogo ultrafioletovogo oblucheniya pri primenenii lekarstvennykh sredstv s fotoprotektoynoy aktivnostyu / T.V. Zvyagintseva, V.V. Grin, O.V. Naumova // Medytsyna sodayni i zavtra. – 2013. - №1. – S. 59-63. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_1_11 (in Russian).
15. Kaliuzhna L.D. Fotodermatozy: klinika, diagnostyka, profilaktyka z vykorystanniam suchasnykh fotozakhysnykh zasobiv. (metodychni rekomendatsii) // L.D. Kaliuzhna, E.O. Murzina, K.O. Bardova – Kyiv, 2011. – 44 s (in Ukrainian).
16. Kytsyuk N.I. Stan systemy oksydu azotu pry ultrafioletovomu oprominenni u viddaleni terminy v eksperymenti / N.I. Kytsyuk, T.V. Zvyagintseva // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. – 2018. – T. 18, Vyp. 2. – S. 339-343. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2018_18_2_75 (in Ukrainian).
17. Metelskaya V.A. Skringing-metod opredeleniya urovnya metabolitov oksida azota / V. A. Metelskaya, N.G. Gumanova // Klin. lab. diagnostika. – 2005. - №6. – S. 15-18 (in Russian).
18. Mironchenko S. I. Vliyanie lokalnogo ultrafioletovogo oblucheniya na metabolity oksida azota i morfologicheskoe sostoyanie kozhi morskikh svinok [Elektronnyi resurs] / S. I. Mironchenko, T.V. Zvyagintseva, O. V. Naumova // Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovia; patologiiia – 2017. - №2. – S. 119-124. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2017_2_24 (in Russian).
19. Myronchenko S.I., Zvyagintseva T.V. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdeniy kozhi i ikh eksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovia; patologiiia. 2016; 2 (44): 133-137 (in Russian).
20. Cherniy V.I. Narusheniya immuniteta pri kriticheskikh sostoyaniyakh. Osobennosti diagnostiki / V.I. Cherniy, A. N. Nesterenko // Vnutrishnia medytsyna. – 2007. - №2. – S. 25-35 (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081811>

**РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ДЕЯКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНИХ СИСТЕМ
ОРГАНІЗМУ В ФОРМУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ ЗАГОЄННЯ
ОПІКОВИХ ДЕФЕКТІВ**

Чулак О. Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

**РОЛЬ НАРУШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗАЖИВЛЕНИЯ
ОЖОГОВЫХ ДЕФЕКТОВ**

Чулак О. Л.

Международный гуманитарный университет, Одесса

**THE ROLE OF VIOLATIONS OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF
THE BODY IN THE FORMATION OF COMPLICATIONS IN THE
HEALING OF BURN DEFECTS**

Chulak O. L.

International Humanitarian University, Odessa

Summary/Резюме

Метою роботи було визначення ролі розладів метаболізму і периферичної крові у формуванні особливостей раневого процесу при опіках. Автори в експерименті на 42 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення масою тіла 200-220 г оцінювали взаємозв'язок особливостей загоєння рани і змін показників крові та метаболізму. Результати досліджень показали, що загоєння опікової рани супроводжується істотним збільшенням кількості зміненого проміжної речовини в рані; невеликою кількістю судин, огрубіння і укороченням фіброзних волокон, тобто створюють умови для утворення грубих рубців. Зміни розвитку процесу загоєння збігалися з активацією ПОЛ і пригніченням АОЗ; інактивацією енергозабезпечення трансмембранного транспорту; тобто збігалися з неблагополуччям клітин мембран. У периферичній крові збільшився вміст гемоглобіну при скороченні кількості еритроцитів. Автори вважають, що порушення кисневого субстрату забезпечення життєдіяльності, призводить до порушень кількості білкового синтезу, що створює умови для несприятливого перебігу раневого процесу.

Ключові слова: опік, загоєння рани, мембрани клітини, червона кров.

Целью работы было определение роли расстройств метаболизма и периферической крови в формировании особенностей раневого процесса при ожогах. Авторы в эксперименте на 42 белых крысах линии Вистар аутбредного разведения массой тела 200-220гр. оценивали взаимосвязь особенностей заживления раны и изменений показателей крови и метаболизма. Результаты исследований показали, что заживление ожоговой раны сопровождается существенным увеличением количества измененного промежуточного вещества в ране; небольшим количеством сосудов, огрубение и укорочением фиброзных волокон, то есть создают ус-

ловия для образования грубых рубцов. Изменения развития процесса заживления совпадали с активацией ПОЛ и угнетением АОЗ; инактивацией энергообеспечения трансмембранного транспорта; то есть совпадали с неблагоприятным состоянием клеток мембран. В периферической крови увеличилось содержание гемоглобина при сокращении количества эритроцитов. Авторы считают, что нарушение кислородного субстрата обеспечения жизнедеятельности, приводит к нарушениям количества белкового синтеза, создает условия для неблагоприятного течения раневого процесса.

Ключевые слова: ожог, заживление раны, мембраны клетки, красная кровь.

The aim of the work was to determine the role of metabolic and peripheral blood disorders in the formation of the characteristics of the wound process in burns. The authors in an experiment on 42 white Wistar rats of outbred breeding weighing 200-220g. assessed the relationship between the features of wound healing and changes in blood and metabolic parameters. The research results showed that the healing of a burn wound is accompanied by a significant increase in the amount of the changed intermediate in the wound; a small number of vessels, coarsening and shortening of fibrous fibers, that is, they create conditions for the formation of rough scars. Changes in the development of the healing process coincided with the activation of LPO and inhibition of AOD; inactivation of energy supply of transmembrane transport; that is, coincided with the dysfunction of membrane cells. In the peripheral blood, the hemoglobin content increased with a decrease in the number of erythrocytes. The authors believe that a violation of the oxygen substrate for life support leads to a violation of the amount of protein synthesis, creates conditions for an unfavorable course of the wound process.

Key words: burns, wound healing, cell membranes, red blood.

Травмою вважають порушення цілісності та функціонального стану тканин та органів людини або тварин, викликане дією травмуючого чинника [1, 2].

Травма викликана впливом носієм підвищеної температури визначаються як опікові травми. Травми обумовлені впливом термічних або хімічних чинників середовища призводять до розладів системного характеру [7]. До деяких відновлять порушення паренхіми органів, кровоносних та лімфатичних структур; нервових закінчень. Основні синдроми, які відокремлюють при опіковій травмі — шок; токсемія; сепсис [3]. Розвиток шоку супроводжується загальним спазмом судин, що погіршує не тільки периферійний кровообіг і мікроциркуляцію, але й киснево — субстратне забезпечення процесів життєдіяльності в тканинах, в тому числі і в зоні уш-

кодження. Крім того стрес — обумовлені реакції ендокринної системи при опіку обумовлюють розладів в діяльності метаболічних та захисних систем [4, 5]. Однак, в доступній літературі ми знайшли дані, щодо впливу цих розладів на формування ускладнень опікової хвороби.

Метою роботи було визначення ролі розладів системи периферійної крові та метаболізму у формуванні особливостей перебігу загоєння опікової травми.

Матеріали та методи досліджень

Матеріалом цієї роботи були дані, що отримані при дослідженні 42 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 200-220 грам. Утримання тварин в віварії та робота з ними здійснювалась згідно з вимогами нор-

мативних документів Євросоюзу та України — Директиви 2010\63\EU Європейського парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 249 від 1.03.2012 року.

Згідно з завданням роботи щурів були ранжовані на 2 групи.

- 1 група — 12 щурів, які утримувались в умовах виварію і не піддавались ніяким впливам, дані, отриманні при їхньому дослідженні слугували контролем.
- 2 група — 30 щурів за якими здійснювали спостереження після опікової травми (основна група). Дослідження здійснювали на 3,7 та 10 добу після опікової травми.

Опікову травму наносили на бокову поверхню тіла щура, яка попередньо була депільована. Опікову травму наносили тварині, яка перебувала під ефірним наркозом, шляхом розміщення на шкірі розігрітого до 200 градусів Цельсія десяти копійковою монетою (діаметр 1,8 см). Опікова травма 2-3 ступеня.

На третю, сьому та десятю добу після нанесення опікової травми тварин виводили з досліду декапітацією під ефірним наркозом. При виведенні тварин з досліду у них забирали 5 мл крові для лабораторних та біохімічних досліджень та шматочок шкіри з опіковою травмою та прикордонною зоною між травмою та не ушкодженою шкірою.

Отриманий зразок шкіри фіксували 4 % розчином параформальдегіду 36 годин; проводили кризь спирти зроста-

ючою концентрації за заливами в цілодин за звичайною методою. З отриманих блоків все виготовляли гістологічні зрізи 4 мкм завтовшки, які фарбували за звичайною методикою гематоксилін — еозином. Виготовлені гістологічні препарати досліджували за допомогою світлового мікроскопа моделі “PRIMA STAR” (Zeiss).

Біохімічними методами визначали вміст в крові малонового діальдегіду (МДА) — кінцевого продукту перекисного окислення ліпідів і активність каталази — ланка антиокислювального захисту; активність Na^+/K^+ та $\text{Mg}^{+2}/\text{Ca}^{+2}$ - АТФаза, вміст загального білку. Біохімічні дослідження здійснювали за методиками керівництва Горячковського [6].

Здійснювали аналіз крові з даних якого використовували дані щодо кількості еритроцитів, вміст гемоглобіну. Кольоровий показник. Ці показники дозволяли оцінювати стан транспортування кисню та субстратів.

Отримані дані після статистичної обробки представлені в таблиці 1.

Результати та їх обговорення

Візуальне спостереження за перебігом опікового процесу не визначило якихось незвичайних явищ. Струп з тканин пошкоджених термічним впливом формувався з моменту опіку. Все через добу він був обмежений від навколишніх

Таблиця 1

Динаміка показників гомеостазу у щурів при термічному опіку

Показник	Група	Контроль	3 доба опіку	7 доба опіку	10 доба опіку
Еритроцити, 10 ¹² /л		7,94 ± 0,13	5,65 ± 0,60	4,78 ± 0,41	4,36 ± 0,34
Гемоглобін, мкмоль/л		72,3 ± 1,31	188,0 ± 22,0	168,6 ± 15,3	149,4 ± 13,0
Кольоровий показник		1,0 ± 0,03	1,02 ± 0,04	1,08 ± 0,07	1,13 ± 0,1
МДА		6,32 ± 0,24	11,17 ± 0,54 <i>p</i> < 0,01	9,60 ± 0,31	9,0 ± 0,27 <i>p</i> < 0,01
Каталаза		65,17 ± 1,98	37,79 ± 1,71 <i>p</i> < 0,001	40,93 ± 1,70	47,81 ± 1,69 <i>p</i> < 0,001
$\text{Ca}^{+2}/\text{Mg}^{+2}$ -АТФаза		8,74 ± 0,27	5,97 ± 0,18 <i>p</i> < 0,001	6,05 ± 0,15	6,13 ± 0,13 <i>p</i> < 0,001
Na^+/K^+ -АТФаза		5,8 ± 0,21	2,84 ± 0,16 <i>p</i> < 0,01	3,0 ± 0,14	3,23 ± 0,17 <i>p</i> < 0,01
Загальний білок		68,7 ± 2,74	60,1 ± 2,7	73,56 ± 8,3	75,41 ± 3,41

тканин валькуватим потовщенням. Спочатку воно мало 1,5 мм завширшки, підіймалось над поверхнею шкіри близько 1 мм і мало сірувато — рожеве забарвлення. В подальшому розмірі рани та струпа зменшувались, валькувате потовщення зменшувалось і змінювало колір на сіруватий, на 10 добу — момент закінчення експерименту, струп можливо було відділити від рани без зусиль, дно рани з гранулярної тканини сірувато-білувате, від валькуватого обмежуючого потовщення під струп входить рожева тонка шкіра, яка займає периферію рани.

Гістологічні дослідження визначали на 3 добу експерименту заповнення дна рани гомогенною масою, під якою розташовані дистрофічні міозити, поодинокі частіше спазмовані судини. Звертало увагу огрубіння, покоротшання та не упорядкованість розташування фіброзних волокон. В прикордонній області мали місце ознаки запалення і дистрофічні зміни сполучної тканини. В подальшому спостерігалось поступове відновлення тканин дна рани, але звертало увагу значне збільшення межуткової гомогенної речовини, збереження невеликої кількості судин, наявність значної кількості огрубілих коротких сполучнотканинних волокон. В зоні валькуватого потовщення спостерігаються ознаки активного побільшення сполучної тканини та посилення проліферації епідермісу, його базального шару. Побільшений вміст межуткової тканини, збереження значної кількості змінних фіброзних волокон, дозволяють вважати, що можливе формування грубого фіброзного рубця.

Слід відмітити, що процеси, які спостерігались в зоні опікової травми супроводжувались змінами показників стану функціональних систем організму. Визначені зміни цих показників відображені в таблиці 1.

Як видно з даних таблиці 1 в ди-

наміці опікової травми кількість еритроцитів поступово зменшувалась, але водночас вміст гемоглобіну більш ніж вдвічі перевищував норму. Крім того кольоровий показник крові теж поступово зростає. Всі ці зміни дозволяють вважати, що еритропоез завдяки опіковому шоку та присутності несприятливих метаболітів пригнічується. Водночас посилюється синтез гемоглобіну і можливо компенсаторно збільшується вміст гемоглобіну в кожному еритроциті, як компенсаторна реакція спрямована на збереження транспортної функції крові, але повного відновлення, вочевидь, не відбувається, т. я. спостерігається зміни фіброзних волокон і кількість якості межуткової речовини в області рани.

Зміни спостерігаються і в стані системи ПОЛ\АОЗ. Згідно даних таблиці 1 вміст кінцевого продукту ПОЛ- малонового діальдегіду (МДА) майже вдвічі збільшується на 3 добу досліду і в подальшому має деяку тенденцію до зниження, залишаючись вище даних контролю. Активність каталази — фермента АОЗ на 3 добу експерименту знижується, теж майже вдвічі, а в подальшому демонструє тенденцію до підвищення. Зміни системи ПОЛ\АОЗ свідчать про посилення ПОЛ, а значить про збільшення кількості кисневих радикалів в той же час активність АОЗ знижена, тобто мембрано-пошкоджуючий ефект кисневих радикалів повинен посилюватися і, відповідно, погіршувати перебіг репаративних процесів.

Негаразди з діяльністю клітинних мембран можуть бути пов'язані з енергопостачанням, оскільки процеси активного трансмембранного транспорту є дуже енергозалежними. Згідно з даними таблиці 2 активність досліджених АТФ-ази знижується на 3 добу експерименту і залишається в такому вигляді на протязі всього експерименту. Крім того змінюється співвідношення активності цих ферментів. Визначені зміни дозво-

ляють вважати, що забезпечення активного трансмембранного транспорту в процесі загоєння опікової рани знижується, крім того в більшому ступені порушується діяльність каналів пов'язаних з Na^+/K^+ АТФ-азою. Можливо вважати, що ситуація що виникає негативно відобразиться на складних процесах діяльності.

Визначені зміни впливають на стан ще одної функціональної системи — білоксинтезуючої. Згідно з даними таблиці 2 початково кількість загального білка зменшується, що скоріш всього пов'язане з втратою білків плазми крові в області опікової рани. В подальшому вміст білка в плазмі крові перебуває в кількості близький до норми. Оскільки має місце погіршення стану клітинних мембран, енергозабезпечення клітинного транспорту, транспортної функції крові можливо приспустити, що ці системні порушення обумовлюють збільшення вмісту межуткової речовини, огрубіння фіброзних волокон і зміни їхнього фізико — хімічної характеристики, які спостерігаються в динаміці загоєння рани. Вочевидь стан досліджених функціональних систем впливає на перебіг репарації та її якісні характеристики.

Таким чином, результати досліджень визначили наявність в раньовій області. Прикованих огрубілих фіброзних волокон, значну кількість межуткової речовини, невелику кількість судин. Тобто мають місто умови для формування грубих рубцевих утворень. Зміни в області рани супроводжувались змінами функціональних систем: посилення ПОЛ; компенсаторну перебудову еритроцитів, посилення можливостей ушкодження клітинних мембран, погіршення можливостей трансмембранного клітинного транспорту. Всі ці зміни стану функціональних систем створюють умови для порушень репаративних процесів і тому вони повинні корегуватися в про-

цесі загоєння ран.

Література

1. Белогуров В.В.- Комплексное лечение ожоговой травмы у собак / В.В. Белогуров // Москва: Ветеринарный консультант; 2009.-№8.-с.21-27.
1. Тимофеев С.В. Лечение собак при ожогах биологически активными соединениями и ядерным излучением / С.В. Тимофеев, Е.В. Жилыкова, В.В. Белогуров // Ветеринария.-2003.-№10.-с 52-55.
2. Козинец Г.П. Ожоговая интоксикация. Патогенез, клиника, принципы лечения. / Г.П. Козинец, С.В. Слесаренко, А.П. Радзиховский, Б.С. Шейман // Монография. — Изд-во «Мед прессинформ». - 2005.-с.83
3. Сидельская У.Ю.- Ожоговая болезнь у животных: этиология, патогенез и методы лечения (обзор литературы) У.Ю. Сидельская, С.В. Чернигова // Инновации и формирования стратегического вектора развития фундаментальных и прикладных исследований; сб.науч.ст. по итогам междунар. научн. — практич. конфер. — С.-Пб.-2015.-с. 10-13.
4. Чеснокова Н.П. Патогенез ожогового шока и термических поражений различной степени тяжести / Н.П. Чеснокова, Н.В. Полутова; Н.В. Островский., Т.А. Неважжай // В монографии Шок, как проявление реакции дезадаптации при стрессе п/ред П.В. Глыбочко // Москва.- 2009.-с 237-279
5. Петров С.В. Общая хирургия.-3-е изд. переработ.и доп.- Москва ГЭОТАР-Медиа.-2010.-767с.
6. Горячковский Н.П. Клиническая биохимия. Одесса.-2005.-Экология.- 678с.
7. Михин И.В. Ожоги и обморожение / И.В. Михин, Ю.В. Кухтенко // Волгоград-2012. Уч.-метод. Пособие- 87с.

References

1. Belogurov V.V. — Complex treatment of burn injury in dogs / V.V. Belogurov // Moscow: Veterinary consultant; 2009.-№8.-p.21-27.
1. Timofeev S.V. Treatment of dogs with burns with biologically active compounds and nuclear radiation / S.V. Timofeev, E.V. Zhilyakova, V.V. Belogurov // Veterinary.-2003.-No.10.-p. 52-55.
2. Kozinets G.P. Burn intoxication. Pathogenesis, clinic, principles of

- treatment. / G.P. Kozinets, T. S. V. Slesarenko, A.P. Radzikhovsky, B.S. Sheiman // Monograph. Publishing house "Med pressinform". - 2005.- p.83
3. Sidelskaya U.Yu. Burn disease in animals: etiology, pathogenesis and treatment methods (literature review) U.Yu. Sidelskaya, S.V. Chernigov // Innovation and the formation of a strategic vector for the development of fundamental and applied research; collection of scientific articles according to the results of the international scientific. Practical confer. — S.-Pb.-2015.-p. 10-13.
 4. Chesnokova N.P. Pathogenesis of burn shock and thermal injuries of varying severity \ N.P. Chesnokova, N.V. Polutova; N.V. Ostrovsky., T.A Do not respect // In the monograph Shock, as a manifestation of the reaction of maladjustment under stress p \ ed by P.V. Glybochko // Moscow.-2009.-s 237-279
 5. S.V. Petrov General Surgery.-3rd ed. revised and added — Moscow GEOTAR-Media.-2010.-767s.
 6. Goryachkovsky N.P. Clinical biochemistry. Odessa-2005.-Ecology.- 678s.
 7. Mikhin I.V. Burns and frostbite / I.V. Mikhin, Yu.V. Kukhtenko // — Volgograd-2012. Uch.-method. Benefit — 87 с.
- Впервые поступила в редакцию 12.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.379-008.64+57.084.1 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4085307>

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ И СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОЛОСТИ РТА КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

¹Рожко П.Д., ²Гаргин В.В.

¹Одесский национальный медицинский университет

²Харьковский национальный медицинский университет

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТА СУДИНАХ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОРОЖНИНИ РОТА ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

¹Рожко П.Д., ²Гаргін В.В.

¹Одеський національний медичний університет

²Харківський національний медичний університет

PATHOLOGICAL CHANGES IN MUCOSE MEMBRANE AND IN VESSELS MICROCIRCULATOR BED GUM OF RATS ORAL CAVITY IN MODELING OF DIABETES MELLITUS

¹Rozhko P.D., ²Gargin V.V.

¹Odessa National Medical University

²Kharkiv National Medical University

Резюме/Summary

It has been shown that during experimental modeling of type 2 diabetes mellitus in rats, ischemic and dystrophic processes develop in periodontal tissues, which leads to development of destructive-inflammatory processes in animals, one of the pathogenesis factors of apoptosis activation, compensatory activation of angiogenesis, as evidenced by an increase in expression monoclonal BAX 1.81 times and VEGF 2.89 times. These

pathological processes must be taken into account in the development of therapeutic and prophylactic complexes for accompanying orthopedic treatment of patients with diabetes mellitus.

Key words: *rats, morphology, diabetes mellitus, oral mucosa, vessels of the microvasculature.*

Показано, что при экспериментальном моделировании у крыс сахарного диабета 2 типа в тканях пародонта развиваются ишемические и дистрофические процессы, что ведет к развитию у животных деструктивно-воспалительных процессов, одним из факторов патогенеза которых является активация апоптоза, компенсаторная активация ангиогенеза, о чём свидетельствует повышение экспрессии моноклонов ВАХ в 1,81 раза и VEGF– в 2,89 раза. Указанные патологические процессы необходимо учитывать при разработке лечебно-профилактических комплексов сопровождения ортопедического лечения пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: *крысы, морфология, сахарный диабет, слизистая оболочка полости рта, сосуды микроциркуляторного русла.*

Показано, що при експериментальному моделюванні у щурів цукрового діабету 2 типу в тканинах пародонта розвиваються ішемічні і дистрофічні процеси, що призводить до розвитку у тварин деструктивно-запальних процесів, одним з факторів патогенезу яких є активація апоптозу, компенсаторна активація ангиогенезу, про що свідчить підвищення експресії моноклонів ВАХ в 1,81 рази та VEGF — в 2,89 рази. Зазначені патологічні процеси необхідно враховувати при розробці лікувально-профілактичних комплексів супроводу ортопедичного лікування пацієнтів з цукровим діабетом.

Ключові слова: *щури, морфологія, цукровий діабет, слизова оболонка порожнини рота, судини мікроциркуляторного русла.*

Введение

Сахарный диабет (СД) и его составляющие приводят в организме ко многим патологическим процессам. При этом имеют место нарушение жирового и углеводного обмена, костного метаболизма, сосудистые нарушения, что приводит к воспалительно-дистрофическим процессам, в том числе, и в полости рта, что существенно может влиять и на процесс ортопедического лечения пациентов с использованием имплантатов [1-6].

Целью данной работы была оценка морфологических нарушений в полости рта крыс при моделировании СД 2 типа.

Материалы и методы

В эксперименте использовали самок белых крыс линии Вистар стадного разведения в возрасте 10 месяцев массой 230 ± 38 г (6 крыс — интактная группа, 6 крыс — СД 2 типа).

Воспроизведение сахарного СД 2 типа у крыс осуществляли при помощи внутримышечного введения протамин сульфата («Merck», Германия) в дозе 18 мг/кг ежедневно дважды в день в течение 5 дней и после двух дней перерыва — ещё в течение последующих 5 дней.

Животных выводили из эксперимента под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг) после чего проводились морфо-

логические исследования.

В исследуемых группах животных изучались особенности состояния микроциркуляторного русла, состояние костной ткани, особенности течения репаративных процессов в тканях десны и костных тканях [7].

Препарированные ткани фиксировались в 10 % растворе формалина с дальнейшими рутинными методами обезжиривания и дегидратации. В ходе дальнейшего этапа эксперимента были подготовлены срезы толщиной 5×10^{-6} м и применены несколько видов окраски для выявления особенностей тканей ротовой полости путем проведения микроскопии.

Окраска гематоксилином и эозином использовалась в данном случае для изучения состояния структур ротовой полости, микроархитектоники тканей, определения особенностей клеточного состава, взаиморасположения различных клеток, волокон, васкуляризации ткани. Кроме того, данный способ окраски помогает идентифицировать не только количественный состав клеток, особенности их локации, но и качество их. Окраска по ван Гизону использовалась для выявления особенностей строения элементов соединительной ткани, определения особенностей патологического процесса. С этой же целью использовалась модифицированная окраска по Маллори, позволяющая определить взаиморасположения коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон и межклеточного вещества. Окраска по Рего проводилась для выявления зон ишемии, что важно для понимания особенностей васкуляризации.

Иммуногистохимическое исследование проводилось постановкой непрямой иммунопероксидазной реакции с моноклональными антителами к VEGF (моноклон, фактор роста эндотелия сосудов), VAX (моноклон, активатор апоптоза) фирмы Thermo scientific. Реакция

визуализировалась с помощью набора UltraVision LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus Chromogen (Thermo scientific) с докрасиванием ядер гематоксилином Майера.

Микропрепараты изучались при помощи микроскопа Olympus BX-41 с объективами $\times 4$, $\times 100$, $\times 200$, $\times 400$, результаты подвергались дальнейшей обработке программой "Olympus DP-software version 3.2". Для каждого микропрепарата морфометрическая обработка проводилась на 30 полях зрения.

Степень экспрессии рецепторов VEGF и VAX оценивали полуколичественным методом, считая реакцию в 1 балл отрицательной, 2 балла — слабопозитивной ($1\% < n < 10\%$), 3 балла — умереннопозитивной ($11\% < n < 20\%$) и 4 балла — сильнопозитивной ($n > 21\%$).

Результаты и обсуждение

У интактных животных слизистая оболочка была бледно-розовой, влажной, чистой, без кровоизлияний, при дотрагивании шпателем не кровоточила. Ротовая полость на большем своем промежутке была покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием и лишь в области маргинальной и альвеолярной поверхности десны определялись участки ороговевающего эпителия. Все слои эпителиального пласта выражены в достаточной степени, границы между ними четкие, хорошо визуализируются. Процессы кератинизации выражены незначительно. Признаков погружного роста эпителия у животных исследуемой группы не наблюдалось. Собственная пластинка была представлена эластическими волокнами без каких-либо признаков их деструктивных изменений. Воспалительные инфильтраты практически отсутствовали. Важным показателем отсутствия повреждающего фактора являлась слабопозитивная реакция на акти-

ватор апоптоза ВАХ. Следует отметить, что все клеточные элементы были расположены единично, не образовывали скоплений и инфильтратов. Имело место полнокровие сосудов микроциркуляторного русла. Диаметр артериол в данной подгруппе составлял $22,68 \pm 0,54 \times 10^{-6}$ м, прекапиллярных артериол $13,03 \pm 1,02 \times 10^{-6}$ м, капилляров $7,65 \pm 0,47 \times 10^{-6}$ м, посткапиллярных венул $27,44 \pm 1,63 \times 10^{-6}$ м, венул $47,03 \pm 0,31 \times 10^{-6}$ м (в интактной группе $38,80 \pm 1,88 \times 10^{-6}$ м). При постановке пероксидазной реакции к VEGF установлено, что паттерном экспрессии рецепторов данного белка выступают цитоплазма, клеточная мембрана и составляющие межклеточного матрикса. Костно-деструктивные процессы не были выражены.

При исследовании группы животных, у которых моделировали СД 2 типа, были выявлены патологические изменения по сравнению с группой интактных крыс со стороны слизистой оболочки полости рта, подслизистого слоя и сосудов микроциркуляторного русла.

Слизистая была истонченной, сухой, покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, в области десны — ороговевающим. При изучении гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, определялось неравномерное утолщение эпителиального пласта. Клетки зернистого слоя были обычных размеров, содержали повышенное количество зерен кератогиалина в своей цитоплазме. Клетки шиповатого слоя были уплощенные. В цитоплазме визуализировались вакуоли, достигающие больших размеров, оттесняющие ядро на периферию. Цитоплазма клеток была базофильна, ядра были гиперхромны. Слабоположительная PAS-реакция была больше выражена в шиповатом слое. Выявленные признаки характерны для дистрофических и пролиферативных процессов. Дистрофические процессы наблюда-

лись практически по всей толще эпителия с вовлечением шиповатого и зернистого слоев. Диффузно по всей собственной пластинке слизистой присутствовали воспалительные инфильтраты с наличием лимфоцитов, лейкоцитов, макрофагов, плазмоцитов. Базальная мембрана была утолщена, гомогенна. Также в периваскулярном пространстве определялись единичные фибробласты. Коллагеновые волокна были расположены пучками, фуксинофильны местами встречались единичные лизированные фрагментированные элементы. Ретикулярные волокна сетчатого слоя были грубыми, ветвящимися, редко анастомозирующими между собой с наличием небольшого количества лизированных волокон. В зоне зубодесневого соединения формируются пародонтальные карманы (рис. 1).

Сосуды микроциркуляторного русла были утолщены, неравномерного кровенаполнения с наличием тромботических образований, анастомозировали между собой (рис. 2). Местами определялись вновь образованные капилляры, образующие сеть. В то же время отмечались суженные сосуды в сочетании с паретически расширенными венулами с повышенным кровенаполнением. В просвете этих сосудов определялась агрегация форменных элементов крови с образованием тромботических масс, а в периваскулярном пространстве — диapedезные кровоизлияния.

При анализе результатов пероксидазной реакции с МКА к VEGF наблюдалась её активация с $0,93 \pm 0,15$ усл. ед. в интактной группе до $1,69 \pm 0,11$ усл. ед. после моделирования СД 2 типа.

Патологические процессы, вызванные моделированием сахарного диабета, были выражены и в области подслизистого слоя. Воспалительные инфильтраты располагались в области периваскулярного пространства, для сосудов характерны признаки фибриноидно-

го набухания.

Отмечалась активация процессов апоптоза, о чём свидетельствуют результаты пероксидазной реакции к ВАХ, которые выросли с $0,75 \pm 0,47$ усл.ед в интактной группе крыс до $2,17 \pm 0,16$ усл.ед в группе с СД 2 типа. Патологические процессы были выражены и в подлежащих тканях, в частности — в гладкомышечной ткани. Данные изменения характеризовались частичным разрушением гладкомышечных волокон, редукцией ядер.

При проведении морфометрических исследований установлено, что диаметр артериол в данной подгруппе

крыс составлял $17,14 \pm 0,93 \times 10^{-6}$ м, прекапиллярных артериол $11,54 \pm 0,39 \times 10^{-6}$ м, капилляров $6,90 \pm 0,29 \times 10^{-6}$ м, посткапиллярных венул $29,52 \pm 0,73 \times 10^{-6}$ м, венул $43,21 \pm 1,67 \times 10^{-6}$ м.

В костной ткани животных наблюдались деструктивные процессы. Трабекулы губчатой костной ткани были разрежены, кое-где между собой анастомозировали. Остеокласты были функционально активны, находились на поверхности трабекулярной сети (рис. 3).

Остеобласты были расположены в надкостнице, функционально неактивны, остециты были расположены в лакунах, часто дилатированных. Количество цитоплазматических отростков было снижено, что указывает на то, что обменные процессы идут в более замедленной степени, чем у животных интактной группы. Межтрабекулярное вещество было представлено рыхлой волокнистой соединительной тканью с обилием клеточных элементов, формирующих воспалительные инфильтраты. Коллагеновые волокна были частично лизированы, ретикулярные единичные, менее извитые, чем у животных интактной группы, соединялись между собой, образуя сеть.

Остеоны пластинчатой ткани также были хорошо выражены, в центральной части, Гаверсовом канале, содержали сосудисто-нервный пучок. Встречались на фоне резко спазмированных, резко паретически дилатированных сосудах с тромботическими массами.

Выводы

Показано, что при СД 2 типа в тканях пародонта крыс

Рис. 1. Формирование пародонтального кармана в зоне зубо-десневого соединения. Модифицированная окраска по Маллори, увеличение $\times 100$.

Рис. 2. Утолщение сосудов микроциркуляторного русла, их неравномерное кровенаполнение, очаговые воспалительные инфильтраты. Окраска гематоксилином и эозином. $\times 200$.

Рис. 3. Периодантальное пространство с наличием связки и костной ткани. Функционально активные остеокласты на поверхности трабекулярной сети. Модифицированная окраска по Маллори, увеличение x100.

развиваются ишемические и дистрофические процессы, что ведет к развитию у животных деструктивно-воспалительных процессов, одним из факторов патогенеза которого является активация апоптоза, компенсаторной активации ангиогенеза, о чём свидетельствует повышение экспрессии VAX в 1,81 раза, VEGF в 2,89 раза.

Литература

1. Товмасын А.М. Использование дентальных имплантатов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и остеопеническим синдромом / А.М. Товмасын, А. М. Панин, А. М. Мкртумян, М. В. Козлова // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2009. — Т.5. — №2. — С. 242-244.
2. Кузнецов С.В. Дентальная имплантация у пациентов с соматической патологией: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. н.: 14.00.21. «Стоматология». — Москва, 2009. 27 с.
3. Морфология слизистой оболочки рта в динамике дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / Г. В. Рева, В. Е. Толмачёв, И. О. Калинин [и др.] // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — №1. — С. 60-71.
4. Загорский В. А. Морфология костной ткани при дентальной имплантации / В. А. Загорский // Методические рекомендации. — Москва: Libri Плюс, 2017. — 21 с.

5. Иващенко А. В. Морфологические аспекты дентальной имплантации (обзор литературы) / А. В. Иващенко, И. И. Марков, А. Н. Ильин // Морфологические ведомости. — 2007. — №3-4. — С. 186-189.
6. Никитин В. С. Особенности дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом // В. С. Никитин, О. П. Капитонова, И. Н. Антонова // Трансляционная медицина. — 2015. — №6. — С. 25-31.
7. Саркисов Д. С. Микроскопическая техника: Руководство. / Д. С. Саркисов, Ю. Л. Перов. — М: Медицина, 1996. — 544 с.

References

1. Tovmasyan A.M. The use of dental implants in patients with type 2 diabetes mellitus and osteopenic syndrome / A.M. Tovmasyan, A. M. Panin, A. M. Mkrtyumyan, M. V. Kozlova // Saratov Journal of Medical Science. - 2009. - T.5. - No. 2. - S. 242-244.
2. Kuznetsov S.V. Dental implantation in patients with somatic pathology: author. dis. for competition sch. degree of Cand. honey. n.: 14.00.21. "Dentistry". - Moscow, 2009.27 p.
3. Morphology of the oral mucosa in the dynamics of dental implantation in patients with type 2 diabetes mellitus / G. V. Reva, V. E. Tolmachev, I. O. Kalinin [et al.] // Modern problems of science and education. - 2018. - No. 1. - S. 60-71.
4. Zagorskiy V. A Morphology of bone tissue during dental implantation / V. A. Zagorskiy // Methodical recommendations. - Moscow: Libri Plus, 2017. - 21 p.
5. Ivashchenko A.V. Morphological aspects of dental implantation (literature review) / A.V. Ivaschenko, I.I. Markov, A.N. Ilyin // Morphological statements. - 2007. - No. 3-4. - S. 186-189.
6. Nikitin V.S. Features of dental implantation in patients with diabetes // V.S. Nikitin, O.P. Kapitonova, I.N. Antonova // Translational medicine. - 2015. - No. 6. - S. 25-31.
7. Sarkisov DS Microscopic technique: Manual. / D.S.Sarkisov, Yu.L. Perov. - M: Medicine, 1996. - 544 p.

Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Некролог

Obituary

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛОБЕНКО

С глубоким прискорбием сообщаем печальную весть о смерти прекрасного Человека, известного Ученого, академика НАМН Украины, члена Нью-Йоркской Академии наук, члена Международной академии информатизации, Почетного члена совещательного Совета Международного биографического центра в Кембридже, Заслуженного врача Украины, Заслуженного деятеля науки и техники Украины Анатолия Александровича Лобенко.

Анатолий Александрович родился 17.07.1937 года в многодетной семье служащих с. Мостовое Мостовский района Николаевской области, был с детства приучен к труду и заботе о тех, кто живет рядом.

Всю свою жизнь А.О.Лобенко посвятил медицине. Окончил военно-медицинское училище в г. Одессе.

В 1964 году окончил Одесский медицинский институт Н.И.Пирогова, работал судовым врачом на судах Черноморского морского пароходства, соединив таким образом любовь к медицине с морем.

С 1966 года возглавлял медико-санитарную часть Одесского торгового порта, через 6 лет Черноморскую центральную бассейновую клиническую больницу на водном транспорте, которая объединила медицинские учреждения Черноморского и Дунайского бассейнов, производственных объединений «Антарктика» и «Атлантика». В период 1992 — 2006 г. г. — директор Государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт морской медицины».

Административную и лечебную деятельность А.А. Лобенко творчески сочетал с активной научной и педагогической работой. В 1985 году с успехом защитил докторскую диссертацию на тему: «Медицинские аспекты травматизма плавсостава морского транспортного флота», уже в 1986 году был избран заведующим кафедрой морской медицины факультета усовершенствования врачей Одесского медицинского института. В 1987 году стал первым профессором морской медицины в нашей стране, а 22.03.1993 года академиком Национальной академии медицинских наук Украины по специальности «Морская медицина». Председатель специализированного Ученого совета, главный редактор журнала «Вестник морской медицины».

Основные научные исследования были направлены на изучение механизмов фенотипической адаптации человека к условиям трудовой деятельности в Мировом Океане, причин дезадаптации и особенностей формирования патологии у моряков. Им разработаны теоретические основы жидкокристаллической термографии, методология использования этого метода в медицине, изучены хронобиологические механизмы изменений сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и эндокринной систем человека под влиянием судовых и рейсовых факторов; раскрыты биомеханизмы функционирования опорно-двигательного аппарата и характер изменений в организме во время трансконтинентальных переходов, что позволило разработать методологию ускорения адаптации к условиям плавания, повышения работоспособности, профилактики и реабилитации моряков. В практике морской медицины введены новые диагностические подходы и системы лечения заболеваний сердца, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата.

А.А. Лобенко автор более 800 научных работ, в т. ч. 20 монографий, 9 учебных пособий, 30 изобретений, научный руководитель 17 докторов и 46 кандидатов медицинских наук.

А. А. Лобенко — академик Национальной академии медицинских наук Украины, член президиума Всеукраинского общества ортопедов-травматологов и социал-гигиенистов, эксперт ВОЗ по вопросам морской медицины, член Всемирного совета морских медиков, член Всемирной организации хирургов ортопедов — травматологов, член редакционного совета журнала “Врачебное дело”, член редакционных коллегий ряда ведущих научных журналов.

В 1990 и 1994 г. г. — народный депутат Украины двух созывов, член Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Это был удивительный, разносторонний Человек, с добрым сердцем, любивший жизнь, работу, семью, людей, морскую медицину, Одессу, передавший частичку себя, своей души многочисленным ученикам, продолжающим Дело своего Учителя.

Редакционная коллегия журнала, сотрудники Украинского НИИ медицины транспорта скорбят вместе с друзьями, родными и близкими. Светлая и Вечная Память о Великом Человеке, Учителе, прекрасном организаторе навсегда останется в наших сердцах, а дела его продолжат его ученики.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.B., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.